

Masterarbeit

Der Prozess des Kindergarteneintrittes:

Die Sicht der Mütter

Abstract

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit interessiert, wie Mütter den Prozess des Eintrittes ihres Kindes in den Kindergarten von Zürcher Tagessonderschulen bewältigen. Es wurden sechs Mütter in halbstrukturierten Interviews befragt und die gewonnenen Daten mittels qualitativer Inhaltsanalysen ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen die Individualität des Erlebens und lassen erkennen, dass die Bewältigung des Kindergarteneintrittes von den persönlichen Ressourcen der Mütter sowie der mehr oder minder vorhandenen Unterstützung durch soziale Netzwerke und professionelle Dienste abhängig ist. Während der Kindertagesstätte sind vertrauensvolle und individuelle Hilfen sowie die Vermittlung relevanter Informationen bedeutend. Insbesondere der Informationsbesuch an der Tagessonderschule zeichnet sich als zentraler Faktor bezüglich der Kindergartenwahl aus. Der Kindergarteneintritt wird als positiv gewertet, wenn das Kind ersichtliche Fortschritte macht, Spielkameraden findet sowie eine regelmässige Kommunikation mit der Kindergärtnerin besteht. Als negativ und verunsichernd empfinden die Mütter zu Beginn den Wechsel der Fachleute, den Transport per Schulbus und die längere Abwesenheit des Kindes. Für die heilpädagogische Praxis zeigt sich, dass eine ehrliche, informative und empathische Zusammenarbeit zwischen Kindergarten, Früherziehung, Therapie und Eltern den Übergang flüssiger gestalten lässt.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Ausgangslage	1
3	Forschungsfrage	2
3.1	Persönlicher Themenbezug	2
3.2	Hauptfragestellung und Teilfragen	3
3.3	Heilpädagogische Relevanz	3
4	Begriffsklärung	4
4.1	Begrifflichkeiten zum Prozess des Kindergarteneintrittes	4
4.1.1	Kindergarteneintritt	4
4.1.2	Integration / Separation	5
4.1.3	Kindergarten der Tagessonderschule	6
4.1.4	Heilpädagogische Früherziehung	7
4.2	Zum Begriff der Behinderung	7
5	Theoretischer Bezugsrahmen	8
5.1	Die Mutter und ihr Kind mit Behinderung	8
5.1.1	Das Verlusterleben der Mütter	8
5.1.2	Wandel durch gesellschaftliche Veränderungsprozesse	10
5.2	Kritische Lebensereignisse	12
5.3	Bewältigungsprozesse	14
5.3.1	Psychischer Stress	14
5.3.2	Transaktion und Prozess	15
5.3.3	Primäre und sekundäre Einschätzung	16
5.3.4	Bewältigungsfunktionen und -formen	17
5.4	Krisenverarbeitung	18
5.4.1	Kernprobleme der Krisenverarbeitung	18
5.4.2	Krisenverarbeitung als Lernprozess	19
5.5	Bedingungen für die Bewältigung von Belastungssituationen	23
5.5.1	Soziales Netzwerk	23
5.5.2	Soziale Unterstützung	24
5.5.3	Unterstützung durch professionelle Dienste	26
6	Forschungsvorgehen	28
6.1	Erhebung	28
6.1.1	Anfrage	28
6.1.2	Problemzentriertes Interview	29
6.1.3	Interviewleitfaden	30
6.1.4	Pretest	30

6.2	Aufbereitung	31
6.2.1	Transkription.....	31
6.2.2	Deskriptive Systeme.....	31
6.3	Auswertung	33
7	Auswertung der Ergebnisse	33
7.1	Allgemeine Informationen zur Situation der Mütter und ihren Kindern	33
7.2	Ablauf beim Prozess des Kindergarteneintrittes	35
7.3	Darstellung der Ergebnisse	36
7.3.1	Überkategorie: Belastung im Alltag vor dem Kindergarteneintritt.....	36
7.3.2	Überkategorie: Alltagsbewältigung vor dem Kindergarteneintritt	38
7.3.3	Überkategorie: Ablauf und Begleitung während der Kindertagesstätte	40
7.3.4	Überkategorie: Bewertung des Informationsangebotes bei der Kindertagesstätte	42
7.3.5	Überkategorie: Entscheidungsfaktoren für die Kindertagesstätte	44
7.3.6	Überkategorie: Beginn der Kindertagesstätte	46
8	Diskussion der Ergebnisse	51
8.1	Beantwortung der Forschungsfrage	51
8.1.1	Hauptfragestellung	51
8.1.2	Teilfragen	52
8.2	Konsequenzen für die heilpädagogische Praxis	61
8.3	Diskussion der Forschungsmethoden	64
9	Ausblick.....	66
10	Literaturliste	68
11	Anhang.....	72
11.1	Anfragebrief an die Mütter	72
11.2	Interviewleitfaden.....	73
11.3	Detailfragen zum Interviewleitfaden.....	74
11.4	Transkriptionsregeln	75
11.5	Kategoriensystem	76
11.6	Zusammenstellung der Sinneinheiten nach Kategorien	79
11.7	Transkription eines Interviews (exemplarisch).....	104

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Bedingungsfaktoren (Quelle: Seifert, 2003, S. 44).....	10
Abbildung 2: Krisenverarbeitung als Lernprozess (Quelle: Schuchardt, 1985, S. 195)	22
Abbildung 3: Ablauf beim Prozess des Kindergarteneintrittes	35

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Kategorien	32
Tabelle 2: Situationsbeschreibung	34
Tabelle 3: Ablauf und Begleitung während der Kindertagesstättenwahl	41
Tabelle 4: Bewertung der Beratung durch Fachleute	42

1 Einleitung

Die vorliegende Masterarbeit befasst sich mit der Situation der Mütter beim Prozess des Eintrittes ihres Kindes in den Kindergarten der Tagessonderschule. Im Fokus der Betrachtung stehen die Erfahrungen der Mütter während der Kindergartenwahl und des Kindergarteneintrittes. Es interessiert, wie das Informationsangebot und die Begleitung erlebt und die verschiedenen Stationen des Prozesses bewältigt werden.

In den nächsten Kapiteln werden die Ausgangslage, mein persönlicher Themenbezug, die Fragestellung und die heilpädagogische Relevanz erläutert. Zudem werden Begrifflichkeiten, der theoretische Bezug sowie das Forschungsvorgehen aufgezeigt. Im Hauptteil folgt die Auswertung der Ergebnisse zur Untersuchung der Situation der Mütter. Die Interpretation und Reflexion der Ergebnisse beschließen die Arbeit.

2 Ausgangslage

In unserer heutigen Gesellschaft verbringt ein Kind seine ersten vier Lebensjahre meist in der Familie zuhause. Es ist oftmals die Mutter, welche die Hauptverantwortung für die Betreuung und Erziehung der Kinder trägt. Bei einer Erwerbstätigkeit der Mutter werden die Kinder in einer Kinderkrippe, teilweise vom Vater oder von den Grosseltern betreut. Die Förderung der Kinder durch die Mutter und eine enge Mutter-Kind-Bindung haben einen hohen Stellenwert.

Der erste Übergang des Kindes von der Familie in eine öffentliche Institution findet meist beim Eintritt in den Kindergarten statt. Der Kindergartenbesuch des Kindes und die damit verbundene Abwesenheit von zuhause führen zu Veränderungen des Alltages der Mutter und können einerseits als Belastung, andererseits aber auch als Entlastung erlebt werden. Für eine Mutter eines Kindes mit Behinderung sind der Alltag sowie der bevorstehende Kindergarteneintritt zudem von Unsicherheiten geprägt. Im deutschsprachigen Raum befassten sich in den letzten Jahren verschiedene Untersuchungen mit dem Alltag von Eltern eines Kindes mit Behinderung. Fröhlich (1986) untersuchte die Situation der Mütter von Kindern mit schwerster Behinderung, Bremer-Hüebler (1990) legte in ihrer empirischen Studie den Fokus auf die Stressverarbeitung von Müttern im täglichen Leben mit Kindern mit einer geistigen Behinderung und Hinze (1991) legte den Schwerpunkt in seiner Untersuchung auf den Vergleich hinsichtlich einer unterschiedlichen Auseinandersetzung von Müttern und Vätern von Kindern mit einer Behinderung.

In aktuelleren Untersuchungen, in welchen Familien mit Kindern mit Behinderung im Zentrum stehen, wird der Fokus zusätzlich auf Bewältigungsprozesse durch soziale Netzwerke und professionelle Dienste (Heckmann, 2004), auf die Zusammenarbeit von Eltern mit Fachleuten (Eckert, 2002) und auf die Bedeutung von Elternberatung (Wagner Lenzin, 2007) gerichtet. Thimm und Wachtel (2002) beschreiben in ihrer Studie Einblicke in die Lebensbedingungen von Familien mit Kindern mit Behinderung und die vorhandenen Unterstützungsmöglichkeiten in Deutschland. Die Lebenssituation von Familien mit Kindern mit Behinderung und die Bedeutung von Empowerment und Ressourcen werden in den Studien von Eckert (2008) untersucht. Im Rahmen von Masterarbeiten forschten Koller und Ziswiler (2008) zu Unterstützungsbedürfnissen von Eltern von Kindern mit Behinderung im Alter von 0 bis

12 Jahren und Bossart (2010) beschreibt in ihrer Arbeit die Bewältigung des Alltags von Müttern mit Kindern mit schwerster Behinderung.

Im Rahmen der genannten Untersuchungen und Berichten werden vor allem das Befinden sowie die Alltagsbewältigung der Eltern beschrieben. Der Kindergarteneintritt des Kindes mit Behinderung wird nicht, oder nur am Rande, als möglicher Verursacher für zusätzliche Belastungen, erwähnt. Über Erfahrungen von Eltern beim Eintritt ihres Kindes mit Behinderung in den Kindergarten oder in die Schule beschäftigten sich folgende Untersuchungen: Burghart, Graf und Sarimski (2010) berichten über Eltern Erfahrungen zur Integration sinnesgeschädigter Kinder in Kindergärten, in ihrer Masterarbeit untersuchen Homberger-Schaer und Muther-Joos (2010) inwiefern integrative oder separative Schulung von Kindern mit Behinderung die Befindlichkeit der Eltern beeinflusst.

Übergangssituationen von der Familie in den Kindergarten oder vom Kindergarten in die Schule in Deutschland thematisieren verschiedene Beiträge im Sammelband von Denner und Schumacher (2004). Kron und Papke (2006) untersuchten in Deutschland das Betreuungssystem für Kinder mit Behinderung, insbesondere die integrativen und heilpädagogischen Betreuungsformen in Kindergärten und Kindertagesstätten. An dieser Stelle soll auch auf eine ältere Untersuchung von 1986 hingewiesen werden, welche in Deutschland zu Entscheidungsgründen von Eltern von Kindern mit Behinderung bei der Kindergartenwahl durchgeführt wurde (Kniel, 1986).

In meiner Masterarbeit soll der Kindergarteneintritt im Kontext der heutigen Bedingungen des Kantons Zürich in den Fokus genommen werden. Die Erfahrungen der Mütter beim Eintritt ihres Kindes mit Behinderung in den Kindergarten der Tagessonderschule und beim Übergang ihres Kindes von der Familie in die separative Schulungsform sollen untersucht werden.

3 Forschungsfrage

3.1 Persönlicher Themenbezug

Als Kindergärtnerin einer Tagessonderschule erlebe ich jedes Jahr den Eintritt von neuen Schülerinnen und Schülern. Die Kinder, die in den Kindergartenalltag einsteigen, weisen verschiedene Ressourcen und Voraussetzungen auf. Sie haben in ihrer Vorschulzeit sehr unterschiedliche Erfahrungen gesammelt, kommen aus verschiedenen familiären Konstellationen, gesellschaftlichen Schichten und zudem aus unterschiedlichen Gemeinden. Bei Gesprächen mit Müttern von meinen Schülerinnen und Schülern erfahre ich immer wieder, dass sie beim Eintritt ihres Kindes in den Kindergarten der Tagessonderschule eine grosse Unsicherheit erleben. Die Mütter fragen sich, ob dieser Kindergarten eine optimale Förderung für ihr Kind bieten kann und stehen der neuen Situation zuweilen kritisch gegenüber.

Auch ich als Kindergärtnerin erlebe die Zusammenarbeit mit den Eltern beim Eintritt ihres Kindes als grosse Herausforderung. Ich habe oftmals das Gefühl, dass ich den Eltern in ihrer individuellen Situation nicht gerecht werden kann. Ich spüre zwar die Unsicherheit der Eltern, es ist mir aber manchmal nicht möglich, adäquat darauf einzugehen, da mein Verantwortungsbereich in erster Linie beim Unterrichten und der individuellen Förderung meiner Schülerinnen und Schüler liegt. Ich stelle fest, dass ich im Rahmen von Gesprächen und Besuchen einige Anliegen oder allfällige Ängste auffangen kann,

jedoch meine zeitlichen Ressourcen als Kindergärtnerin nicht ausreichen, um vertiefter auf die individuellen Bedürfnisse der Eltern einzugehen. Deshalb möchte ich im Rahmen meiner Masterarbeit gerne in Erfahrung bringen, wie die Mütter den Prozess des Eintrittes ihres Kindes in den Kindergarten der Tagessonderschule erleben und wie sie unterstützt werden könnten. Denn es ist mir ein grosses Anliegen, den Kindergarteneintritt für die Kinder sowie auch für die Eltern optimal und annehmend zu gestalten.

3.2 Hauptfragestellung und Teilfragen

Einerseits konnte ich als Kindergärtnerin in der Tagessonderschule bei der Zusammenarbeit mit Müttern verschiedene Erfahrungen sammeln und andererseits habe ich mich in Fachliteratur zur Thematik des Kindergarteneintrittes und des Erlebens der Mutter eines Kindes mit Behinderung vertieft. Meine Auseinandersetzung mit den Themen liess mich auf bestimmte Inhalte fokussieren und führte zur folgenden Hauptfragestellung:

**Wie bewältigen Mütter den Prozess des Eintrittes ihres Kindes
in den Kindergarten der Tagessonderschule?**

Um vertiefter auf die Hauptfragestellung eingehen zu können, lässt sie sich mit folgenden Teilfragen ergänzen:

- Wie beschreiben die Mütter die alltägliche Belastung sowie die Bewältigungsfaktoren in der Zeit vor dem Kindergarteneintritt ihres Kindes?
- Wie gestalten sich der Ablauf und die Begleitung der Mütter während des Prozesses der Kindergartensuche?
- Wie bewerten die Mütter das Informationsangebot während der Kindergartensuche?
- Welches sind bedeutsame Entscheidungsfaktoren für die Kindergartenwahl?
- Wie beurteilen die Mütter den Beginn der Kindergartenzeit?

3.3 Heilpädagogische Relevanz

Da meine Zusammenarbeit mit den Müttern meist erst nach den Sommerferien mit dem Start des Kindergartenjahres beginnt, würde ich gerne mehr über ihre Situation erfahren. Ich könnte mir vorstellen, dass das Wissen über die Gefühle und die Situation der Mütter mehr Verständnis bei der Kindergärtnerin bewirken und auf diese Weise eine adäquate und transparente Zusammenarbeit stattfinden könnte. Allenfalls können zum Übergang von zuhause und der Früherziehung zur Tagessonderschule Verbesserungsmöglichkeiten formuliert werden. Meiner Meinung nach ist zudem für eine optimale Förderung eines Kindes eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern unabdingbar. Deshalb erachte ich es für die heilpädagogische Arbeit als sehr relevant, die Erfahrungen von Müttern anzuhören und zu berücksichtigen.

4 Begriffsklärung

Ausgehend von der Fragestellung werden im Folgenden die Begriffe zum Prozess des Kindergarteneintrittes und der Begriff der Behinderung definiert.

4.1 Begrifflichkeiten zum Prozess des Kindergarteneintrittes

4.1.1 Kindergarteneintritt

Gemäss Volksschulamt (vgl. VSA, 2007a, S. 14) wird der Begriff der Einschulung mit dem Begriff des Kindergarteneintrittes gleichgesetzt. Da der Eintritt in den Kindergarten zugleich den Beginn der Schulpflicht darstellt, ist der Besuch des Kindergartens einerseits obligatorisch und andererseits stellt er auch ein Anrecht für alle Kinder im Kanton dar (vgl. VSA, 2007a, S. 14). An dieser Stelle soll auf Paragraph 3 des Volksschulgesetzes des Kantons Zürich (7.2.2005) hingewiesen werden:

§ 3

1. Alle Kinder mit Aufenthalt im Kanton haben das Recht, die öffentliche Volksschule zu besuchen.
2. Kinder, die bis zum 30. April eines Jahres das vierte Altersjahr vollenden, werden auf Beginn des nächsten Schuljahres schulpflichtig. Die Schulpflicht dauert elf Jahre, längstens jedoch bis zum Abschluss der Volksschule.

Die Schulpflicht der Gemeinde ist verantwortlich, dass alle Kinder, welche bis zum 30. April das vierte Altersjahr erreichen, für eine Einschulung auf Beginn des nächsten Schuljahres erfasst werden (vgl. VSA, 2007a, S. 14). Im Rahmen der Sonderschulung gibt es Kindergärten in Sonderschulen für Kinder mit besonderem Förderbedarf. Für die Zuweisung der Kinder in die Kindergärten der Sonderschule ist die Schulpflicht der Gemeinde zuständig (vgl. VSA, 2007a, S. 5).

Roux (2004) beschreibt den Eintritt in den Kindergarten als einen markanten Übergang. Wie der Übergang von der Familie in den Kindergarten erlebt wird, hängt von sozial-kontextuellen Bedingungen des frühkindlichen Umfeldes im Übergangsprozess im Allgemeinen (z.B. Grossfamilie oder Einzelkind) sowie im Besonderen (z.B. gleichzeitiger Umzug, Geburt von Geschwister, Wiederaufnahme der Berufstätigkeit der Mutter) ab (vgl. Roux, 2004, S. 75). Das Kind wird konfrontiert mit einer fremden Situation, einer neuen räumlichen Umgebung, neuen Bezugspersonen und einem ungewohnten Tagesablauf. Neben der bisherigen Rolle des Kindes als Familienmitglied kommt nun die Rolle als Mitglied einer Gruppe von Gleichaltrigen hinzu. Roux erläutert, dass der Kindergarteneintritt auch die Familien vor neue Herausforderungen stellt, da sich ebenfalls die Sozialbeziehungen erweitern, eine zeitweise Loslösung vom Kind stattfindet und sich neue Regeln und auch andere Kommunikationsstile zeigen.

Ob der Eintritt in den Kindergarten als positiv oder negativ erlebt wird, hängt von verschiedenen Faktoren ab: Konstitution und Besonderheiten des Kindes (z.B. Krankheit, Ängste), seine Lerngeschichte und soziale Kompetenz, die Erziehungspraxis des Elternhauses und des Kindergartens, die Dauer der Anwesenheit im Kindergarten und Erfahrungen, welche das Kind und die Familie bereits im Vorfeld mit Betreuungssituationen gemacht haben (vgl. Roux, 2004, S. 76).

4.1.2 Integration / Separation

Die Förderung von Schülern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen ist gemäss Paragraph 33 des Volksschulgesetzes auf den Grundsatz der Integration ausgerichtet. Steppacher (2010) bezeichnet den Begriff der Integration gemäss dem Sonderpädagogen Cuomo als einen gesellschaftlichen Veränderungsprozess, der nicht auf die Schule beschränkt bleibt und der darauf abzielt, Bedingungen, die Behinderung, Benachteiligung oder Aussonderung zu hinterfragen und so zu verändern, dass die Integration von Personen im Respekt ihrer Originalität garantiert ist.

Von Feuser (1996, o.S.) wird der Begriff der Integration im engeren Sinne, aus pädagogischer Perspektive, wie folgt definiert: „Integration umschreibt die Idee vom Erhalt bzw. der Wiederherstellung gemeinsamer Lebens- und Lernfelder für behinderte und nichtbehinderte Menschen, um der Erweiterung der Entwicklungsmöglichkeiten aller willen.“ Integration bedeutet für Feuser aus pädagogischer Sicht zudem, dass alle Kinder und Schüler ohne Ausschluss behinderter Kinder und Jugendlicher wegen Art und/oder Schweregrad einer vorliegenden Behinderung in Kooperation miteinander auf ihrem jeweiligen Entwicklungsniveau und mit einem gemeinsamen Gegenstand spielen, lernen und arbeiten (vgl. Feuser, 1996).

Haeberlin (2005, S. 78) beschreibt, dass die heutige Schule mit Integrationsideen konfrontiert ist, welche ihre Begründung in der Vision einer menschenwürdigen Gesellschaft haben. Diese Vision beinhaltet die Erwartung, dass der Aspekt "Gleichheit in der Verschiedenheit" zwischen den zahlreichen Kulturen, den unterschiedlichen Geschlechtern und den vielfältigen Fähigkeiten der Menschen thematisiert wird. Die Vision einer menschenwürdigen Gesellschaft würde auf einem Wert der Gleichwertigkeit aller Menschen bei unterschiedlichsten Leistungspotenzialen basieren, was im Widerspruch zu anderen Werten der marktwirtschaftlich funktionierenden Gesellschaft steht. Haeberlin meint, dass diese Schwierigkeit dazu führt, dass die Schulen die Integrationsgedanken nicht in aller Konsequenz aufnehmen, sondern nur organisatorisch durch Umstrukturierung (beispielsweise durch ein Stütz- und Förderlehrsystem) zu einem kleinen Teil realisieren können. So gibt es immer noch die Selektion von Schülern, welche 'integrierbar' respektive 'integrationsunfähig' sind, und es werden die 'integrationsunfähigen' Schülerinnen und Schüler separiert geschult (vgl. Haeberlin, 2005, S. 79). Die Schulung findet dann in einer Sonderschule als sogenannte separative Schulungsform statt.

Im Kanton Zürich finden separative sowie auch integrative Sonderschulungen statt. Um Sonderschulung in Anspruch nehmen zu können, muss gemäss VSA (2007b, S.1) der Förderbedarf durch eine Abklärung des Schulpsychologischen Dienstes individuell nachgewiesen werden. Steht fest, dass eine Sonderschulung nötig ist, empfiehlt der Schulpsychologische Dienst Art und Umfang und die geeignete Form der Sonderschulung.

Ist eine integrative Sonderschulung nicht möglich, so ist dies vom Schulpsychologen zu begründen, da gemäss Volksschulgesetz wenn möglich alle Schüler und Schülerinnen in der Regelklasse unterrichtet werden sollen (vgl. VSA, 2007b, S.1). An dieser Stelle soll auf Paragraph 33 und 34 des Volksschulgesetzes hingewiesen werden:

§ 33

1. Die sonderpädagogischen Massnahmen dienen der Schulung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Die Schülerinnen und Schüler werden wenn möglich in der Regelklasse unterrichtet.

§ 34

1. Sonderpädagogische Massnahmen sind Integrative Förderung, Therapie, Aufnahmeunterricht, Besondere Klassen und Sonderschulung.

(...)

6. Sonderschulung ist die Bildung von Kindern, die in Regel- oder Kleinklassen nicht angemessen gefördert werden können.

Wenn der Schulpsychologische Dienst eine separative Sonderschulung empfiehlt, wird dies für den Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen in der Regel eine Einschulung in eine Sonderschule zur Folge haben.

4.1.3 Kindergarten der Tagessonderschule

Das VSA umschreibt die Zielgruppe der Sonderschulen im Kanton Zürich wie folgt: „Für Kinder und Jugendliche mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen, die in der Regelschule nicht ihren Möglichkeiten entsprechend gefördert werden können, existieren verschiedene Sonderschulen“ (VSA, 2011). Die Bezirke des Kantons Zürich bieten ein Angebot verschiedener Sonderschulen. Die Sonderschulen werden durch die unterschiedlichen Schultypen, wie beispielsweise Sonderschulen für Kinder und Jugendliche mit Verhaltensbehinderungen, Spitalschulen, Sprachheilschulen, Schulen für Sinnesbeeinträchtigungen oder heilpädagogische Schulen voneinander unterschieden. Die heilpädagogischen Schulen beschreiben ihre Zielgruppe gemäss der Behinderungsart „geistige Behinderung“, zudem ergänzen einige Schulen die Benennung ihrer Zielgruppen durch Behinderungsformen wie Autismus, Lernbehinderung, Körperbehinderung, Mehrfachbehinderung oder Sprachbehinderung. Die heilpädagogischen Schulen werden auch als Schultyp „Tagessonderschule“ bezeichnet (vgl. VSA, 2011). In der vorliegenden Arbeit sollen heilpädagogischen Schulen und Schulen für Sinnesbeeinträchtigungen bezüglich des Kindergarteneintrittes genauer betrachtet werden. Als Vereinfachung wird für die zwei Schularten der Begriff der „Tagessonderschule“ verwendet.

Je nach Wohnort, Behinderungsart und spezifischen Bestimmungen der Schule werden die Schüler in der betreffenden Tagessonderschule eingeschult. Der Kindergarten (teilweise auch als Basis- oder Grundstufe geführt) stellt die erste Stufe der gesamten Tagessonderschule (Kindergarten, Primar- und Oberstufe) dar. Die Klasse im Kindergarten der Tagessonderschule besteht aus ca. fünf bis acht Schülerinnen und Schülern, welche meist von einer schulischen Heilpädagogin und einer Schulassistentin oder Praktikantin betreut werden. In der vorliegenden Arbeit soll die schulische Heilpädagogin auf der Kindergartenstufe zur Vereinfachung als Kindergärtnerin bezeichnet werden.

An den Besuch des Kindergartens, welcher in der Regel zwei Jahre dauert, schliesst sich der Übertritt in das 1. Schuljahr an der Tagessonderschule oder an einer anderen Schule an. Da die Schulen als Tagessonderschulen organisiert sind und sich meist nicht am Wohnort des Schülers befinden, verbringen die Schüler in der Regel den ganzen Tag an der Schule und es findet ein Schülertransport per Schulbus für den Hin- und Rückweg statt.

4.1.4 Heilpädagogische Früherziehung

Für einige Kinder ist der Eintritt in den Kindergarten der Tagessonderschule die erste Begegnung mit einer sonderpädagogischen Massnahme. Andere Kinder besuchten zuvor Therapien, eine Kinderkrippe oder wurden durch die Heilpädagogische Früherziehung gefördert und betreut. Die Heilpädagogische Früherziehung ist ein sonderpädagogisches Angebot, welches vom Kanton anerkannt und finanziert wird (vgl. BVF, 2011).

Gemäss dem Berufsverband für Früherzieherinnen und Früherzieher (BVF) ist die Heilpädagogische Früherziehung (HFE) eine Frühmassnahme für Kinder ab Geburt bis maximal zwei Jahre nach Schuleintritt. Sie richtet sich an Kinder mit Auffälligkeiten in der Entwicklung, welche sich in der geistigen, sprachlichen, motorischen, emotionalen, sozialen und/oder Wahrnehmungsentwicklung zeigen. Mittels Abklärungen und erzieherischer Unterstützung sowie angemessener Förderung werden die Kinder im familiären Kontext begleitet und unterstützt, zudem sind regelmässige Gespräche mit den Eltern ein fester Bestandteil der HFE (vgl. BVF, 2011).

4.2 Zum Begriff der Behinderung

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird die Situation von Müttern beim Kindergarteneintritt ihres Kindes in den Fokus genommen. Im Besonderen interessieren Mütter deren Kindern, welche nicht in den Regelkindergarten aufgenommen werden, sondern in einen Kindergarten der Tagessonderschule eintreten.

Da eine Zuweisung an die Tagessonderschule aufgrund einer Abklärung des Kindes durch den Schulpsychologischen Dienst oder Kinderarzt empfohlen wird, ist anzunehmen, dass die Kinder, welche nicht im Regelkindergarten geschult werden, eine Auffälligkeit in ihrer Entwicklung aufweisen. Diese Auffälligkeit kann sich in der geistigen, sprachlichen, sozialen, emotionalen, motorischen und/oder Wahrnehmungsentwicklung zeigen. Zudem können die Diagnosen der Kinder sehr unterschiedliche Schweregrade der Einschränkung oder Behinderung beinhalten, wie zum Beispiel geistige oder schwere mehrfache Behinderung oder einen sprachlichen beziehungsweise allgemeinen Entwicklungsrückstand. Den genannten Begriff der Behinderung versteht Feuser (1996, o.S.) „als Ausdruck jener gesellschaftlichen, ökonomischen und sozialen Prozesse, die auf einen Menschen hin zur Wirkung kommen, der durch psycho-soziale und/oder biologisch-organische Beeinträchtigungen gesellschaftlichen Minimalvorstellungen und Erwartungen hinsichtlich seiner individuellen Entwicklung, Leistungsfähigkeit und Verwertbarkeit in Produktions- und Konsumtionsprozessen nicht entspricht.“

In dieser Arbeit soll der Begriff „Kind mit Behinderung“ als Vereinfachung für die Beschreibung der Tochter oder des Sohnes, welche oder welcher den Kindergarten der Tagessonderschule besucht, stehen. Mit dem verallgemeinernden Begriff „Behinderung“ seien unterschiedlichste Formen und Schweregrade von Beeinträchtigungen gemeint, welche dazu führen, dass das Kind nicht in die Regelschule eintreten kann.

5 Theoretischer Bezugsrahmen

In den folgenden Kapiteln wird der theoretische Bezug zur Situation der Mutter eines Kindes mit Behinderung, zu kritischen Lebensereignissen, zu Bewältigungsprozessen, zur Krisenverarbeitung sowie zu Bedingungen für die Bewältigung von Belastungssituationen herausgearbeitet.

5.1 Die Mutter und ihr Kind mit Behinderung

In der vorliegenden Untersuchung interessiert, wie Mütter den Prozess beim Kindergarteneintritt ihres Kindes mit Behinderung erleben. Da in unserer Gesellschaft gemäss Hinze (1991) die Verantwortung für die Kindererziehung und den Haushalt sowie eine geschlechtsspezifisch sozial-emotionale Sensivität hauptsächlich der Mutter zugeschrieben werden, scheint eine schwierige Situation oder Beeinträchtigung ihres Kindes zu einer besonders intensiven Konfrontation zu führen. Andererseits kann die Zeit, welche die Mutter mit ihrem Kind verbringt, auf die Bewältigung schwieriger Situationen bestärkend wirken, da sie die Möglichkeit hat, sich vertieft mit ihrem Kind auseinanderzusetzen und sich auf fachliche Hilfen zu stützen oder hilfreiche Kontakte zu pflegen (vgl. Hinze, 1991, S. 18).

Ich erlebe, dass auch in der heutigen Zeit und in unserem Umfeld meist die Väter zu höheren Stellenprozenten arbeiten, die Mütter die Hauptverantwortung der Kindererziehung übernehmen und die meiste Zeit mit ihren Kindern verbringen. Meiner Meinung nach sollte die Rolle und die Anteilnahme der Väter nicht minder bewertet werden. Es ist mir jedoch im Rahmen der Masterarbeit wegen geringer zeitlicher Ressourcen nicht möglich, zusätzlich zu den Müttern auch die Väter nach ihrer individuellen Situation beim Kindergarteneintritt ihres Kindes zu befragen.

5.1.1 Das Verlusterleben der Mütter

Wenn Frauen Mütter werden, bedeutet dies, dass sie die Verantwortung für ihre Kinder tragen, dass sie ihre Erwerbstätigkeit aufgeben oder der Doppelbelastung durch die Erwerbstätigkeit und die Fürsorge für ihr Kind gerecht werden müssen (vgl. Jonas, 1990, S. 41). Dieses beschriebene soziale Arrangement der Mutterschaft hat sich historisch entwickelt und war nicht immer so. Es beruft sich auf das Kindeswohl, welches ohne die exklusive Mutterschaft bedroht scheint (vgl. Jonas, 1990, S. 41).

Petzold (1992, S. 73) schildert, dass in den letzten Jahren in der Öffentlichkeit der Anspruch an die Mutter, gerade in der frühen Beziehung zum Kind alles richtig zu machen, oft ins Unermessliche gestiegen ist.

Die Situation der Mütter von Kindern mit Behinderung, die Auseinandersetzung mit der Behinderung und das Arrangieren mit der neuen Lebenssituation werden von Jonas (1990) im gesellschaftlichen Zusammenhang betrachtet. Im Kontext der Bedeutung des Kindes für die Mutter, charakterisiert Jonas den Einschnitt durch die Behinderung des Kindes als umfassende Verlusterfahrung. Sie beschreibt diese Verlusterfahrung analog zu den Aspekten der Mutterschaft als kindzentriertes, identitätszentriertes und sozialzentriertes Verlusterleben (vgl. Jonas, 1990, S. 68).

Die drei Aspekte des Verlusterlebens nach Jonas sollen im Folgenden zusammen gefasst werden (vgl. Jonas, 1990, S. 69ff):

Kindzentriertes Verlusterleben

Die Geburt eines Kindes mit Behinderung bedeutet für die Mutter meist auch den Verlust des erwünschten und idealen Kindes. Häufig entsteht schon nach der Geburt eine frühe Trennungssituation

zwischen Mutter und Kind, dadurch dass das Kind wegen seiner Behinderung meist medizinisch behandelt werden muss. Die Mütter werden ihrer Unsicherheit und Angst überlassen, anstatt sich von der Realität ihres Kindes überzeugen zu können und erste Interaktionsformen zum Kind zu erfahren. Durch die therapeutischen Massnahmen und technischen Hilfen, die folgen, bekommen die Mütter vermittelt, dass ihr Kind nicht das ideale Kind darstellt, das sie erhofften.

Die Mütter bekommen durch die Verordnung von Therapien und speziellen Fördermassnahmen das Gefühl, dass ihre Handlungen als Mutter überwacht und kontrolliert werden müssen. Auf diese Weise bekommt das intime Erleben der Mutter eine öffentliche Dimension, welche sich jedoch oftmals eher in der Überwachung als in einer Übernahme sozialer Verantwortung für Mutter und Kind zeigt.

Ohne gesicherte Diagnose der Behinderung des Kindes ist die Mutter meist einem Wechselbad von Hoffnung und Verzweiflung ausgesetzt. Eine klare Diagnose kann für die Mutter traumatisch sein und gleichzeitig aber auch Klarheit, welche die Stressbelastung erheblich mindert, bedeuten.

Identitätszentriertes Verlusterleben

In der Phase des Identitätswechsels von der Frau zur Mutter bedeutet die Geburt des Kindes mit Behinderung einen Verlust und grossen Einschnitt. Die Identität „Mutter eines Kindes“ verändert sich zur Identität „Mutter eines behinderten Kindes“.

Falls der Vater oder andere Personen nicht vollständig die Fürsorge für das Kind übernehmen, lebt die Frau ab der Geburt ihres Kindes isolierter. Einige Frauen spüren eine Unzufriedenheit, da sich ihre Gedanken- und Gefühlswelt nur noch auf das Kind konzentriert und da ihr Bezugskreis, welcher sich vor allem auf andere Mütter, Therapeutinnen und Pädagoginnen beschränkt, enger geworden ist. Oftmals fühlen sich diese Frauen unselbständiger als vor der Geburt ihres Kindes und trauen sich weniger zu. Je nach Schweregrad der Behinderung eines Kindes kann sich diese Situation noch bestärken.

Da schon meist nach der Geburt des Kindes die Ärzte notwendige Massnahmen empfehlen, kann in der Mutter das Gefühl aufkeimen, eine schlechte Mutter zu sein. Durch die Fremdbestimmung fühlt sich die Mutter ausgeliefert. Diese Fremdbestimmung wird auch später durch den Einsatz von Fachleuten und Therapeutinnen fortgesetzt. Dadurch kann für einige Mütter nochmals ihre eigene Inkompetenz bestätigt werden. Die medizinische Versorgung, Therapie und Förderung stellt eine Hilfe, welche aber auch als massive institutionalisierte Kontrolle erlebt wird, dar.

Mütter von Kindern mit Behinderung übernehmen meist die professionellen Standards, fördern ihr Kind möglichst optimal, gehen regelmässig zum Arzt und zur Therapie. Einige Mütter erhoffen sich dadurch, wenn schon nicht als ideale Mutter dann doch als gute Therapeutin ihres Kindes die Wertschätzung der Öffentlichkeit zu erfahren.

Sozialzentriertes Verlusterleben

Jonas (1990, S. 79) weist zudem auf die soziale Dimension des Verlusterlebens: „Die dauerhafte und verlängerte Angewiesenheit des Kindes auf Fürsorge ist eine umfassende, alltägliche Arbeit, die sich deutlich auf das soziale Erleben der Frauen auswirkt.“ Die Isolation und die Einschränkung der eigenen Entwicklung bedeuten für die Mütter einen grossen Verlust an sozialen Entwicklungsmöglichkeiten. Da die Selbständigkeitsentwicklung des Kindes oftmals mit Verzögerung stattfindet, ist der Alltag

vieler Mütter mit der Fürsorge für das Kind und der Pflege ausgelastet. Zudem wird die Zeit der Mutter eingeschränkt durch die zahlreichen Arztbesuche, Spitalaufenthalte und Therapien.

Ein Kind mit Behinderung bedeutet meist schon in den ersten Lebensjahren einen grösseren Pflege- oder fürsorgerischen Aufwand, was oft dazu führt, dass die Mütter ihren Beruf aufgeben oder ihre Erwerbstätigkeit vermindern.

5.1.2 Wandel durch gesellschaftliche Veränderungsprozesse

Um die Situation der Mütter und Väter von Kindern mit Behinderung vielseitig zu beleuchten, werden oftmals die Belastungen im Alltag, die Bewältigungsprozesse, Ablösungsprobleme und die Rolle von Fachleuten beschrieben (vgl. Seifert, 2003, S. 43). Seifert weist darauf hin, dass die Erkenntnis darüber, dass Familien mit Kindern mit einer Behinderung die gesamte Breite einer Bevölkerung abbilden und keine homogene Gruppe darstellen, eine differenzierte Sichtweise erfordert. Das subjektive Erleben der Beteiligten soll also möglichst im Kontext der persönlichen Werte und Ziele sowie im Rahmen der gesellschaftlichen Entwicklung betrachtet werden (vgl. Seifert, 2003, S. 43).

Seifert stellt die wesentlichen Bedingungen der Situation einer Familie mit einem Kind mit Behinderung im folgenden Modell dar (vgl. Seifert, 2003, S. 44). Ihr Modell zeigt drei Einflussbereiche der Situation auf: die Familie mit ihren Persönlichkeiten und Erfahrungen, die externen Ressourcen, welche das soziale Netzwerk sowie formale Unterstützung und Hilfen beinhalten und die Gesellschaft, die sich durch ihre verschiedenen Dimensionen auszeichnet:

Abbildung 1: Bedingungsfaktoren (Quelle: Seifert, 2003, S. 44)

Zur Situation der Mütter von Kindern mit Behinderung schreibt Seifert (2003, S. 44), dass heute Frauen insgesamt mehr Chancen auf eine selbstbestimmte Lebensplanung haben als früher, bedingt durch gesellschaftliche Veränderungsprozesse in Bezug auf Familienstrukturen und Rollenerwartungen.

Gemäss Wachtel und Weiss haben sich jedoch gleichzeitig die Belastungen und der Erwartungsdruck auf Mütter erhöht (vgl. Seifert, 2003, S. 44):

- Die zunehmende emotionale Zentrierung auf das einzelne Kind führt auch zu einer **hohen gesellschaftlichen Erwartung an die Mutterrolle** hinsichtlich einer optimalen Förderung ihres Kindes.
- Die Verbindung von der Funktion **der Familienfrau und der Erwerbsarbeit**, welche die veränderte Frauenrolle beinhaltet, führt für die Mutter zu konfliktreichen Auseinandersetzungen und gegensätzlichen Anforderungen.
- Der Geburtenrückgang kann dazu führen, dass sich die **verwandtschaftlichen Strukturen ändern** und die Kernfamilie bei besonderen Belastungen immer weniger von Verwandten, wie beispielsweise einem Onkel oder einer Cousine, Unterstützung erfahren kann.
- Zudem kann die Mehrfachbelastung der Mutter bestärkt werden, durch **geringere Mithilfe von Kindern und Jugendlichen im Haushalt**.

Seifert führt aus, dass es den gesellschaftlichen Erwartungen entspreche, dass die Mutter die mit der Behinderung des Kindes verbundenen Verpflichtungen bedingungslos übernimmt. In der Konsequenz führt dies meist zu einer Zementierung der traditionellen geschlechtsspezifischen Rollenverteilung (vgl. Seifert, 2003, S. 45). Sie schildert, dass viele Frauen jedoch verstärkt versuchen, eigenen Interessen nachzugehen, wenn die ersten aufkommenden Anforderungen durch die Behinderung des Kindes überwunden sind und der Alltag mit dem Kind einem routinierten Ablauf folgt und in vertrauten Bahnen verläuft. Das Kind mit Behinderung wird nicht mehr auf Dauer als Lebensaufgabe, hinter welcher eigene Wünsche zurückstehen müssen, angesehen (vgl. Seifert, 2003, S. 45). So nehmen manche Mütter, wenn der Alltag von sicheren Strukturen geprägt ist, wie beispielsweise bei einem regelmässigen, positiven und vertrauensvollen Besuch des Kindergartens des Kindes, wieder eine Erwerbstätigkeit auf. Die Erwerbstätigkeit stellt einerseits nach wie vor in der Verbindung mit der Mutterrolle eine Doppelbelastung dar und kann andererseits eine wichtige Ressource im Bewältigungsprozess sein (vgl. Seifert, 2003, S. 45). Zudem beschreibt Seifert, dass alleinerziehende Mütter eines Kindes mit Behinderung besonders benachteiligt sind, da die Lebenslage durch die meist schlechte finanziellen Bedingungen, durch das Gefühl, alles alleine regeln zu müssen und bei Problemen keinen Gesprächspartner zu haben, gekennzeichnet ist.

Seifert (2003, S. 46) stellt insgesamt fest, dass die meisten Mütter von Kindern mit Behinderung nach einer schwierigen Phase am Anfang eine gute Beziehung zu ihrem Kind aufbauen können und sich später für sein Wohlergehen und seine Integration in ihrem Umfeld engagieren und das Zusammenleben mit ihrem Kind mit Behinderung als Gewinn für die eigene Entwicklung erleben.

Auch Sarimski (1993) beschreibt in seinem Beitrag zur Belastung von Müttern von Kleinkindern mit Behinderung, dass Eltern eines Kindes mit Behinderung ein emotionales Gleichgewicht finden können und sich in ihrer subjektiv empfundenen Belastung nicht grundsätzlich von anderen Eltern unterscheiden müssen. Neuere Studien zeigen, dass die frühere Annahme, die Behinderung des Kindes führe zur dauerhaften psychischen Belastung der Eltern und zu einer Störung der Familienbeziehungen, nicht mehr prinzipiell bestätigt werden kann (vgl. Sarimski, 1993, S. 156). Das Belastungsempfinden hängt einerseits von den Merkmalen des Kindes und andererseits von den Ressourcen des einzelnen

und der Familie, mit Belastungen fertigzuwerden, ab. So erlebt jede Familie ihre Situation unterschiedlich, deshalb sollen Unterstützung und Hilfen individuell auf die Bedürfnisse der jeweiligen Familie abgestimmt werden (vgl. Sarimski, 1993, S. 157).

5.2 Kritische Lebensereignisse

Übergänge in neue Lebensbereiche, wie beispielsweise der Eintritt in den Kindergarten, können für Eltern eines Kindes mit Behinderung einen Auslöser für zusätzliche Belastungen darstellen (vgl. Heckmann, 2004, S. 24). Diese Eltern sind beim Kindertarteneintritt besonders gefordert, da sie Individuallösungen für ihr Kind suchen müssen. Zudem werden die Eltern bei diesem Prozess mit der Behinderung ihres Kindes und deren Auswirkungen auf die Lebensperspektive konfrontiert, was eine Krise und Stress auslösen kann (vgl. Heckmann, 2004, S. 24). Im Prozess der Einschulung ihres Kindes treten die Eltern an Situationen heran, welche eine Herausforderung darstellen können.

Filipp (1995, S. 23) beschreibt solche Situationen als kritische Lebensereignisse, welche im Leben einer Person auftreten. Sie sind durch Veränderungen der Lebenssituation gekennzeichnet und müssen mit entsprechenden Anpassungsleistungen der Person beantwortet werden. Zudem hält Philipp fest, dass solche Ereignisse oftmals als stressreich angesehen werden, da sie eine Unterbrechung der gewohnten Abläufe darstellen und eine Veränderung der bisherigen Verhaltensmuster erfordern. Kritische Lebensereignisse können durch die folgenden drei Aspekte gekennzeichnet werden (vgl. Philipp, 1995, S. 24):

1. Kritische Lebensereignisse sind im Strom der Erfahrungen einer Person **raumzeitlich** zu lokalisieren, wobei viele Lebensereignisse eher **Prozesse** und weniger abrupte Zäsuren darstellen.
2. Wenn eine Neuorganisation des Person-Umwelt-Gefüges erforderlich ist und ein **Ungleichgewicht** im bis zum Ereignis aufgebauten Passungsgefüge **zwischen Umwelt und Person** auftritt, spricht man von einem kritischen Lebensereignis. Ein Ereignis wird als kritisch angesehen, wenn für die Herstellung eines neuen Gleichgewichts die der Person gegebene Beweglichkeit ihres Verhaltenssystems nicht mehr ausreicht, sondern Veränderungen in der Person-Umwelt Beziehung nötig sind.
3. Ein weiterer Aspekt eines kritischen Lebensereignisses besteht darin, dass dieses Ungleichgewicht von der Person unmittelbar erlebt und dieses Erleben von **emotionalen Reaktionen** begleitet wird. Diese Tatsache der Emotionalität lässt kritische Lebensereignisse als prägnant und herausragend erscheinen. An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass „kritische“ Lebensereignisse einerseits als negativ (z.B. Verlust des Arbeitsplatzes) und andererseits auch als positiv (z.B. Heirat) empfunden werden können. Die Unterschiede der Emotionen sind für die betroffene Person von grosser Bedeutung dafür, wie gut die Situation bewältigt werden kann.

Die drei Aspekte eines kritischen Lebensereignisses lassen sich am Beispiel der Situation einer Mutter beim Kindertarteneintritt ihres Kindes mit Behinderung wie folgt beschreiben: Das Ereignis lässt sich zeitlich vor und nach dem Kindertarteneintritt, also meist im 4. Lebensjahr ihres Kindes festlegen. Während eines Prozesses werden verschiedene Stationen, wie beispielsweise die Abklärung des

Kindes beim Schulpsychologischen Dienst, die Zusammenarbeit mit Behörden, die Kindergartenwahl und der erste Kindertag, erlebt. Diese verschiedenen neuen Erfahrungen während des Prozesses können Herausforderungen oder Belastungen für die Mutter darstellen. Es kann ein Ungleichgewicht ausgelöst werden, da das bisher gewohnte Verhalten und Strategien der Mutter nicht mehr ausreichen, um die neue Situation zu bewältigen. Zudem ist die Mutter emotional mit ihrem Kind verbunden und erlebt Ängste oder auch Freude im Hinblick auf die neue und noch ungewisse Zukunft ihres Kindes.

Filipp meint, „dass erst die individuellen Prozesse der Wahrnehmung und Einschätzung von Lebensereignissen diese Ereignisse als für die Person kritisch, belastend, bedeutend, erfreulich, herausfordernd und vieles mehr qualifizieren“ (1995, S. 31). Diese Aussage erscheint mir für die vorliegende Arbeit als sehr zentral, da davon ausgegangen wird, dass jede Person ein Ereignis auf ihre eigene Art wahrnimmt und mit ihren individuellen Voraussetzungen damit umgeht. Es ist also anzunehmen, dass die Mütter den Prozess des Eintrittes ihres Kindes in den Kindergarten der Tagessonderschule, auf unterschiedlichste Weise erleben und bewerten sowie verschiedene Emotionen wahrnehmen.

Ereignisse, welche von aussen betrachtet denselben Inhalt aufweisen, können nach Filipp von verschiedenen Personen als positiv oder negativ bewertet werden. Lebensereignisse werden als erwünscht betrachtet, wenn sie die Erreichung der Handlungsziele einer Person fördern und als unerwünscht, wenn sie die Erreichung solcher Ziele behindern (vgl. Filipp, 1995, S. 34).

Petermann (1995, S. 54) weist zudem darauf hin, dass die Begleitumstände, welche während dieses Ereignisses bestehen, eine zentrale Rolle spielen und dass die Bedeutung von kritischen Lebensereignissen nur im individuellen biographischen Kontext festgestellt werden kann. Die Wahrnehmung eines Lebensereignisses ist von den Veränderungen der sozialen Situation einer Person geprägt (vgl. Petermann, 1995, S. 55). Wie eine Mutter den Prozess des Kindergarteneintrittes ihres Kindes erlebt, hängt also von den äusseren Umständen und den individuellen Bedingungen ab.

Hultsch und Cornelius (1995, S. 76) beschreiben drei Kategorien, in welche Lebensereignisse zugeordnet werden können, indem man prüft, in welchem Masse sie mit dem chronologischen Alter, mit der historischen Zeit oder mit der Epoche zusammenhängen:

1. Es gibt **altersbezogene (normative) Lebensereignisse**, die einen Zusammenhang mit dem chronologischen Alter aufweisen, wie beispielsweise die Heirat, die Geburt eines Kindes, die Pubertät oder der Eintritt in den Ruhestand. Die Ereignisse können auf biologischen Faktoren (z.B. die Pubertät) oder auf sozialen Normen (z.B. Eintritt in den Ruhestand) beruhen.
2. Zudem gibt es **historische Lebensereignisse**, welche sich auf die historische Zeit beziehen, wie beispielsweise Kriege, ökonomische Krisen oder Völkerwanderung.
3. Die **non-normativen Ereignisse** sind auf eine relativ kleine Gruppe einer Population begrenzt (z.B. Fluten, Dürrezeiten oder temporäre Arbeitslosigkeit) oder treffen nur auf eine einzelne Person zu. Für eine Person kann ein solches Ereignis hinsichtlich des Zeitpunkts im Lebenslauf einzigartig sein (z.B. Scheidung, Tod eines Kindes oder beruflicher Auf- oder Abstieg).

Wenn man den Kindergarteneintritt alleinstehend und als Ereignis, welches auf sozialen Normen beruht und im Zusammenhang mit dem chronologischen Alter steht, betrachtet, würde dieser der Kategorie der altersbezogenen normativen Lebensereignisse zugewiesen werden.

Den Kindergarteneintritt des Kindes mit Behinderung, welcher ein kritisches Lebensereignis für die Mutter darstellt und unvorhergesehene emotionale Prozesse auslöst, könnte man auch als non-normatives Ereignis beschreiben. Als ein Ereignis, das nicht auf altersbezogene oder historische Faktoren zurückzuführen ist, sondern im individuellen Lebenslauf der Mutter auftritt. Der Kindergarteneintritt für sich, stellt zwar ein vorhersehbares Ereignis dar, handelt sich im Falle des Kindergarteneintrittes eines Kindes mit Behinderung jedoch um einen komplexeren Prozess, in welchem die Behinderung des Kindes, Verunsicherungen und die begleitenden Umstände im Zentrum stehen.

Für jede dieser Kategorien können weitere Merkmale eines Lebensereignisses beschrieben werden. Es kann beispielsweise zwischen subjektiven und objektiven Ereignissen, zwischen Gewinn- oder Verlustereignissen sowie zwischen Ereignissen, für welche die Person selbst verantwortlich ist, und solchen, über die sie keine Kontrolle hat, unterschieden werden (vgl. Hultsch & Cornelius, 1995, S. 76).

5.3 Bewältigungsprozesse

Die verschiedenen Situationen, welche eine Mutter während des Prozesses des Kindergarteneintrittes ihres Kindes mit Behinderung erlebt, erfordern unterschiedliche Reaktionen und Handlungen der Mutter. Lazarus (1995, S. 204) legt dar, dass solche Situationen, auf welche die Personen reagieren, von den drei wesentlichen Merkmalen „Anforderungen“, „Beschränkungen“ und „Ressourcen“ gekennzeichnet sind. Um sich im Leben weiterentwickeln zu können, müssen gemäss Lazarus viele solche Situationen von einer Person bewältigt werden.

Für die Bewältigung von schwierigen Situationen durch die betroffene Person verwenden Lazarus und Folkmann den Begriff des „coping“: „We define coping as constantly changing cognitive and behavioral efforts to manage specific external and/or internal demands that are appraised as taxing or exceeding the resources of the person“ (1984, S. 141). Das bedeutet also, dass bei der Bewältigung von Anforderungen, welche von aussen oder auch von der Person selber kommen, verschiedene Anstrengungen einer Person über einen Zeitraum hinweg erforderlich sind. Die unterschiedlichen Anforderungen einer schwierigen Situation oder Konfrontation werden von der Person je nach Situation und persönlichen Voraussetzungen, als anspruchsvoll oder auch als überfordernd empfunden und bewertet.

5.3.1 Psychischer Stress

Wenn eine Person eine solche Konfrontation als niederschmetternd, bedrohlich oder herausfordernd wahrnimmt, ist nach Lazarus (1995) von psychischem Stress zu sprechen. Der psychische Stress hängt von der Situation sowie auch von der Person ab und entsteht aus der Art, wie die Person die Situation einschätzt (vgl. Lazarus, 1995, S. 204). Das heisst also, dass die Empfindung „Stress“ gemäss Lazarus als Resultat von Kognitionen betrachtet wird und als Ergebnis davon, wie eine Person ihre Beziehung zu ihrer Umwelt bewertet und konstruiert. Diese Empfindung von Stress steht dann wiederum im Zusammenhang mit dem Bewältigungsverhalten der Person (vgl. Lazarus, 1995, S. 201). So kann Stress also nicht nur als Ursache für menschliche Fehlanpassung betrachtet werden, da er

von verschiedenen Bewältigungsprozessen begleitet wird und er eine Folge von ineffektiven Bewältigungsprozessen sowie auch das Produkt von Umweltfaktoren darstellt (vgl. Lazarus, 1995, S. 226).

5.3.2 Transaktion und Prozess

Lazarus (1995) verwendet den Begriff der „Transaktion“ für das wechselseitige Phänomen, in welchem die Situation auf die Person einwirkt und gleichzeitig die Person die Situation bestimmt. Es findet ein gegenseitiges Beeinflussen im Zuge des Aufeinandertreffens statt. Es handelt sich laut Lazarus dabei also nicht um ein lineares oder einseitiges, sondern um ein transaktionales Modell, welches sich weder auf die Person noch auf die Umwelt allein, sondern auf das spezielle Beziehungsgefüge zwischen den beiden bezieht. Transaktion beinhaltet also die Verschmelzung von Person und Umwelt zu einer neuen Einheit, einem System (vgl. Lazarus, 1995, S. 205).

In diesem Sinne werden im Rahmen der vorliegenden Untersuchung des Kindergarteneintrittes unter anderem die Zusammenhänge von strukturellen Bedingungen, persönlichen Empfindungen und Handlungen der Mütter im Prozess genau betrachtet. Lazarus hält fest, dass die Transaktion neben des Aspektes der Beziehung zwischen Person und Umwelt auch die prozessualen oder dynamischen Vorgänge beinhaltet. Diese Vorgänge und all das, was über die Zeit und über Situationen hinweg geschieht umschreibt Lazarus mit dem Begriff „Prozess“. „Dieser Begriff enthält zwei Elemente, nämlich einmal den aktuellen Austausch zwischen Person und Umwelt (oder zwischen Kräften innerhalb der Person) und zweitens die Transformation und Veränderung dieses Austausches über die Zeit hinweg“ (Lazarus, 1995, S. 205). In stressreichen Auseinandersetzungen mit der Umwelt sind Emotionen der Person stetig im Wandel. Je nach Ereignis, kann Ärger in Angst oder Schuld übergehen, kann verschwinden oder sich mit jeder nachfolgenden Auseinandersetzung verstärken:

Ein stressreiches Ereignis ist nicht ein augenblicklicher statischer Zustand, auf den die Person mit einer einfachen Reaktion (mit einem Gedanken, einer Handlung oder einer physischen Reaktion) antwortet. Vielmehr ist es ein ständiger Strom von Ereignissen über die Zeit hinweg, manche sind von nur kurzer Dauer (z.B. der Streit mit einer Person), manche stellen einen langen, mühsamen, komplizierten und sich häufig wiederholenden Prozess dar, bis ein neues Gleichgewicht in einer Beziehung erreicht worden ist. (Lazarus, 1995, S. 206)

Die Situation des Kindergarteneintrittes soll aus dem von Lazarus beschriebenen Blickwinkel als Strom von Ereignissen und als Prozess betrachtet werden. So beginnt der Prozess des Kindergarteneintrittes beispielsweise schon bei der Familiensituation, Unterstützungsangeboten und der Gesundheit des Kindes im Kleinkindalter. Im Verlaufe der Zeit beginnt die Kindergartensuche, es finden in der Regel Abklärungen und Beratungsgespräche statt, später werden Informationsschulbesuche und Verhandlungen mit Behörden durchgeführt, die Entscheidung für einen Kindergarten wird gefällt und Veränderungen werden erfahren. Während dieses Prozesses werden sich bei der Mutter verschiedene Emotionen, Gedanken und Handlungen zeigen, die sich wiederum auf den Prozess auswirken.

Dazu schreiben Lazarus und Folkmann: „The dynamics and change that characterize coping as a process are not random; they are a function of continuous appraisals and reappraisals of the shifting person-environment relationship“ (1984, S. 142). Der Prozess der Bewältigung zeichnet sich also dadurch aus, dass er beweglich und veränderbar ist und deswegen immer wieder neue Bewertungen und Handlungen der betroffenen Person auf die sich wandelnde Person-Umwelt-Beziehung erfordert.

5.3.3 Primäre und sekundäre Einschätzung

Lazarus (1995) teilt die Bewertung eines Lebensereignisses einer Person in die „primäre“ und „sekundäre Einschätzung“ ein. Die primäre Einschätzung bezieht sich auf den Vorgang, bei welchem die individuelle Bedeutung einer Transaktion mit der Umwelt für das eigene Wohlbefinden eingeschätzt wird. Es wird gefragt, was vor sich geht, und es wird nach den Kriterien „irrelevant“, „positiv“ oder „stressreich“ bewertet. Ereignisse, welche positiv bewertet werden, führen zu positiven emotionalen Reaktionen, wie beispielsweise Freude oder Zufriedenheit und Ereignisse, welche als stressreich bewertet werden, führen zu negativen Emotionen, wie beispielsweise Angst, Ärger, Neid, Schuld, Eifersucht oder Misstrauen. Wenn ein Ereignis als stressreich eingeschätzt wird, lassen sich drei Subtypen unterscheiden (vgl. Lazarus, 1995, S. 212ff.):

- **Schädigung / Verlust** bezieht sich auf ein bereits eingetretenes Ereignis, wie beispielsweise der Verlust einer geliebten Person oder die Geburt eines Kindes mit Behinderung.
- **Bedrohung** kann sich auf dieselben Ereignisse, welche aber noch nicht eingetreten sind, beziehen, wie beispielsweise die Folgen von Krankheit oder Behinderung. Eine Situation wird als Bedrohung erlebt, wenn die Person die Umwelt als feindselig oder gefährlich wahrnimmt und wenige Kompetenzen für die Bewältigung besitzt.
- **Herausforderung** wird erlebt, wenn man ein Ereignis als Möglichkeit zu persönlichem Wachstum auffasst und die Anforderungen als schwierig aber nicht unerfüllbar sieht. Die Person vermutet, dass ihre Fertigkeiten eine echte Chance zur Meisterung des Ereignisses bieten.

Lazarus hält fest, dass nach der primären Einschätzung die Person bewusst oder unbewusst eine Entscheidung treffen muss, was nun zu tun ist. Die Person muss wissen wie ihre Bewältigungsformen mit den stressreichen Anforderungen zusammenpassen und muss dabei berücksichtigen, dass durch ihr Bewältigungsverhalten neue Probleme entstehen können. Diese komplexen Einschätzungsprozesse, welche sich auf die Entscheidung für ein Bewältigungsverhalten beziehen, werden als sekundäre Einschätzungen bezeichnet (vgl. Lazarus, 1995, S. 214). So kommen auf Mütter eines Kindes mit Behinderung beim Prozess des Kindergarteneintrittes verschiedene Anforderungen zu, welche von ihnen ein hohes Mass an Überlegungen und möglichen Reaktionen und Bewältigungsformen erfordern.

Die Bewältigung solcher Stresssituationen lassen sich auf drei Ebenen, welche teilweise miteinander verbunden sind, ansiedeln (vgl. Lazarus, 1995, S. 207):

- Auf der **psychischen individuellen Ebene** bewertet die Person das Ereignis nach ihrer persönlichen Bedeutung, wodurch emotionale Reaktionen und weitere Handlungen beeinflusst werden.
- Die Bewertung und emotionale Reaktionen haben Auswirkungen auf körperliche Vorgänge (**physische Ebene**), welche die emotionale Empfindung wiederum beeinflussen können. Diese Wechselwirkung wird auch oft als psychosomatisch bezeichnet.
- Da stressreiche Situationen meist im interpersonellen oder sozialen Kontext stattfinden, lassen sich diese auf der **sozialen Ebene** analysieren.

5.3.4 Bewältigungsfunktionen und -formen

Im Folgenden sollen die Funktionen des Bewältigungsverhaltens und die Bewältigungsformen gemäss Lazarus (1995) erläutert werden.

Die Funktion von Bewältigungsverhalten besteht nicht nur in einer problemlösenden Funktion, sondern auch in der Selbstregulation von negativen emotionalen Zuständen. Daher bestehen Bewältigungsprozesse aus zwei Grundfunktionen (vgl. Lazarus, 1995, S. 216):

1. Die **Problemlösung** durch die Verbesserung der Situation, indem man seine eigenen Aktionen auf die herausfordernde Situation einstellt oder die bedrohliche Situation selbst verändert.
2. Die **Regulation negativer Affekte**, indem die psychischen Komponente, der durch den Stress erzeugten eigenen Emotionen, verändert und dadurch das eigene Wohlbefinden und das soziale Funktionieren nicht beeinträchtigt werden. Als Beispiel nennt Lazarus Verleugnung oder Vermeidung negativer Gedanken oder die Einnahme von Medikamenten zur Linderung des eigenen Unbehagens und zur Selbstregulation. Durch dieses Bewältigungsverhalten fühlt man sich besser, obwohl die Situation nicht verändert worden ist.

Lazarus nennt vier Bewältigungsformen, welche sowohl problemlösende wie auch emotionsregulierende Funktionen erfüllen und auf vergangene, augenblickliche oder zukünftige Ereignisse gerichtet sind. Die vier Formen der Bewältigung sollen im Folgenden zusammengefasst dargestellt werden (vgl. Lazarus, 1995, S. 218ff.):

Informationssuche

Die Person sucht sich neue Kenntnisse zur Wahl bestimmter Bewältigungsstrategien oder zur Neueinschätzung der stressreichen Situation. Die Informationssuche besitzt zusätzlich zur problemlösenden Funktion den Effekt, dass sich die Person durch Rationalisierung oder Rechtfertigung der getroffenen Entscheidung besser fühlt. Einerseits werden durch Linderung des affektiven Unbehagens und Beschönigung oftmals verfügbare Informationen übersehen. So stellt die Ungewissheit eher eine Linderung als eine Angstquelle dar. Andererseits kann das Nichterwähnen schwieriger Informationen oder die Unaufrichtigkeit eines Arztes auch die Glaubwürdigkeit dauerhaft zerstören. Das Bedürfnis eines Patienten, etwas über seinen Zustand zu erfahren, kann sich von einem Zeitpunkt zum anderen ändern.

Direkte Aktionen

Alle Aktivitäten (ausser kognitive), mittels welcher eine Person versucht, die stressvolle Situation in den Griff zu bekommen, werden als direkte Aktionen bezeichnet. Diese direkten Aktionen richten sich auf die Umwelt oder/und auf die eigene Person und können zum Ziel haben, vergangenes Leid zu bewältigen, oder sich auch auf künftige Gefahren richten. Eine Liste von Aktionen könnte man beliebig aufzählen, wie beispielsweise das Ausleben von Ärger, die Suche nach Revanche, der Selbstmord oder die Flucht.

Aktionshemmung

Wenn ein Handlungsimpuls, der nur Schaden anrichten würde, unterdrückt wird, wird dies als Aktionshemmung beschrieben. Bei dieser Bewältigungsform wird eine Entscheidung für bestimmte Handlungen

gen in einer schwierigen Situation möglich, indem starke Handlungsimpulse wie beispielsweise Wut oder Ärger zugunsten anderer Handlungsziele unterdrückt werden.

Intrapsychische Prozesse

Die intrapsychischen Bewältigungsformen beinhalten alle kognitiven Prozesse, in welchen sich die Person selbst etwas einredet und welche der Regulation der eigenen Emotionen dienen. Sie schließen alle Mechanismen, welche das Gefühl von eigener Kontrolle über die schwierige Situation vermitteln, wie beispielsweise Selbsttäuschung, Verleugnung, Isolierung oder Untätigkeit, mit ein. Durch diese Bewältigungsform wird das Wohlbefinden der Person meist gesteigert und die emotionale Belastung reduziert.

5.4 Krisenverarbeitung

Herausfordernde Situationen können eine Krise auslösen, mit welcher die Betroffenen versuchen umzugehen. Kast (2002, S. 13) versteht den Begriff „Krise“ wie folgt: „Von einer Krise sprechen wir dann, wenn ein für den ‚Kriselnden‘ belastendes Ungleichgewicht zwischen der subjektiven Bedeutung des Problems und den Bewältigungsmöglichkeiten, die ihm zur Verfügung stehen, entstanden ist.“ Zudem schildert Kast, dass sich die betroffene Person, welche sich sonst kompetent und sicher ist, das Leben selbständig zu meistern, bei einer schwierigen Situation bedroht fühlt. Das Leben selber gestalten zu können, hat einen hohen Stellenwert, der bei einer Krise in Gefahr ist, deshalb reagiert die Person in solchen Situationen oft mit Angst (vgl. Kast, 2002, S. 13).

Da der Kindergarteneintritt eines Kindes mit Behinderung sich nicht wie bei anderen Kindern gestaltet, sondern die Zusammenarbeit mit dem Arzt, der heilpädagogischen Früherzieherin, dem Schulpsychologen und/oder den Schulbehörden beinhaltet und die Mutter aufs Neue mit der Behinderung und dem Anderssein ihres Kindes konfrontiert wird, lässt sich annehmen, dass der Prozess beim Kindergarteneintritt für die Mutter ein Ungleichgewicht in ihrer Situation darstellen und als Krise wahrgenommen werden könnte. Eine Mutter hat vielleicht beim älteren Geschwister sowie bei den Nachbarkindern den „normalen“ Ablauf beim Eintritt der Kinder in den Regelkindergarten erlebt und sich auf diese Situation vorbereitet. Bei ihrem Kind mit Behinderung zeigt sich dieser Prozess jedoch ganz anders und erfordert wiederum neue Reaktionen und Handlungen der Mutter.

5.4.1 Kernprobleme der Krisenverarbeitung

Wie Menschen Krisen erleben, wie sie mit ihnen umgehen und sie verarbeiten, hat Schuchardt (1987) vertieft untersucht. Aus dem Studium von mehr als 250 Biographien hat Schuchardt Erkenntnisse über Lernwege durch Krisen bei Behinderung verschiedener Art erlangt. Diese Lebensgeschichten zeigen, dass die Schwere der Alltagserfahrungen alle Bemühungen, die Situationen im Leben zu bewältigen, zu ersticken drohen können. Denn gemäss Schuchardt (1987, S. 13) kann der Zustand von einer Behinderung betroffen zu sein oder mit einem Menschen mit einer Behinderung zu leben, eine Person vor schwierige Aufgaben stellen, welche viele Kräfte der betroffenen Person beanspruchen. Dies habe auch zur Folge, dass die Beziehungen zu den nächsten Menschen, wie beispielsweise zum Ehepartner oder zu Freunden, nicht mehr frei und in der Spontanität der betroffenen Person gelebt werden können. Die Krisen, in welche Menschen durch eine schwere Krankheit, durch den Verlust eines Partners oder durch ein Kind mit Behinderung geraten können, werden laut Schuchardt durch drei Kern-

probleme verursacht und verschärft. Diese drei Kernprobleme sollen an dieser Stelle kurz erläutert werden (vgl. Schuchardt, 1987, S. 12ff.):

1. Kernproblem

Die psychosoziale Auseinandersetzung einer Person, beispielsweise mit dem „behindert sein“ im alltäglichen Leben, stellt das 1. Kernproblem dar. Es ist nicht vorrangig ein Prozess des rationalen Denkens, sondern eher die nie endende seelische Belastung in allen Lebensäußerungen gemeint. Die seelische Belastung zeigt sich zudem auch in den menschlichen Beziehungen. An Erfahrungen von tiefer Ausweglosigkeit können auch enge Beziehungen, wie beispielsweise die Beziehung in einer Ehe, zerbrechen.

2. Kernproblem

Das 2. Kernproblem besteht in der lautlosen Diskriminierung Betroffener durch ihre Umwelt: in der Öffentlichkeit, am Arbeitsplatz oder in der Freizeit. Es entsteht ein Klima der Intoleranz, indem in unserer Gesellschaft bewusste oder unbewusste Ablehnung gegen das „Nicht-Normale“ im Leben zum Vorschein kommt. Den Lebensgeschichten ist zu entnehmen, dass Ärzte vielfach die Rolle des „Trösters“ oder des „Verleugners“ der harten Wahrheit einnehmen, statt die Wahrheit mitzuteilen, und auf diese Weise die Annahme des veränderten Daseins erschweren. So weichen Ärzte oder auch andere Fachleute nicht selten der vieldimensionalen Aufgabe, ausser der Diagnose und Hilfen zur Heilung auch eine Beratung im Ertragen der Situation bereit zu halten, aus.

3. Kernproblem

Das 3. Kernproblem beinhaltet die Tatsache, dass die Betroffenen trotz seelischer Belastung und mangelnder Begleitung durch Mitmenschen nicht aufgeben, sondern im Prozess der Krisenverarbeitung bleiben. In diesem Prozess immer wieder die Bereitschaft zu zeigen, sich mit neuen Gegebenheiten und Gefühlen auseinanderzusetzen, braucht Energie und Kraft. Der fortschreitende Prozess, neu gewonnene Sichtweisen und ein gefestigter Umgang mit besonderen Umständen tragen offenbar dazu bei, das lebenslange Lernen durchzuhalten.

Schuchardt beschreibt, dass das erste wie auch das zweite Kernproblem die Krisen, in welche Menschen geraten, verursachen und zugleich verschärfen. Diese Krisen gefährden einerseits die Existenz der Betroffenen und andererseits enthalten sie aber zugleich Chancen, zu einem neuen Verständnis der eigenen Lebensplanung zu gelangen. Die Bedingungen wie auch die Voraussetzungen, unter denen Menschen in eine Krise geraten, sind ganz verschieden. Und es zeigt sich in den Lebensgeschichten, dass sich bei vielen Personen auch Wege zur Krisenverarbeitung in unterschiedlichen Zeitdimensionen abzeichnen (vgl. Schuchardt, 1987, S. 14).

5.4.2 Krisenverarbeitung als Lernprozess

Schuchardt entnimmt den Lebensgeschichten, dass es vielen Personen gelingt, ihr Leben dadurch zu gestalten, dass sie gemeinsam mit anderen Betroffenen Aufgaben annehmen und so auch Verantwortung übernehmen.

Inwiefern die Situationen einer Krise erlebt und wie darauf reagiert werden kann, stellt Schuchardt als Prozess in der Form einer Spirale dar (vgl. Schuchardt, 1987, S. 31). Sie will mit der Form der Spirale

zweierlei verdeutlichen. Die zwei Deutungen der Spiralform sollen hier kurz beschrieben werden (vgl. Schuchardt, 1987, S. 27):

1. So wie der lebenslange Lernprozess in der Krisenverarbeitung immer aufs Neue auf Lernbereitschaft angewiesen ist, so kann auch eine Spirale endlos sein.
2. Die Ringe der Spirale können eng nebeneinander liegen oder weit auseinander gezogen werden, wie im Lernprozess der Krisenverarbeitung die einzelnen Phasen miteinander verknüpft oder nacheinander folgen können.

Im Modell von Schuchardt (1987, S. 31) werden in der Form der Spirale drei Stadien und acht Phasen bildlich dargestellt. Die Spirale der Krisenverarbeitung zeigt die Bewältigung von Lebenskrisen als Durchschreiten verschiedener Phasen innerer Auseinandersetzung.

Es wird aufgezeigt, wie Betroffene die drei Stadien, ein Eingangs-, ein Durchgangs- und ein Ziel-Stadium durchlaufen bis sie die soziale Integration erreichen (vgl. Schuchardt, 1987, S. 27). Es ist jedoch zu beachten, dass dieser Bewältigungsprozess individuell, von Person zu Person verschieden, ist und zudem Phasen ausbleiben, wechseln, gleichzeitig auftreten oder sich wiederholen können (vgl. Mohr, 2010, S. 3f.).

Zudem weist Schuchardt (1987, S. 30) auf die Pyramiden-Form der Spirale ihres Modells hin und erläutert, dass im Rahmen ihrer Untersuchung eine Mehrheit der Betroffenen das Eingangs-Stadium und nur eine Minderheit das Ziel-Stadium erreicht hat.

Wenn eine Mutter beispielsweise vom Arzt erfährt, dass ihr Kind eine geistige Behinderung hat, kann dies für die Mutter ein Schock darstellen. Schuchardt schildert, dass die Mutter nach dieser Botschaft wie vom Blitz getroffen erstarren kann und ihr die Frage im Kopf herum geht, was das jetzt eigentlich zu bedeuten hat. In diesem Moment befindet sich der Zustand dieser Mutter in der untersten und ersten Phase im Eingangs-Stadium der Spirale von Schuchardt.

Im Folgenden soll die modellhafte Darstellung zur Krisenverarbeitung als Lernprozess mit den drei Stadien und den acht Phasen genauer erläutert werden (vgl. Schuchardt, 1987, S. 27ff.):

Eingangs-Stadium

Der Zustand des Eingangs-Stadiums ist gekennzeichnet durch die Verleugnung: es kann doch nicht sein, was unerträglich scheint.

1. Spiralphase „Ungewissheit“

In dieser Phase hält sich die betroffene Person am Ungewissen fest und reagiert abwehrend. Wenn die Reaktionen der Umwelt aber ständig verletzen, die Anzahl der Diagnosen der Ärzte vermehrt auftreten und Anzeichen nicht mehr verdrängt werden können, dann findet der Übergang in die 2. Spiralphase statt.

2. Spiralphase „Gewissheit“

Die Begrenzung der eigenen Existenz wird in dieser Phase erkannt und doch kommen Gedanken wie „Das kann doch gar nicht sein...“ immer wieder hoch. Rational wird akzeptiert, emotional hingegen verdrängt. Diese Phase ist also geprägt von Verleugnung. Oftmals wird dieser Zustand noch verstärkt durch die Reaktionen der Umwelt, der Freunde oder Fachleute,

welche vertrösten, verschweigen und verschonen. Diese Reaktionen können den Weg zu einer „Wahrheits-Entdeckung“ und den Weg zur Krisenverarbeitung erschweren oder sogar verhindern.

Den Lebensgeschichten im Buch von Schuchardt ist zu entnehmen, dass für einige Menschen der Lernprozess an dieser Stelle abbricht. Diese Menschen brauchen ihre Kraft, um der bedrohlichen Wahrheit auszuweichen und sie zu verleugnen, ihr Leben lang. Oftmals waren diese Menschen allein und ihnen fehlte ein Mensch, der gemeinsam mit ihnen ging und der mit ihnen die kommenden Phasen aushielt.

Durchgangs-Stadium

Im Durchgangs-Stadium geht die im Verstand erfasste Nachricht allmählich ins tiefere Bewusstsein über. Dies führt dazu, dass bedrohlich angestaute Gefühle und Fragen wie „Warum gerade ich?“ hervorbrechen. Manche Betroffene bauen einen Panzer gegen ihre Auseinandersetzungen mit der Realität aus Angst vor den eigenen Gefühlsausbrüchen auf.

3. Spiralphase „Aggression“

Da in diesem Zustand die eigentliche Krise für die betroffene Person nicht direkt veränderbar ist, richtet die Person ihre Aggression gegen vieles anderes, beispielsweise gegen Freunde oder die Familie. In dieser Phase kann sich ein sich ein unauflöslicher Teufelskreis zeigen, da die Umwelt auf die Aggressionen mit Abwehr und Gegenaggressionen reagiert. So kann das Gefühl „Alle sind gegen mich“ immer mehr aufkommen.

4. Spiralphase „Verhandlung“

In dieser Phase wird mit der Welt, mit Ärzten, mit dem Schicksal oder mit Gott gerungen. Der Gedanke „Also wenn es jetzt so ist, dann muss man doch...“ wird sehr zentral und es werden viele Besuche bei Ärzten organisiert oder man sucht nach Wundern, die in dieser Situation helfen können und unternimmt beispielsweise Wallfahrten. Diese Unternehmungen verbrauchen viel Energie und auch finanzielle und materielle Mittel, deshalb sind viele Menschen nach dieser Phase ausgelaugt.

5. Spiralphase „Depression“

Hier kommt die Frage auf „Alles ist sinnlos, wozu denn noch...?“. In dieser Phase findet einerseits eine „rezipierende Trauer“ statt, in der um das schon Aufgegebene, wie beispielsweise um den Wunsch, ein gesundes Kind zu haben, getrauert wird und andererseits beginnt die „antizipierende Trauer“, in welcher um Dinge, welche vermutlich zukünftig aufgegeben werden müssen, wie beispielsweise das Treffen mit Freunden, Ferien oder der soziale Status, getrauert wird.

Schuchardt beschreibt, dass etwa zwei Drittel der Biographen im Durchgangs-Stadium verharrten und an dieser Stelle ihren Lernprozess abbrachen. Diese Menschen blieben ihr Leben lang in den Phasen der Aggression, Verhandlung und Depression und führten infolgedessen ein sozial isoliertes Leben.

Ziel-Stadium

Das Ziel-Stadium enthält die Annahme der Situation. Es wird darüber nachgedacht, was man in der Situation tun kann. Schuchardt erwähnt, dass dieses Stadium nur skizziert werden kann, da nur etwa ein Drittel der Biographen dieses Stadium erreicht haben.

6. Spiralphase „Annahme“

In dieser Phase nimmt die Person ihre Situation an. Sie fragt nicht mehr nach dem was man nicht hat oder was verloren gegangen ist, sondern Überlegungen, was man nun mit der Situation tun kann, stehen im Zentrum. Das bestehende Gefühl drückt aus „Jetzt erkenne ich erst und ich kann etwas tun...“

7. Spiralphase „Aktivität“

Die betroffene Person wird in dieser Phase aktiv und beginnt etwas zu unternehmen. In dieser Phase sind viele Organisationen und Selbsthilfe- oder Initiativgruppen entstanden. Die Person handelt und es heisst „Ich tue das...!“

8. Spiralphase „Solidarität“

In dieser Phase beginnt die Person gemeinsam mit anderen zu agieren. Es heisst nun „Wir handeln...!“ Sie beginnt von sich selbst abzusehen und übernimmt in der Gemeinschaft auch gesellschaftliche oder politische Verantwortung.

Abbildung 2: Krisenverarbeitung als Lernprozess (Quelle: Schuchardt, 1985, S. 195)

Es sei hier nochmals darauf hingewiesen, dass der Lernprozess der Krisenverarbeitung sehr individuell ablaufen kann und abhängig ist von persönlichen Ressourcen und den Einflüssen der Umwelt (vgl. Mohr, 2010, S. 3f.) Den Weg, den eine betroffene Person geht, ist also nicht starr, sondern kann langsamer oder schneller, vorwärts oder rückwärts mit Wiederholungen oder Auslassungen und mit unterschiedlichen Haltestellen erlebt werden. Zudem ist zu beachten, dass bei einem kritischen Ereignis, wie beispielsweise dem Kindergarteneintritt des eigenen Kindes mit Behinderung, sich eine oder mehrere Phasen der Auseinandersetzung wiederholen können. Da die Mutter im Prozess des Kindergarteneintrittes von Neuem mit der Tatsache, dass ihr Kind eine Behinderung hat, konfrontiert wird, kann dies erneut zu Verunsicherungen und Ängsten führen, auf welche dann mit unterschiedlichen Verhaltensmustern reagiert werden kann. Es ist also anzunehmen, dass Mütter von Kindern mit einer Behinderung einige Phasen der Krisenverarbeitung mehrmals durchlaufen und infolgedessen den Müttern genügend Zeit für ihren individuellen Bewältigungsprozess zugestanden werden soll (vgl. Mohr, 2010, S. 4).

5.5 Bedingungen für die Bewältigung von Belastungssituationen

Heckmann (2004, S. 37) vermutet, dass die erhöhten Belastungen in Familien mit Kindern mit Behinderung sich negativ auf das soziale Netzwerk, also auf ihre familieninternen und familienexternen sozialen Beziehungen, auswirken. Mit familieninternen Beziehungen meint Heckmann Partnerbeziehung sowie auch Beziehungen zu den Geschwistern und zu den familienexternen Beziehungen gehört das soziale Netzwerk wie beispielsweise die Nachbarschaft und Bekannte. Es wurde zudem festgestellt, dass die Unterstützung durch das soziale Netzwerk neben der Beeinträchtigung des Kindes und der Unterstützung des Partners einen erheblichen Erklärungswert für die subjektive Belastung der Mütter in der Phase des Eintrittes des Kindes in den Kindergarten hat (vgl. Heckmann, 2004, S. 39). Um solche Belastungssituationen zu bewältigen, entwickeln Familien verschiedenste Strategien. Im Folgenden werden einige Punkte von erfolgreichen Bewältigungsstrategien beschrieben (vgl. Heckmann, 2004, S. 42):

- Die gegenseitige familieninterne Unterstützung mit einem starken emotionalen Zusammenhalt.
- Eine flexible Aufteilung von Belastung und Aufgaben auf mehrere Familienmitglieder und der Veränderung von Rollen.
- Die Nutzung von ausserfamiliärer, sozialer Unterstützung.
- Informationen erhalten durch die Beratung von Fachleuten und Gespräche mit gleichbetroffenen Eltern.

In den folgenden Kapiteln werden das soziale Netzwerk, soziale Unterstützung sowie Unterstützung durch professionelle Dienste genauer erläutert.

5.5.1 Soziales Netzwerk

Die Interaktionsstrukturen von Personen oder Gruppen werden mit dem Begriff „soziales Netzwerk“ als komplexes Beziehungsgeflecht veranschaulicht (vgl. Heckmann, 2004, S. 52). „Ein totales soziales Netzwerk umfasst alle denkbaren Beziehungen der Menschen untereinander“ (Heckmann, 2004, S. 52). Mit dieser Definition legt Heckmann dar, dass ein solches totales, breitflächiges Netzwerk über

den gesamten Globus reichen würde, da prinzipiell gesehen, ein weltweites Netz von direkten und indirekten Beziehungen besteht. Um jedoch das soziale Netzwerk einer Mutter eines Kindes mit Behinderung differenziert analysieren zu können, ist eine engere Definition des sozialen Netzwerks notwendig: Das sogenannte „persönliche soziale Netzwerk“ besteht aus Beziehungen, die eine Person zu anderen Personen unterhält und welche eine persönliche Relevanz für die Person haben (vgl. Heckmann, 2004, S. 52).

Heckmann (2004, S. 54) beschreibt, dass sich in den westlichen Industriestaaten ein Wandel der sozialen Systeme hin zu zunehmender Individualisierung zeigt, wodurch es zu einer verstärkten Vereinzelung und zu einer zahlenmässigen Reduzierung der in einem Haushalt lebenden Personen kommt. Zudem verliert die herkömmliche Integration in traditionelle Netzwerke wie beispielsweise die Familie, die Nachbarschaft oder Religionsgemeinschaften an Bedeutung zugunsten selbst gewählter Beziehungen im Bekannten- und Freundeskreis. Heckmann weist darauf hin, dass ein solcher Individualisierungsprozess einerseits dem Einzelnen Freiheit und Spielraum in der Wahl eigener Beziehungsnetze bietet und andererseits aber der Einzelne nicht mehr wie selbstverständlich auf verbindliche gegenseitige Unterstützung seiner Bezugspersonen zurückgreifen kann. „Das eigene soziale Netzwerk und die ihm innewohnenden Unterstützungspotenziale sind somit ein Ergebnis der Bemühungen und Leistungen des Individuums selbst“ (Heckmann, 2004, S. 54). Da diese Leistung, selber Beziehungen zu knüpfen und aufrecht zu erhalten, nicht von allen Menschen in gleicher Weise erbracht werden kann, ist anzunehmen, dass Menschen, welche solche Bemühungen nicht erbringen können, eher desintegriert sind und somit nur geringe soziale Unterstützung erfahren (vgl. Heckmann, 2004, S. 54).

Diaz-Bone stellt drei Integrationstypen dar, in welchen Personen gemäss ihrer sozialen Integration nach bestimmten Merkmalen eingeteilt werden (vgl. Heckmann, 2004, S. 56):

- Die „**Desintegrierten**“ bezeichnen Personen mit sehr kleinen Netzwerken sowie einer fehlenden Einbindung in ihr Wohnquartier.
- Die „**Familial Integrierten**“ stellt die Gruppe dar, deren Beziehungen zu einem überwiegenden Teil aus Verwandten bestehen und deren Netze lokal begrenzt sind.
- Die „**Modernen**“ gehören zu dem Integrationstyp, der sowohl Verwandte als auch Nichtverwandte in seinem Netzwerk einbindet und der über grosse Netzwerke mit überregionaler Reichweite verfügt.

5.5.2 Soziale Unterstützung

Heckmann weist darauf hin, dass das Konzept des sozialen Netzwerkes vom Konzept der sozialen Unterstützung zu unterscheiden ist. Das soziale Netzwerk beschreibt er als allgemeine Struktur sozialer Kontakte. Eine Untergruppe von Kontakten des gesamten sozialen Netzwerkes bezeichnet er als Unterstützungsnetz, welches verschiedene unterstützende Wirkungen entfaltet (vgl. Heckmann, 2004, S. 70). Von solchen Unterstützungswirkungen werden zwei verschiedenen Arten von Wirkungen differenziert, nämlich der Direkteffekt und der Puffereffekt (vgl. Heckmann, 2004, S. 63):

- Der **Direkteffekt** beinhaltet, dass durch den Kontakt mit Anderen das Wohlbefinden, die Gesundheit gefördert und die Bedürfnisse des Menschen nach Zugehörigkeit, Status-

Vermittlung, Geselligkeit und Alltagsinteraktion befriedigt werden. Die Einbindung in das soziale Netzwerk stellt unabhängig von einer Belastung bereits eine direkte Wirkung auf das Wohlbefinden der Person dar.

- **Puffereffekte** kommen erst bei erhöhtem Stressniveau, bei Belastung und Krisen zum Tragen. Sie haben die Wirkung, Belastungen abzufedern. Dieser Ansatz des Puffereffekts stellt die Relevanz der Unterstützung aus dem sozialen Netzwerk für die Bewältigung bereits bestehender Probleme und Belastungssituationen dar, wie beispielsweise psychische Krisen, Krankheit oder die Behinderung eines Kindes.

Gemäss Heckmann werden soziale Unterstützungen erst im sozialen Austausch wirksam und können so der Lebensbewältigung und dem Wohlbefinden einer Person dienen. „Daher ist soziale Unterstützung auch als Prozess zu verstehen, in dem die verschiedenen Akteure, ihre Orientierungen und Bewertungen, ihre Netzwerkstrukturen, die Inhalte der Interaktionen sowie die situationsspezifischen Bedarfslagen der Beteiligten zusammenwirken und sich wechselseitig bedingen“ (Heckmann, 2004, S. 64). So kann die soziale Unterstützung von der Beziehung zwischen den Personen, der Rollenverteilung, der Persönlichkeiten, der verschiedenen Systeme sowie von der individuellen Problemsituation abhängen.

Einige Aspekte dieses vielschichtigen Prozesses werden von Heckmann beschrieben und sollen im Folgenden dargestellt werden (2004, S. 64ff.):

Reziprozität

Dieser Aspekt zeigt den Austausch der sozialen Unterstützung. Die Hilfe im Alltag basiert auf den Erwartungen der Beteiligten oder auf der gegenseitigen Lieferung von Dienstleistungen und Informationen. Solche Austauschhandlungen können sich zu wiederkehrenden gegenseitigen Unterstützungen für eine längere Zeit entwickeln und auch zu einer verbindlichen Unterstützungsstruktur führen.

Bewertung der Unterstützung

Eine Interaktion wird erst durch die subjektive Bewertung der betroffenen Person als Unterstützung identifiziert. Soziale Unterstützung kann deshalb nicht als grundsätzlich objektivierbar definiert werden.

Passung

Soziale Netzwerke können ihre unterstützenden und situationsbezogenen Wirkungen nur dann weitergeben, wenn ein passender Hilfebedarf des Interaktionspartners vorhanden ist. Sowohl die Inhalte der Unterstützungsmöglichkeiten, die Möglichkeit und Art der tatsächlichen Interaktionen als auch die spezifische Bedarfssituation müssen zusammenpassen.

Netzwerkorientierung

Damit eine soziale Unterstützung möglich ist, braucht es zudem die Annahme der hilfsbedürftigen Person, dass Hilfen von Anderen überhaupt nützlich und förderlich für die Bewältigung des eigenen Problems sein können. Demzufolge braucht es eine Bereitschaft, über die eigenen Probleme zu sprechen, Kontakte zu knüpfen und sich anderen mitzuteilen.

Belastungen durch die Inanspruchnahme

Mit der Inanspruchnahme von Hilfen sind häufig auch Gefühle von Unterlegenheit, mangelnder Kompetenz und Abhängigkeit verbunden. So kann die Unterstützung auch negative Folgen haben, welche die Nutzung von Ressourcen verhindern.

Auch die **Familie** als intim-private Lebensform bringt in mehrfacher Hinsicht Unterstützungs- und Bewältigungsleistungen hervor (vgl. Heckmann, 2004, S. 83). Um jedoch funktionsfähig zu sein, ist die Familie auf Leistungen externer Systeme angewiesen. Heckmann verweist hinsichtlich der Verbindung des Systems Familie mit weiteren Systemen auf den wichtigen theoretischen Ansatz von Urie Bronfenbrenner. Im mehrdimensionalen Modell von Bronfenbrenner wird unter anderem deutlich, dass der Lebensbereich Familie als soziale Ressource für Kinder eine grosse Bedeutung hat und dass die Leistungen der Familie von sozial-ökologischen Ressourcen, wie beispielsweise der Beziehungen in der Nachbarschaft oder Verwandtschaft, sowie von sozial-politischen Massnahmen abhängen (vgl. Heckmann, 2004, S. 84).

Zudem weist Heckmann auf die Ambivalenz zwischen der notwendigen Umweltoffenheit und der Geschlossenheit der Familie hin: Einerseits sind die Familien offen gegenüber ihrer Umwelt, da die Verbindung zum Bildungssystem zwangsläufig und die Teilnahme am Wirtschaftssystem notwendig sind. Andererseits benötigen die Familien eine permanente Abgrenzung gegenüber anderen Systemen, weil sie ihre eigene und einheitliche Kommunikation erhalten müssen. Die Familie lässt in selektiver Weise nur bestimmte und für sie nützliche Umwelteinflüsse zu und schirmt sich gegen zu viel Fremdes von ihrer Umwelt ab (vgl. Heckmann, 2004, S. 96).

5.5.3 Unterstützung durch professionelle Dienste

Bezüglich der Bewältigungsstrategien der Familien mit einem Kind mit Behinderung thematisiert Heckmann neben den Ressourcen der familieninternen und der familienexternen Unterstützung auch die Unterstützung durch professionelle Dienste. Es wird erläutert, inwiefern die Bildungs-, Hilfs- und Beratungsangebote, wie beispielsweise Ärzte, Schulen, Frühförderung und Entlastungsdienste, in Anspruch genommen werden (vgl. Heckmann, 2004, S. 158). Das Angebot der Selbsthilfegruppen zählt Heckmann dabei zu den sozialen Ressourcen und nicht zu den professionellen Diensten.

Im Folgenden sollen einige Punkte zu Erfahrungen und Bewertungen von Eltern bezüglich des Unterstützungsangebotes von professionellen Diensten gemäss verschiedener Untersuchungen in Deutschland zusammengefasst werden (vgl. Heckmann, 2004, S. 164f.):

Unterschiedliche Institutionen

Da es Eltern von Kindern mit Behinderung meist mit Mitarbeitenden unterschiedlicher Institutionen zu tun haben, sind sie oftmals auch mit unterschiedlichen Sichtweisen auf das Kind und mit uneinheitlichen Empfehlungen für die beste Hilfe konfrontiert. Sie machen oftmals die Erfahrung, dass sich die verschiedenen Personen zu wenig miteinander absprechen. Wenn die betreuenden Fachleute ihre Massnahmen untereinander koordinieren, wirkt dies erleichternd auf die Situation der Eltern.

Familienorientierte Angebote

Bei Einrichtungen, welche über eine sozialarbeiterische oder sozialpädagogische Fachkraft verfügen und in welchen familienorientierte Angebote vorhanden sind, sind die Eltern informierter über öffentliche Leistungen und nutzen diese auch häufiger. Jedoch zeigt sich bei Eltern auch eine grössere Unzufriedenheit mit der Einrichtung, je mehr besondere Hilfen für ihre Situation, also familienorientierte Angebote, stattfinden. Es wird angenommen, dass dieses Angebot Anforderungen an die Mitarbeit der Eltern stellt, welches zur Überforderung der Eltern beiträgt.

Therapeutische Übungen zuhause

Wenn therapeutische Übungen im Familienalltag integriert stattfinden und die Förderung häufig zuhause durchgeführt wird, stellt dies eine grössere Belastung dar. Einige Mütter äussern sich auch positiv, wenn die verschiedenen Massnahmen aufeinander abgestimmt sind.

Soziales Netzwerk im Kontext der Inanspruchnahme professioneller Dienste

Bei der Inanspruchnahme professioneller Dienste wirkt das soziale Netzwerk als emotionaler Puffer, indem es zur Zufriedenheit mit den benutzten Diensten beiträgt. Es hat einen Einfluss auf die Bewertung der Unterstützung der professionellen Dienste.

Selbsthilfegruppen

Eltern, welche Mitglied in einer Selbsthilfegruppe sind, verfügen über mehr Wissen zu professionellen Angeboten und nutzen diese auch häufiger als andere Eltern.

Ausgehend von den Ergebnissen der Studien kommt Heckmann zu sozial-politischen Folgerungen, da er einen wichtigen Punkt darin sieht, die unterstützende Funktion der Familie zu erhalten und wenn möglich zu verbessern (2004, S. 183ff.):

Einerseits sei es erforderlich, familienentlastende Massnahmen (wie beispielsweise Entlastungsdienste) auszubauen, um die Familien vor zu viel Pflege- und Betreuungsleistungen und emotionaler Überforderung zu schützen. Zudem soll das Bildungs- und Beratungsangebot für Eltern vergrössert werden. Die öffentlichen Angebote sollen sich gezielter an den individuellen Bedürfnissen der gesamten Familie orientieren. Von Bedeutung sei dabei, dass Eltern bei krisenhaften Passagen sowie auch bei der Diagnosestellung relevante, einzelfallbezogene Informationen bekommen, welche dann zu mehr Sicherheit und besserer Orientierung beitragen. Die sozial-politische Unterstützung soll zudem verstärkt darauf abzielen, die Trauerverarbeitung und die Neufindung der Elternrolle durch entsprechende Massnahmen zu fördern (vgl. Heckmann, 2004, S. 185).

6 Forschungsvorgehen

Im Rahmen der vorliegenden Forschungsarbeit sollten Daten gesammelt, ausgewertet und interpretiert werden, damit neue Erkenntnisse gewonnen und die Beantwortung der Forschungsfrage ermöglicht werden können. So sollten mittels Befragung von Müttern im Rückblick Informationen zu ihren Bewältigungsstrategien und ihrem Erleben während des Prozesses beim Kindergarteneintritt ihrer Kinder gewonnen werden. Es sollte eine qualitative Forschung stattfinden, in welcher subjektive Bedeutungen einer Lebenssituation erhoben, genau beschrieben, interpretiert und in Zusammenhänge gebracht werden. Mayring weist auf fünf Postulate hin, welche das Grundgerüst der qualitativen Forschung darstellen: die Subjektbezogenheit der Forschung, die Deskription und die Interpretation der Forschungssubjekte, die Untersuchung im natürlichen, alltäglichen Umfeld und die Auffassung von der Generalisierung der Ergebnisse als Verallgemeinerungsprozess (vgl. Mayring, 2002, S. 19ff.). Das Vorgehen der qualitativen Forschung sollte intersubjektiv nachvollziehbar sein. So soll es das Ziel sein, „die qualitativen Techniken so genau zu beschreiben, dass sie für jeden handhabbar werden“ (Mayring, 2002, S. 65).

Die Vorgehensweisen müssen offen gelegt und systematisiert werden (vgl. Mayring, 2002, S. 65). So sollen in den folgenden Kapiteln die Erhebung, Aufbereitung und Auswertung genau beschrieben und kritisch betrachtet werden.

6.1 Erhebung

In diesem Kapitel werden die Anfrage, das problemzentrierte Interview sowie der Interview-Leitfaden und der Pretest des Erhebungsverfahrens erläutert.

6.1.1 Anfrage

Es wurde mit Müttern von Kindern mit Behinderung, welche im Kanton Zürich wohnen und deren Kinder eine Tagessonderschule im Kanton Zürich besuchen, Gespräche geführt. Die Anfrage der Mütter für ein Gespräch erfolgte einerseits dadurch, dass drei Mütter, welche ich aus meiner bisherigen Tätigkeit in verschiedenen Institutionen kenne, direkt per Telefon angesprochen wurden. Diese drei Mütter erklärten sich alle bereit, ein Gespräch zu führen. Bei der Wahl der Anfrage der mir bekannten Mütter war es mir jedoch sehr wichtig, dass ich beim Kindergarteneintritt des Kindes keine zentrale Funktion ausübte, da dies die Erzählungen der Mütter beeinflussen oder verfälschen könnte. Zwei dieser Mütter sind mir aus meiner früheren Anstellung als pädagogische Mitarbeiterin, welche keinerlei Verantwortung bezüglich Elternarbeit oder Organisation beinhaltete, bekannt und eine Mutter lernte ich bei meiner aktuellen Stelle als Kindergärtnerin kennen, als ihr Kind für das 3. Kindergartenjahr in meine Klasse eintrat.

Andererseits wurde Kontakt mit Tagessonderschulen des Kantons Zürich aufgenommen und die Mütter indirekt anhand eines Briefes (siehe Anhang) um die Bereitschaft zu einem Gespräch angefragt. Es konnten Briefe an rund zwölf Tagessonderschulen im Kanton Zürich versendet werden, welche dann durch die Kindergärtnerin oder Schulleitung an die Kindergartenklassen verteilt wurden. Da anzunehmen war, dass Mütter, welche noch im Prozess der Bewältigung ihrer Situation stehen, sich nicht gerne freiwillig melden, um über ihre Gefühle und ihre Umstände mit mir zu sprechen, wurden die Briefe zudem in drei Tagessonderschulen auch an Mütter von Schülern der 1. bis 3. Klasse weitergeleitet. Auch Heckmann schreibt, dass bei solchen Untersuchungen methodische Probleme auftre-

ten können, da Familien darauf angewiesen sind, ihre Privatsphäre zu erhalten. Dies hat zur Folge, dass sie familieninterne Informationen bei Befragungen nur ungern preisgeben und viele Forscher die benötigten Informationen nicht erhalten (vgl. Heckmann, 2004, S. 44).

Auf die briefliche Anfrage meldeten sich acht Mütter per Talon oder Mail, welche sich bereit erklärten, ein Gespräch über den Kindergarteneintritt ihres Kindes mit mir zu führen. Mit den drei Müttern, die sich zuerst auf den Brief meldeten und den drei Müttern, welche ich direkt telefonisch anfragte, wurden Termine für ein Gespräch vereinbart. Den anderen Müttern musste leider dankend abgesagt werden, da es im Rahmen der vorliegenden Forschungsarbeit nicht möglich war, mit allen Müttern Gespräche zu führen. So fanden also sechs Gespräche mit drei mir bekannten und drei mir unbekanntem Müttern statt. Zwei der sechs Kinder besuchten denselben Kindergarten. Folglich konnten im Rahmen der sechs Interviews Informationen zu fünf verschiedenen Tagessonderschulen erhoben werden.

An dieser Stelle ist anzumerken, dass der Anfragebrief nur in Deutsch verfasst wurde und dass sich ausschliesslich deutschsprachige Mütter gemeldet haben. Demzufolge wurden fremdsprachige Mütter bei der vorliegenden Untersuchung nicht berücksichtigt. Zudem ist anzunehmen, dass sich eher Mütter zu einem Gespräch bereit erklärten, welche schon die Möglichkeit hatten, sich mit ihrer Situation gedanklich auseinanderzusetzen und infolgedessen eher bereit sind, über ihren Prozess zu sprechen.

6.1.2 Problemzentriertes Interview

In der qualitativen Forschung spielt der verbale Zugang, das Gespräch, eine wichtige Rolle, zudem ist es sehr zentral, dass die Subjekte selbst zur Sprache kommen (vgl. Mayring, 2002, S. 66). Das Gespräch sollte sich auf die bestimmte Problemstellung des Prozesses beim Kindergarteneintritt zentrieren und zugleich sollten die Befragten möglichst frei zu Wort kommen, um einem offenen Gespräch nahe zu kommen. Es wurden also sogenannte problemzentrierte, halbstrukturierte Interviews durchgeführt (vgl. Mayring, 2002, S. 67).

Es fanden sechs Interviews mit Müttern von Kindern mit Behinderung statt. Vor den Interviews wurden die Mütter über die Anonymisierung und das Vorhaben der Untersuchung informiert. Die Interviews wurden bei den Müttern zuhause durchgeführt und anhand eines Diktiergerätes aufgenommen. Es wurde darauf geachtet, dass genügend Zeit und eine ruhige Atmosphäre vorhanden waren. So fanden die Gespräche meist vormittags während der Schulzeit der Kinder statt. Da es wichtig war, dass sich die Mütter während des Gespräches wohl und sicher fühlten, um frei und ehrlich über ihre individuelle Situation beim Kindergarteneintritt ihres Kindes zu berichten. Auch Mayring beschreibt, dass eine Vertrauensbasis zwischen Interviewer und Befragten wichtig ist, damit sich der Interviewte ernst genommen fühlt und möglichst ehrlich, reflektiert, genau und offen erzählen kann (vgl. Mayring, 2002, S. 69).

Die Mütter sollten im Rückblick von ihren Erfahrungen vor und während des Kindergartenwahlprozesses und des Kindergarteneintrittes ihres Kindes berichten. Zum Zeitpunkt der Durchführung der Interviews mit den Müttern besuchten zwei Kinder den Kindergarten, zwei Kinder das 1. Schuljahr und zwei Kinder das 3. beziehungsweise 4. Schuljahr der Tagessonderschule. Das bedeutet also, dass sich die aktuellen Situationen der Kinder sowie auch der Mütter zum Zeitpunkt der Untersuchung unterscheiden. Dieser individuelle momentane Zustand der Mütter ist bei der Untersuchung zu berücksichtigen. So weist Kniel darauf hin, dass beachtet werden soll, dass je nach Zeitpunkt der Erhebung sich die Mütter in einer anderen Verarbeitungsphase der Behinderung ihres Kindes befinden können

und ihre Aussagen von den aktuellen Emotionen beeinflusst werden (vgl. Kniel, 1986, S. 43). Auch Filipp sagt, dass nicht ausser Acht gelassen werden darf, dass in der rückblickenden Einschätzung eines Ereignisses auch die aktuelle Befindlichkeit der Person widerspiegelt werden kann (vgl. Filipp, 1995, S. 33).

Es ist zu beachten, dass anhand der kleinen Anzahl von Interviews keine repräsentative Untersuchung stattfinden konnte. Trotz der geringen Anzahl der Erhebungen sollten Interviews durchgeführt werden, um die Gefühle und Gedanken der Mütter vertiefter erfassen und exemplarisch aufarbeiten zu können. Die Situationen der Mütter unterscheiden sich zudem und sind deshalb nicht einfach vergleich- und verallgemeinerbar. Trotzdem ist es denkbar, dass aus den Erzählungen der individuellen Erfahrungen Dimensionen und Aspekte gezeigt werden, aus welchen sich Schlüsse für die Zusammenarbeit sowie für einen optimaleren Übergang beim Kindertarteneintritt ziehen lassen.

6.1.3 Interviewleitfaden

Anhand eines Interviewleitfadens (siehe Anhang) sollten die rund einstündigen Gespräche strukturiert werden. Der Interviewleitfaden stellt gemäss Gläser und Laudel (2010) ein Erhebungsinstrument dar, welches während des Interviews eine Art Gerüst bildet und dem Interviewer zudem weitgehend Entscheidungsfreiheit lässt, welche Frage wann in welcher Form gestellt wird. Als Interviewer muss man die Leitfragen der Untersuchung im Kopf haben, damit man während des Interviews richtig reagieren kann. Weil trotzdem nicht sichergestellt ist, dass man alle Informationen erfragt, benötigt man den Interviewleitfaden: „Er stellt sicher, dass in einer grösseren Zahl von Interviews gleichartige Informationen erhoben werden, und dass in jedem Interview alle Informationen erhoben werden, von denen man sich vorher überlegt hat, dass man sie braucht“ (Gläser & Laudel, 2010, S. 143). Auch Mayring betont, dass die Standardisierung durch den Interviewleitfaden die Vergleichbarkeit mehrerer Interviews erleichtert und die Ergebnisse leichter ausgewertet werden können (vgl. Mayring, 2002, S. 70). Zusätzlich zum Interviewleitfaden mit den fünf Leitfragen als Erzählanregung wurden als Stütze ausformulierte Detailfragen auf Kärtchen (siehe Anhang) notiert, damit während des Gespräches angemessen reagiert und kontrolliert werden konnte, dass keine wichtige Frage vergessen ging. Gläser und Laudel stellen fest, dass Erzählanregungen zuerst gestellt werden sollen, in der Hoffnung, dass sich die Detailfragen erübrigen. Eine Checkliste mit Detailfragen sollte jedoch trotzdem vorhanden sein, damit man gedanklich abhaken kann, ob die Details tatsächlich genannt werden und wenn nötig nachfragen kann (vgl. Gläser & Laudel, 2010, S. 145).

6.1.4 Pretest

Es wurde ein Pretest eines Interviews mit einer Mutter durchgeführt, um die Art des Befragens und den Interviewleitfaden wenn nötig anzupassen. Gläser und Laudel beschreiben, dass die entworfenen Fragen des Leitfadens nicht das bewirken könnten, was sie eigentlich bewirken sollten, deshalb sollte man einen oder mehrere Probeinterviews durchführen, um gegebenenfalls die Leitfragen zu korrigieren und umzuformulieren (vgl. Gläser & Laudel, 2010, S. 150). Beim durchgeführten Pretest der vorliegenden Untersuchung konnte festgestellt werden, dass die Leitfragen zum Erzählen anregen und Detailfragen nur teilweise erforderlich waren. Der Leitfaden musste nur stellenweise angepasst werden.

6.2 Aufbereitung

6.2.1 Transkription

Anhand der Audioaufzeichnungen der geführten Interviews sollte eine exakte und angemessene Beschreibung des Gegenstandes, eine Deskription, stattfinden, welche ein besonderes Anliegen der qualitativ orientierten Forschung darstellt (vgl. Mayring, 2002, S. 85). So wurden die Audioaufzeichnungen der Interviews mit Hilfe der Transkriptionssoftware „f5“ (www.audiotranskription.de) schriftlich festgehalten. Mayring (2002, S. 89) beschreibt verschiedene Techniken der Deskription. Er erläutert, dass eine Technik, nämlich die wörtliche Transkription, besonders geeignet ist, um eine vollständige Textfassung verbal erhobenen Materials herzustellen, was die Basis für eine ausführliche interpretative Auswertung bietet. Zudem schildert er eine andere Technik, das zusammenfassende Protokoll, bei welchem schon bei der Aufbereitung die Materialfülle reduziert wird und nicht mehr alles festgehalten sondern zusammenfassend beschrieben wird (vgl. Mayring, 2002, S. 94).

Für die Aufbereitung der erhobenen Daten der vorliegenden Untersuchung wurde eine Mischform aus der wörtlichen Transkription und dem zusammenfassenden Protokoll eingesetzt. Ein grosser Teil des Erzählten wurde also wörtlich transkribiert. Sodann wurden mehrere Sätze, welche die vorliegende Untersuchung inhaltlich und thematisch nicht betreffen, in wenigen Sätzen zusammengefasst und kursiv dargestellt. Die Anwendung von wörtlicher Transkription oder zusammenfassendem Protokoll wurde klar gekennzeichnet. Zudem wurden die Namen der Mütter, der Kinder und Schulen nicht genannt, damit die Anonymisierung gewährleistet ist. Die Interviews wurden in der Alltagssprache der Mütter durchgeführt: fünf Interviews in Mundart und eines in Hochdeutsch. Das Erzählte wurde bei der Transkription in der Schriftsprache notiert. Da bei den Interviews die inhaltlich-thematische Ebene im Vordergrund steht, war es angezeigt, bei der wörtlichen Transkription den Dialekt zu bereinigen und Satzbaufehler zu beheben (vgl. Mayring, 2002, S. 91). Differenziertere Informationen zur durchgeführten Transkription lassen sich in den Transkriptionsregeln, welche erstellt und bei jeder Interviewtranskription angewandt wurden, im Anhang nachlesen.

6.2.2 Deskriptive Systeme

Um die Fülle an Informationen zu strukturieren, sollten deskriptive Systeme konstruiert werden. Das heisst, dass das Material durch zu Kategoriensystemen zusammengestellte Überbegriffe geordnet werden soll (vgl. Mayring, 2002, S. 100). Beim Ablauf der Kategorienbildung sollte angelehnt an Mayring schrittweise vorgegangen werden: die Kategorien sollten einerseits aus theoretischen Vorüberlegungen abgeleitet werden und andererseits sollten sie auch auf das konkrete empirische Material passen. Auch Kromrey stellt die zentrale Bedeutung des inhaltsanalytischen Kategoriensystems dar, „das vor Beginn der Textanalyse aus der Fragestellung der Forschung heraus und unter Rückgriff auf empirisch fundiertes Wissen sorgfältig erarbeitet werden muss“ (Kromrey, 1998, S. 306).

Zuerst sollten also Kategorien definiert werden, welche mit Theorien über die Thematik und das Ziel der Analyse begründet werden sollen (deduktiv) und danach sollte ein zeilenweiser Materialdurchgang stattfinden, bei welchem neue Kategorien gebildet werden (induktiv). Nach der Bearbeitung eines Teiles des Materials sollten die Kategorien nochmals angepasst werden, damit ein endgültiger Materialdurchgang und schlussendlich eine Auswertung und Interpretation stattfinden kann (vgl. Mayring, 2002, S. 116). Bei der Festlegung von Kategorien weist Mayring zudem auf die Wichtigkeit einer ge-

nauen Definition der Kategorien hin, welche eine eindeutige Zuordnungsentscheidung ermöglichen soll (vgl. Mayring, 2002, S. 101).

Angelehnt an das Verfahren von Mayring wurde ein Kategoriensystem aus deduktiven Kategorien von Theorien und aus induktiven Kategorien aus der Bearbeitung des Materials erarbeitet. Bei der genauen Bearbeitung von Transkriptionen entstanden zusätzliche Kategorien und während des Durchgangs von weiteren Transkriptionen wurden Überkategorien und einzelne Kategorien angepasst und erweitert. Darauffolgend wurden die Transkriptionen nochmals auf die gebildeten Kategorien untersucht und es wurden einige Kategorien zusammengefasst und andere neu gebildet. Am Ende der Bearbeitung bestand das entstandene Kategoriensystem aus sechs Überkategorien und dreissig Kategorien und wurde angelehnt an Mayring bearbeitet. Jede Kategorie wurde explizit definiert, damit deutlich wird, welche Textbestandteile unter eine Kategorie fallen. Zudem wurden sogenannte Ankerbeispiele, welche konkrete Textstellen zitieren und als Beispiel für die bestimmte Kategorie gelten, aufgeführt (vgl. Mayring, 2002, S. 118). Die Ankerbeispiele im transkribierten Text wurden mit Farbe hervorgehoben. Das vollständige Kategoriensystem mit den genauen Definitionen der Kategorien und den Ankerbeispielen lässt sich im Anhang finden. In der folgenden Tabelle werden die Kategorien kurz dargestellt.

Tabelle 1: Kategorien

1. Überkategorie: Belastung im Alltag vor dem Kindergarteneintritt	
Kategorien	1.1. Diagnose 1.2. Verhalten, Beeinträchtigung oder Gesundheit des Kindes 1.3. Arzt- oder Therapiebesuche 1.4. soziales Netzwerk (vgl. Heckmann, 2004): unzureichende Aspekte 1.5. Beratung durch professionelle Dienste (vgl. Heckmann, 2004): belastende Aspekte
2. Überkategorie: Alltagsbewältigung vor dem Kindergarteneintritt	
Kategorien	2.1. soziale Unterstützung (vgl. Heckmann, 2004) 2.2. Unterstützung von professionellen Diensten (vgl. Heckmann, 2004) 2.3. eigene Alltagsorganisation / Einstellungen
3. Überkategorie: Ablauf und Begleitung während der Kindergartensuche	
Kategorien	3.1. Hinweis auf bevorstehenden Kindergarteneintritt 3.2. mögliche Kindergärten aussuchen 3.3. erste Kontaktaufnahme mit Schulen 3.4. Begleitung bei Informationsbesuch in der Schule 3.5. Abklärung des Kindes 3.6. Kontaktaufnahme mit Behörden der Gemeinde
4. Überkategorie: Bewertung des Informationsangebotes während der Kindergartensuche	
Kategorien	4.1. Bewertung der Beratung durch Fachleute 4.2. Bewertung des Schulbesuchs 4.3. Selbstinitiative
5. Überkategorie: Entscheidungsfaktoren für die Kindergartenwahl (vgl. Kniel, 1986)	
Kategorien	5.1. Rat von Fachleuten 5.2. Persönlichkeit der Kindergärtnerin oder Schulleitung 5.3. Räumlichkeiten 5.4. andere Kinder (mit Behinderung) der Klasse 5.5. Wohlfühl der Mutter
6. Überkategorie: Beginn der Kindergartenzeit	
Kategorien	6.1. Ablösung vom Kind 6.2. Zusammenarbeit mit Schulbuschauffeur 6.3. Wechsel der Fachleute 6.4. Kommunikation mit der Kindergärtnerin 6.5. verändertes soziales Netzwerk (vgl. Heckmann, 2004) 6.6. Änderung im Alltag der Mutter 6.7. Bewertung des Wohlbefindens des Kindes 6.8. Kind als Schüler der Tagessonderschule

6.3 Auswertung

Die Auswertung der vorliegenden Untersuchung orientiert sich am Verfahren der qualitativen Inhaltsanalyse. Dabei wird gemäss Mayring (2002, S. 114) das gesammelte Material in Einheiten zerlegt und nacheinander bearbeitet werden: Durch das theoriegeleitete, am Material entwickelte Kategoriensystem werden die Aspekte festgelegt, welche aus den Daten herausgefiltert werden sollen. Die Strukturierung der Daten ermöglicht, Informationen herauszukristallisieren und die Fragestellungen zu beantworten.

Das auszuwertende Material, zu welchem im Rahmen der Forschungsarbeit die Transkriptionen der Interviews gehören, wurde anhand der beschriebenen Kategorien auf seinen Inhalt analysiert. Gemäss Gläser und Laudel (2010, S. 210) soll dabei die Grösse der Analyseeinheiten bestimmt werden, damit diese angemessen interpretiert werden können. Bei den Transkriptionen der vorliegenden Untersuchung bestehen die Analyseeinheiten zwischen einem und vier Sätzen. Eine Analyseeinheit, stellt eine Sinneinheit dar und wird anhand des Kategoriensystems der passenden Kategorie zugeordnet.

Kromrey (1998, S. 301) weist darauf hin, dass die Resultate dieser Zuordnung intersubjektiv sein sollten und die Zuordnungsregeln vom Vercoder einheitlich und konstant angewendet werden müssen. Im Rahmen des Vorgehens der Aufbereitung wurden also alle sechs Transkriptionen einzeln bearbeitet und die Sinneinheiten gemäss der Definition der Kategorien des Kategoriensystems am Rand des Textes mit den entsprechenden Kategoriennamen bezeichnet. Alle Sinneinheiten von jeder Transkription, welche zu einer Kategorie zugeordnet wurden, wurden zudem in einer Tabelle aufgelistet und mit der jeweiligen Transkription und den Zeilen bezeichnet. Die Tabellen der zusammengestellten Sinneinheiten nach Kategorien und eine kodierte Transkription eines Interviews als Beispiel können im Anhang eingesehen werden.

7 Auswertung der Ergebnisse

Die sechs Mütter, welche von ihrer individuellen Situation berichteten, werden im Rahmen der Auswertung als Fall A bis F gekennzeichnet. In den nächsten Kapiteln werden allgemeine Informationen zur Situation der Mütter und ihren Kindern beschrieben, der Ablauf beim Prozess des Kindergarteneintrittes wird dargestellt und die gewonnenen Daten ausgewertet.

7.1 Allgemeine Informationen zur Situation der Mütter und ihren Kindern

In der folgenden Tabelle werden Informationen zur Situation der befragten Mütter und ihren Kindern mit Behinderung gemäss Interviews zusammengefasst. Die Kinder besuchten zum Zeitpunkt der Interviews alle den Kindergarten oder die Schule einer Tagessonderschule des Kantons Zürich. Es ist festzustellen, dass alle Kinder vor der Kindergartenzeit heilpädagogische Früherziehung erhielten und zusätzlich eine oder mehrere Therapien besuchten.

Tabelle 2: Situationsbeschreibung

	Situation in der Familie	Kind (Alter zum Zeitpunkt des Interviews, Behinderung)	Geschwister	Schulkarriere des Kindes bis zum Zeitpunkt des Interviews	Therapien vor / während der Kindergartenzeit
A	Seit der Kindergartenzeit des Sohnes arbeitet die Mutter an zwei Vormittagen, der Vater arbeitet Vollzeit. Sie leben gemeinsam mit ihren zwei Söhnen.	Der Sohn ist 7 Jahre alt und weist eine Sprachentwicklungsverzögerung sowie einen allgemeinen Entwicklungsrückstand auf. Weitere Diagnosen bestehen nicht.	Er hat einen 5 Jahre älteren Bruder, der eine auditive Wahrnehmungsstörung aufweist und integriert die Regelschule besucht.	Er besuchte 3 Jahre Kindergarten an der Tagessonderschule und hat im August 2011 das 1. Schuljahr der Tagessonderschule gestartet.	<u>vor:</u> -Logopädie -Ergotherapie -heilpädagog. Früherziehung <u>während:</u> -Logopädie -Ergotherapie
B	Die Mutter ist Hausfrau und betreut das Kind zuhause. Der Vater arbeitet Vollzeit. Sie leben gemeinsam mit ihrer Tochter.	Die Tochter ist 5 Jahre alt und weist einen allgemeinen Entwicklungsrückstand auf. Sie war eine Frühgeburt und hatte eine Leberkrankheit. Ihr wurde mit 15 Monaten eine Leber transplantiert.	Die Tochter ist ein Einzelkind.	Die Tochter besucht das 2. Kindergartenjahr an einer Tagessonderschule.	<u>vor:</u> -Physiotherapie -Ergotherapie -Logopädie -heilpädagog. Früherziehung <u>während:</u> -Physiotherapie -Wahrnehmungstherapie
C	Die Mutter hat früher als Heilpädagogin gearbeitet und ist jetzt Hausfrau und betreut die Kinder zuhause. Der Vater arbeitet Vollzeit. Die Eltern wohnen gemeinsam mit ihren drei Kindern.	Der Sohn ist 9 Jahre alt und weist eine geistige Behinderung und Verhaltensauffälligkeiten auf. Es besteht keine klare Diagnose.	Die ältere Schwester ist 12 Jahre alt und besucht die 6. Klasse der Regelschule, die jüngere Schwester ist 5 Jahre alt und besucht das 2. Jahr im Regelkindergarten.	Er besuchte 2 Jahre den Kindergarten und 3 Jahre die Unterstufe an der Tagessonderschule und hat im August 2011 die Mittelstufe in der 4. Klasse der Tagessonderschule begonnen.	<u>vor:</u> -Logopädie -Ergotherapie -heilpädagog. Früherziehung <u>während:</u> -Logopädie -Ergotherapie
D	Die Mutter hat früher als Lehrerin gearbeitet und ist jetzt Hausfrau und betreut die Kinder zuhause. Der Vater arbeitet Vollzeit. Die Eltern wohnen gemeinsam mit ihren zwei Töchtern.	Die Tochter ist 5 Jahre alt und weist eine schwere mehrfache Behinderung auf. Es besteht der Verdacht auf das MMIIH-Syndrom.	Die ältere Schwester ist 7 Jahre alt und besucht die 2. Klasse der Regelschule.	Sie besuchte das 1. Kindergartenjahr in der Sonderschule und hat im August 2011 das 2. Kindergartenjahr begonnen.	<u>vor:</u> -Physiotherapie -heilpädagog. Früherziehung <u>während:</u> -Physiotherapie -Logopädie
E	Die Mutter hat früher als Krankenschwester gearbeitet und ist jetzt Hausfrau und betreut die Kinder zuhause. Vor ca. einem Jahr hat sie mit einer Ausbildung begonnen. Der Vater arbeitet Vollzeit. Die Eltern wohnen gemeinsam mit ihren zwei Söhnen.	Der Sohn ist 7 Jahre alt und weist einen allgemeinen Entwicklungsrückstand und eine sprachliche und geistige Behinderung auf. Es besteht der Verdacht auf einen genetischen Defekt, die Diagnose ist unklar.	Der zwei Jahre ältere Bruder ist 9 Jahre alt und besucht die Regelschule. Der grössere Bruder ist 24 Jahre alt und wohnt nicht mehr zuhause.	Er besuchte 2 Jahre den Kindergarten der Sonderschule und hat im August 2011 in der 1. Klasse an einer anderen Sonderschule begonnen.	<u>vor:</u> -Physiotherapie, -Logopädie -heilpädagog. Früherziehung -Craniosacral - Therapie <u>während:</u> -Logopädie -Craniosacral - Therapie -Musiktherapie
F	Die Mutter arbeitet an zwei Tagen. Die Eltern leben getrennt. Der Vater betreut die Tochter am Wochenende, in den Ferien oder spontan unter der Woche.	Die Tochter ist 9 Jahre alt und weist eine mehrfache Behinderung auf (partielle Trisomie neun).	Das Mädchen ist ein Einzelkind.	Sie besuchte 2 Jahre den Kindergarten und 3 Jahre die Unterstufe an der Tagessonderschule.	<u>vor:</u> -Physiotherapie -heilpädagog. Früherziehung <u>während:</u> -Physiotherapie -Logopädie

7.2 Ablauf beim Prozess des Kindergarteneintrittes

Beim Prozess des Kindergarteneintrittes ihres Kindes machten die Mütter unterschiedliche Erfahrungen. Alle Mütter erlebten jedoch einen ähnlichen Ablauf während der Zeit vor dem Kindergartenbeginn bis zum Eintritt ihres Kindes in den Kindergarten der Tagessonderschule. Die folgende schematische Darstellung zeigt die verschiedenen Dimensionen während des Prozesses auf.

Abbildung 3: Ablauf beim Prozess des Kindergarteneintrittes

7.3 Darstellung der Ergebnisse

In den folgenden Kapiteln werden die gewonnenen Daten der sechs Interviews in Bezug auf die Überkategorien und Kategorien ausgewertet. Die Zusammenstellung der Aussagen der befragten Mütter lässt sich im Anhang nachlesen. Aussagen einzelner Mütter, welche in den nächsten Kapiteln zitiert werden, werden kursiv dargestellt sowie mit dem Fall A bis F und der entsprechenden Zeilennummer der Interviewtranskription gekennzeichnet.

7.3.1 Überkategorie: Belastung im Alltag vor dem Kindergarteneintritt

Die Mütter erzählen einerseits, mittels welcher Hilfen sie ihren Alltag vor dem Kindergarteneintritt ihres Kindes bewältigten (siehe Kapitel 7.3.2.) und andererseits, dass sie während dieser Zeit in ihrem Alltag auch Belastungen spürten. In diesem Kapitel werden die belastenden Momente der Mütter in den Fokus genommen. Die Mütter geben für die Belastung im Alltag unterschiedliche Gründe an. Einige Mütter belasteten die unklare Diagnose beziehungsweise das Verhalten oder die Behinderung ihres Kindes sowie auch die zahlreichen Besuche bei Ärzten und Therapeutinnen. Die Mütter erzählen, dass sie die sozialen Beziehungen oder die Beratung von Fachleuten in unterschiedlicher Weise und bei gewissen Situationen als ungenügend erachteten.

1.1. Diagnose

Drei Mütter sagen, dass sie die unklare Diagnose ihres Kindes als belastend empfunden haben. Sie bekamen von den Fachleuten keine klare Definition darüber, welche Beeinträchtigungen oder Behinderungen ihr Kind aufweist und dies verunsicherte die Mütter. Sie hörten von Fachleuten, man müsse dem Kind Zeit lassen oder es sei etwas entwicklungsverzögert. Niemand sagte zu diesen Müttern, ihr Kind habe eine Behinderung. Zwei der Mütter erzählen, dass sie sich dadurch sehr alleine fühlten.

Eine Mutter teilt mit, dass sie mit der unsicheren Diagnose der Behinderung ihres Kindes gut umgehen könne. Sie meint, dass man sowieso laufend schauen muss, wo das Kind steht und was es im Moment braucht.

Zwei Mütter berichten, dass sie, als sie die Diagnose ihres Kindes erfuhren, sehr betroffen waren. Eine Mutter sagt: *„Am Anfang hat es mich kaputt gemacht. Es war so eine Beleidigung, dass steht, dass sie behindert ist. Also, wenn ich eine Mutter im Spital oder bei der Therapie sehe, die weint, kann ich das sehr gut verstehen. Es war ein Schock, das erste Mal zu hören, dass dein Kind nicht ist, wie die anderen Kinder“* (B432).

1.2. Verhalten, Beeinträchtigung oder Gesundheit des Kindes

Alle Mütter erzählen, dass sie die Betreuung ihres Kindes während der Zeit vor dem Kindergarteneintritt als zeitintensiv und herausfordernd erlebten. Zwei Mütter sagen, dass sie es als streng empfunden haben, das Kind im Alltag zu betreuen und zu erziehen. Den Alltag mit ihrem Kind auch als mühsam erlebt, haben zwei andere Mütter. Diese geben an, dass sie Selbstzweifel hatten oder unterschwellige Kritik von aussen bekamen, da der Alltag oder das Verhalten des Kindes nicht war wie bei anderen Familien und deren Kindern.

Als belastend empfanden einige Mütter das Verhalten des Kindes, wie beispielsweise dass es schlägt, dass es neugierig ist und davon rennt oder dass es sich zurückzieht bei Besuch. Beeinträchtigungen,

wie beispielweise nicht sprechen zu können, die Einschränkung in der Bewegung, oder auch die Gesundheit des Kindes werden von einigen Müttern auch als belastend empfunden.

Eine Mutter erzählt, dass sie ihr Kind nie alleine liess und dass sie Probleme hat, anderen Leuten zu trauen, da ihr Kind krank sei und sie es fast verloren habe.

1.3. Arzt- oder Therapiebesuche

Alle Mütter erzählen, dass sie mit ihrem Kind während der Zeit vor dem Kindergarteneintritt oft zum Arzt beziehungsweise in zahlreiche Therapien mussten. Eine Mutter sagt, sie hätte nicht noch arbeiten können nebenbei, da sie oft von Therapie zu Therapie eilen und mit vielen Leuten sprechen musste. Eine andere Mutter berichtet, dass sie früher, als ihr Kind eine lange Zeit im Spital verbringen musste, täglich im Spital bei ihrem Kind war. Zwei Mütter haben sich bei gewissen Therapien gefragt, ob diese für die Entwicklung ihres Kindes auch wirklich einen Nutzen haben und empfanden die Therapien eher als zusätzlichen Aufwand für sich selber.

1.4. soziales Netzwerk: unzureichende Aspekte

Zusätzlich zu positiven Aussagen über die Unterstützung durch das soziale Netzwerk (siehe Kapitel 7.3.2.), berichten alle Mütter auch von belastenden Momenten, welche sie aufgrund unpassender Reaktionen oder geringer Unterstützung des sozialen Umfeldes vor der Kindergartenzeit ihres Kindes erlebten:

Zwei Mütter erzählen, dass sie nicht (mehr) auf die Unterstützung ihrer Eltern oder Schwiegereltern zählen konnten, da sie im Ausland wohnten beziehungsweise selber noch arbeiteten oder nicht mehr über Ressourcen verfügten, um das Kind hüten zu können.

Eine Mutter sagt, dass sie wenig Kontakt habe mit anderen Müttern des Wohnquartiers, da ihr Kind ab dem Kindergartenalter in eine andere Schule ging und sie dadurch nicht die Möglichkeit hatte, mit den Müttern des Wohnquartiers Kontakt zu knüpfen. Sie erzählt auch von abweisenden Reaktionen der Nachbarn gegenüber ihrem Kind: *„Manchmal ist es schwierig, die Familie nebenan hat auch einen Knaben, aber die Eltern, die wollen es nicht. Es ist manchmal nicht so einfach. Wenn X mal mit diesem Knaben kommuniziert, dann ruft der Vater den Knaben sofort zurück. Ich habe mich halt jetzt auch zurückgezogen“* (A160).

Für zwei Mütter war es schwierig, da einige Bekannte Aussagen zur Entwicklung des Kindes machten, welche für sie belastend waren, wie beispielsweise „das komme dann schon“ oder „das Kind mache ja Fortschritte“. Zudem spürten die Mütter einen unausgesprochenen Vorwurf des Umfeldes, dass sie die Behinderung des Kindes vielleicht selber wollten und dem Kind nichts zutrauen würden. Eine dieser Mütter meint: *„Weil man es nicht sieht, wurde auch oft gesagt, mit dem sei doch nichts. Es war, als ob ich übertreibe oder als hätte ich etwas gebraucht, um mich wichtig zu machen und das hat mich gestört“* (E171).

Zwei Mütter sagen, dass sie gemerkt haben oder Befürchtungen hatten, dass andere Kinder von Freunden oder aus der Nachbarschaft nicht mehr mit ihrem Kind spielen oder zusammen sein möchten.

Von ungeduldigen, fordernden oder wütenden Reaktionen unbekannter Personen gegenüber dem Verhalten ihres Kindes berichten drei Mütter, beispielsweise als ein Kind beim Einkaufen immer Sa-

chen aus dem Regal nahm, als ein Kind im Schwimmbad mit Wasser herumgespritzte oder als ein Kind obwohl er schon „genug“ alt war noch nicht „Grüezi“ sagen konnte.

1.5. Beratung durch professionelle Dienste: belastende Aspekte

Bis zur Kindergartenzeit des Kindes haben alle Mütter einerseits positive Erfahrungen mit professionellen Diensten gemacht (siehe Kapitel 7.3.2.). Andererseits berichten alle Mütter auch davon, dass sie in unterschiedlicher Weise unpassende, zu geringe oder ungenügende Beratung durch Fachleute erlebt haben. Zwei Mütter erwähnen, dass sie im Allgemeinen keine grosse Unterstützung erhalten haben und vieles alleine machen mussten.

Vier Mütter erzählen, dass sie die unklaren und ungewissen Aussagen von Ärzten und Therapeutinnen bezüglich der Diagnose des Kindes, welche nach der Geburt oder bei späteren Abklärungen gemacht wurden, als sehr schwierig empfunden haben. Sie sagen, es hätte ihnen geholfen, wenn man früher schon „Klartext“ gesprochen hätte.

- Eine dieser Mütter weist darauf hin, dass sie es schrecklich fand, dass sich niemand der Fachleute um das Seelische kümmerte, dass sie niemand psychologisch begleitete und man über die mögliche Zukunft des Kindes und vorhandene Selbsthilfegruppen nicht beraten wurde. Sie erzählt von der Diagnosestellung des Arztes: *„Der Arzt in der Neurologie hat gesagt, ja wissen Sie, das Hirn können Sie sich vorstellen wie ein Computer und wenn ein Schaltkreis nicht funktioniert, funktionieren andere auch nicht. Aber niemand hat zu mir gesagt, dass das Kind eine Behinderung hat und dass das Kind geistig behindert ist“* (E112).
- Zwei Mütter weisen darauf hin, dass es keine Selbsthilfegruppen für Eltern von Kindern mit unklarer Diagnose gab und sie deshalb nicht wussten, wohin sie sich wenden sollten.
- Eine dieser Mütter und zwei andere Mütter meinen, dass sie Aussagen der Ärzte bezüglich der Behinderung des Kindes als zu direkt, zu klar und zu sachlich erlebt haben. Eine Mutter erzählt dazu: *„Vielleicht müsste man auch die Art wie man kommuniziert ändern. Die Ärzte sagten, das wird sie sowieso nicht überleben, es steht fifty-fifty. Da habe ich gedacht, geht es noch, also sorry“* (B445).

Die heilpädagogische Früherziehung zuhause haben drei Mütter nicht nur positiv erlebt. Die eine Mutter sagt, sie habe sich durch die Früherzieherin kontrolliert und unwohl gefühlt. Die anderen zwei Mütter meinen, dass sie nicht immer derselben Meinung waren, beziehungsweise ihnen gewisse Aussagen der Früherzieherin widerstrebten.

Eine Mutter erzählt, dass die zuständigen Schulpsychologen des Dienstes immer wieder wechselten und sie dies als mühsam empfunden habe, da jedes Mal wieder eine andere Person da war und sie mit Erzählungen über das Kind immer wieder von vorne beginnen musste.

7.3.2 Überkategorie: Alltagsbewältigung vor dem Kindergarteneintritt

Die Mütter erzählen, dass sie vor dem Kindergarteneintritt ihres Kindes neben den belastenden Momenten (siehe Kapitel 7.3.1.) auch unterstützende Situationen erlebt haben. Faktoren, welche gemäss Mütter zur Bewältigung des Alltags beitragen, werden in diesem Kapitel beschrieben. Alle Mütter berichten, wie sie ihren Alltag vor dem Kindergarteneintritt ihres Kindes meisterten. Sie erlebten alle mehr oder weniger Unterstützung durch Freunde, Bekannte oder Verwandte. Zudem wurden sie durch

das Therapieangebot entlastet und/oder durch die Beratung von Fachleuten unterstützt. Alle Mütter erwähnen, wie sie den Alltag mit Hilfe der eigenen positiven Einstellung und/oder einer guten Organisation des Tages bewältigten.

2.1. soziale Unterstützung

Alle Mütter sagen, dass sie sich von jemandem oder mehreren Personen unterstützt fühlten. Fünf der Mütter erwähnen, dass sie der Vater des Kindes sehr unterstütze, beispielsweise dadurch, dass er auf das Kind aufpasse und die Mutter Freundinnen treffen beziehungsweise ein freies Wochenende geniessen könne, dass er Anträge für die IV (Invalidenversicherung) formuliere oder dass er die Mutter emotional unterstütze und immer hinter ihr stehe.

Vier Mütter berichten, dass sie grosse Unterstützung von der näheren Familie erfahren haben:

- mit der eigenen Mutter konnte über alles gesprochen werden
- die eigene Schwester hütete das Kind oder die Geschwister
- der Schwiegervater fuhr das Kind regelmässig zur Therapie

Eine Mutter beschreibt ihre gemeinsamen Treffen mit Verwandten und Bekannten als sehr positiv: *„Wir haben nie bewusst nach Selbsthilfegruppen oder nach Leuten, die es ähnlich haben, gesucht. Weil wir waren immer so gut getragen von unserer Familie und Freunden und geniessen die Normalität, die dann herrscht“ (D522).*

Vier Mütter erzählen von guten Beziehungen mit Nachbarn aus dem Wohnquartier. Die Kinder spielen zusammen mit den anderen Kindern draussen oder bei jemandem zuhause und die Mütter sprechen miteinander.

Eine Mutter sagt, dass sie einmal mit einer Mutter, welche ein Kind mit derselben Krankheit habe, telefoniert habe und einige Informationen über die Abläufe im Spital erhalten, sich danach aber nicht mehr gemeldet habe.

2.2. Unterstützung von professionellen Diensten

Alle Mütter erzählen, dass sie vor der Kindergartenzeit des Kindes von Fachleuten und durch das Therapieangebot neben belastenden Momenten auch viel Unterstützung erfahren haben. Eine Mutter sagt, dass sie sich entlastet fühlte, wenn das Kind für eine Lektion die Therapie besuchte: *„Das waren fünfundvierzig Minuten, während denen ich mal durchatmen konnte“ (B147).*

Zwei Mütter haben sich beim Entlastungsdienst gemeldet. So wurde das Kind einige Stunden in der Woche durch die Frauen des Entlastungsdienstes betreut, was die Mütter unterstützte. Für eine Mutter stellte es eine Entlastung dar, dass ihr Kind schon vor der Kindergartenzeit einen Morgen in der Woche eine Kinderkrippe besuchte.

Vier Mütter berichten, dass sie grosse Unterstützung von der Ergo-/ oder Physiotherapeutin beziehungsweise von der heilpädagogischen Früherzieherin erhalten haben:

- Zwei dieser Mütter sagen, dass sie eine sehr gute Beziehung zur Physiotherapeutin hatten. Um ihre Tipps und Informationen zum alltäglichen Leben mit einem Kind mit Behinderung waren sie sehr froh. Sie sagen, dass sie dank den Gesprächen mit der Physiotherapeutin sehr viel gelernt haben.

- Eine dieser Mütter erwähnt, dass sie sehr gute Gespräche mit der Ergotherapeutin hatte und die Ergotherapeutin ihr bei Themen, bei welchen sie sich sonst alleine fühlte, weiterhelfen konnte.
- Eine andere dieser Mütter hatte die heilpädagogische Früherzieherin ins Herz geschlossen. Die heilpädagogische Früherzieherin habe immer Zeit für Gespräche gehabt, sie fragte nach dem Wohlbefinden der Mutter und die Mutter konnte ihre Sorgen erzählen.

Die Kinderärztin beziehungsweise das Spital haben zwei Mütter als unterstützend erlebt.

Zur Wichtigkeit der Unterstützung von Fachleuten sagt eine Mutter: *„Mit einem behinderten Kind bist du schon extrem angewiesen auf die Bezugspersonen. Nicht nur die Familie, die dich unterstützt mit Hüten, sondern auch fachliche Informationen und jemand, der das Kind wirklich erfasst und weiss, welche Leute diesem Kind gut tun“ (F546).*

2.3. eigene Alltagsorganisation / Einstellungen

Alle Mütter beschreiben zudem, dass sie den Alltag mit Hilfe ihres eigenen Einsatzes bewältigen konnten. Fünf Mütter geben an, dass sie sich selber mit der Situation, ein Kind mit Beeinträchtigungen zu haben, auseinandersetzen:

- sich im Internet über die Krankheit des Kindes und über Elternvereinigungen informieren
- sich weiterbilden, indem Fachliteratur über Behinderungen und Verhaltensauffälligkeiten gelesen wird
- selber nach Unterstützung suchen
- etwas schnell angehen und zügig erledigen
- ohne andere Meinungen zu berücksichtigen, selber das optimale Umfeld für sich und das Kind schaffen

Drei Mütter sagen, dass sie zudem auf sich selber schauen und sich auch für sich Zeit nehmen (z.B. Fitness, Krafttraining, sich schminken, spazieren, stricken), da sie stark und bereit für ihr Kind sein müssen. Eine Mutter erwähnt, dass sie sich wehre, wenn sie das Gefühl habe, dass ihr Kind ungleich behandelt wird. Eine andere Mutter sagt, dass sie und ihre Familie sehr unkompliziert seien und deshalb vieles gut bewältigen können.

Zwei Mütter erzählen von unterschiedlichen Haltungen, damit für sie der Umgang mit dem Kind erleichtert wird: Eine Mutter sagt, dass ihr Kind, was es selber kann auch selber machen muss. Für die andere Mutter wird der Umgang mit ihrem Kind einfacher, indem sie es wie ein Kleinkind behandelt und ihm nur geringe Anforderungen stellt.

7.3.3 Überkategorie: Ablauf und Begleitung während der Kindertagesstätte

Die Mütter erleben unterschiedliche Abläufe beim Prozess der Kindertagesstätte. Auch die Art der Begleitung durch Fachleute zeigt sich von Fall zu Fall verschieden. In der folgenden Tabelle werden die Angaben der Mütter so weit vorhanden zur individuellen Begleitung und dem Ablauf der Kindertagesstätte zusammengefasst dargestellt.

Tabelle 3: Ablauf und Begleitung während der Kindergartensuche

Kategorien: Fall:	3.1. Hinweis auf den bevorstehenden Kindergarteneintritt	3.2. mögliche Kindergärten aussuchen	3.3. erste Kontaktaufnahme mit Schulen	3.4. Begleitung bei Informationsbesuch in der Schule	3.5. Abklärung des Kindes	3.6. Kontaktaufnahme mit Behörden der Gemeinde
A	<i>(-keine Angabe)</i>	-Rat vom Schulpsychologen	-selber (Ehemann)	-mit Ehemann und Kind	-Test beim Schulpsychologen	-durch den Schulpsychologen
B	-vom Therapiezentrum -selber nachgefragt	-aus Internet, gemeinsam mit Früherzieherin nachschauen	-Therapeutin vom Zentrum	-mit der Früherzieherin	-immer mal wieder Entwicklungsabklärungen, unabhängig vom Schulsystem	-durch die Früherzieherin
C	<i>(-keine Angabe)</i>	-Rat von Früherzieherin und Logopädin -selber entschieden	-selber telefoniert	-mit Ehemann	-Bericht der Logopädin	-durch den Schulpsychologen
D	-von der Physiotherapeutin	-Rat von Entwicklungsarzt -Verpflichtung durch Gemeinde	-Schulpsychologe -selber	-mit Ehemann	<i>(-keine Angabe)</i>	-Hilfe vom Schulpsychologen
E	<i>(-keine Angabe)</i>	-Rat der Früherzieherin	-Früherzieherin	-mit der Früherzieherin	-Vademecum-Test der Früherzieherin	-Schulärztin
F	-Brief von Gemeinde	-Rat der Physiotherapeutin	<i>(-keine Angabe)</i>	-mit Ehemann und Kind	-Bericht der Kinderärztin	-selber gemeldet

3.1. Hinweis auf den bevorstehenden Kindergarteneintritt

Zwei Mütter geben an, von der Therapeutin auf den bevorstehenden Kindergarteneintritt aufmerksam gemacht worden zu sein. Eine Mutter bekam ein Schreiben von der Gemeinde über den bevorstehenden Kindergarteneintritt ihres Kindes.

3.2. mögliche Kindergärten aussuchen

Vier Mütter beschreiben, dass sie Angaben oder einen Rat für mögliche Kindergärten von Therapeutinnen oder der heilpädagogischen Früherzieherin bekommen haben. Zwei Mütter sagen, sie seien vom Schulpsychologen beziehungsweise vom Arzt auf Kindergärten aufmerksam gemacht worden. Eine Mutter berichtet, dass die Gemeinde sagte, sie seien verpflichtet, auch die Schule in der Nähe einmal zu besuchen.

3.3. erste Kontaktaufnahme mit Schulen

Zwei Mütter geben an, dass sie während der Kindergartensuche selber mit den Schulen telefoniert haben und zwei Mütter berichten, dass die Früherzieherin beziehungsweise die Therapeutin Kontakt mit den Schulen aufgenommen haben. Eine Mutter sagt, dass der Schulpsychologe mit einer Schule telefoniert habe und sie zudem zusätzlich auch selber Kontakt mit Schulen aufgenommen habe.

3.4. Begleitung bei Informationsbesuch in der Schule

Zwei Mütter wurden beim Informationsbesuch an der Schule von der heilpädagogischen Früherzieherin begleitet. Vier Mütter besuchten die Schule gemeinsam mit ihrem Ehemann.

3.5. Abklärung des Kindes

Ein Kind wurde während des Prozesses der Kindergartensuche vom Schulpsychologen abgeklärt und bei einem anderen Kind wurde ein Vademecum-Test durch die heilpädagogische Früherzieherin durchgeführt.

Eine Mutter sagt, dass sowieso immer wieder Entwicklungsabklärungen stattgefunden haben. Bei drei Kindern fanden also keine zusätzlichen Abklärungen statt, wobei bei zwei Kindern die Berichte der Logopädin beziehungsweise der Kinderärztin ausreichten.

3.6. Kontaktaufnahme mit Behörden der Gemeinde

Eine Mutter meldete sich selber bei der Gemeinde und informierte sie über den ausgesuchten heilpädagogischen Kindergarten. Drei Mütter sagen, dass der Schulpsychologe mit den Behörden der Gemeinde Kontakt aufnahm und bei zwei Fällen meldete sich die heilpädagogische Früherzieherin beziehungsweise die Schulärztin bei den Behörden.

7.3.4 Überkategorie: Bewertung des Informationsangebotes bei der Kindergartensuche

Die Mütter beurteilen das Informationsangebot während der Kindergartensuche unterschiedlich. Einerseits bewerten sie die Beratung durch Fachleute als positiv und unterstützend und andererseits erzählen sie von ungenügender oder unpassender Beratung sowie auch von der Notwendigkeit, sich selber zu informieren und initiativ zu sein.

4.1. Bewertung der Beratung durch Fachleute

Drei Mütter erzählen, dass sie während der Kindergartensuche ungenügend beraten wurden und selber schauen mussten. Drei Mütter bewerten das Beratungsangebot durch Fachleute als gut, wobei eine dieser Mütter sagt, dass sie trotzdem und wegen ungenügender Beratung der Behörden der Gemeinde vieles selber in die Hand nehmen musste.

Tabelle 4: Bewertung der Beratung durch Fachleute

Kategorie:	4.1. Bewertung der Beratung durch Fachleute
Fall:	
A	-man musste alles selber machen
B	-alles war einfach aufgrund des Berichtes vom Therapiezentrum und vom Spital
C	-keine Beratung erhalten, man musste selber schauen
D	-gute Beratung der Physiotherapeutin, Schulpsychologen, Entwicklungsarzt erhalten -wenig Unterstützung der Gemeinde, man musste es selber in die Hand nehmen
E	-gute Beratung durch Früherzieherin erhalten
F	-ungenügende Beratung der Gemeinde oder Schulleitung erhalten -man musste selber schauen

Zwei Mütter beschreiben, dass die Früherzieherin keine Kenntnisse über das sonderpädagogische Angebot des Kantons Zürich verfügte und deshalb gar keine Beratung bezüglich möglicher Schulen stattfinden konnte. Eine Mutter beschreibt, die Beratung durch die Früherzieherin als sehr gut, da diese sagte, was nun zu tun ist und die Mutter sich dadurch unterstützt und an der Hand genommen fühlte.

Zwei Mütter erwähnen, dass sie ohne ihre eigenen Vorkenntnisse beziehungsweise ohne ihre guten Deutschkenntnisse nicht gewusst hätten, wie sie die Kindergartensuche bewältigt hätten. Eine Mutter sagt, dass sie die Unterstützung der verschiedenen Fachleute sehr schätzte und betont, dass die Gemeinde von ihrer Schulwahl überzeugt werden konnte, weil alle Fachleute am selben Strick (der Eltern) zogen.

4.2. Bewertung des Schulbesuchs

Vier Mütter erzählen grundsätzlich positiv vom Informationsbesuch an der Schule: Eine Mutter sagt, dass sie total begeistert war und diese Schule „das Genialste“ wäre für ihr Kind, trotz des langes Schulweges. Eine andere Mutter weist auf die Ordnung, die Kinder, das Team und die Kindergärtnerin hin und merkte sofort, dass dieses Umfeld für ihr Kind passen würde. Von einer wohlwollenden und humorvollen Atmosphäre berichtet eine Mutter und eine andere Mutter weist darauf hin, dass sie es schön fand, dass es nur eine kleine Klasse war.

Eine Mutter sagt, dass der Informationsbesuch ein Schock war für sie. Als sie die anderen Kinder mit Behinderung sah, fragte sie sich, ob ihr Kind wirklich zu diesen Kindern gehöre.

4.3. Selbstinitiative

Zwei Mütter geben an, dass sie selber nicht oder nur wenig Bescheid wussten über das sonderpädagogische Angebot im Kanton Zürich. Eine Mutter sagt, dass sie unkritisch war und den Vorschlag der Fachleute annahm, da sie selber nichts anderes kannte.

Drei Mütter erzählen, dass sie die Initiative während der Kindergartensuche selber ergriffen haben. Eine Mutter sagt, dass ihr Ehemann, der drei Monate nicht arbeiten musste, die Suche selber in die Hand nahm. So meint eine Mutter zur eigenen Initiative bei der Kindergartensuche: *„Denn die anderen sprechen so viel und wirklich helfen kann dir aber niemand. Du musst alles selber erkämpfen, sonst geht gar nichts. Schlussendlich bist du eher alleine“ (A259).*

Informationen übers Internet verschaffte sich eine andere Mutter. Sie erzählt, dass sie „Vollgas“ gab und wusste, dass sie bei der Suche des Kindergartens rechtzeitig sein muss und dass sie auch auf die Finger klopfen und sich wehren kann. Sie erwähnt, dass sie sich nicht vorstellen könne, wie dies fremdsprachige Eltern machen und dass es sehr wichtig sei, Dolmetscher einzusetzen. Zudem erachtet sie die Mitbestimmung der Eltern bei der Kindergartensuche ihres Kindes mit Behinderung als Vorteil und als Chance. Zum eigenen Einsatz bei der Kindergartensuche meint sie: *„Man muss als Eltern eines behinderten Kindes immer überall und immer wieder selber voraus schauen, wie bei einem Hund, der eine Spur sucht und schaut, ob die zu einem guten Weg oder zum Ziel führt“ (D277).*

7.3.5 Überkategorie: Entscheidungsfaktoren für die Kindergartenwahl

Die Mütter besuchten während der Kindertagssuche eine oder auch mehrere Kindertagssklassen und Schulen und liessen sich beim Entscheid zum Teil von Fachleuten beraten. Argumente, welche die Mütter für oder gegen die Entscheidung eines Kindertagss nennen, hängen von verschiedenen Faktoren ab und sind persönlich. Die Mütter erzählen von unterschiedlichen Eindrücken und Entscheidungsgründen.

5.1. Rat von Fachleuten

Zwei der Mütter sagen, dass sie bei der Entscheidung für einen Kindertagss den Rat der Physiotherapeutin befolgten. Zwei Mütter erzählen, dass die heilpädagogische Früherzieherin den Kindertagss empfohlen hat und sie diese Empfehlung annahmen. Zudem wird von einer Mutter der Rat der Schulleitung und von einer anderen Mutter der Rat der Schulpsychologin und der Logopädin berücksichtigt. Eine Mutter erzählt vom Rat der Kindertagssrätin beim Informationsbesuch bezüglich des möglichen Kindertagssbeitrittes des Kindes. Zudem erwähnt sie auch die Meinung der Sekretärin des Schulpsychologen.

5.2. Persönlichkeit der Kindertagssrätin oder Schulleitung

Beim Informationsbesuch an der Schule haben einige Eltern die Schulleitung kennengelernt. Drei Mütter berichten von der ersten Begegnung mit der Schulleitung sehr positiv. Eine Mutter hatte ein Gespräch mit der Schulleitung, während dem ihr Kind neben ihnen spielte. Sie erzählt dazu: *„Die Schulleiterin ist wirklich eine tolle Persönlichkeit. Sie hat das Kind, das niemand analysieren konnte, obwohl sie mit uns gesprochen hat, gerade richtig analysieren können. Das hat mir Eindruck gemacht“ (A314)*. Eine andere Mutter beschreibt den Schulleiter wie folgt: *„Der Schulleiter war ein Supertyp... Mich hat einfach sehr angesprochen, dass er Humor hatte und das Ganze eine andere Lebendigkeit bekam“ (D176)*.

Vier der Mütter erzählen Positives über die Kindertagssrätin: Die Souveränität und Herzlichkeit der Kindertagssrätin wird erwähnt, zudem wird sie als sehr nett und kompetent beziehungsweise als 1A, motiviert und kritisch beschrieben. Auch das äusserliche Auftreten der Kindertagssrätin wird erwähnt: *„Die war schon älter und hatte graue Locken und war eine kleine, vitale Person und ich hatte das Gefühl, dass die die Kinder gut erziehen kann“ (E231)*.

Von zwei Müttern wird die Kindertagssrätin beim Besuch negativ beschrieben. Eine dieser Mütter sagt, dass die Kindertagssrätin unsympathisch, alt und „hässig“ war und sie ihr Kind nicht zu ihr in den Kindertagss schicken wollte. Die andere Mutter erzählt, dass sie die Kindertagssrätin als konfus und überlastet erlebt hat und sie auch nicht die besten Sachen von ihr gehört hatte.

5.3. Räumlichkeiten

Drei Mütter berichten bezüglich der Schulbesuche Negatives über die Räumlichkeiten der Schule. Eine Mutter erwähnt den kleinen Raum, der ihr wie ein Kokon vorkam. Eine andere Mutter wusste sofort, dass dies kein Kindertagss für ihr Kind ist, da der Raum voll mit Sachen war. Für eine Mutter waren die vielen Treppen im Schulhaus ein grosser negativer Punkt: *„Ich habe gedacht, haben die*

hohe Treppen, hunderte Treppen und ich fragte mich, ob das meine Tochter überlebt. Und noch eine Etage und noch eine Etage, nein, nein“ (B194).

Eine Mutter spricht sehr positiv über die Einrichtung und die Räumlichkeiten des Schulhauses und misst diesen auch viel Wert zu: *„Die Einrichtung in Orange- und Brauntönen, die Parkettböden, es war einfach liebenswert. Ich überlegte mir dann auch, dass sechzig Prozent der Schweizer nicht so schön leben, wie es die hier haben. Das hat mein Herz berührt. Man hat halt schon die Vorstellung, das man sie einfach abstellt, in einen kleinen Raum, kalt und grau“ (D200).*

5.4. andere Kinder (mit Behinderung) der Klasse

Im Rahmen der Informationsbesuche an den Schulen sahen die Mütter die aktuelle Klassenzusammensetzung des Kindergartens. Sie wurden dabei mit unterschiedlichen Behinderungen konfrontiert, was bei den Müttern unterschiedliche Reaktionen auslöste. Das Aussehen, das Verhalten, die Art oder der Grad der Behinderungen dieser Schülerinnen und Schüler nennen alle Mütter als ausschlaggebend, um sich für oder gegen den jeweiligen Kindergarten entschieden zu haben.

Zwei Mütter berichten, dass sie sich gegen einen Kindergarten entschieden haben, da die Kinder dort schwer beeinträchtigt waren. Sie sagen, dass ihr Kind in dieser Klasse mit diesen Kindern zu wenig lernen würde. Sie beschreiben die Kinder der Klasse mit den Ausdrücken „schwerstbehindert“, „Kinder, welche gefüttert werden müssen“, „solche im Rollstuhl, die sich nicht bewegen können und abwesend sind“.

Eine Mutter erzählt, dass es für sie ein Schock war, die Kinder der Klasse und ihre Behinderungen zu sehen und dass sie sich die Frage stellte, ob ihr Kind wirklich dort hingehöre. Sie entschied sich dann doch für diesen Kindergarten. Zum ersten Eindruck beim Besuch der Kindergartenklasse sagt sie: *„Und man denkt, mein Gott, die sind ja wirklich behindert. Die sind geistig behindert, da hat es Autisten und Down Syndrom Kinder und Kinder, die gar nichts machen und nur so da hocken und gestützt werden müssen. Und ich dachte, mein Gott, will ich jetzt wirklich den X hier hingeben“ (E224).*

Zwei Mütter haben sich gegen einen Kindergarten entschieden, weil sie beim Besuch erkannten, dass die Kinder der aktuellen Klasse in der Entwicklung weiter waren als ihr Kind. Eine erzählt, dass sie gesehen habe, wie die Kinder dort zeichneten und dann wusste, dass ihr Kind nicht dazu passen würde.

Eine Mutter hat sich für einen Kindergarten entschieden und dachte während des Besuches der Kindergartenklasse: *„..., X bewegt sich wirklich in der Mitte, es gibt solche die schwerer und solche die leichter behindert sind“ (D447).* Diese Mutter sagt, dass sie es positiv fand, die zukünftigen Klassenkameraden ihres Kindes schon beim Besuch kennen zu lernen.

Als eine andere Mutter zu Besuch in der Kindergartenklasse war, sah sie, wie ein Junge ein Mädchen schlug und hatte deshalb Angst, ihr Kind in diesen Kindergarten zu geben.

5.5. Wohlgefühl der Mutter

Zwei Mütter berichten, dass sie sich beim Informationsbesuch an der Schule sofort wohl fühlten und sich gut vorstellen konnten, ihr Kind an diese Schule zu geben.

Eine Mutter erzählt, dass die den Besuch als schwierig empfunden habe, da ihr Kind nicht mitgemacht habe und sie sehr unsicher waren, ob diese Schule wirklich das Richtige für ihr Kind sei.

7.3.6 Überkategorie: Beginn der Kindergartenzeit

Die Mütter schildern unterschiedliche Empfindungen und Erlebnisse beim ersten Kindertag sowie während der ersten Zeit des Kindergartenalltags ihres Kindes. Sie berichten von Veränderungen in der Beziehung zu ihrem Kind, in der Zusammenarbeit mit Fachleuten und in der eigenen Alltagsorganisation. Die neuen Begebenheiten, welche durch den Kindertageintritt des Kindes entstanden sind, werden individuell und unterschiedlich wahrgenommen.

6.1. Ablösung vom Kind

Alle Mütter erzählen, dass sie den ersten Kindertag beziehungsweise die erste Kindergartenzeit als schwierig empfunden haben, da sie sich von ihrem Kind loslösen mussten. Alle Mütter sagen, dass sie sich Gedanken darüber machten, wie sich ihr Kind im Kindergarten fühlen wird. Zudem berichten alle Mütter, dass sie sich Sorgen machten, dass nun ihr Kind mit einem Unbekannten im Schulbus wegfahren muss und für eine längere Zeit weit weg sein wird. Ein Kind wurde von der Mutter immer selber in den Kindergarten gefahren und die Mutter wartete die ersten drei Monate während des Unterrichts draussen vor dem Kindergarten im Auto auf ihr Kind.

Drei Mütter sagen, dass sie die Ablösung vom Kind dann doch gut überstanden haben, da ihre Kinder einfach ohne Mühe in den Schulbus eingestiegen sind.

Zwei Mütter erwähnen, dass sie beruhigter waren und ein besseres Gefühl hatten, da sie wussten, dass ihr Kind im Kindergarten gut aufgehoben ist. So erzählt eine dieser Mütter: *„Gerade beim Schuleinstieg, das ist so wichtig. Wenn man einen Platz gefunden hat, der stimmt, kann man unter Umständen für eine lange Zeit loslassen und sagen, das Kind sei nun gut aufgehoben. Also wenn ich mir vorstelle, wenn ich das Kind an einem Ort gehabt hätte, der für mich nicht stimmte, hätte ich nicht gewusst, wie ich loslassen sollte“ (D710).*

Vier Mütter berichten, dass sie das Loslassen ihres Kindes als sehr schwer empfunden haben. Sie sagen, dass sie einerseits die gemeinsame Zeit mit ihrem Kind vermissten und sich andererseits Sorgen über das Wohlbefinden ihres Kindes machten. Ein Kind weinte immer, als es in den Schulbus einsteigen musste, was der Mutter sehr wehtat.

Einige Mütter beschreiben ihre Tätigkeiten zuhause, während der ersten Kindergartenzeit ihres Kindes:

- die Wohnung gründlich putzen, den Haushalt machen
- oft an das Kind denken
- mehrmals im Kindergarten anrufen, um nachzufragen, wie es dem Kind geht
- joggen gehen

Gedanken und Emotionen, welche zwei Mütter nach dem Kindertageintritt ihres Kindes hatten, bewegten sich zwischen zwei Blickwinkeln:

- Einerseits nahmen sie Erleichterung wahr beziehungsweise verfügten sie über das Wissen, dass der Kindergarten dem Kind gut tut und auch sie mehr Luft und Raum brauchen.
- Andererseits hatten sie ein trauriges Gefühl, welches durch das Weinen des Kindes oder die Unsicherheit über das Wohlbefinden des Kindes ausgelöst wurde. Eine dieser Mütter sagt beispielsweise: *„Ich habe gedacht, ob es dem Kind wohl gut geht, ob es vielleicht noch zu klein ist, ob es sich verlassen fühlt. Hat es das Gefühl, dass wir es nicht mehr wollen“ (F384).*

6.2. Zusammenarbeit mit Schulbuschauffeur

Alle Mütter berichten von positiven und auch von negativen Erlebnissen mit dem Schulbuschauffeur oder dem -unternehmen während der ersten Kindergartenzeit.

Fünf Mütter haben den Schulbuschauffeur als sehr nett, herzlich und ehrlich erlebt und erzählen von einer positiven Zusammenarbeit.

Zwei Mütter erwähnen zudem, dass sie die gute Kommunikation sehr geschätzt haben und dass sie froh waren, dass ihnen der Chauffeur von Erlebnissen und dem Wohlbefinden ihres Kindes erzählte. Eine Mutter sagt: *„Sie kann mir ja nicht erzählen, hey heute war ich traurig, weil du nicht da warst oder es wäre schön gewesen, wenn du mich abgeholt hättest. Deshalb bin ich so froh, dass der Taxifahrer so empathisch ist“ (D688).*

Vier Mütter erzählen zudem von negativen Erlebnissen und einer ungenügenden Organisation des Schulbusunternehmens:

- Eine Mutter berichtet, dass sie ihr Kind während des ersten Kindergartenjahres selber in die Schule fuhr, da das Schulbusunternehmen über keine normgerechten Kindersitze verfügte.
- Eine andere Mutter sagt, dass der Taxifahrer das erste Mal vergessen habe, sie und ihren Sohn abzuholen und sie daher zu spät kamen und sie dachte, dass sie deshalb einen schlechten Eindruck in der Schule machen würden.
- Der rege Wechsel der Taxichauffeure und die unregelmäßigen Abholzeiten und -orte erlebte eine Mutter für sich selber sowie auch für ihr Kind als belastend.
- Eine Mutter war das erste Mal, als ihr Kind vom Schulbus zuhause abgeholt wurde, sehr verunsichert, da der Schulbus nicht beschriftet war und das Foto dieses Schulbuschauffeurs auf dem Informationsschreiben der Schule fehlte.

6.3. Wechsel der Fachleute

Fünf der Mütter haben den Wechsel der Fachleute, welcher durch den Kindergarteneintritt ausgelöst wurde, als Veränderung oder einen Bruch wahrgenommen.

Eine Mutter berichtet, dass sie mit den früheren Therapeutinnen fast keinen Kontakt mehr habe, sie aber noch einmal jährlich das Sommerfest des Zentrums von früher besuche. Dass die Ergotherapie nicht wechselte beim Kindergarteneintritt ihres Kindes, erlebte eine Mutter als positiv, weil sie die Ergotherapeutin sehr mochte.

Drei Mütter sagen, dass sie den Wechsel der Fachleute beim Beginn der Kindergartenzeit als schwierig empfunden haben:

- Zwei Müttern fehlte der intensive Kontakt mit den früheren Therapeutinnen beziehungsweise mit der Früherzieherin und empfanden es als schade, dass man sich aus den Augen verliert. Sie sagen auch, dass sie den früheren Austausch mit den Therapeutinnen sehr schätzten, der Kontakt in der Schule nun nicht mehr so intensiv sei und sie diesen nahen Austausch an der Schule vermissen.
- Eine dieser Mütter erwähnt zudem, dass ihr der Fixpunkt, welcher durch die Therapiebesuche gegeben war, nach dem Beginn der Kindergartenzeit fehlte.

- Eine andere Mutter meint einerseits, dass ein Loch entstanden sei, weil sie nach dem Kindergartenbeginn nicht mehr viele Therapien besuchen musste mit ihrem Kind. Andererseits nahm sie Entlastung dadurch wahr, dass die Therapien nun an der Schule stattfanden.

6.4. Kommunikation mit der Kindergärtnerin

Alle Mütter sprechen positiv über die Kindergärtnerin und die Kommunikation mit ihr während der ersten Kindergartenzeit. Vier Mütter erwähnen, dass sie die tägliche Kommunikation über das Kontaktheft oder das Elternheft sehr geschätzt haben. Mit diesem Heft berichtet die Kindergärtnerin von Erlebnissen und vom Wohlbefinden des Kindes im Kindergarten und die Eltern können die Situation zuhause beschreiben. Da viele der Kinder noch nicht verständlich sprechen konnten, war es den Müttern sehr wichtig über dieses Kontaktheft von Geschehnissen zu erfahren. Zudem werden Telefonate und auch Besuche im Kindergarten als wichtige Kommunikationsmöglichkeiten erwähnt.

Eine Mutter erzählt, dass sie beim Beginn der Kindergartenzeit sehr oft im Kindergarten angerufen habe, ab und zu auf Besuch ging und es ihr sehr wichtig war, dass sie mit der Kindergärtnerin sprechen konnte: *„Das ist Gold wert. Denn das war meine Kommunikation, weil X spricht ja noch heute nicht. Ich bin immer angewiesen auf Leute, die mit mir sprechen und es so schildern wie es wirklich war“ (F392).*

Eine Mutter sagt, dass sie es sehr positiv erlebt habe, dass auf sie und ihr Kind zu Beginn der Kindergartenzeit individuell eingegangen worden sei und sie den Stundenplan flexibel anpassen durften. Zudem empfand sie es als positiv, dass die Kindergärtnerin auf ihre Ideen und Vorschläge eingegangen sei. Eine andere Mutter wurde noch vor den Sommerferien und vor dem Kindergarteneintritt von der Kindergärtnerin zuhause besucht, dies hat sie als sehr positiv erlebt.

Dass ihr der Austausch, den sie früher mit der Therapeutin erlebte, nun im Kindergarten fehle, erzählt eine Mutter, es sei nicht mehr wie früher, sie hätte gerne jemanden mit dem sie über alles sprechen könnte, dies müsse aber nicht unbedingt jemand von der Schule sein.

6.5. verändertes soziales Netzwerk

Drei Mütter erzählen, dass sie durch den Kindergarteneintritt ihres Kindes andere Mütter der Klasse kennen gelernt haben. Eine Mutter sagt: *„Der Kontakt zu diesen Eltern begann dann auch zu wachsen. Und es wurde alles einfacher. Aber diese Zeit vor dem Kindergarten habe ich als brutal schwierig in Erinnerung“ (C299).* Zwei der Mütter haben einen engen Kontakt mit einigen Müttern der Klassenkameraden und treffen sich oder telefonieren regelmässig. Sie erleben den Austausch mit den Müttern als sehr positiv und empfanden es schön, dass ihre Kinder nun auch Spielkameraden gefunden haben: *„Der Schock zu Beginn, den ich hatte wegen den Kindern und dass es nur so wenige waren, das hat sich dann gelegt. Für mich war es ein grosses Glück, dass X endlich „Gspänli“ gefunden hat, die so waren wie er“ (E320).*

Fünf Mütter berichten von gemeinsamen Elternanlässen im Kindergarten:

- Zwei Mütter erzählen, dass jeweils nur sehr wenige Eltern oder sogar sie als einzige Eltern an diesen Anlässen teilgenommen haben. Viele der Eltern seien fremdsprachig, es sei deshalb schwierig mit ihnen zu kommunizieren und sie nehmen auch selten oder nicht an den gemeinsamen Anlässen teil, was die zwei Mütter als schade erachten.

- Drei Mütter sagen, dass sie die gemeinsamen Anlässe als positiv erlebt haben.

Dass ihnen die Zeit fehle oder sie kein Bedürfnis haben, neue Kontakte mit anderen Eltern zu knüpfen, erzählen drei Mütter.

Zwei Mütter sagen, dass ihre Kinder keine Freunde und auch sie selber wenig Kontakt im Wohnquartier haben, da das Kind tagsüber im Kindergarten sei.

Eine Mutter erzählt, dass sie nach dem Beginn der Kindergartenzeit ihres Kindes, eine Weiterbildung gemacht habe und danach wieder arbeiten ging, wodurch sie auch wieder mehr Kontakt zu anderen Leuten hatte.

6.6. Änderung im Alltag der Mutter

Drei Mütter begangen nach dem Kindergarteneintritt ihres Kindes wieder zu arbeiten oder machten eine weitere Ausbildung. Zwei Mütter haben während der Anfangszeit des Kindergartens ein Loch empfunden, da sie ihr Kind vermissten und das Kind nicht mehr zuhause war.

Einige Kinder besuchten den Kindergarten zu Beginn nur vormittags. Drei der Mütter sagen, dass diese Zeit, welche sie ohne ihr Kind zuhause waren, dann doch schnell vorbei ging, da sie den Haushalt machen mussten.

Es erwähnen drei Mütter, dass sie nach dem Kindergarteneintritt ihres Kindes, endlich mal wieder etwas Zeit für sich hatten (um zu joggen, zu geniessen, zu arbeiten, in den Ausgang zu gehen).

Zwei Mütter sagen zudem, dass sie nach dem Beginn der Kindergartenzeit eine Entlastung und Erleichterung wahrnahmen, da viel Organisatorisches und die Förderung des Kindes nun Teil der Schule waren und nicht mehr alles über zuhause gehen musste. Eine Mutter meint dazu: *„Da schätze ich sehr, dass ich viel in die Schule verlagern kann und was ich kann, verpacke ich auch in die Schule“ (D364).*

6.7. Bewertung des Wohlbefindens des Kindes

Vier Mütter bewerten das Wohlbefinden ihres Kindes während der ersten Kindergartenzeit als positiv. Zur Bewertung des Wohlbefindens ihres Kindes machen die Mütter folgende Aussagen:

- Einige Mütter sagen, dass sie merkten, dass sich das Kind im Kindergarten wohlfühlte.
- Eine Mutter wusste, dass das Kind von Anfang an auch wirklich gerne in den Kindergarten ging.
- Zwei der Mütter erwähnen, dass ihr Kind beim Kindergartenbeginn sehr schnell grosse Fortschritte machte (z.B. Selbstvertrauen gewonnen, zu sprechen begonnen habe oder keine Windeln mehr brauchte) und bewerten dies auch bezüglich des Wohlbefindens des Kindes als positiv.
- Eine Mutter erzählt, dass sich ihr Kind sehr wohl fühlte im Kindergarten, da es sofort Freunde fand mit welchen es spielen und auch mithalten konnte: *„Das ist eine grosse Erleichterung, wenn man weiss, dass das Kind genau so glücklich ist wie das andere, mal mehr mal weniger, aber es geht seinen Gang. Er ist gut aufgehoben, dort gehört er hin und er kann sich dort ausleben“ (E587).*

Zwei Mütter berichten, dass sie zu Beginn der Kindergartenzeit manchmal unsicher waren, ob es ihrem Kind gut gehe. Das eine Kind kam manchmal nach dem Kindergarten weinend nach Hause, in solchen Fällen telefonierte die Mutter jeweils mit der Kindergärtnerin, um mehr Informationen zu erhalten. Das andere Kind weinte zu Beginn, wenn es in den Schulbus steigen musste und auch manchmal während des Kindergartens. Diese Mütter sagen, dass sie angewiesen waren auf die Kommunikation der Kindergärtnerin, da ihre Kinder nicht sprechen können.

6.8. Kind als Schüler der Tagessonderschule

Drei Mütter sagen, dass es für sie klar war, dass ihr Kind den Kindergarten der Sonderschule besuchte, da es ihnen wichtig ist, dass ihr Kind optimale und angepasste Förderung erhält. Eine Mutter meint: *„Ich habe dann wirklich nicht das Gefühl, dass er in der Regelschule von jemandem geschult wird, der wirklich weiss, wie man ein Kind wie ihn schulen muss“ (C638).*

Die grossen Fortschritte, welche ihr Kind seit dem Kindergarteneintritt gemacht hat und die damit zusammenhängende Zufriedenheit über die Beschulung ihres Kindes in der Sonderschule beschreiben zwei Mütter. Zudem erwähnen drei Mütter, dass sie es gut finden, dass ihr Kind in einem geschützten Rahmen in den Kindergarten eintreten konnte. Eine dieser Mütter sagt: *„Und auf der anderen Seite habe ich mich auch wohl gefühlt, da sie dort geschützt sind. Es ist ein sicheres Umfeld dort. Die Kinder sind nicht so gemein wie in der anderen Schule“ (B295).*

Zwei Mütter erzählen, dass sie die Förderung ihres Kindes an der Sonderschule einerseits als gut erachten und andererseits aber auch die Befürchtung haben, dass ihr Kind von den anderen Kindern mit Behinderung der Klasse zu wenig lernen könnte.

Dass in der heutigen schulischen Situation und mit der Abschaffung der Kleinklassen das Kind gar keine Chance hat, in die Regelschule zu gehen, empfindet eine Mutter als schade.

Eine Mutter, welche der Meinung ist, dass ihr Kind an der Sonderschule am richtigen Ort ist, schildert, dass es für sie zu Beginn nicht einfach war, anzunehmen, dass ihr Kind nun zur Sonderschule mit allen anderen Kindern mit Behinderung gehörte: *„Ich weiss noch, als ich X dann dort abgeholt habe und sie kamen alle raus. Das gab mir schon einen Stich und ich habe gedacht, jetzt gehört er einfach zu denen dazu...Es hat einfach weh getan, einen Moment“ (C576).*

8 Diskussion der Ergebnisse

In den folgenden Kapiteln werden die Ergebnisse diskutiert. Die Forschungsfrage wird beantwortet, es werden Schlüsse für die heilpädagogische Praxis gezogen und die angewendeten Forschungsmethoden werden kritisch betrachtet. Ein Ausblick wird diese Arbeit beschliessen.

8.1 Beantwortung der Forschungsfrage

Der Untersuchung ist die Hauptfragestellung vorausgegangen, welche im Folgenden aufgrund der Ergebnisse als erstes peripher und des Weiteren mit der Beantwortung der Teilfragen vertiefter beantwortet wird.

8.1.1 Hauptfragestellung

**Wie bewältigen Mütter den Prozess des Eintrittes ihres Kindes
in den Kindergarten der Tagessonderschule?**

Aufgrund der Ergebnisse dieser Untersuchung ist festzustellen, dass die Mütter den Prozess sehr individuell erleben und die Stationen während des Kindergarteneintrittes ihres Kindes auf persönliche Art und Weise bewältigen. Auch Lazarus und Folkmann (1984, S. 141) weisen darauf hin, dass bei der Bewältigung von Anforderungen, welche von aussen oder von der Person selber kommen, verschiedene Anstrengungen über einen Zeitraum hinweg erforderlich sind, welche je nach Situation und persönlichen Voraussetzungen unterschiedlich bewertet werden.

Der vorliegenden Untersuchung ist zudem zu entnehmen, dass die Mütter die Kindertagesstätte insofern bewältigen, als dass sie einerseits Informationen, Beratung und Unterstützung von Fachleuten erhalten und andererseits Eigeninitiative zeigen. Einige Mütter informieren sich selber über das sonderpädagogische Angebot und nehmen Kontakt mit verschiedenen Schulen auf. Die Kindertagesstätte wird von den meisten Müttern als aufwendig und emotional empfunden.

Die Entscheidung für einen bestimmten Kindergarten fällt die Mütter aufgrund von Empfehlungen der Fachleute. Zudem machen sich die Mütter ein eigenes Bild der Institution im Rahmen von Informationsbesuchen an verschiedenen Schulen und fällen dabei ihr eigenes Urteil. Die eigene Meinung und die persönlichen Anliegen im Bezug auf die Kindergartenwahl ihres Kindes miteinzubeziehen, erachten einige der Mütter als sehr bedeutsam. Es ist für alle Mütter essentiell, dass ihr Kind in den passenden und für das Kind optimalen Kindergarten eintreten kann.

Der Eintritt ihres Kindes in den Kindergarten stellt für alle Mütter ein einschneidendes Ereignis dar. Den Beginn der Kindergartenzeit erleben sie zum Einen als Belastung aufgrund der Veränderungen der Beziehungen zu Fachleuten, der zeitweisen Loslösung ihres Kindes und dem unsicheren Gefühl bezüglich des Wohlbefindens ihres Kindes. Aufgrund einer offenen Kommunikation der Kindergärtnerin und weiteren Bezugspersonen des Kindes können sich die Mütter mit einem besseren Gefühl von ihrem Kind lösen. Zum Anderen erachten die Mütter den Eintritt in den Kindergarten als Entlastung, da sie mehr Zeit für eigene Interessen zur Verfügung haben und ein grosser Teil der Förderung, Therapie und Organisation von der Schule übernommen wird. Die Ungewissheit hinsichtlich des Wohlbefindens des Kindes sowie die zeitweise Trennung vom Kind ist für manche Mütter beim Beginn der

Kindergartenzeit schwierig. Die Mütter erleben es als positiv und sind froh, wenn sie sehen, dass ihr Kind im Kindergarten Fortschritte macht, sich wohl fühlt und Freunde findet.

Es fällt auf, dass die Wahrnehmung und Bewältigungsprozesse der Mütter beim Kindertageneintritt ihres Kindes einige Gemeinsamkeiten aufweisen. Insbesondere ist jedoch festzustellen, dass die Mütter die Situation sehr subjektiv und persönlich erleben und sich dementsprechend auch unterschiedliche Bedürfnisse, Emotionen und konkrete Handlungen zeigen.

Seifert (2003, S. 43) weist ebenfalls darauf hin, dass Familien mit Kindern mit einer Behinderung nicht als homogene Gruppe, sondern das subjektive Erleben der Beteiligten sowie die persönlichen Werte und Ziele betrachtet werden müssen.

8.1.2 Teilfragen

Um die Beantwortung der Hauptfragestellung zu komplettieren, werden die gewonnenen Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung interpretiert und die folgenden fünf Teilfragen beantwortet.

Wie beschreiben die Mütter die alltägliche Belastung sowie die Bewältigungsfaktoren in der Zeit vor dem Kindertageneintritt ihres Kindes?

Im Alltag

Die Mütter haben mit ihrem Kind zum Zeitpunkt des Kindertageneintritts schon verschiedene Erfahrungen im Alltag gemacht und schon einige positive sowie auch negative Begegnungen im sozialen Umfeld sowie auch mit professionellen Diensten erlebt. **In der Zeit vor dem Kindertageneintritt nehmen die Mütter die Betreuung ihres Kindes als herausfordernd und zeitintensiv wahr.** In unterschiedlichen Situationen erleben Mütter belastende Momente, welche sie mit Hilfe von professionellen Diensten, der Unterstützung des sozialen Umfeldes, der Beratung von Fachleuten sowie mit eigenem Engagement individuell meistern. Lazarus (1995, S. 205) zeigt auf, dass bei der Auseinandersetzung mit der Umwelt die eigenen Emotionen stetig im Wandel sind, die gegebene Situation auf die Person einwirkt und gleichzeitig die Situation durch die Person selber bestimmt wird. Der Prozess der Bewältigung von verschiedenen Situationen ist veränderbar und beweglich und erfordert deshalb immer wieder neue Bewertungen und Handlungen der betroffenen Person (vgl. Lazarus & Folkmann, 1984, S. 142). Auch die vorliegende Untersuchung ergibt, dass verschiedene Stationen, an welche Mütter im Alltag herantreten, subjektiv wahrgenommen werden und dass mit unterschiedlichen Handlungen und Emotionen, nach eigenen Ressourcen reagiert wird.

Viele Mütter setzen sich selber mit der Situation, ein Kind mit Beeinträchtigungen zu haben, auseinander. **Sie informieren sich über entsprechende Themen, holen sich Hilfe, setzen sich ein, handeln aktiv und meistern mit ihrem eigenen Einsatz verschiedene Anforderungen des Alltags.**

Arztbesuche und Kommunikation

Während der Zeit von dem Kindertageneintritt ihres Kindes erachten einige Mütter die zahlreichen Arztbesuche als Belastung. Im Besonderen im Kleinkindalter erfordern die Krankheit oder Beeinträch-

tigungen des Kindes mehrmalige Konsultationen beim Arzt. Bei den Kindern, welche eine klare Diagnose zur Behinderung oder Beeinträchtigung erhielten, waren die Mütter als erstes sehr betroffen und konnten die Situation im Laufe der Zeit aber annehmen. Die meisten der Mütter, deren Kinder keine klare Diagnose erhielten, erlebten die Situation als belastend und verunsichernd. Auch Jonas (1990, S. 72) weist darauf hin, dass eine unklare Diagnose bei den Müttern ein Wechselbad an Gefühlen, von Hoffnung und Verzweiflung, auslösen kann und dass eine klare Diagnose für die Mütter traumatisch sein, aber gleichzeitig auch Klarheit und eine verminderte Belastung darstellen kann. Die vorliegende Untersuchung zeigt jedoch, dass es auch Mütter gibt, welche mit einer unklaren Diagnose des Kindes gut umgehen können und dadurch keine Belastungen erleben. Es kann aber festgestellt werden, dass die Informationen und Beratungen von Ärzten bezüglich der Behinderung, Beeinträchtigung und Krankheit des Kindes von den Müttern subjektiv aufgenommen werden und Emotionen auslösen. **Den Berichten der Mütter lässt sich entnehmen, dass sie sich eine empathische, informative und ehrliche Kommunikation von Fachleuten wünschen.** Im Besonderen besteht das Anliegen an Ärzte, dass die Art und Weise der Informationsüberbringung an die emotionale Situation der Eltern angepasst sein sollte.

Therapie und heilpädagogische Früherziehung

Da die meisten Kinder schon vor dem Kindergarteneintritt eine oder mehrere Therapien besuchen und zudem zuhause die heilpädagogische Frühförderung durchgeführt wird, sind die Mütter mit Fahrten, der Begleitung zu Therapien und der Zusammenarbeit mit der heilpädagogischen Früherzieherin beschäftigt. **Für einige Mütter stellen diese zeitintensiven und fixen Termine eine Belastung im Alltag dar.** Ebenso konnte Heckmann (2004, S. 164) in seiner Untersuchung feststellen, dass Mütter es als grössere Belastung empfinden, wenn die therapeutischen Übungen insbesondere im Familienalltag integriert stattfinden. Die vorliegende Untersuchung zeigt, dass sich einige Mütter gut mit der Situation, in welcher die heilpädagogische Früherziehung bei ihnen zuhause durchgeführt wird, arrangieren können und die Gespräche mit der Früherzieherin als unterstützend erlebt werden. Von anderer Seite wird die Anwesenheit der heilpädagogischen Früherzieherin auch als Kontrolle oder als wenig sinnvoll betrachtet. Zudem wird auf Meinungsverschiedenheiten zwischen Mutter und Früherzieherin hingewiesen, welche eher als Belastung wahrgenommen werden.

Die Besuche bei Therapeutinnen werden aber nicht nur als Belastung sondern von den meisten Müttern auch als grosse Entlastung und Unterstützung wahrgenommen. **Der individuelle und informative Austausch mit Therapeutinnen wird von den Müttern geschätzt.**

Das soziale Netzwerk

Einzelne Mütter werden durch die Hilfe eines Entlastungsdienstes für einige Stunden in der Woche unterstützt. Viele Mütter spüren eine Entlastung dadurch, dass sie von ihrem Ehemann, von Verwandten oder Freunden unterstützt werden. Mütter, deren Verwandte weit entfernt wohnen oder deren Eltern schon älter sind beziehungsweise selber noch arbeiten, erhalten weniger Unterstützung. Die Mütter erleben, abhängig von der Familiensituation, individuellen Bedürfnissen und dem Wohnquartier, mehr oder weniger Unterstützung durch das soziale Netzwerk. Heckmann (2004, S. 54) hält fest, dass heute in den westlichen Industriestaaten ein Wandel zur zunehmenden Individualisierung stattfindet

und deswegen eine herkömmliche Integration in traditionelle Netzwerke, wie beispielsweise Religionsgemeinschaften, die Familie oder Nachbarschaft zugunsten selber gewählten Beziehungen an Bedeutung verliert. **Einige Berichte der vorliegenden Untersuchung weisen jedoch darauf hin, dass eine grosse Unterstützung auch heute noch in der nahen Verwandtschaft oder in der Nachbarschaft stattfindet.** Von einigen Müttern wird beispielsweise die eigene Mutter oder die eigene Schwester als grosse Hilfe und echte Unterstützung beschrieben.

Manche Mütter erleben in ihrem Umfeld nicht nur unterstützende Momente sondern werden auch mit unpassenden und ablehnenden Reaktionen gegenüber ihrem Kind oder mit ungenügender Unterstützung des sozialen Umfeldes konfrontiert. Auch Schuchardt (1987, S. 13) weist darauf hin, dass wenn in unserer Gesellschaft bewusste oder auch unbewusste Ablehnung gegen das „Andere“ oder „Nichtnormale“ zum Vorschein kommt, sich dies auf die Eltern eines Kindes mit Behinderung belastend auswirkt. Sie betrachtet die ablehnenden Reaktionen der Mitmenschen auf die Behinderung des Kindes als einen Teil der lautlosen Diskriminierung Betroffener durch ihre Umwelt (vgl. Schuchardt, 1987, S. 13). Den Berichten der vorliegenden Untersuchung zu folge, wird es als belastend erlebt, wenn bekannte oder unbekannte Personen im Umfeld ablehnend, ungeduldig, fordernd, behrend oder wütend auf das Verhalten oder die Beeinträchtigung des Kindes reagieren.

Wie gestalten sich der Ablauf und die Begleitung der Mütter während des Prozesses der Kindergartensuche?

Kindergartensuche

Das Volksschulamt des Kantons Zürich gibt vor, dass die Schulpflege der Gemeinde für die Zuweisung der Kinder in die Kindergärten der Sonderschule zuständig ist (vgl. VSA, 2007a, S. 5). Den Berichten der Mütter ist zu entnehmen, dass sich die Abläufe und Beratungsangebote, bis es zu einer Zuweisung in einen Kindergarten kommt, von Gemeinde zu Gemeinde unterscheiden. Die Mütter werden nicht oder nur in geringem Masse von der Schulpflege der Gemeinde begleitet oder beraten.

Begleitung beim Prozess der Kindergartensuche erhalten die Mütter aber von anderen Stellen. **Therapeutinnen und heilpädagogische Früherzieherinnen übernehmen einen wichtigen und grossen Teil der Beratung der Mütter während dieser Zeit.**

Hinweise zum bevorstehenden Kindergarteneintritt und zu möglichen Kindergärten bekommen die Mütter meist ein bis ein halbes Jahr vor dem Kindergarteneintritt des Kindes. In einigen Gemeinden bekommen Eltern entsprechende Informationen von Behördenseite, in anderen Gemeinden vom Schulpsychologischen Dienst und in weiteren Fällen von Therapeutinnen und heilpädagogischen Früherzieherinnen. **Es fällt auf, dass sich die Zuständigkeiten beim Prozess der Kindergartensuche für das Beratungs- und Informationsangebot für Eltern eines Kindes mit Behinderung als sehr unterschiedlich erweisen.**

Einige der Mütter zeigen bei der Kindergartensuche für ihr Kind eine grosse Selbstinitiative aufgrund zu geringer oder ungenügender Begleitung der Fachleute. Sie informieren sich im Internet und bei verschiedenen Fachstellen über das sonderschulische Angebot im Kanton Zürich und nehmen selber Kontakt mit den möglichen Schulen auf. Die Mütter führen etwa ein halbes

Jahr vor Kindergarteneintritt ihres Kindes Informationsbesuche an Schulen durch. Es wird von den Müttern geschätzt, dass sie die Möglichkeit bekamen in die verschiedenen Sonderschulen hinein zu schauen, um sich ein Bild machen zu können. Die meisten Mütter besuchen die Schulen gemeinsam mit dem Vater des Kindes und manche Mütter werden von der heilpädagogischen Früherzieherin begleitet.

Entscheidung und Zuweisung

Nachdem sich die Eltern gemeinsam mit den Fachleuten für einen Kindergarten entschieden haben, nimmt meist der Schulpsychologe beziehungsweise die Schulärztin Kontakt mit den Behörden der Wohngemeinde auf. **Die Behörden der Gemeinde entscheiden dann über die Beschulung des Kindes, unter anderem aufgrund der Empfehlung von unterschiedlichen Stellen.** Gemäss dem Volksschulamt des Kantons Zürich muss ein Eintritt in den Kindergarten der Sonderschule vom Schulpsychologen begründet werden, da nach dem Volksschulgesetz möglichst alle Schüler und Schülerinnen in der Regelklasse unterrichtet werden sollen (vgl. VSA, 2007b, S. 1). Die vorliegende Untersuchung zeigt auf, dass die Empfehlungen von Fall zu Fall, infolge von Abklärungen beziehungsweise von Berichten unterschiedlicher Stellen, abgegeben werden: vom schulpsychologischen Dienst, von der heilpädagogischen Früherzieherin, von Therapeutinnen oder der Ärztin.

Wie bewerten die Mütter das Informationsangebot während der Kindergartensuche?

Von den Müttern wird das Informationsangebot während der Kindergartensuche unterschiedlich bewertet. Einerseits werden die Informationen von Fachleuten während des Prozesses als genügend und positiv und andererseits auch als ungenügend und unpassend wahrgenommen.

Beratung von professionellen Diensten

Vor allem die Beratung der Ergo-, und Physiotherapeutin des Kindes bezüglich der Kindergartensuche wird als sehr bedeutend und vertrauensvoll erachtet. Den Berichten der Mütter ist zu entnehmen, dass sie die individuelle Beratung der Therapeutin beziehungsweise der heilpädagogischen Früherzieherin als sehr annehmend, wichtig und als echte Unterstützung erlebten.

Da die Therapeutin oder die heilpädagogische Früherzieherin die Mutter, das Kind und deren Situation in der Regel schon seit einigen Jahren kennt, hat sie die Möglichkeit, auf individuelle familiäre Bedürfnisse einzugehen. Zudem kann zwischen Therapeutin und Mutter eine Vertrauensbasis entwickelt werden, welche eine stabile Beziehung und erfolgreiche Beratung bewirken kann. Auch Heckmann folgert ausgehend von seinen Studien, dass sich Beratungen gezielter an den individuellen Bedürfnissen der gesamten Familie orientieren sollen. Zudem sei es von Bedeutung, dass die Eltern eines Kindes mit Behinderung in verschiedenen Prozessen relevante und einzelfallbezogene Informationen erhalten, welche dann zu mehr Sicherheit und einer besseren Orientierung beitragen sollten (vgl. Heckmann, 2004, S. 185).

Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung zeigen auf, dass sich einige Mütter im Prozess der Kindergartensuche ungenügend beraten fühlten, da sie zu wenige Informationen über die verschiede-

nen Möglichkeiten der Beschulung sowie über das sonderpädagogische Angebot des Kantons Zürich erhielten. **Das heisst also, dass die Mütter neben einer vertrauensvollen und individuellen Beratung auch die Vermittlung von wichtigen Informationen als einen zentralen Aspekt für eine unterstützende Begleitung im Prozess der Kindergartensuche für ihr Kind erachten.**

Wenn verschiedene Fachleute den Müttern unterschiedliche Informationen und Empfehlungen bezüglich der Kindergartensuche weitergeben, stellt das für Mütter eine zusätzliche Belastung dar und kann Unsicherheiten auslösen. Wenn die Fachleute hingegen miteinander sprechen und der Mutter gegenüber eine einheitliche und der individuellen Situation des Kindes angepasste Empfehlung vertreten, wird dies für die Mutter als unterstützend wahrgenommen.

Eigeninitiative

Bei der Kindergartensuche zeigen viele der Mütter Eigeninitiative, sie informieren sich selber über das sonderpädagogische Angebot in ihrer Gemeinde und Umgebung, sprechen mit Therapeutinnen, heilpädagogischen Früherzieherinnen, Ärzten, Schulpsychologen und nehmen direkt Kontakt auf mit verschiedenen sonderpädagogischen Institutionen.

Es ist allen Müttern sehr wichtig, dass ihr Kind in den passenden Kindergarten eintreten kann, deshalb zeigen sie ein hohes eigenes Engagement. **Sich selber zu informieren, erachten viele Mütter als nötig, damit sie sich vergewissern können, dass der bald eintretende, neue Abschnitt im Leben ihres Kindes auch möglichst optimal ablaufen wird.** Nur wenige Mütter vertrauen der Information und Empfehlung von Fachleuten, ohne sich dabei noch selber weitere Informationen zu beschaffen und andere Meinungen anzuhören. Sich selber über das sonderpädagogische Angebot zu informieren, erleben einige Mütter als intensiv sowie als emotionalen und zeitlichen Aufwand. Sie bewerten ihren Aufwand als lohnenswert, da es ihnen sehr wichtig ist, dass ihr Kind in den passenden Kindergarten eintreten kann. Auch Heckmann konnte in seinen Untersuchungen feststellen, dass Eltern während des Prozesses des Kindergarteneintrittes besonders gefordert sind, da sie Individuallösungen für ihr Kind finden müssen (vgl. Heckmann, 2004, S. 24). Die vorliegende Untersuchung zeigt, dass sich einige Mütter nicht vorstellen können, wie sie die Kindergartensuche bewältigt hätten, wenn sie sich nicht ein wenig im Schulsystem des Kantons Zürich ausgekannt und nicht über genügend Deutschkenntnisse verfügt hätten.

Informationsbesuche

Die Informationsbesuche in sonderpädagogischen Tagesschulen, welche die Mütter während der Kindergartensuche durchführten, erachten sie als sehr wichtig, um einen realen Einblick in Umgebung und Rahmenbedingungen der sonderpädagogischen Institution zu erhalten. Zentral erscheint, dass eine Mutter während des Informationsbesuches einerseits für sie relevante Informationen gewinnen kann und andererseits auch viele neue und ungewohnte Impressionen erhält, welche Unsicherheiten bewirken können.

Viele Mütter kommen im Rahmen des Informationsbesuches das erste Mal in Kontakt mit öffentlichen, sonderpädagogischen Einrichtungen, was unterschiedliche Empfindungen auslöst. Auch Heckmann (2004, S. 24) weist darauf hin, dass Eltern in solchen Situationen von Neuem mit der Behinderung des

eigenen Kindes und deren Auswirkungen auf die Lebensperspektive konfrontiert werden, was belastende Gefühle bewirken kann. Für einige Mütter kann die Konfrontation mit den anwesenden Schülerinnen und Schülern mit Behinderung, mit der Einrichtung sowie dem Angebot eine herausfordernde Situation darstellen.

Auf der anderen Seite wird bei einem Informationsbesuch mit einfühlsamer Begrüssung und Begleitung der Schulleitung oder der Kindergärtnerin auch ermöglicht, Vertrauen zu schaffen und auf allfällige Ängste, Fragen und Unsicherheiten zu reagieren. **Der Informationsbesuch kann also als bedeutendes Ereignis im Prozess der Kindergartenwahl betrachtet werden.**

Welches sind bedeutsame Entscheidungsfaktoren für die Kindergartenwahl?

Meinungen anderer

Den Müttern werden von Fachleuten ein bestimmter oder mehrere mögliche Kindergärten, welche aufgrund des Wohnorts und der Beeinträchtigung oder Behinderung des Kindes in Frage kommen, empfohlen. Zudem suchen sich die Mütter eigenständig Informationen zu weiteren sonderpädagogischen Angeboten und sprechen mit verschiedenen Personen über Vor- und Nachteile von möglichen Kindergärten. Den Ergebnissen ist zu entnehmen, dass die Mütter mit unterschiedlichen Meinungen von verschiedenen Personen und Fachleuten konfrontiert werden, welche sie in ihren Überlegungen berücksichtigen. **Die Meinungen von vertrauensvollen und gut bekannten Bezugspersonen**, wie beispielsweise der Therapeutin oder der heilpädagogischen Früherzieherin des Kindes, werden für die Entscheidung als besonders wichtig erachtet.

Informationsbesuche

Der Informationsbesuch an der Schule stellt ein weiterer wichtiger Faktor bei der Entscheidungsfindung dar. Die Mütter erleben während des Informationsbesuches verschiedene Gegebenheiten, welche zu einer Entscheidung beitragen. Die erste Begegnung, das äussere Auftreten und die **Persönlichkeit der Kindergärtnerin und der Schulleitung** sowie deren Umgang mit Eltern und Kinder stellen essentielle Komponente dar. **Auch die Räumlichkeiten der Schule sowie die Einrichtung des Kindergartenraumes werden von den Müttern als wesentliche Kriterien erachtet. Zudem werden die Klassengrösse, die Zusammensetzung der Klasse, die Schweregrade der Behinderungen sowie das Verhalten der anderen Kinder der Klasse als weitere wichtige Argumente angesehen.**

Optimale Förderung

Bei der Kindergartenwahl ist für die Mütter entscheidend, dass ihr Kind im Kindergarten Fortschritte machen kann, nicht unter- oder überfordert, sondern dass es individuell angepasst gefördert und optimal betreut wird. **Für einige Mütter wird die Klassenzusammensetzung als optimal gewertet, wenn sich ihr Kind bezüglich der Entwicklung im Durchschnitt der Klasse bewegt.** Wenn ihr Kind als einziges der Klasse in der Entwicklung verzögert oder auch am weitesten entwickelt zu sein scheint, erachtet dies die Mutter als schlechtes Lernumfeld für ihr Kind.

Ebenso stellte Kniel (1986, S. 149) in seiner Untersuchung zu Entscheidungsgründen von Eltern bei der Kindergartenwahl ihres Kindes fest, dass Argumente, welche für einen sonderpädagogischen Kindergarten sprachen, wie eine gute therapeutische Versorgung und eine intensive pädagogische Förderung, im Vordergrund standen. Zudem wurden als weitere Gründe für einen sonderpädagogischen Kindergarten kleine Gruppen, ermöglichtes Spielen mit Gleichaltrigen sowie gute personelle Ressourcen genannt (vgl. Kniel, 1986, S. 138). Obwohl die Untersuchung von Kniel schon einige Jahr zurück liegt, in Deutschland durchgeführt wurde und sich das Schulsystem seit damals im Besonderen im Bezug auf integrativen Unterricht gewandelt hat, scheinen einige Argumente, welche für die Entscheidung eines sonderpädagogischen Kindergartens genannt wurden, Ähnlichkeiten mit den Ergebnissen der vorliegenden Untersuchung aufzuweisen.

Wohlbefinden

Es ist zudem darauf hinzuweisen, dass für eine optimale Entscheidung für einen Kindergarten, das Wohlbefinden der Mutter, hinsichtlich des zukünftigen Kindergartens ihres Kindes, unerlässlich ist.

Es scheint also, dass bei der Entscheidung und für einen gelingenden Eintritt des Kindes in den Kindergarten einerseits eine angemessene Förderung und das Wohlbefinden des Kindes und andererseits auch das Wohlbefinden der Mutter berücksichtigt werden müssen und nicht getrennt voneinander betrachtet werden können.

Wie beurteilen die Mütter den Beginn der Kindergartenzeit?

Ein einschneidendes Ereignis

Der Beginn der Kindergartenzeit stellt für die Mütter ein einschneidendes Ereignis dar.

Die Tatsache, dass ihr Kind, ins Schulsystem eintritt, für eine gewisse Zeit von zuhause weg ist, mit fremden Personen und anderen Kindern in Kontakt kommt und fremdbetreut wird, verursacht verschiedene Veränderungen an der bestehenden Situation der Mütter. Inwiefern die Mütter mit ihrem neuen Alltag umgehen, zeigt sich unterschiedlich. Jede Mutter nimmt die neuen Begebenheiten persönlich wahr und reagiert mit entsprechenden Emotionen und Handlungen. Auch Petermann (1995, S. 55) weist darauf hin, dass die Wahrnehmung von solchen Lebensereignissen nur im individuellen Kontext betrachtet werden kann und von den Veränderungen der sozialen Situation der Person geprägt ist. Die Begleitumstände, welche bei einem einschneidenden Ereignis bestehen, spielen eine zentrale Rolle für die persönliche Bewertung und Verarbeitung (vgl. Petermann, 1995, S. 54). Demzufolge kann gemäss Filipp (1995, S. 23) der Beginn der Kindergartenzeit ihres Kindes für Mütter auch als kritisches Lebensereignis gekennzeichnet werden, auf welches mit entsprechenden Anpassungsleistungen geantwortet werden muss.

Die vorliegende Untersuchung zeigt, dass die Mütter einerseits schon vor der Kindergartenzeit und während der Kindertagesstätte verschiedenen Erfahrungen machten, welche sie beim Beginn der Kindergartenzeit mit sich tragen und ihr Befinden und ihr Verhalten beeinflussen. Und andererseits werden die Mütter beim Eintritt ihres Kindes in den Kindergarten mit neuen Herausforderungen konfrontiert, auf welche sie unmittelbar reagieren.

Der erste Kindergarten tag beziehungsweise die erste Kindergartenzeit ihres Kindes empfinden die Mütter als schwierig. Die damit verbundene Ablösung vom Kind stellt für die Mütter eine Belastung dar. In den meisten Fällen wird das Kind bis zum Kindergarteneintritt von der Mutter zuhause betreut. Es kommt vor, dass das Kind einige Stunden in der Woche von Verwandten, Bekannten, einem Entlastungsdienst oder in einer Kinderkrippe und Spielgruppe betreut wird. Die meiste Zeit verbringt das Kind aber bei der Mutter. **Wenn das Kind in den Kindergarten eintritt, ist dies oftmals das erste Mal, dass es für eine längere Zeit von der Mutter getrennt und von fremden Personen in einer öffentlichen Institution betreut wird.**

Kindergartenweg per Schulbus

Die Mütter erleben es als erschwerend, dass ihr Kind von einem Schulbuschauffeur in den Kindergarten gefahren wird und sich der Kindergarten meist in einer grösseren Distanz von zuhause befindet. Da die sonderpädagogischen Tagesschulen oftmals nicht in der Gemeinde der betroffenen Kinder sind, werden die Kinder von einem Schulbus zur Schule und nach Hause gebracht. Die Kinder werden also jeden Morgen vom Schulbuschauffeur zuhause abgeholt. Unstimmigkeiten in der Organisation des Schulbusunternehmens bezüglich Abfahrtsort und -zeiten wirken sich negativ auf die Sicherheit und das Vertrauen der Mütter aus. **Bei klarer Regelung der Zuständigkeiten der Schulbuschauffeure und gleichbleibenden Fahrtrouten sind Mütter beruhigter und können sich eher auf die besondere Situation des Kindergartenweges ihres Kindes einlassen.** Die empathische und offene Art des Schulbuschauffeurs gegenüber der Mutter und des Kindes wird von den Müttern als sehr wertvoll erachtet und unterstützt sie dabei, sich von ihrem Kind mit besserem Gefühl lösen zu können. **Die Mütter schätzen zudem die ehrliche Kommunikation des Schulbuschauffeurs.** Da es vielen der Kinder nicht möglich ist, sich verständlich auszudrücken, sind die Mütter sehr froh, wenn der Schulbuschauffeur über Vorkommnisse und über das Wohlbefinden des Kindes im Kindergarten und während der Fahrt berichtet.

Kommunikationswechsel

Die Mütter sind zu Beginn der Kindergartenzeit oftmals verunsichert, weil sie sich nicht sicher sind, ob es ihrem Kind gut geht und wie es sich in der neuen Situation fühlt. **Eine regelmässige Kommunikation mit der Kindergärtnerin erachten sie als unterstützend.** Sie schätzen das Kontaktheft des Kindergartens, in welchem die Kindergärtnerin sowie auch die Eltern Berichte über den Alltag, den Unterricht und das Wohlbefinden des Kindes notieren. Wenn das Gefühl besteht, dass sich die Mutter jederzeit an die Kindergärtnerin wenden kann und Fragen, Anliegen, Ideen oder Unsicherheiten ernst genommen und individuell berücksichtigt werden, stellt dies für Mütter eine Unterstützung dar. Vor der Kindergartenzeit ihres Kindes, begleiteten die Mütter ihr Kind regelmässig und meist über Jahre zur Therapie oder heilpädagogischen Früherziehung. Mit der Therapeutin beziehungsweise der heilpädagogischen Früherzieherin entwickelte sich eine Vertrauensbasis, aufgrund welcher Gespräche über den Umgang und das Verhalten des Kindes im Alltag geführt werden konnten. Es bestand die Möglichkeit, Fragen zu stellen, welche dann gemeinsam mit der Fachperson diskutiert wurden. Ab Beginn der Kindergartenzeit finden die Therapien des Kindes in der Regel intern an der Schule statt.

Infolgedessen wechseln die Personen, welche die Therapien durchführen, und somit auch die Bezugspersonen der Kinder sowie der Mütter. Vor der Kindergartenzeit hatten einige Mütter enge Bezugspersonen, zu welchen sie Vertrauen aufgebaut haben. Mit dem Kindergarteneintritt ihres Kindes müssen sie sich von den Therapeutinnen oder/und der heilpädagogischen Früherzieherin verabschieden und die Zusammenarbeit wird in der Regel beendet. Für einige Mütter ist dieser Schritt schwierig und manchmal auch etwas traurig. Beim Kindergarteneintritt kommen die Mütter mit neuen Fachpersonen, welche ihnen zu Beginn noch unbekannt sind, in Kontakt. Viele Mütter können sich an die neuen Bezugspersonen gewöhnen und Vertrauen fassen. **Manchen Müttern fehlt zu Beginn der Kindergartenzeit der enge Austausch mit einer vertrauensvollen Bezugsperson, mit welcher sie sich über Fragen und Unsicherheiten unterhalten könnten.**

Änderungen des Alltags und des sozialen Umfeldes

Die Tatsache, dass die Therapien nun intern an der Schule stattfinden und das Kind einige Stunden am Tag im Kindergarten betreut wird, stellt für einige Mütter eine Entlastung dar. Für die Förderung und für Organisatorisches wird nun in der Schule gesorgt. Mit Beginn der Kindergartenzeit ihres Kindes haben die Mütter das erste Mal seit längerer Zeit wieder etwas mehr Zeit für sich zur Verfügung. Sie überlegen sich, wie sie diese Zeit für sich nutzen können. Einige Mütter treiben Sport, nutzen diese Zeit für den Haushalt, treffen sich mit Kolleginnen, machen eine Weiterbildung oder beginnen Teilzeit auswärts zu arbeiten. Seifert (2003, S. 45) weist darauf hin, dass es den heutigen gesellschaftlichen Erwartungen entspreche, dass Mütter von einem Kind mit Behinderung die damit verbundenen Verpflichtungen bedingungslos übernehmen. Ihren Beschreibungen ist jedoch auch zu entnehmen, dass viele Mütter eigenen Interessen nachgehen, wenn der Alltag mit dem Kind in einem routinierten Ablauf und in vertrauten Bahnen verläuft (vgl. Seifert, 2003, S. 45). **Es ist also anzunehmen, dass die Mütter sich mehr für ihre Interessen Zeit nehmen können, wenn die Kindergartenzeit des Kindes geregelt ist, sich die Mutter und das Kind in der neuen Situation wohlfühlen und die Mutter voll und ganz hinter der Platzierung ihres Kindes im Kindergarten stehen kann.**

Die Kontakte, welche Mütter nach dem Beginn der Kindergartenzeit in der Nachbarschaft pflegen, zeigen sich unterschiedlich. Einige Mütter verfügen über gute Beziehungen mit einigen Familien und fühlen sich mit ihrem Kind im Quartier integriert. Andere Mütter haben keine oder sehr wenige Kontakte zu ihren Nachbarn. Dadurch dass ihr Kind nicht in den Regelkindergarten des Wohnquartiers eingetreten ist, fehlt den Müttern der Anschluss an die Eltern gleichaltriger Kinder. Zudem sehen sich diese Eltern nur bedingt im Wohnquartier integriert, da ihrer Meinung nach, in ihrer Familie andere Themen und ein anderer Alltag mit ihrem Kind herrschen.

Während der Kindergartenzeit ihres Kindes kommen die Mütter mit anderen Eltern der Klasse in Kontakt. Am ersten Kindergartentag, bei Besuchen und Anlässen im Kindergarten haben die Mütter die Möglichkeit, andere Eltern kennen zu lernen. Einige Mütter schätzen diese Gelegenheit sehr, tauschen sich mit anderen Müttern auch privat aus. Es finden gegenseitige Besuche mit den Kindern oder Telefonate statt. **Einige Mütter bewerten diesen gegenseitigen Austausch mit anderen Müttern als sehr wertvoll.** Andere Mütter sagen, dass sie diesen Austausch mit den Müttern

der Klasse ihres Kindes nicht brauchen, da sie in ihrem privaten Umfeld schon genügend Möglichkeit haben, sich auszutauschen.

Aufgrund der kleinen Klassengrösse im sonderpädagogischen Kindergarten sind es nur wenige Eltern, welche an Kindergartenanlässen teilnehmen. **Zudem fällt offenbar auf, dass bei Klassen, welche eine hohe Anzahl fremdsprachiger Kinder aufweisen, die Teilnahme an Anlässen sehr gering ist, wodurch ein gegenseitiges Kennenlernen und ein gemeinsamer Austausch erschwert oder verunmöglicht wird.** Einige Mütter erachten es als sehr schade, wenn bei Kindergartenanlässen nur wenige Eltern anwesend sind oder Anlässe wegen zu weniger Anmeldungen gar nicht stattfinden können.

Belastende und entlastende Momente

Zu sehen, dass ihr Kind im Kindergarten Freundschaften schliesst und mit anderen Kindern spielt, ist für viele Mütter eine Entlastung. Wenn Mütter zu Beginn der Kindergartenzeit ihr Kind im Kindergarten besuchen und die anderen Kindern der Klasse sehen, stellt dies für einige Mütter auch ein schwieriger Moment dar, da sie auf diese Weise von Neuem mit der Behinderung oder Beeinträchtigung ihres Kindes konfrontiert werden.

Für Mütter stellt der Kindergarteneintritt ihres Kindes einerseits eine Belastung dar, da sie ihr Kind vermissen, gewisse Unsicherheiten bezüglich der neuen Situation verspüren und an verschiedene soziale Veränderungen herantreten. Die Untersuchungen von Roux (2004) belegen ebenfalls, dass der Kindergarteneintritt des Kindes die Familie vor neue Herausforderungen stellt, da sich in sozialen Beziehungen sowie in der Kommunikation Veränderungen und eine zeitweise Loslösung vom Kind stattfinden. **Andererseits zeigt die vorliegende Untersuchung auf, dass Mütter den Kindergarteneintritt ihres Kindes auch als eine Entlastung erleben, da sie mehr Zeit für sich haben und die Betreuung, Förderung und Therapie des Kindes an der Schule übernommen wird.**

Bezüglich des Kindergartenunterrichts sowie des Wohlbefindens des Kindes wird es von Müttern als positiv erachtet, wenn sich das Kind im Kindergarten wohl fühlt, Spielkameraden findet und wenn das Kind schon zu Beginn der Kindergartenzeit ersichtliche Fortschritte macht.

8.2 Konsequenzen für die heilpädagogische Praxis

Ausgehend von der Auswertung der Ergebnisse und der Beantwortung der Fragestellung werden in diesem Kapitel Konsequenzen für die heilpädagogische Praxis gezogen.

Mögliche Massnahmen im Bezug auf die Informationsbesuche an den Schulen, auf die Gestaltung des Übergangs von der Therapie/Früherziehung zum Kindergarten sowie auf die Praxis der Kindergärtnerin und die Zusammenarbeit mit Müttern zu Beginn der Kindergartenzeit werden im Folgenden beschrieben.

Konsequenzen für die Kindergärtnerin und die Schulleitung während der Informationsbesuche:

- Die emotionalen und individuellen Prozesse, welche während der Kindergartensuche einer Mutter und insbesondere während des Informationsbesuches ablaufen, sollen den begleiten-

den Fachleuten sowie auch den Schulleitungen und Kindergärtnerinnen bewusst sein, damit mit **relevanten Informationen und empathisch auf die individuelle Situation** Bezug genommen werden kann. Die Schulleitung oder die Kindergärtnerin soll sich für den Besuch der Mutter und des Kindes genügend Zeit nehmen und eine annehmende Atmosphäre schaffen, in welcher ermöglicht wird, auf Ängste und Fragen zu reagieren.

- Da die **Räumlichkeiten und die Einrichtung** des Schulhauses und des Kindergartenraumes für die Mütter wichtige Faktoren bezüglich der ersten Bewertung der Schule darstellen, soll die Gestaltung der Räume hinsichtlich Wohlbefinden und Alltagstauglichkeit sporadisch reflektiert und wenn nötig angepasst werden.
- Im Wissen, dass ein offenes, kompetentes und sympathisches **Auftreten** der Schulleitung und der Kindergärtnerin von Müttern während des Informationsbesuches als sehr positiv bewertet wird, sollen sich die Kindergärtnerin und die Schulleitung wenn möglich mit genügend Zeit, Interesse und Engagement den Müttern widmen.
- Während des Informationsbesuches soll über die aktuelle sowie auch über die **Klassenzusammensetzung** des kommenden Schuljahres informiert werden. Denn einige Mütter werden während des Besuches das erste Mal mit anderen Kindern mit Behinderung konfrontiert, wodurch Unsicherheiten bezüglich separativer Schulung, Lernniveau und angemessener Förderung ihres Kindes entstehen können.

Konsequenzen für die Gestaltung des Übergangs von Therapie/Früherziehung zum Kindergarten:

- Auf den Übergang von Therapie und heilpädagogischer Früherziehung zum Kindergarten soll ein Fokus gelegt werden. Um diesen meist abrupten Übergang optimaler zu gestalten, wäre abhängig vom Wunsch der Mutter ein **Austausch der früheren Therapeutinnen und der heilpädagogischen Früherzieherin mit der Kindergärtnerin** angebracht.
- Wenn die Zusammenarbeit zwischen der Mutter und der heilpädagogischen Früherzieherin, anstatt bei Beginn der Kindergartenzeit gestoppt, einige Monate im Sinne einer Beratung und Begleitung andauern würde, könnte dies zu einem **fließenderen Übergang** beitragen.
- Je nach Wunsch der Mutter könnten sich die Kindergärtnerin und die Mutter und ihr Kind schon vor dem Eintritt kennenlernen, so dass Unsicherheiten der Mutter verringert werden. Es könnte beispielsweise vor den Sommerferien ein **Besuch der Kindergärtnerin bei der Familie** zuhause stattfinden, um sich gegenseitig kennenzulernen und Fragen zu stellen.
- Zudem kann die Durchführung von **Schnuppertagen** im Kindergarten sowie anschließende Gespräche mit Eltern eine weitere Möglichkeit darstellen, um sich vor dem Kindertageeintritt gegenseitig kennenzulernen und Vertrauen zu schaffen.
- **Schriftliche Informationen zum Schulbetrieb** und Kindergartenalltag, welche während den Sommerferien per Post nach Hause gesendet werden, tragen zu einem sichereren Einstieg in den Schulalltag bei. Schon vor dem Kindertageeintritt über Organisatorisches, wie beispielsweise die Schultransportfahrten, und über Personelles, wie beispielsweise die Chauffeure, die Betreuerinnen des Mittagshortes, die Therapeutinnen und das Team des Kindergartens, zu informieren, kann allfällige Unsicherheiten bis zu einem gewissen Grad auflösen. Die schriftlichen Informationen sollen unbedingt auf ihre Aktualität und Richtigkeit überprüft wer-

den, da kleine Abweichungen oder mangelnde Angaben zu grossen Verunsicherungen führen können.

Konsequenzen für die Praxis der Kindergärtnerin und die Zusammenarbeit mit Eltern zu Beginn der Kindergartenzeit:

- Im Wissen, dass zu Beginn der Kindergartenzeit für die Kinder und Mütter grosse Veränderungen im Besonderen hinsichtlich des Wechsels der Bezugspersonen im therapeutischen und heilpädagogischen Bereich stattfinden, soll die Kindergärtnerin adäquat auf die Mütter eingehen. Die individuellen Bedürfnisse der Mütter sollen berücksichtigt werden. Je nach Situation kann auf den Wechsel der Fachleute angesprochen und nachgefragt werden, was die Mutter im Moment vermisst oder brauchen würde. Die Kindergärtnerin soll sich jedoch auch bewusst sein, dass der **Aufbau von Vertrauen** Zeit benötigt.
- Mit Beginn der Kindergartenzeit wird das Kind meist das erste Mal über längere Zeit fremdbetreut und es findet ein Prozess einer teilzeitigen Ablösung von Mutter und Kind statt. Die Kindergärtnerin soll mit einer **transparenten Kommunikation und Empathie** angemessen auf die Emotionen einer Mutter reagieren. Es scheint sehr zentral zu sein, dass die Kindergärtnerin in ihren Berichten bezüglich Wohlbefinden des Kindes nichts beschönigt, sondern ehrlich und wohlwollend erzählt. Es hilft den Müttern, sich von ihrem Kind zu lösen, wenn ihnen genügend Zeit zur Verarbeitung eingeräumt wird und die Unterrichtszeiten individuell angepasst werden können.
- Zudem scheint es für die Zusammenarbeit sehr wichtig, dass die Kindergärtnerin sich im Klaren ist, dass eine Mutter bis zum Kindergarteneintritt schon viele unterschiedliche, positive sowie auch negative Erfahrungen mit Fachleuten und mit Personen im sozialen Umfeld gemacht hat, welche ihr Verhalten und ihre Gefühle prägen. Zurzeit des Kindergarteneintrittes stehen Mütter an unterschiedlichen Stellen ihres Verarbeitungsprozesses und haben bisher von Fachleuten verschiedenste, wage bis differenzierte, Informationen über Diagnosen, Krankheiten, Behinderungen und Beeinträchtigungen erhalten. In der Zusammenarbeit soll sich die Kindergärtnerin bemühen, diesen sehr **persönlichen und individuellen Zustand einfühlsam zu berücksichtigen**.
- Da viele der Kinder sich nicht verständlich ausdrücken können, ist es sehr wichtig, dass die Mütter über das Geschehen, den Unterricht und die Befindlichkeit des Kindes während der Kindergartenzeit informiert werden. Ein **Kontaktheft**, in welches von der Kindergärtnerin über den Kindergartenalltag und von den Eltern über die Erlebnisse zuhause berichtet wird, scheint ein sehr gutes und bewährtes Kommunikationsmittel darzustellen. Für die Mütter sind Informationen zum Wohlbefinden des Kindes, zu Freunden und Spielkameraden und zu Fortschritten in verschiedenen Bereichen wichtig zu erfahren.
- Die Kindergärtnerin soll sich gegenüber den Eltern offen zeigen, soll den Eltern bestätigen, dass ihr der gegenseitige Austausch wichtig, sie gerne für **Telefonate und Gespräche** bereit ist und sie bei Unsicherheiten oder Fragen gerne zur Verfügung stehe. Der Kindergarten soll für Besuche der Eltern offen sein, so dass der Unterricht transparent wahrgenommen werden kann.

- Es sollen gemeinsame Anlässe mit den Kindern und Eltern der Klasse stattfinden. Einige Mütter erleben es als sehr wertvoll, andere Eltern kennenzulernen und sich mit ihnen austauschen zu können. Da jedoch die Klassen meist aus fünf bis acht Schülerinnen und Schülern bestehen, ist bei Anlässen oftmals die Teilnehmerzahl der Eltern dementsprechend gering. Im Besonderen bei Klassen mit mehreren fremdsprachigen Kindern, fällt auf, dass Anlässe aufgrund zu geringer Anmeldungen nur im kleinen Rahmen oder gar nicht stattfinden, was einen gemeinsamen Austausch oftmals verunmöglicht. Wenn **mehrere Klassen gemeinsam Anlässe durchführen**, würde dies dazu beitragen, dass mehr Eltern teilnehmen würden und dementsprechend eine grössere Auswahl von Eltern für ein gegenseitiges Kennenlernen und einen Austausch anwesend wäre. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass solche Anlässe, welche mit Kindern und Eltern durchgeführt werden, für einige Mütter eine erneute Konfrontation mit der Situation und Behinderung ihres Kindes auslösen können. Auf unterschiedliche Verhaltensweisen von Eltern soll also angemessen und aufgrund des Wissens über persönliche Verarbeitungsprozesse reagiert werden.
- Da die Kinder mit dem Schulbus in den Kindergarten gefahren werden, haben die Mütter zweimal täglich Kontakt mit dem Schulbuschauffeur. Die Kommunikation mit dem Schulbuschauffeur sowie eine funktionierende Organisation der Transporte sind für die Mütter sehr essentiell. Bei der **Organisation der Schülertransporte** sollten also einerseits die Zusammenarbeit mit den Eltern und andererseits eine möglichst klare Planung von Personellem, von Zeiten und Fahrtrouten in den Fokus genommen werden.

8.3 Diskussion der Forschungsmethoden

Bei der Betrachtung und Diskussion der Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung ist das Forschungsvorgehen zu berücksichtigen und kritisch zu prüfen. Im Kapitel Forschungsvorgehen wurden die Verfahrensschritte differenziert beschrieben und in Ansätzen kritisch betrachtet. Im folgenden Abschnitt werden die Forschungsmethoden ergänzend diskutiert.

Die Anfrage der Mütter erfolgte anhand eines Briefes, welcher an verschiedene Tagessonderschulen des Kantons Zürich versendet wurde. Da der Brief ohne weitere Erklärungen abgegeben und ausschliesslich auf Deutsch verfasst wurde, kann angenommen werden, dass deshalb nur eine bestimmte Gruppe von Müttern angesprochen wurde. Die Mütter, welche interviewt wurden, sind alle deutschsprachig und verfügten über die Möglichkeit und das Interesse, sich Zeit für ein Gespräch zu nehmen. Infolgedessen können die sechs interviewten Mütter nicht als Repräsentantinnen für alle Mütter angesehen werden und ihre Aussagen sollen im Kontext ihrer individuellen Situationen betrachtet werden. Zur Erhebung der Daten wurden problemzentrierte, halbstrukturierte Interviews durchgeführt. Da im Rahmen der vorliegenden Untersuchung nur sechs Mütter befragt werden konnten, können die daraus resultierenden Ergebnisse und Interpretationen nicht als verallgemeinerbar angesehen werden. Die Interviews wurden anhand eines Leitfadens durchgeführt, welcher dazu beitrug, dass die Daten der verschiedenen Interviews bis zu einem gewissen Grad miteinander verglichen werden konnten. Da die Interviewerin die Mütter möglichst frei erzählen liess, war es nur bedingt möglich, von allen Müttern alle Informationen zu erhalten, was einige Lücken in der Auswertung der Daten zur Folge hatte.

Ausserdem soll darauf hingewiesen werden, dass die Interviewerin, ihre Persönlichkeit und ihre Rolle als Kindergärtnerin, die Erzählungen der Mütter beeinflusst haben könnten. Den Ergebnissen der Interviews ist beispielsweise zu entnehmen, dass alle Mütter ausschliesslich gutwillig über die Kindergärtnerin ihres Kindes sprachen. Dies kann einerseits als positive Bewertung der jeweiligen Kindergärtnerin interpretiert werden. Andererseits könnten diese Aussagen aber auch, dadurch dass die Interviewerin selbst als Kindergärtnerin arbeitet, beeinflusst worden sein. Auch Kromrey (1998, S. 338) weist auf die Künstlichkeit einer solchen Befragungssituation hin, welche zu einer Verfälschung von Aussagen der Befragten beitragen könnte: In den Gesprächen waren sich die Interviewerin und die Befragte meist fremd, zudem bestand infolge der klaren Rollenaufteilung, in welcher eine Person Fragen stellte und die andere antwortete, eine ungleiche Beziehung. Des Weiteren ist ein solches Gespräch wegen der Anonymisierung als sozial folgenlos zu betrachten, was heisst, dass Aussagen gemacht werden können, ohne dass darauf direkte Reaktionen folgen. Dies macht deutlich, dass das Erhebungsinstrument des Interviews nicht als neutral angesehen werden kann (vgl. Kromrey, 1998, S. 339).

Es wurden Mütter über die Umstände beim Prozess des Eintritts ihres Kindes in den Kindergarten befragt. Es muss also angenommen werden, dass die Aussagen der Mütter von ihrer persönlichen Wahrnehmung und den eigenen Erlebnissen geprägt sind. Auch Kromrey (1998, S. 337) beschreibt, dass mit dem Instrument der Befragung nur indirekt gemessen werden kann, wobei nicht die Sachverhalte an sich sondern ausschliesslich die Aussagen über Sachverhalte erfasst werden können. Die befragten Mütter standen zum Zeitpunkt des Interviews in verschiedenen Lebensphasen und weisen verschiedenste Familienverhältnisse, individuelle Ressourcen und ein unterschiedliches soziales Umfeld auf. Sie haben alle gemeinsam, dass sie im Kanton Zürich wohnhaft sind und ihr Kind den Kindergarten einer Tagessonderschule besucht(e). Zwei der Kinder besuchen dieselbe und die anderen Kinder unterschiedliche Tagessonderschulen. Zudem weisen diese Kinder verschiedene Beeinträchtigungen auf, was einen grossen Einfluss auf unterschiedlichen Ebenen bewirken kann. Infolgedessen können die Aussagen der Interviews nur bedingt miteinander verglichen, sondern nur in Betrachtung der persönlichen Umstände bewertet werden. Zudem haben der persönliche Stand im Prozess der Verarbeitung der Lebenssituation mit einem Kind mit Behinderung sowie auch die jeweilige Stimmung der Befragten einen Einfluss auf das Erzählte. Auch Kniel (1986, S. 43) weist darauf hin, dass sich Eltern eines Kindes mit Behinderung bei der Befragung je nach Zeitpunkt in anderen Verarbeitungsphasen der Behinderung ihres Kindes befinden können.

Indem die betroffenen Mütter direkt nach ihren Meinungen und Erfahrungen befragt wurden, konnte eine möglichst nahe Betrachtungsweise erreicht werden. Mayring (2002, S. 146) erläutert, dass das Anknüpfen an der Alltagswelt der beforschten Subjekte und eine Interessensannäherung zu einer grösstmöglichen Nähe zum Gegenstand im Forschungsprozess beitragen können. Es soll zudem berücksichtigt werden, dass der Kindergarteneintritt beim Zeitpunkt der Interviews je nach Alter des Kindes unterschiedlich lange zurücklag, was die Aussagen der Mütter zusätzlich beeinflusst haben könnte.

Aufgrund der Audioaufnahme und der Transkription der Interviews konnte eine möglichst genaue Erhebung der Daten erfolgen. Da die Interviews jedoch nur von einer Person, durchgeführt, transkribiert und ausgewertet wurden, könnten trotz strukturiertem Vorgehen fehlerhafte Angaben aufgetreten sein.

Zudem kann auch die Befindlichkeit der Interviewerin zum Zeitpunkt der Interviews die Art der Fragestellungen und somit die Aussagen der Mütter beeinflusst haben können.

9 Ausblick

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden die Erfahrungen von Müttern während des Prozesses des Eintrittes ihres Kindes in den Kindergarten einer Tagessonderschule im Kanton Zürich beleuchtet. Die Ergebnisse der Untersuchung lassen sich abschliessend in folgende Feststellungen zusammenfassen.

- Inwiefern die Mütter den Prozess bewältigen, zeigt sich sehr individuell und ist abhängig von ihren persönlichen Ressourcen sowie der mehr oder weniger vorhandenen Unterstützung der sozialen Netzwerke und der professionellen Dienste.
- Während der Kindertagesstätte suchen zeigen die Mütter Eigeninitiative und nehmen Beratung und Informationen von Fachleuten bereitwillig entgegen. Für eine effektive Beratung sind eine vertrauensvolle und individuelle Unterstützung sowie die Vermittlung von relevanten Informationen bedeutend.
- Die richtige Wahl für einen optimalen Kindergarten für ihr Kind zu treffen, ist den Müttern sehr wichtig. Insbesondere der Informationsbesuch an der Tagessonderschule zeichnet sich als zentraler Faktor hinsichtlich der Kindergartenwahl aus.
- Der Übergang ihres Kindes von der Familie in den Kindergarten stellt für die Mütter ein einschneidendes Ereignis dar. Zu Beginn der Kindergartenzeit sind die Mütter mit verschiedensten, meist abrupten Veränderungen, welche ihren Alltag, die sozialen Beziehungen, die Zusammenarbeit mit Fachleuten und die Beziehung zum Kind betreffen, konfrontiert.
- Die Reaktionen der Mütter auf die Veränderungen, welche nach dem Kindertagesstätteintritt ihres Kindes auftreten, zeigen sich sehr unterschiedlich und sind persönlich geprägt. Der Kindertagesstätteintritt stellt einerseits aufgrund der zeitweisen Ablösung des Kindes und des Wechsels der Fachleute eine Belastung dar. Zudem tragen die neuen Tagesstrukturen und auch der Transport per Schulbus zu einer Verunsicherung bei. Als entlastend werden dagegen die Übernahme eines grossen Teils der Betreuung und Förderung des Kindes in der Schule und die damit verbundene Erweiterung der eigenen zeitlichen Ressourcen empfunden.
- Der Eintritt ihres Kindes in den Kindergarten wird als positiv gewertet, wenn sich das Kind wohl fühlt, es Spielkameraden findet, ersichtliche Fortschritte macht, und eine regelmässige und offene Kommunikation mit der Kindergärtnerin besteht. Eine ehrliche, informative und empathische Zusammenarbeit zwischen Kindergarten, Früherziehung, Therapie und Eltern lässt den Übergang zum Kindergarten flüssiger gestalten.

Die differenzierte Betrachtung und Vertiefung in das Themengebiet des Alltags mit einem Kind mit Behinderung, insbesondere während des Prozesses des Kindertagesstätteintrittes, erlebte ich als sehr bereichernd im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit Eltern sowie für meine Praxis im Kindergarten einer Tagessonderschule. Ich habe die Gespräche mit den Müttern als sehr interessant und lehrreich

empfunden und möchte mich an dieser Stelle herzlich bei den Müttern für ihre Bereitschaft und ihre Ehrlichkeit bedanken.

Für die vorliegende Untersuchung wurden mit Müttern, welche sich alle sehr interessiert zeigten, ihre eigene Situation reflektierten und alle Deutsch verstanden und sprachen, Gespräche durchgeführt. Ich könnte mir vorstellen, dass bei einer Befragung von fremdsprachigen Müttern andere Anliegen und Aspekte zur Sprache kommen würden. Da auch im sonderpädagogischen Schulbereich eine grosse Anzahl fremdsprachiger Kinder besteht, würde ich es als wertvoll erachten, auch bei fremdsprachigen Müttern nachzufragen, wie sie den Prozess des Kindergarteneintrittes ihres Kindes und die Zusammenarbeit mit Fachleuten erlebten.

Wichtig erscheint es mir ebenfalls, die Schnittstelle von der heilpädagogischen Früherziehung zum Kindergarten der Tagessonderschule genauer zu betrachten und zu untersuchen. Schon vorhandene und mögliche Varianten der Zusammenarbeit mit Eltern sowie der Kommunikation zwischen Früherzieherin und Kindergärtnerin könnten mittels Befragung von Eltern, Früherzieherinnen und Kindergärtnerinnen reflektiert werden.

Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung zeigen unter anderem den Stellenwert der Organisation der Schülertransporte von Tagessonderschulen sowie der Kommunikation zwischen Eltern und Schulbuschauffeuren auf. Eine Untersuchung, welche die tägliche Arbeit der Schulbuschauffeure der sonderpädagogischen Institutionen beleuchtet, wäre meiner Meinung nach sehr bedeutsam.

10 Literaturliste

- Bossart, M. (2010). *Der Alltag von Müttern schwerstbehinderter Kinder*. Unveröffentlichte Masterarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Burghart, K., Graf, A. & Sarimski, K. (2010). Eltern Erfahrungen zur Integration sinnesgeschädigter Kinder in Kindergärten. *Frühförderung interdisziplinär*, 3, 124-129.
- Bremer-Hübler, U. (1990). *Stress und Stressverarbeitung im täglichen Zusammenleben mit geistig behinderten Kindern. Eine empirische Studie zur Situation der Mütter*. Frankfurt am Main: Verlag Peter Lang.
- BVF (Berufsverband der Früherzieherinnen und Früherzieher). (2011). *Heilpädagogische Früherziehung*. Internet: <http://www.frueherziehung.ch> [29.4.2011].
- Denner, L. & Schumacher, E. (Hrsg.). (2004). *Übergänge im Elementar- und Primarbereich reflektieren und gestalten. Beiträge zu einer grundlegenden Bildung*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Dietrich, A. (2010). *Phasen des Forschungsprozesses. C10 Forschung und Entwicklung 2. Einführung in die Masterthese*. Unveröffentlichte Aufstellung, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Eckert, A. (2002). *Eltern behinderter Kinder und Fachleute. Erfahrungen, Bedürfnisse und Chancen*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Eckert, A. (2008). *Familie und Behinderung. Studien zur Lebenssituation von Familien mit einem behinderten Kind*. Hamburg: Verlag Dr. Kovac.
- Feuser, G. (1996). *Thesen zu: „Gemeinsame Erziehung, Bildung und Unterricht behinderter und nichtbehinderter Kinder und Jugendlicher in Kindergarten und Schule (Integration)“*. Internet: <http://bidok.uibk.ac.at/library/feuser-thesen.html> [29.4.2011].
- Filipp, S.-H. (Hrsg.). (1995). *Kritische Lebensereignisse*. (3. Auflage). Weinheim: Psychologie Verlags Union. Beltz.
- Fröhlich, A. D. (1986). *Die Mütter schwerstbehinderter Kinder*. Heidelberg: Edition Schindele.
- Gläser, J. & Laudel, G. (2010). *Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse*. (4. Auflage). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Haeberlin, U. (2005). *Grundlagen der Heilpädagogik. Einführung in eine wertgeleitete erziehungswissenschaftliche Disziplin*. Zürich: Haupt Verlag.
- Heckmann, Ch. (2004). *Die Belastungssituation von Familien mit behinderten Kindern. Soziales Netzwerk und professionelle Dienste als Bedingungen für die Bewältigung*. Heidelberg: „Edition S“.
- Hinze, D. (1991). *Väter und Mütter behinderter Kinder. Der Prozess der Auseinandersetzung im Vergleich*. Heidelberg: HVA Edition Schindele.
- Homberger-Schaer, A. & Muther-Joos, M. (2010). *Elternsein im Kontext von Integration und Separation*. Unveröffentlichte Masterarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Hultsch, D. F. & Cornelius, St. W. (1995). Kritische Lebensereignisse und lebenslange Entwicklung: Methodologische Aspekte. In S.-H. Philipp (Hrsg.), *Kritische Lebensereignisse* (S. 72-90). Weinheim: Psychologie Verlags Union. Beltz.
- Jonas, M. (1990). *Behinderte Kinder - behinderte Mütter? Die Unzumutbarkeit einer sozial arrangierten Abhängigkeit*. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag.
- Kast, V. (2002). *Der schöpferische Sprung. Vom therapeutischen Umgang mit Krisen*. (10. Auflage). München: Deutscher Taschenbuch Verlag.

- Kniel, A. & Kniel, Ch. (1986). *Behinderte Kinder und Kindergartenwahl. Eine Untersuchung zu Entscheidungsgründen von Eltern*. München: DJI Verlag Deutsches Jugendinstitut.
- Koller, M. & Ziswiler, S. (2008). *Unterstützungsbedürfnisse von Eltern behinderter Kinder im Alter von 0-12 Jahren*. Unveröffentlichte Masterarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Kromrey, H. (1998). *Empirische Sozialforschung. Modelle und Methoden der Datenerhebung und Datenauswertung*. (8., durchgreifend überarbeitete und erweiterte Auflage). Opladen: Leske+Budrich, UTB.
- Kron, M. & Papke, B. (2006). *Frühe Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern mit Behinderung. Eine Untersuchung integrativer und heilpädagogischer Betreuungsformen in Kindergärten und Kindertagesstätten*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Lazarus, R. S. & Folkmann, S. (1984). *Stress, appraisal, and coping*. New York: Springer Publishing Company.
- Lazarus, R. S. (1995). Stress und Stressbewältigung - ein Paradigma. In S.-H. Filipp (Hrsg.), *Kritische Lebensereignisse* (S. 198-232). Weinheim: Psychologie Verlags Union. Beltz.
- Lienhard, P. (2002). *Schlussbericht. Kurzversion. Wissenschaftliche Evaluation über die Zuweisung zu Heilpädagogischen Tagessonderschulen im Kanton Zürich im Auftrag der Bildungsdirektion des Kantons Zürich*. Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken*. (5. Auflage). Basel: Beltz Verlag.
- Mohr, L. (2010). *Integration, Migration, Familie. Ergänzungen und Übungen zur Lebenssituation von Eltern (schwer) geistig behinderter Kinder, Teil 2*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Petermann, F. (1995). Identifikation und Effektanalyse von kritischen Lebensereignissen. In S.-H. Filipp (Hrsg.), *Kritische Lebensereignisse* (S. 53-71). Weinheim: Psychologie Verlags Union. Beltz.
- Petzold, M. (1992). *Familienentwicklungspsychologie. Einführung und Überblick*. München: Quintessenz.
- Roux, S. (2004). Von der Familie in den Kindergarten. Zur Theorie und Praxis eines frühpädagogischen Übergangs. In L. Denner & E. Schumacher (Hrsg.), *Übergänge im Elementar- und Primarbereich reflektieren und gestalten. Beiträge zu einer grundlegenden Bildung* (S. 75-90). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Sarimski, K. (1993). Belastung von Müttern behinderter Kleinkinder. *Frühförderung interdisziplinär*, 12, 156-164.
- Schuchardt, E. (1985). *Krise als Lernchance. Eine Analyse von Lebensgeschichten*. 1. Auflage. Düsseldorf: Patmos Verlag.
- Schuchardt, E. (Hrsg.). (1987). *Jede Krise ist ein neuer Anfang. Aus Lebensgeschichten lernen*. (3. Auflage). Düsseldorf: Patmos Verlag.
- Seifert, M. (2003). Mütter und Väter von Kindern mit Behinderung. Herausforderungen - Erfahrungen - Perspektiven. In U. Wilken & B. Jeltsch-Schudel (Hrsg.), *Eltern behinderter Kinder. Empowerment - Kooperation - Beratung* (S. 43-59). Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag.
- Stappacher, J. (2010). *Von der Integration zur Inklusion. Modul C09 Integration, Migration, Familie*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

- Thimm, W. & Wachtel, G. (Hrsg.). (2002). *Familien mit behinderten Kindern. Wege der Unterstützung und Impulse zur Weiterentwicklung regionaler Systeme*. Weinheim und München: Juventa Verlag.
- VSA (Volksschulamt). Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2007a). *Umsetzung Volksschulgesetz. Handreichung Kindergarten*. Zürich: Lehrmittelverlag.
- VSA. Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2007b). *Zuweisung Sonderschule*. PDF-Text. Internet: http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0/zuweisungsverfahren.html [28.4.2011].
- VSA. Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2011). *Sonderschulen*. Internet: http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulstufen_schulen/schulen/sonderschulen.html [28.4.2011].
- Wagner Lenzin, M. (2007). *Elternberatung. Die Bedeutung von Beratung in Bewältigungsprozessen bei Eltern mit ihrem Kind mit Behinderung*. Bern: Haupt Verlag.

Inhaltsverzeichnis: Anhang

11.1	Anfragebrief an die Mütter	72
11.2	Interviewleitfaden	73
11.3	Detailfragen zum Interviewleitfaden.....	74
11.4	Transkriptionsregeln	75
11.5	Kategoriensystem	76
11.6	Zusammenstellung der Sinneinheiten nach Kategorien	79
11.7	Transkription eines Interviews (exemplarisch).....	104

11 Anhang

11.1 Anfragebrief an die Mütter

Winterthur, 10. Juni 2011

Liebe Mütter

In diesem Brief wende ich mich mit einem Anliegen an Sie. Ich heisse Denise Ganz, bin Kindergärtnerin und mache zurzeit die berufsbegleitende Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogin an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich. Ich stehe im letzten Semester meiner Ausbildung und werde im kommenden Semester meine Abschlussarbeit schreiben.

Im Rahmen meiner Abschlussarbeit möchte ich den Prozess des Eintrittes in den Kindergarten der Tagessonderschule im Kanton Zürich genauer betrachten. Im Besonderen interessiert in der Arbeit wie die Mütter den Eintritt ihres Kindes in den Kindergarten erlebt haben. Gerne würde ich in Erfahrung bringen, wie Sie als Mutter die Kindergartenwahl und die Zusammenarbeit mit Behörden und der Schule empfunden haben. Dazu würde ich Ihnen gerne während eines etwa einstündigen Gespräches einige Fragen stellen. Ihr Name und Ihre Erzählungen werden in meiner Arbeit anonymisiert.

Es ist mir ein grosses Anliegen, die Mütter der Kindergartenkinder zur Sprache kommen zu lassen. Ich erhoffe mir mit meiner Arbeit, die Sicht der Mütter in den Vordergrund stellen und eventuelle Verbesserungsmöglichkeiten beim Prozess des Kindertageeintrittes darstellen zu können.

Wenn Sie sich vorstellen können, rückblickend aus Ihren Erfahrungen zu berichten, würde ich mich über eine Rückmeldung sehr freuen. Sie können mich schriftlich mit dem untenstehenden Talon, telefonisch oder per Mail erreichen:

Denise Ganz
xxxx-Strasse
xxxxxxxxxxxx

Natel: xxxxxxxxxxxx

E-Mail: xxxxxxxxxxxx

Wenn Sie sich bezüglich der Teilnahme des Gespräches unsicher sind oder Fragen haben, dürfen Sie sich gerne an mich wenden.

Für Ihre Bereitschaft bedanke ich mich ganz herzlich!

Freundliche Grüsse

Denise Ganz

✂-----

Ich bin bereit mit Ihnen ein Gespräch zu führen. Sie können mich unter folgender Adresse erreichen:

Name: _____

Adresse: _____

Telefon und E-Mail: _____

11.2 Interviewleitfaden

Info über Ziel des Gesprächs, Datenschutz, Anonymität gesichert und Aufzeichnung des Gespräches

kurze Fragen zur Situation:

- Kind (Alter, Geschlecht, Entwicklungsverzögerung, Behinderung, Therapien, aktuelle Schule)
- Familie, Ehe (in Partnerschaft, alleinerziehend), Geschwister (Alter, Geschlecht)
- Mutter (Arbeitstätigkeit, Betreuung des Kindes: war schon einmal in der Obhut von Krippe, Grosseltern, Verwandten, Bekannte)

Wir machen eine Reise zurück zur Zeit, bevor Ihr Kind den Kindergarten besuchte...

1.

Wie erlebten Sie die Zeit vor dem Entscheidungsprozess und vor dem Kindergarteneintritt?

2.

Können Sie von Ihrem Prozess bei der Entscheidungsfindung und Kindertagesstätte erzählen?

3.

Wie sah Ihre Entscheidung aus?

4.

Können Sie mir vom Eintritt in den Kindergarten der Tagessonderschule berichten?

5.

Wie erleben Sie die Situation zum aktuellen Zeitpunkt?

11.3 Detailfragen zum Interviewleitfaden

Die folgenden Fragen wurden als Stütze für die Interviewerin auf Kärtchen notiert:

Info über Ziel der Befragung (meiner Arbeit), Datenschutz, Anonymität, Aufzeichnung des Gespräches

Kurze Fragen zur Situation:

- Kind (Alter, Geschlecht, Entwicklungsverzögerung, Behinderung, Therapien, aktuelle Schule)
- Familie, Ehe (in Partnerschaft, alleinerziehend), Geschwister (Alter, Geschlecht)
- Mutter (Arbeitstätigkeit, Betreuung des Kindes: war schon einmal in der Obhut von Krippe, Grosseltern, Verwandten, Bekannte)

Wir machen eine Reise zurück zur Zeit, bevor Ihr Kind den Kindergarten besuchte:

5 Leitfragen mit Detailfragen:

1. Wie erlebten Sie die Zeit vor dem Entscheidungsprozess und vor dem Kindergarteneintritt?

- Wie erlebten Sie die Situation Zuhause?
- Bestand eine Zusammenarbeit mit heilpädagogischer Früherziehung, Therapien, andere Stellen?
- Wie sah der Kontakt zum näheren Umfeld aus? Wie war es für Sie?
- Fanden Termine beim Arzt bezüglich der Entwicklungsverzögerung oder der Behinderung statt? Wie haben Sie diese erlebt?

2. Können Sie von Ihrem Prozess bei der Entscheidungsfindung und Kindergartensuche erzählen?

- Wann wurden Sie das erste Mal mit der Frage bezüglich der Kindergartenwahl Ihres Kindes konfrontiert?
- Wie beurteilten Sie ihren aktuellen Wissensstand über die verschiedenen Möglichkeiten einer Beschulung im Kanton Zürich?
- Haben Sie sich in der Familie oder im sozialen Umfeld über den Kindergarteneintritt ausgetauscht?
- Fand ein Austausch mit Stellen, Institutionen oder Behörden statt? Wie empfanden Sie diesen Austausch?
- Fand eine Abklärung statt? Wie erlebten Sie diese?
- Hatten Sie die Möglichkeit verschiedene Schulen und Schulungsformen kennen zu lernen?
- Inwiefern empfanden Sie, eine Entscheidung fällen zu „müssen“, als belastend?

3. Wie sah Ihre Entscheidung aus?

- Wie wurde die Entscheidung schlussendlich gefällt? (Eltern, Schule, Schulgemeinde)?
- Wie sahen nach dem Entscheid die weiteren Schritte aus?
- Wie reagierte Ihr persönliches Umfeld auf das Mitteilen Ihres Entscheides? Wie empfanden Sie diese Reaktionen?
- Wie reagierte Ihr Kind, auf die Entscheidung?

4. Können Sie mir vom Eintritt in den Kindergarten der Tagessonderschule berichten?

- Inwiefern fand nach dem Entscheid die Zusammenarbeit mit den Behörden der Gemeinde und der Schule statt?
- Wie erlebten Sie die Zeit vom Entscheid bis zum Kindergarteneintritt?
- Wie erlebten Sie und ihr Kind den ersten Kindertag (die erste Woche)?
- Wie hat sich Ihr Kind an der Schule eingelebt?
- Wie erleb(t)en Sie die Zusammenarbeit und den Austausch mit den Kindergartenlehrpersonen, Therapeutinnen, Schulleitung der Schule?
- Inwiefern sieht Ihre neue Alltagssituation aus und wie erleben Sie ihr Kind Zuhause?
- Inwiefern haben sich Ihre Sozialkontakte verändert (Eltern der Klassenkameraden, usw.?) Wie ist das für Sie?

5. Wie erleben Sie die Situation zum aktuellen Zeitpunkt?

- Sind Sie zufrieden mit der jetzigen Schule? Wie sehen ihre Wünsche und Zukunftsaussichten aus?
- Was würden Sie bei der Entscheidung, welche Sie beim Prozess des Kindergarteneintrittes getroffen haben anders / gleich machen?
- **abschliessende Frage:** Was möchten Sie noch ergänzen, was finden Sie nun noch wichtig zu sagen?

11.4 Transkriptionsregeln

Daten, Namen, Ausdrücke	schriftliche Bezeichnung in der Transkription
Aussagen der Interviewerin	I:
Aussagen der Mutter	A, B, C, D, E, F:
Name des Kindes mit Behinderung	X, die Tochter, der Sohn
Name eines Geschwisters	der / die ältere / jüngere Bruder / Schwester oder der / die ältere / jüngere Sohn / Tochter
Namen von Fachleuten, Freund aus der Klasse, Nachbarn, Bekannten etc.	Die Funktion wird ohne Namen bezeichnet: die Kindergärtnerin, die Physiotherapeutin, der Klassenkamerad, die Nachbarin
Name einer Institution	Institution XY
weitere Namen von Institutionen	Institution YZ
Name der Ortschaft	z. B. Gemeinde oder nahegelegenen Stadt
Regungen (z.B. lachen) und Anmerkungen der Interviewerin	in der Klammer dargestellt: (lacht)
Mundartausdrücke oder besondere Ausdrücke der Mutter, welche genau übernommen werden z.B. täubelet	in Anführungs- und Schlussstrichen dargestellt: „täubelet“
Informationen der Mutter, welche das Thema nicht direkt betreffen, werden in wenigen Sätzen zusammengefasst.	<i>kursiv dargestellt: zusammenfassendes Protokoll</i>

Weitere Regeln:

- Nach Aussagen der Mutter und der Interviewerin folgt immer eine Leerzeile.
- Kleine Einschübe der Interviewerin wie beispielsweise „a ja“, „ja“ und „mmh“, welche als Erzählanregung dienen, werden für die Lesbarkeit nicht berücksichtigt und nicht notiert.
- Verschachtelte Sätze werden für die Lesbarkeit und Verständlichkeit in geringem Masse umformuliert, ohne den Inhalt zu verändern.
- Mundart wird in das Schriftdeutsche übertragen.
- Infos über die Geschwister und Familiensituation, welche im Interview erwähnt werden, werden bei der Auswertung im Kapitel „allgemeine Informationen zur Situation“ zusammengefasst.

11.5 Kategoriensystem

1. Überkategorie: Belastung im Alltag vor dem Kindergarteneintritt			
Kategorie	Definition	Ankerbeispiel	Zeile
1.1. Diagnose	<i>Belastung durch die unklare oder klare Diagnosestellung.</i>	„I: Wie gingen Sie mit diesem Test um?“ „Schlecht. Wir haben gesagt, die kennt ja unser Kind gar nicht und sie muss über eine Stunde mit ihm arbeiten und er kann ja nicht sprechen. Er hat lieber "gsändelet" als so komische Tests, sie konnte praktisch nichts mit ihm machen.“	A297
1.2. Verhalten, Beeinträchtigung oder Gesundheit des Kindes	<i>Die Behinderung und die damit verbundenen Voraussetzungen des Kindes werden als Belastung empfunden.</i>	„Bei uns ist alles immer so mühsam, wieso ist das so und bin ich irgendwo komisch. Man zweifelt halt dann auch an sich selber. Ich hatte schon auch Selbstzweifel, ob ich jetzt Schuld bin, dass das Kind etwas nicht macht.“	A330
1.3. Arzt- oder Therapiebesuche	<i>Belastung durch häufige Besuche (Aufenthalte) bei Arzt oder Therapie.</i>	„Als ich beim Bruder etwas abgeben konnte, musste ich mit X herumrennen. Ich hätte gar nicht arbeiten können, ich hätte nicht gewusst wann.“	A553
1.4. soziales Netzwerk (vgl. Heckmann, 2004): unzureichende Aspekte	<i>Belastung durch kleines soziales Netzwerk oder durch Reaktionen von Leuten aus dem Bekanntenkreis oder der Nachbarschaft auf die Behinderung / Verhalten des Kindes (vgl. Heckmann, 2004).</i>	„Manchmal ist es schwierig, die Familie nebenan haben auch einen Knaben, aber die Eltern die wollen es nicht. Es ist manchmal nicht so einfach. Wenn X mal mit diesem Knaben kommuniziert, dann ruft der Vater den Knaben sofort zurück. Ich habe mich halt jetzt auch zurückgezogen.“	A160
1.5. Beratung durch professionelle Dienste (vgl. Heckmann, 2004): belastende Aspekte	<i>Belastung wegen zu wenig oder unpassender Beratung durch Fachleute, z.B. Ärzte oder Therapeutinnen (vgl. Heckmann, 2004).</i>	„Es war sowieso eine schlimme Situation in diesem schulppsychologischen Dienst. Wir haben jetzt etwa die fünfte Schulpсихологин und jedes Mal ist es wieder jemand anderes. Man beginnt immer wieder von vorne, das ist ganz schwierig.“	A110

2. Überkategorie: Alltagsbewältigung vor dem Kindergarteneintritt			
Kategorie	Definition	Ankerbeispiel	Zeile
2.1. soziale Unterstützung (vgl. Heckmann, 2004)	<i>Den Alltag bewältigen durch Kontakte mit Bekannten oder unterstützende Handlungen von Bekannten (vgl. Heckmann, 2004).</i>	„Ja, meine Mutter ist nahe und ich konnte mit ihr immer über alles reden. Das war wirklich gut.“	A202
2.2. Unterstützung von professionellen Diensten (vgl. Heckmann, 2004)	<i>Bewältigung durch die Hilfe und Beratung von Fachleuten, z.B. Ärzte, Therapeuten, Entlastungsdienst etc. (vgl. Heckmann, 2004).</i>	„Die Ergotherapeutin die war genial, ich konnte auch mal dabei sein und ich hatte gute Gespräche und sie konnte einem auch sonst noch weiterhelfen, bei Dingen, bei welchen man sonst eher alleine war.“	A262
2.3. eigene Alltagsorganisation / Einstellungen	<i>Bewältigung durch eigene positive Einstellungen oder gute Organisation des Tages.</i>	„Ja, mit geht es gut (lacht). Ich bin nicht die, die da redet mit allen über dieses und jenes. Ich bin lieber im Garten, stricke und gehe spazieren und brauche das nicht.“	A197

3. Überkategorie: Ablauf und Begleitung während der Kindergartensuche			
Kategorie	Definition	Ankerbeispiel	Zeile
3.1. Hinweis auf bevorstehenden Kindergarteneintritt	<i>Person oder Fachstelle, welche die Mutter über den bevorstehenden Kindergarteneintritt informiert.</i>	„...ich war schon so im System drin und dann war es einfach so. Wir kamen vom Spital, vom Spital wurden wir zum Zentrum XY geschickt und vom Zentrum XY dann zur HPS. Das war die Struktur.“	B536
3.2. mögliche Kindergärten aussuchen	<i>Personen oder Fachstellen, welche die Mutter dabei unterstützen, mögliche Kindergärten zu suchen.</i>	„Nach der Abklärung kam das vom Schulpsychologischen Dienst aus. Die sagten, wir müssten diese Schule mal anschauen gehen. Aber ich kannte ja diese Schule schon und meiner Meinung nach, passte er dort nicht hin. Ich ging dann aber trotzdem an einem Morgen mit X schauen.“	A126
3.3 erste Kontaktaufnahme mit Schulen	<i>Personen, welche den Kontakt mit den Schulen aufnehmen.</i>	„Mein Mann hat dann dort angerufen und die haben ihm die Adresse der Schule gegeben. Wir waren nämlich schon ziemlich spät dran, es war glaube ich schon Mai.“	A87
3.4. Begleitung bei Informationsbesuch in der Schule	<i>Begleitung der Mutter beim Informationsbesuch in einer Schule.</i>	„Nein, mein Mann, ich und X waren da, einen Morgen im Kindergarten.“	A366
3.5. Abklärung des Kindes	<i>Stelle, welche u.a. den Entwicklungsstand des Kindes abklärt für eine Einweisung in die Tagessonderschule.</i>	„Er musste dann auch zum Schulpsychologischen Dienst und das war ganz schlimm.“	A95
3.6. Kontaktaufnahme mit Behörden der Gemeinde	<i>Person, welche Kontakt mit der Gemeinde aufnimmt, um die Einschulung in die Tagessonderschule zu bewilligen.</i>	„Die Schulpsychologin hat uns dann sehr geholfen und hat Druck gemacht, dass er dort an die Schule kann. Es war ja so kurz vor den Sommerferien.“	A282

4. Überkategorie: Bewertung des Informationsangebotes während der Kindergartensuche			
Kategorie	Definition	Ankerbeispiel	Zeile
4.1. Bewertung der Beratung durch Fachleute	<i>Bewertung, wie die Mutter die Beratung der Fachleute während der Kindergartensuche empfunden hat.</i>	„Nein, da musste man eigentlich alles selber machen. Die Früherzieherin kam aus Deutschland und kannte das System hier nicht so. Sie war super, aber in solchen Sachen war sie eher überfordert. Wir mussten selber schauen.“	A140
4.2. Bewertung des Schulbesuchs	<i>Bewertung, wie die Mutter die Informationsbesuche in den Kindergärten und Schule erlebt hat.</i>	„Wir waren total begeistert und haben gesagt, obwohl der Weg sehr lang wäre, wäre es das Genialste für ihn und wir könnten es uns vorstellen.“	A120
4.3. Selbstinitiative	<i>Die Mutter oder die Eltern nehmen die Organisation während der Kindergartensuche selber in die Hand.</i>	„Man muss als Eltern eines behinderten Kindes immer überall und immer wieder selber voraus schauen, wie bei einem Hund, der eine Spur sucht und schaut, ob die zu einem guten Weg und zum Ziel führt“	D275

5. Überkategorie: Entscheidungsfaktoren für die Kindergartenwahl (vgl. Kniel, 1986)			
Kategorie	Definition	Ankerbeispiel	Zeile
5.1. Rat von Fachleuten	<i>Bei der Entscheidung wurden Ratschläge von Fachleuten (z.B. Therapeutin, Früherzieherin etc.) berücksichtigt.</i>	„Die Schulleitung meinte auch, für ihn wäre dieser Ort richtig.“	A121
5.2. Persönlichkeit der Kindergärtnerin oder Schulleitung	<i>Der Charakter, das Aussehen oder das Verhalten der Kindergärtnerin (Schulleitung) stellen einen Faktor für die Entscheidung dar.</i>	„Die Schulleiterin ist wirklich eine tolle Persönlichkeit. Sie hat das Kind, das niemand analysieren konnte, obwohl sie mit uns gesprochen hat, gerade richtig analysieren können. Das hat mir Eindruck gemacht. Es war alles richtig.“	A314
5.3. Räumlichkeiten	<i>Die Räumlichkeiten und Einrichtung des Kindergartens</i>	„Ja. Wir sind dann in die HPS. Am Anfang war ich so "ach, oh". Ich habe gedacht,	B194

	<i>und der Schule stellen einen Faktor für die Entscheidung dar.</i>	haben die eine hohe Treppe, hunderte Treppen und ich fragte mich, ob das meine Tochter überlebt. Und noch eine Etage und noch eine Etage, nein nein.“	
5.4. andere Kinder (mit Behinderung) der Klasse	<i>Die Art und der Schweregrad der Behinderung der anderen Kinder der Klasse stellen einen Faktor für die Entscheidung dar.</i>	„Und in der Klasse, die ich gesehen habe, waren alle schwerstkörperbehindert und sie mussten gefüttert werden. Da musste ich sagen, dass er da am falschen Platz wäre.“	A131
5.5. Wohlgefühl der Mutter	<i>Dass sich die Mutter im Kindergarten wohl fühlt, stellt ein Faktor für die Entscheidung dar.</i>	„Einmal waren wir auf Besuch an der Schule, er war aber der, der gar nichts mitgemacht hat und nur geschaut hat. Der Schnuppermorgen war schon schwierig für ihn und auch für uns. Wir haben uns immer wieder gefragt, ob dies jetzt wirklich das Richtige sei, passt er dorthin. Auch Selbstzweifel, aber das ist halt so.“	A358

6. Überkategorie: Beginn der Kindergartenzeit

Kategorie	Definition	Ankerbeispiel	Zeile
6.1. Ablösung vom Kind	<i>Mutter erlebt die Ablösung von ihrem Kind beim Beginn der Kindergartenzeit.</i>	„Aber ich glaube, dass war eher mein Problem, dass sich auf ihn übertrug. Da ich auch eine Krise hatte und ich dachte, ui jetzt muss er immer so weit und diese langen Tage und so. Aber das hat sich dann nach einigen Tagen auch wieder gelegt.“	A388
6.2. Zusammenarbeit mit Schulbuschauffeur	<i>Mutter erlebt die Zusammenarbeit mit dem Schulbuschauffeur der Tagessonderschule.</i>	„Sie kann mir ja nicht erzählen, hey heute war ich traurig, weil du nicht da warst oder es wäre schön gewesen, wenn du mich abgeholt hättest. Deshalb bin ich auch sehr froh, dass der Taxifahrer so empathisch ist.“	D683
6.3. Wechsel der Fachleute	<i>Mutter erlebt den Wechsel der Fachleute (z.B. Frühzieherin / Therapeutin zur Kindergärtnerin) beim Kindergartenbeginn.</i>	„Ja, das war halt dann abgeschlossen. Am Anfang der Kindergartenzeit war schon ein Loch, da ich in so viele Therapien musste, dort hin und da hin. Und nachher husch, war nichts mehr.“	A530
6.4. Kommunikation mit der Kindergärtnerin	<i>Beurteilung der Kommunikation und Zusammenarbeit mit der Kindergärtnerin.</i>	„Eigentlich immer gut. Auch mit den Berichten und so, das war immer gut. Er konnte ja anfangs noch nicht sprechen und so konnte man immer mit ihm kommunizieren.“	A507
6.5. verändertes soziales Netzwerk (vgl. Heckmann, 2004)	<i>Veränderungen der Kontakte im sozialen Netzwerk (z. B. andere Mütter) beim Beginn der Kindergartenzeit.</i>	„Dann habe ich mir überlegt, was ich jetzt machen soll. So habe ich einen Spielgruppenleiterinnenkurs gemacht. Der hat mir gut getan. Jetzt arbeite ich so und das tut mir gut, so komme ich auch wieder unter die Leute.“	A541
6.6. Änderung im Alltag der Mutter	<i>Veränderungen im Alltag der Mutter beim Beginn der Kindergartenzeit.</i>	„Ja, er war halt nicht mehr hier, aber dann bin ich dann jeweils dreimal in der Woche in den Hort über die Mittagszeit. Denn es ist am Anfang schon ein Loch, natürlich. Er war immer da, und auf einmal ist er gar nicht mehr hier, nicht einmal am Mittag.“	A521
6.7. Bewertung Wohlbefindens des Kindes	<i>Bewertung der Mutter über Wohlbefinden des Kindes beim Beginn der Kindergartenzeit.</i>	„Aber er macht es so gut und ich weiss, dass er sich dort sehr wohl fühlt.“	A432
6.8. Kind als Schüler der Tagessonderschule	<i>Bewertung der Situation, dass Kind nun in einer separativen, sonderpädagogischen Einrichtung ist.</i>	„Ich hatte schon Ängste im Vorfeld, weil wir sie in eine Schule geben mit schwerst- und mehrfachbehinderten Kindern und wir haben uns gefragt, ob sie dort genügend gefördert wird, insofern dass sie auch vom gesunden Anteil genug mit bekommt oder hat es einfach Kinder, die neben ihr sitzen und irgendwo hin starren.“	D446

11.6 Zusammenstellung der Sinneinheiten nach Kategorien

Die Angaben A bis F bezeichnen aus welcher Transkription das Zitat oder die Sinneinheit stammt und die Ziffer steht für die Zeilennummer.

1. Überkategorie: Belastung im Alltag vor dem Kindergarteneintritt		
Kategorie	Zitate / Sinneinheiten	Zeile
1.1. Diagnose	-Schlecht. Wir haben gesagt, die kennt ja unser Kind gar nicht und sie muss über eine Stunde mit ihm arbeiten und er kann ja nicht sprechen. Er hat lieber "gsändelet" als so komische Tests, sie konnte praktisch nichts mit ihm machen.	A297
	- Er hat einfach immer gesagt, man müsse ihm Zeit lassen und hat schon auch gesagt, dass er entwicklungsverzögert sei.	A216
	- Am Anfang hat es mich kaputt und fertig gemacht. Es war so eine Beleidigung, dass steht, sie behindert ist. Also, wenn ich eine Mutter im Spital oder bei der Therapie sehe, die weint, kann ich das sehr gut verstehen. Es war ein Schock, das erste Mal zu hören, das dein Kind nicht ist wie die anderen Kinder.	B432
	- Das war sehr schwierig und sehr sehr streng. Wir haben nie, und übrigens bis heute, keine Diagnose und wissen nicht, was er hat. Das ist ja nicht, wie wenn ein "Down-Kind" auf die Welt kommt und man weiss es. Als er auf die Welt gekommen ist und schon während der Schwangerschaft, hiess es immer "ja, aber, es ist nicht schlimm, aber doch irgendwie nicht ganz normal".	C8
	- Es hatte einfach keinen Namen. Meine Mann und ich waren immer die einzigen, die gesagt haben, X sei behindert.	C208
	- Sie machte eine genaue Abklärung, das dauerte zwei Vormittage. Und sie sagte dann, es sei kein Rückstand, sondern es sei wirklich eine Behinderung. Es sei etwas, das bleibt und er könne im Sinne von Regelschüler auch nie in die Regelschule wechseln können. Sie hat dies klar gesagt, wirklich glasklar als Allererste.	C240
	-Ich weiss eigentlich gar nicht warum, wir haben es ja immer vermutet, aber das war schon sehr schwierig. Das zu hören, hat mich schon traurig gemacht. Dass er jetzt dieses Etikett bekommt. Genau gleichzeitig war es aber auch eine Riesenerleichterung, wir haben es allen Leuten erzählt	C247
	- Und nach der Abklärung haben wir wirklich allen gesagt, dass es jetzt so ist und es so bleibt und wir gar nicht mehr sagen müssen, dass es besser wird und dass es manchmal schwierig sei aber wir es "händle" können. Es war traurig und er hatte das Etikett und man dachte, er kann nicht heiraten oder Auto fahren, das kommt halt alles, was macht er mal später?	C276
	- Und trotzdem hatte es jetzt mal einen Namen. Er war nun nicht mehr nur ein schwieriges Kind, sondern, (schmunzelt) es war wirklich beides. Manchmal habe ich bei Situationen in der Migros, wenn jemand so geschaut hat, gesagt, er sei geistig behindert. Dann wusste ich schon, dass der andere vor den Kopf gestossen ist, aber ich musste dies irgendwie immer wieder sagen.	C281
	-Das kam mir nicht in den Sinn, weil ich auch nicht wusste unter welchem "Label" wir kommen, ist er ein massives ADS-Kind ist er einfach ein schwieriges Kind? Damals hatte ich auch die Energie nicht dazu, der Alltag war so "happig".	C306
- Und bezüglich ihrem Syndrom ist es eigentlich immer noch fragwürdig, wir wissen eigentlich bis heute noch nicht recht, was sie hat.	D11	
- Die Blase war immer noch gross, als ich zurück kam und dann haben sie vermutet, dass sie Trisomie 13 oder 18 hat, was klar nicht überlebensfähig ist. Sie hat wahrscheinlich jetzt so eine Minimalvariante von einem sehr seltenen Syndrom, das organische vor allem den Magendarmtrakt betrifft.	D19	
- Und sie ist jetzt halt doch ein mehrfachbehindertes Kind mit diversen Dings. Aber mittlerweile lebt sie relativ gut. Als wir diese Diagnose bekommen haben in Wien, haben wir gedacht, gut, dann gehen wir wieder zurück in die Schweiz. Weil in Österreich ist es noch krass, mit der Holocaustgeschichte, von wegen passiver Sterbehilfe.	D27	

	<p>- Was das aber nun heisst für die Zukunft, mit dieser Ungewissheit leben wir mittlerweile sogar bestens. Manchmal sagen wir sogar, wir sind sogar froh, ist es nicht wie einem Down Syndrom Kind oder sonst bei einem Syndrom, bei welchen sie sagen, so und so viele Lebenschance hat es, so dass man wie drauf warten muss und nachher schreibt ja das Kind doch eine eigene Geschichte.</p> <p>- Als Diagnose steht jetzt in Berichten meistens der Verdacht auf das MMIH-Syndrom. Da sind wir aber selber nicht sicher, ob sie das hat.</p> <p>- Wir leben jetzt eigentlich relativ gut, damit dass wir keine klare Diagnose haben. Und therapeutisch ändert sich nichts daran, dass sie ihre eigene Geschichte schreibt und ihren eigenen Weg geht und man laufend schauen muss, was sie braucht und welche Baustelle jetzt wieder zu vorderst steht.</p>	D46 D594 D602
	<p>- Man sagt, er hat einen allgemeinen Entwicklungsrückstand, es ist eine unklare Genese, wir wissen nicht was es ist. Es ist wahrscheinlich ein genetischer Defekt, dieser scheint nicht allzu gross zu sein. Wir sind auch in genetischer Beratung und nehmen auch an einer Studie teil.</p> <p>- Sie haben auch bei uns gesucht, es ist aber nichts zu finden. Es kann auch etwas ganz Neues sein. Wir wissen es einfach nicht und man kann auch nicht sagen wie die Prognose der Entwicklung ist und wie es weiter aussieht.</p> <p>- ...aber niemand hat zu mir gesagt, dass das Kind eine Behinderung hat und ,dass das Kind geistig behindert ist. Warum auch immer. Ich habe mich sehr alleine gefühlt.</p> <p>- Das ist wirklich ein ganz langer Prozess, dass man akzeptiert, dass das Kind wirklich nicht wie andere ist und auch nie sein wird. Das ist sehr belastend. Wenn man ein Kind mit einer Diagnose hat, dann weiss man ja und ich hätte mich dann auch irgendwo hin gewendet.</p>	E6 E13 E115 E136
	<p>- Also die Zeit im Spital war eine Katastrophe, ehrlich gesagt. Das war ganz schlimm. Da waren so Verdachte im Raum. Sie hatte eine Vierfingerfurche und sie haben gesagt, dass dies ein Zeichen sein kann, aber sie haben gesagt, dass es auch Leute gibt, die sehr intelligent seien und eine Vierfingerfurche aufweisen, dass heisse also nichts.</p> <p>- Dann fragte ich nochmals und die Ärztin sagte, X sei immer noch sehr schlaff mit zwei Monaten und sie sehe speziell aus. Sie sagte dann, dass es nicht nur das Down-Syndrom gibt, sondern ein grosses Buch über die verschiedenen Chromosomenstörungen. Bei den dreiundvierzig Chromosomenpaaren kann man überall etwas haben. Das war mir natürlich nicht klar, ich kannte das Down Syndrom und fertig.</p> <p>- Und es ist wirklich ein spontan entstandener Chromosomenfehler, eine partielle Trisomie neun. Dies ist sehr selten. Es war schon "heavy". Sie haben uns dort ganz schlimme Sachen, vorhergesagt.</p> <p>- Der Genetiker sagte uns dann die Nachricht und ich sagte, dass ich nicht glaube, dass es so schlimm ist. Es war nicht ein Verdrängen, ich vergesse das niemals. Mir ging es nie schlecht. Ihrem Vater sind dann die Tränen gekommen und ihn hat dies sehr berührt.</p> <p>- So haben wir dann nochmals Blut genommen. Ich habe zwar lange überlegt, denn die Situation ändert ja nicht, ob die jetzt sagen, die Behinderung sei so oder so. Wir haben es dann gemacht und es kam heraus, dass der Stückverlust klein und die Duplikation grösser sei. Sie wollten dann X nochmals sehen vor den Assistenzärzten, und dann habe ich gesagt nein.</p>	F28 F50 F60 F72 F553
1.2. Verhalten, Beeinträchtigung oder Gesundheit des Kindes	<p>-Bei uns ist alles immer so mühsam, wieso ist das so und bin ich irgendwo komisch. Man zweifelt halt dann auch an sich selber. Ich hatte schon auch Selbstzweifel, ob ich jetzt Schuld bin, dass das Kind etwas nicht macht.</p> <p>- Ja, auch als Entlastung, denn ich war selber auch etwas überfordert, weil er nicht gesprochen hat. Es war noch schwierig, ich habe ihn zwar schon verstanden.</p> <p>- Und wenn ich mal etwas vergesse, dann gibt es ein Riesentheater (lacht). Ja, und das ist manchmal etwas anstrengend. Er kann dann den ganzen Nachmittag nachfragen, warum ich dies jetzt nicht gemacht habe und dann hört er nicht mehr auf (lacht).</p>	A330 A53 A602

	- Ich bewundere andere Frauen, die das teilen können, Job und die Kinder und Karriere. Ich habe keine Kapazitäten für das. Vielleicht ist das, weil sie krank ist.	B89
	- Ich habe X fast verloren und das vergesse ich nie. Und ich habe Probleme, den Leuten zu vertrauen. Ich lasse meine Tochter nie alleine.	B95
	- Als er drei, vier Jahre alt war, gab es immer diese unterschwellige Kritik, das war so schwierig. Es war so schwierig und hat geschlagen. Das war so schlimm. Wenn wir irgendwo eingeladen waren zum Spielen, habe ich mir überlegt, ob ich nicht absagen soll. Das war eine sehr schwierige Zeit.	C250
	- Und es ist halt anders ein solches Kind zu erziehen, als eines, das weiss warum es etwas nicht darf. Das ist so anders. Und es ist so viel mühsamer. Auch jetzt, wenn X grösser ist, gibt es auch Sachen, die wieder schwieriger sind, jetzt gebraucht er immer so wüste Ausdrücke. Man muss auch immer dranbleiben.	C475
	- Und oft ist es ja schon ein schweres Thema. Wir sagen schon auch, es ist manchmal sehr streng mit X und wir sind immer wieder am Limit, aber sie ist eigentlich so eine Strahlige und Herzige.	D170
	- Sie ist so "sunnig", und doch es ist Schwerstarbeit erziehungsmässig. Auch in der Mutterkindbeziehung, es ist alles extrem. Wenn sie sich freut, ist es wirklich wie wenn die Sonne aufgeht und aber wenn sie mich reizt, könnte ich sie ungespitzt auf den Mond schiessen. So arg schafft es die ältere Schwester nicht.	D428
	- Der ganze Alltag läuft bei uns halt schon anders ab. Am Tisch ruft X auch herum oder reisst das Set von uns weg und ich esse und bin am jonglieren.	D549
	- Und das Kind wollte einfach nicht trinken, war sehr schlapp und immer müde. Er hat eigentlich die ganze Zeit nur geschlafen und hat selten geschrien.	E44
	- Ich habe mich völlig unfähig gefühlt. Er trank nicht und ich dachte, wie kann das sein. Die Zunge klappte immer nach hinten und so.	E73
	- Die Kinderärztin sagte dann, der nimmt ja gar nicht zu, da müssen Sie etwas machen. Er hatte wirklich schlecht zu genommen und ist nicht gewachsen, das war extrem schwierig und sehr schlimm. Er war andauern krank.	E97
	- Das Problem war halt, dass er wenn er husten musste, alles was er gegessen hatte, wieder rauskam und da war es wieder das Problem, dass er nicht zunahm, das war ein Teufelskreis, aber das haben wir jetzt hinter uns.	E192
	- Denn es gibt keine Antwort darauf. Auf die Frage, warum passiert das mir? Als er immer krank war, das haben wir als schlimm empfunden, aber jetzt, dass er so besonders ist, das empfinden wir nicht als schlimm, wir kommen sehr gut damit zurecht.	E296
- Früher hat er dann manchmal auch geschrien und wollte dann weg. Wenn Besuch da war, wollte er dann auch manchmal in ein anderes Zimmer und ich musste dann aufpassen, dass er nicht gestört wird oder er ist dann eingeschlafen. Das ist auch heute noch so, dass wenn er überfordert ist, dass er dann einfach einschläft.	E412	
- Wir haben es nie als Last empfunden, einfach als Aufgabe. Sie ist halt sehr ein fröhliches Kind, das war sie schon immer. Was ich sehr wichtig finde, es meinen immer alle es sei so streng. Aber man wächst da rein.	F9	
- Ich weiss schon noch, dass ich Stresssituationen gehabt habe, sie hat dann manchmal geweint, das hat sie jetzt manchmal auch noch, dann kommt sie nicht mehr heraus aus dem Weinen. Und ich wusste dann nicht, was ich machen sollte.	F13	
- Ich hatte ein sehr mulmiges Gefühl. Mir ist das schon nicht aus dem Kopf. Und ich hatte das Gefühl, dass X etwas plump in meinen Armen liegt. Sie hat oft gelacht, zwischendrin hatte sie diese Weinattacken, aber das haben ja auch andere Kinder.	F41	
- Im Winter ist es schon streng mit ihr. Weil sie möchte nicht schlitteln, sie möchte nicht den Berg hinauf gehen und dann haben wir manchmal ein Theater. Und ich kann sie nicht mehr ziehen.	F96	
- Ich muss mir ihr auf den Turm klettern, weil sie nicht mehr hinunter kommt. Auf dem Spielplatz oder im Zoo oder wo auch immer,	F136	

	ich muss immer schauen. Oder auch in der "Badi", sie rennt herum, ist aktiv, neugierig und rennt auch davon und kennt die Gefahren nicht und das ist streng. Das ist streng, weil ich kann das Hirn nicht ausschalten, wenn sie da ist, das kann ich wirklich nicht.	
1.3. Arzt- oder Therapiebesuche	-Als ich beim Bruder etwas abgeben konnte, musste ich mit X herumrennen. Ich hätte gar nicht arbeiten können, ich hätte nicht gewusst wann.	A553
	-Das war, weil er im Alter von zwei Wochen fast erstickt ist. Und deshalb musste ich oft zum Arzt mit ihm zur Kontrolle. Ich war nicht so ein Fan vom Arzt. Er war eigentlich ein Flotter aber er hat bei allem immer so lange gewartet	A44
	- Bei ihm musste man auch an viele Abklärungen und Gespräche, das hörte nie auf. Wenn das eine fertig war, kam das nächste. Da warst du nur noch am herumrennen und mit diesen Leuten sprechen.	A248
	- Die ersten drei Jahre waren wir nur im Spital. Sie hatte eine Lebertransplantation als sie fünfzehn Monate alt war. Und dann waren wir lange im Spital. Und als wir dann wieder Zuhause waren hatten wir viele Therapien, Physio, Ergotherapie, Logopädie.	B7
	- Ja, jeden Tag. Wie zur Arbeit, am Morgen in den Spital bis um neun, zehn Uhr, bis sie wieder eingeschlafen war und dann wieder nach Hause. Und am nächsten Tag dasselbe. Monatelang.	B74
	- Denn der frühere Kinderarzt war so ein netter Typ, aber die Zeit wurde mir dann manchmal zu knapp, da die ältere Schwester vom Kindergarten nach Hause kam. Man musste bei diesem Arzt lange warten.	C108
	- ...und X war immer Zuhause und wir hatten viel Notfälle wegen dem Bauch, das ist immer so eine Geschichte bei ihr. - Und in dieser Zeit war ich trotzdem immer, in der Physiotherapie und und und, dass ging alles natürlich von Zuhause aus. - Dort ist es eine Sache von einer halben Stunde und wenn ich mit ihr wieder nach XY muss, dann melde ich sie wieder den ganzen Morgen ab in der Schule und ich habe sie vier Stunden Zuhause und renne mit diesem Zeug herum. - Ich ertappe mich trotzdem manchmal, dass ich überlege, was bringt jetzt das X wirklich und was davon ist jetzt einfach wieder Aufwand für mich, da ich jetzt wieder Zuhause bin, anstatt ich frei machen kann und mich einfach bewegen.	D52 D61 D297 D395
- So ging das weiter und wir mussten nochmals ins Spital, da er eine Bronchiolitis bekommen hatte. Er musste dann in Quarantäne für eine Woche. Und dort kamen dann die Neurologen das erste Mal. Wir waren ja wöchentlich oder zwei Mal in der Woche bei der Kinderärztin.	E102	
- Bei der Früherziehung war ich mir nicht so sicher, ob es wirklich etwas bringt. Dies fand im Zentrum XY statt. Das war ähnlich wie bei der Ergotherapie, X hatte später auch noch Ergotherapie, mit welcher wir jetzt wieder aufhören. Diese Spieltherapien braucht X nicht, das mache ich genug mit ihr.	F191	
1.4. soziales Netzwerk (vgl. Heckmann, 2004): unzureichende Aspekte	-Manchmal ist es schwierig, die Familie nebenan haben auch einen Knaben, aber die Eltern die wollen es nicht. Es ist manchmal nicht so einfach. Wenn X mal mit diesem Knaben kommuniziert, dann ruft der Vater den Knaben sofort zurück. Ich habe mich halt jetzt auch zurückgezogen.	A160
	- Gewisse Leute können es vielleicht auch nicht verstehen. Ich finde dann auch den Draht nicht so. Das war beim älteren Bruder auch so. Er war dann auch drei Jahre weg und ich habe dann den Kontakt mit diesen Müttern schon nicht gehabt und im Kindergarten beginnt dies ja eigentlich.	A187
	- Ich bin nie mit den anderen Eltern zusammen gekommen. Bei X auch überhaupt nicht. Es ist halt schon schwierig, auch grad bei beiden Kindern.	A192
	- Nein. Ich kann nur etwas für mich machen, wenn der Vater bei ihr ist. -Meine Familie ist in Indonesien. Der Vater von X ist ein Einzelkind und seine Mutter ist schon sechsundachtzig. So eine grosse Familie haben wir nicht. Und meine Arbeitskolleginnen oder Freundeskreis sind kinderlose Leute. -Ich habe dann auch realisiert, dass es auch heftig war für mich. Es war zu eng und zu wenig Distanz. Und ich hatte dann nicht	B151 B157 B566

	mehr oft Kontakt. Ab und zu gehe ich ans Jahrestreffen, es ist immer in einer anderen Stadt, es ist von der ganzen Schweiz.	
	- Ja, weisst du, die Leute beim Einkaufen, wenn er mit dem Wagen in andere Leute hinein fährt oder Sachen aus dem Regal nimmt. Er war damals dann schon vier Jahre alt, also nicht mehr so klein. Ich war einfach permanent unter Druck, nicht überall aber an vielen Orten.	C258
	- Im Freudeskreis hat es eine Zeit gebraucht. Es gab immer wieder Leute die gesagt haben, das komme dann schon, er mache Fortschritte. Es gab wenige, bei welchen ich sagen konnte, dass ich glaube, dass das so bleibt.	C263
	- Das waren früher sehr wenige, vor allem eine Freundin. Viele andere haben gesagt, ich solle noch warten, er mache den Knopf noch auf. Das war dann manchmal fast schwieriger, wenn er immer so blöd getan hat.	C266
	- Ja, damals kam dann von anderen auch, ob ich mir das gut überlegt habe. Das war aber nie ganz offen. Er war halt wirklich, ja ich war sehr oft unter Druck. Das bin ich auch heute noch manchmal, aber heute haben wir ein Umfeld, es ist einfach klarer.	C317
	- Man weiss, dass es Leute gibt, die damit leben können, wenn im Haus einmal eine Unordnung ist und andere können das nicht.	C320
	- Ich weiss noch, die ältere Schwester sagte dann das erste Mal, sie wolle nicht, dass er kommt und dass die anderen sie auslachen, weil das von X wissen sie nicht. Sie sagte, dann sie sage einfach, er gehe in der anderen Gemeinde in die Schule und einige wissen gar nicht, dass sie einen Bruder haben.	C421
	- Man spürte, dass es nicht gut war und man hatte dann wieder ein schlechtes Gewissen, weil man denkt, dass die anderen denken, man wolle dies vielleicht sogar oder wir trauen es ihm nicht zu oder so.	C496
	- Ich hatte dann auch Angst, dass man ihn nicht mag und dass man ihn ablehnt, das war immer so. Weil er schwierig tut, dass er dann "aa-eggät". Durch das wollten wir uns dem lieber gar nicht aussetzen, anstatt eine negative Botschaft zu erhalten.	C530
	- Wir haben dann gemerkt, auch als wir in der Schweiz zurück waren, auch mit unseren Eltern, irgendwann können sie einfach auch entlastungsmässig nicht mehr. Meine Eltern arbeiten noch und meine Schwiegereltern sind doch auch schon siebzig.	D54
	- Eine gute Freundin der älteren Tochter kam oft zu uns Mittagessen und jetzt hat sie in den Sommerferien gesagt, sie möchte dies nicht mehr....Und ich habe mich dann schon ertappt, wie ich gedacht habe, ist es ihr vielleicht zu laut bei uns und zu hektisch. Ich bin dann halt manchmal schon auch angespannt, die müssen um ein Uhr schon wieder gehen und X wird um viertel nach zwölf erst gebracht und ich muss sie unten holen.	D542
	- Meine Eltern arbeiten beide noch und mein Vater hatte ein Burnout und da merkte ich dann schon, jetzt ist fertig, die ältere Tochter und den Hund kann ich schon noch abgeben aber mit X geht es nicht mehr.	D582
	- Ich hatte schon vereinzelt Kontakt zu Müttern, aber die wollten das auch gar nicht.	E142
	- Die eine Mutter lernte ich durch die Physiotherapeutin kennen. Wir haben uns dann zwei Mal getroffen und nachher hat sie sich nicht mehr gemeldet. Das war halt dann eher meine Initiative, das halt irgendwie nicht gepasst. Wir haben uns dann halt alleine durchgeholfen.	E147
	- Weil man es nicht sieht, wurde auch oft gesagt, mit dem sei doch nichts. Es war, als ob ich übertreibe oder als hätte ich etwas gebraucht, um mich wichtig zu machen und das hat mich schon gestört.	E171
	- Aber ich habe das als sehr professionell erlebt und mir ist es nicht leicht gefallen, mich zu öffnen, auch bei der Kinderärztin nicht. Ich hatte das Gefühl, dass ich schnell so emotional werde. Ich hätte lieber jemanden gehabt, dem es genau so ging wie mir.	E195
	- Es ist auch undenkbar, dass mein Mann sagen würde, ich sei schuld oder ich hätte das und das gemacht. Das kam aber schon auch aus der Familie. Ich bin ja Vegetarierin. Die neue Freundin meines Schwiegervaters hat dann meinen Mann gefragt, ob X nicht in Ordnung sei, weil ich Vegetarierin bin.	E286
	- Und das Umfeld hier, da gabs einige ältere Leute, die beispielsweise zu X gesagt haben, ob er dann nicht "Grüezi" sagen könne. Und ich sagte dann halt, dass er noch nicht spreche. Es kam erst allmählich, dass ich etwas sagen konnte in solchen Situationen.	E395

	<p>Am Anfang habe ich das ja auch abgeblockt.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Ich muss aber schon sagen, wenn Leute nur finden, X sei behindert und anstrengend, dann breche ich die Beziehung ab. Auf das schaue ich schon. Ich kann dann die auch mal "anfahren" und werde auch frech. Das ist klar, ich brauche keine Leute um mich herum, die denken, dass X streng oder lasch ist oder so. - Wenn die Kinder älter werden, wissen sie nicht mehr, was sie mit X anfangen sollen, wenn sie noch klein sind, dann machen sie bis etwas 3-4jährig keinen Unterschied. Und dann merken sie, dass man mit X nicht Puppen spielen oder Rollenspiele machen kann und nur "götsche oder wässerle" kann. - Aber dann kam es auf die Spitze, dieses Mädchen hatte dieses Jahr Geburtstag und lud X nicht zu ihrem Geburtstagsfest ein. Dann hat es mich "verblase". Ich sagte dann der Mutter, dass ich es eine Sauerei finde und ich verlange, dass ihre Tochter X einlädt. - Sie hat es nicht begriffen, sie sagte auch, ich hätte ein Trauma von der Behinderung. Es geht aber nicht um das. Ich kämpfe einfach in meinem Umfeld für die Rechte von X und fertig. - Die Party hat ohne X stattgefunden und das finde ich, geht nicht in diesem Fall. Und dann wehre ich mich für X. Schade ist halt schon, dass man sich manchmal in den Leuten irren kann. Man lebt sich halt schon auseinander. - Aber wenn sie dabei gewesen wäre, hätte sie es genossen. Und auch für mich oder. Das Gefühl von Integration braucht man dann schon. Ich meine, wenn wir eingeladen werden von den eigenen Kreisen, dann breche ich die Beziehung ab. - Im Schwimmbad ein oder zweimal kam es vor, dass eine Frau wütend wurde, weil X herumgespritzt hat. Und ich habe dieser Frau dann gesagt, sie solle sich an einen anderen Ort setzen, weil hier die Nasszone sei. 	<p>F124</p> <p>F435</p> <p>F440</p> <p>F452</p> <p>F464</p> <p>F481</p> <p>F521</p>
<p>1.5. Beratung durch professionelle Dienste (vgl. Heckmann, 2004): belastende Aspekte</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Es war sowieso eine schlimme Situation in diesem schulpsychologischen Dienst. Wir haben jetzt etwa die fünfte Schulpsychologin und jedes Mal ist es wieder jemand anderes. Man beginnt immer wieder von vorne, das ist ganz schwierig. - X konnte ja auch erst mit zweieinhalb frei gehen und Physio wäre vielleicht auch nicht schlecht gewesen. Aber er hat immer gesagt, das kommt dann schon. Ja, heute würde ich mehr Druck machen. Ja, aber es ist jetzt so wie es ist. -Sie wollten ihn zuerst gar nicht nehmen, es war schwierig. Es war dort eben alles im Umbruch, da die IV damals nicht mehr zahlte, da nachher alles über den Kantonsspital lief. Es war schwierig. -Man hatte keine grosse Unterstützung, man war eher alleine. - Ich denke, sie sollen nicht einfach etwas sagen. Ich bin ja ein zäher Mensch, es ist ganz okay. Aber eine Mutter, die schwach und hilflos ist, da würde die ganze Welt zusammenbrechen. Vielleicht müsste man auch die Art wie man kommuniziert ändern. -Die Ärzte sagten, das wird sie sowieso nicht überleben oder es steht "fifty fifty". Da habe ich gedacht, geht es noch, also "sorry". Die Ärzte machen halt nur ihren Job, die müssen ehrlich sein und nicht kuscheln. Die haben auch genügend zu tun. - Der Arzt sagte auch, er sei einfach zu spät entwickelt, aber er könne auch nicht sagen, wie. -Er habe deshalb ein doppeltes Defizit, weil er etwas zurück ist und nicht ausprobieren aber der Junge sei nicht behindert. Ich habe dort schon gedacht, dass er Mühe hat, eine Situation auf die andere zu übertragen. Und ich habe mich gefragt, ob die Logopädin denn das nicht merke. - Und so kam dann die Frau der Frühberatung und das war von Anfang an ein Flopp. Sie kam nach Hause und kam dann oftmals doch nicht. Sie ist sehr oft ausgefallen und ich hatte ja mit vielen Leuten zu tun, aber bei ihr fühlte ich mich einfach kontrolliert. Wir hatten dann auch noch die jüngere Schwester und war halt einfach streng. - Wir haben es übrigens nie bereut. Aber grosse Hilfe bekamen wir nicht - Ich habe rückblickend oft gedacht, wenn man vielleicht früher schon mal "klartext" gesprochen hätte. Ich weiss zwar nicht, wie früh man Abklärungen machen kann. Auch wenn es früher nicht immer von uns kommen musste. 	<p>A110</p> <p>A47</p> <p>A75</p> <p>A225</p> <p>B437</p> <p>B445</p> <p>C86</p> <p>C91</p> <p>C116</p> <p>C196</p> <p>C494</p>

	- Ja, früher "klartext" hätte mir geholfen und vielleicht auch, wenn ich mich mehr getraut hätte, mal in einer normalen Krippe nachzufragen, ob er einmal in der Woche kommen könnte. Auch nicht immer Angst zu haben, wenn es schwierig werden könnte, dann ist es halt schwierig.	C521
	- Das waren gute Stunden (Früherziehung), aber auch das waren wieder so Fixpunkte und mein Morgen war dann natürlich wieder schnell vorbei.	D377
	- Sie hatte viel Erfahrung, ja, am Anfang wurde ich nicht ganz warm mit ihr. Sie ist so eine Direkte Ehrliche, das habe ich zwar gerne, aber es war eine die sagte manchmal wirklich fadengerade, was sie denkt. Ich war auch nicht immer ihrer Meinung.	D383
	- Von Anfang an war eine grosse Unsicherheit da, eigentlich. Es hat mir auch niemand etwas gesagt.	E42
	- Sie sagte dann, sie müsse jetzt mal den Kopf untersuchen, ob was ist. Ich habe dann gefragt wieso. Sie sagte mir dann, dass meistens mit dem Kind etwas nicht in Ordnung ist mit dem Kopf und dem Hirn, wenn sie sich vor der Geburt noch drehen. Ich habe dann gedacht, was ist das für eine unverschämte Frau, mir das einfach so zu sagen.	E50
	- Die Hebamme war von diesem Geburtshaus. Die habe ich dann angerufen und gefragt was ich dann machen soll, und die hat mich überhaupt nicht stützen können. Sie sagte dann, sie wisse es auch nicht, dass müsse ich ja wissen. Und ich wollte eigentlich einen Rat haben von ihr.	E65
	- Sie haben mir dann den Jungen weggenommen und gesagt, sie machen das schon mit dem Flasche geben. Und ich bin dann immer hinterher gerannt, weil ich es nicht eingesehen habe, auch nachts. Ich wollte es halt selber machen. Also diese erste Woche war für mich traumatisch, absolut.	E75
	- Und dann hatten wir den ersten Termin bei der Kinderärztin erst einen Monat nach der Geburt, das war ich mir auch nicht gewohnt, dass das hier so ist. In Deutschland ist das anders, es wird in kürzeren Abständen kontrolliert.	E82
	- Also die Kinderärztin hat sich auch extrem bedeckt gehalten. Der Arzt in der Neurologie hat gesagt, ja wissen Sie, das Hirn können Sie sich vorstellen wie ein Computer und wenn ein Schaltkreis nicht funktioniert, funktionieren andere auch nicht, aber niemand hat zu mir gesagt, dass das Kind eine Behinderung hat und ,dass das Kind geistig behindert ist.	E112
	- Es ist mir ein grosses Anliegen zu sagen, dass es schrecklich ist, dass niemand sich für das Seelische verantwortlich fühlt und dass niemand psychologisch begleitet und auch sagt, dass man sich drauf einstellen wird, dass sich das Kind nicht wie andere entwickeln wird und dass sie Selbsthilfegruppen haben. Das musste man alles alleine herausfinden.	E117
	- Aber das war für nicht möglich, da es gar keine Selbsthilfegruppen gibt, für Eltern mit Kindern unklarer Diagnose. Ich habe mich dann an Insieme gewendet und die hatte mal eine Gruppe, aber die gäbe es nicht mehr, da das Interesse nicht da war.	E140
	- Sonst habe ich mich nicht so geöffnet, ich hatte das Gefühl, dass es halt dazu gehört, dass sie fragen müssen. Also vor allem bei der Kinderärztin ist es mir so ergangen.	E198
	- Dann haben sie nochmals auf den Kopf und die grossen Ohren hingewiesen und die Ärztin sagte immer ja, nein, wir könnten ja noch eine Kopftomographie machen oder vielleicht doch nicht. Und so wurde alles vor den Eltern kommuniziert, also so unprofessionell, das kannst du dir nicht vorstellen.	F32
	- Ich bin dahin und fragte die Kinderärztin, ob mein Kind eine Behinderung hat. Die Ärztin ist aus allen Wolken gefallen. Sie hat dann das Kind angeschaut und gesagt, dass X wenig Körperspannung habe aber sonst denke sie, dass es gut sei.	F45
	- Einfach die Woche im Spital war wirklich eine Katastrophe, man hatte hundert verschiedenen Ansprechpersonen und so.	F80
	- Was die Früherzieherin sagte, ging mir manchmal da rein und da wieder raus und sie sagte auch Vieles im Bezug auf X, von dem ich dachte, dass es nicht stimmt. Sie kannte X nicht so gut.	F206
	- Die Früherzieherin hatte dies nicht, und die Ergotherapeutin auch nicht. Dann sagen sie Sachen, die mir widerstreben und dann mache ich es so wie ich es will. Die Früherziehung hatte sie fünf Jahre mit zum Kindergarten, am Schluss sogar zweimal in der	F210

	Woche. Ich habe dann gedacht, bringt's nichts, so schadet es auch nichts. - Wenn gewisse Leute mir Sachen sagen über X, die einfach nicht stimmen und ich kenne X ja schon länger, dann arbeiten sie auch falsch mit ihr. Und dann hören wir dann besser auf. Aber das gibt es immer wieder, ich denke, es sind nicht alle geboren für diesen Beruf.	F225
	- Aber mich hat das nicht angemacht. Die Titel der Prospekte waren immer so, jetzt habe ich ein behindertes Kind, wie gehe ich um mit schwierigen Situationen. Es war immer so negativ und alles war so schlimm. Ich habe gefunden, dass ich nicht dort hin passe.	F494

2. Überkategorie: Alltagsbewältigung vor dem Kindergarteneintritt		
Kategorie	Zitate / Sinneinheiten	Zeile
2.1. soziale Unter-stützung (vgl. Heckmann, 2004)	-Ja, meine Mutter ist nahe und ich konnte mit ihr immer über alles reden. Das war wirklich gut.	A202
	- Oder sehr selten, kommt eine Babysitterin, die auch Krankenpflegerin ist, die X seit Baby kennt. Sie kommt nur, wenn wir beide, der Vater und ich zusammen weg müssen.	B152
	- Jaja, ab und zu mal wieder. Ich treffe mich in der Stadt, um etwas zu trinken oder essen. Am Abend ist dann der Vater mit X. Für den Vater ist es auch mal schön, nur zu zweit zu sein mit seiner Tochter.	B163
	- Ich habe dort einer Frau angerufen, die eine Tochter hat, die nun schon grösser ist und ich fragte bei ihr nach wie es war im Spital in Genf. Und sie konnte mir einige Infos geben. Nachher hatte ich keine Zeit mehr.	B553
	- Ja zu der Zeit, war die ältere Tochter oft bei der Grossmutter und bei den Nachbarn, da wir auch oft zum Arzt mussten.	C48
	- Bei meiner Mutter und meiner Schwester ist es immer super gegangen, sie kamen mir immer helfen. Der Vater meines Mannes kam auch, er nahm X nie in die Ferien, es war aber sonst immer gut, es war auch nicht schlimm, wenn mal eine Unordnung war.	C260
	- Ja, das waren Sachen, bei denen mein Schwiegervater gerne geholfen hat, zum Beispiel zur Therapie fahren. Es war aber trotzdem noch genug sonst.	C311
	- Jedoch bei seinen wirklich guten Freunden oder auch hier im Quartier geht es wirklich gut. Mit zwei Familien sind wir wirklich gut befreundet und dort geht es gut.	C328
	- ...und mein Mann, als es darum ging, etwas zu formulieren, es als Anwalt auch einfach war. Was man da mit der IV alles "dealen" muss. Ich weiss nicht, wie das Familien, zum Beispiel von einem Klassenkameraden von X machen, wie erfolgreich?	C440
	- Meine Schwester ist das "Gotti" von X und sie macht dann oftmals Sachen mit X und nimmt dann nur ihn mit. Sie gehen meistens auf den Flughafen.	C514
- Wir haben Glück, dass wir sonst ein gutes Umfeld haben. Auch in meinem Freundeskreis gehört X total dazu. Wir haben nie bewusst nach Selbsthilfegruppen oder nach Leuten, die es ähnlich haben, gesucht. Weil wir waren immer so gut getragen von unserer Familie und Freunden und geniessen eigentlich die Normalität, die dann herrscht.	D518	
- Es spielt meistens eine Traube Kinder draussen und dann gehe ich mit X dann auch nach draussen auf den Spielplatz und die Kinder schaukeln dann ihre Schaukel hin und her. Die anderen Kinder mögen X extrem.	D535	
- Mit einem mehrfachbehinderten Kind gibt es nicht dazwischen, da gibt es entweder eine Scheidung oder man geht den Weg gemeinsam. Er sagt dann so liebevoll, wenn es für dich stimmt (lacht).	D643	
- Sonst waren wir dann mit Freunden vom zwei Jahre älteren Bruder zusammen. Wenn diese dann noch kleiner Geschwister hatten, die noch jünger waren als X dann ging das gut. Die Kinder sind ja in diesem Alter ja auch sehr unkritisch, das ist niemandem aufgefallen, dadurch das X so klein ist und sich nicht sozial auffällig verhält, hat ihn auch nie jemand gehänselt oder so. Jetzt in der Umgebung wissen alle, dass X anders ist.	E166	
- Er (Ehemann) hat mir immer so viel Optimismus vermittelt, er hat immer unerschütterlich fest ans Kind geglaubt, dass er das alles	E274	

	<p>schon toll machen wird. Das ist vielleicht etwas unbedarft (lacht), aber mir hat es geholfen. Er ist halt auch ein optimistischer Typ, der mit beiden Beinen auf dem Boden steht und der sehr zuverlässig ist.</p> <p>- Die Leute, die ich sonst kannte, die eigene Kinder haben und mit denen ich mit dem älteren Sohn dann unterwegs war, das machten wir sehr oft. Wir waren immer am Nachmittag draussen. Und diese kannten X ja auch und wussten es auch und ich habe es denen dann auch gesagt.</p>	E401
2.2. Unterstützung von professionellen Diensten (vgl. Heckmann, 2004)	<p>- Wir haben als Paar versagt, das will ich schon sagen. Als Eltern von X war es immer super. Es geht auch jetzt noch sehr gut, mit der Kommunikation mit dem Vater. Er nimmt sie auch sehr gerne, er geht mir ihr zweimal im Jahr in die Ferien.</p> <p>- Ich habe halt auch ein gutes Umfeld. Ich habe meine Eltern, die Eltern ihres Vaters, ich habe zwei Schwestern und ich habe eine gute Freundin.</p> <p>- Ja wir haben uns getroffen. Als sie 0 bis 3 Jahre alt waren ging das sehr gut.</p> <p>- Mit zwei anderen guten Freundinnen habe ich dieses Problem nicht. Ein Sohn von einer Freundin ist zweieinhalb, das wird dann wahrscheinlich schon auch noch kommen. Mit dieser Mutter hatte ich schon sehr gute Gespräche.</p> <p>- Oder auch mit meiner Mutter habe ich gesprochen.</p> <p>- Mit einer Frau und ihren Kindern, die vis à vis wohnen, habe ich relativ viel Kontakt. Die Tochter ist vier und der Sohn fünf Monate. Das ist lässig. Sie ist super auch im Bezug auf X. Ich erlebe eigentlich keine Diskriminierung mit X.</p>	F86 F116 F429 F467 F499 F519
	<p>-Die Ergotherapeutin die war genial, ich konnte auch mal dabei sein und ich hatte gute Gespräche und sie konnte einem auch sonst noch weiterhelfen, bei Dingen, bei welchen man sonst eher alleine war.</p>	A262
	<p>-Und die konnte man viel fragen, die waren gut und sagten, wie man ihn noch unterstützen und ihm helfen könnte. Ich habe das als gut empfunden.</p>	A25
	<p>- Es war dann aber gut, hatte ich die Ergotherapeutin. Sie sagte, sie komme mal zu uns nach Hause</p>	A334
	<p>- Ja, das waren fünfundvierzig Minuten, während denen ich mal durch atmen konnte</p>	B147
	<p>- Wir wurden dann von ihr an den Früherziehungsdienst weitergeleitet. Das waren sehr kompetente Leute, die haben sofort gesagt, dass er nicht altersgemäss entwickelt ist und kamen dann fünf Mal in der Woche nach Hause.</p>	C75
	<p>- Das war wirklich eine sehr schwierige Zeit und ich war sehr froh, als er dann in den Kindergarten kam. Als die jüngere Schwester auf die Welt kam, haben wir jemanden eingestellt, der zweimal in der Woche etwas unternahm mit X.</p>	C269
	<p>- Als das alles einen Namen hatte, habe ich mich ziemlich schnell bei Insieme begonnen zu engagieren.</p>	C285
	<p>- Für uns war es auch ein Glück, dass wir partiell eine Entlastung haben konnten. Einmal haben wir jemanden angestellt, der mit X etwas unternommen hat, als die jüngere Schwester noch klein war. Sie ging jeden Mittwoch mit X nach draussen.</p>	C442
	<p>- Wir hatten das Glück, dass wir im Kantonsspital in XY immer noch ein- und ausgehen. Ein sehr familiäres Spital.</p> <p>- Bevor X in den Kindergarten kam, hatten wir dann zwei Frauen vom Entlastungsdienst, die auch jetzt noch regelmässig kommen. Die kamen zwei mal in der Woche, am Morgen oder so, dass ich einmal einen Morgen frei hatte.</p> <p>- Und dann habe ich schon gemerkt, wir hatten so eine herzige Physiotherapeutin, die machte auch Feldenkrais mit ihr und sie war auch spezialisiert für solche Kinder. Sie arbeitete auch noch in einer Schule für mehrfachbehinderte Kinder und sie hat viel Wissen weitergegeben.</p> <p>- Alles solche Sachen, die wir dann gar nicht zusammensuchen mussten. Es entstand wie eine Freundschaft zwischen uns, wir waren per Du und zum Beispiel sagte sie uns, da X noch nicht trocken war, da sie unter CP läuft, dass sie ein gratis Anrecht auf Windeln hat.</p> <p>- Das war natürlich genial. Ich war einmal in der Woche eine Stunde dort und ich habe so viele Informationen nach Hause genommen.</p>	D36 D57 D63 D67 D71

	- Auch bei den Entlastungsfrauen passt es zu dreihundert Prozent und es sind Freundschaften entstanden. - Ich war so reich beschenkt und immer voller neuer Ideen dort hinaus gegangen und wusste, wenn ich nach zwei Tagen wieder eine Frage hatte, dann dachte ich, ich bespreche das nächste Woche wieder mit ihr (Physiotherapeutin). - Ja, die zwei Frauen vom Entlastungsdienst kommen alternierend. Früher waren sie oft am Morgen da, aber das fällt ja jetzt weg.	D133 D337 D570
	- Die Frühförderin hat das extrem gut gemacht, die haben wir ins Herz geschlossen. - Und ein Jahr bevor X in den Kindergarten kam haben wir mit Logopädie begonnen...Das war auch sehr gut, ich habe diese Frau als sehr wohltuend empfunden. Einmal in der Woche waren wir dort. Das war sehr schön. - Sie (Früherzieherin) hatte auch immer Zeit für Gespräche. Sie hat dann noch gefragt, wie es mir so geht. Ich konnte dann auch einige Sachen sagen, was mich bedrückt hat. - Die Heilpädagogin mochte ich einfach, sie hatte so viele Erfahrungen.	E173 E179 E193 E200
	- Er nimmt sie auch Wochenende ab und zu, einfach 24 Stunden, also ein Tag und eine Nacht und wenn mir dies zu wenig ist bringe ich sie ins Entlastungsheim. Einmal im Monat Freitag bis Sonntag, manchmal auch zwei mal. Im Winter eher einmal mehr als im Sommer. - Die Kinderärztin. Die ist super, da hatte ich schon Vertrauen. Auch jetzt haben wir einmal im Jahr ein Rundtischgespräch mit allen Therapeutinnen und der Ärztin, um zu schau, wo wir stehen, was X noch braucht und was nicht mehr. - Die machen bewusst Werbung für das, dass sie gesunde und behinderte Kinder in der Krippe haben. Dort ging sie hin. Die Physiotherapeutin hat mir den Tipp der Krippe gegeben. Und am Freitag ging sie dann auch noch, so konnte ich auch für mich noch etwas machen. - Ja, am Anfang war ich immer dabei bis ein halbes Jahr. Weil ich habe extrem viel gelernt von der Physiotherapeutin. Die Behinderung war Neuland für mich. - Zur Physiotherapeutin habe ich einen "Hammerdraht". Auch heute noch. Sie hat mir soviel gesagt. Nicht nur über den Körper sondern auch über das Verhalten eines solchen Kindes, über die Psyche, also super. Bei ihr habe ich wahnsinnig viel gelernt. - Die Physiotherapeutin hatte einen Draht zu X und wusste sehr schnell wie sie funktioniert. - Wenn Leute das Kind wirklich begreifen, das sind dann super Therapeuten und die sind dann Gold wert. Weil ich brauche schon auch Ratschläge. Es ist nicht so, dass ich immer alles weiss. - Mit einem behinderten Kind bist du schon extrem angewiesen auf die Bezugspersonen. Nicht nur die Familie, die dich unterstützt mit Hüten sondern auch fachliche Informationen und jemand, der das Kind wirklich erfasst und weiss, welche Leute diesem Kind gut tun.	F93 F111 F155 F178 F184 F208 F232 F536
2.3. eigene Alltagsorganisation / Einstellungen	-Ja, mit geht es gut (lacht). Ich bin nicht die, die da redet mit allen über dieses und jenes. Ich bin lieber im Garten, stricke und gehe spazieren und brauche das nicht. -Man ist dann eher noch unter Druck geraten. Aber bei X war das nicht mehr so. Da habe ich selber geschaut. Und ich bin halt eher eine Einzelgängerin, weil es halt manchmal schwierig ist. Die Kinder sind halt schon ganz anders, ja es ist manchmal schwierig.	A197 A180
	- Nein habe ich nicht mal, ich musste einfach "chchch" dadurch. Und ich dachte, bringt mir meine Tochter zurück und macht. - Und X war ein Wunschkind. Ich würde sagen, es ist der schönste Job, den ich habe. Die Zufriedenheit, die ich von meiner Tochter kriege ist nicht vergleichbar. - Als ich gehört habe, dass meine Tochter leberkrank ist, ging ich im Internet nachschauen und suchte. Ich habe dort die Elternvereinigung für leberkranke Kinder gefunden. -Sie war krank und ich habe realisiert, dass die Gesundheit die Nummer eins ist und die Top-Priorität ist und nicht Lifestyle oder eine Investition für die Zukunft. Aber ich finde, nach meinen Erfahrungen, ist Gesundheit sehr wichtig, nicht Lifestyle, Geld oder Fun.	B59 B87 B551 B608

	Zuerst kommt die Gesundheit. - Nein, ich wusch meine Haare und schminkte mich. Ich musste stark werden. Ich musste stark sein. Wenn ich neben X sitze, darf ich nicht einfach hängen lassen. Ich muss stark sein. Dass sie auch spürt, dass ich ihr Energie gebe.	B626
	- Ja, das hat es schon. Ich war oftmals froh, dass ich das ganze System kannte... - Ja, und wir haben uns diese (Unterstützung) auch immer wieder gesucht. Aber das haben wir immer selber gemacht.	C438 C448
	- Gut, wir sind nicht kompliziert, als Familie, mein Mann und ich sind sehr offen bezüglich dem Thema Behinderung. - Aber ich finde dann schon, dass ich das schnell erledigen möchte und auf eine guten Schiene bringen, das ist halt meine Art und macht mich manchmal auch müde. - Da muss man ziemlich schnell andere Alternativen suchen. Und das macht man schon alles selber. Wir hatten einfach immer Glück, dass wir so gute Tipps bekommen haben.	D136 D305 D584
	- Es passiert mir heute noch, dass ich ihn wie ein Kleinkind behandle. Das macht es für mich einfacher. Ich stelle ihm nicht diese Anforderungen.	E150
	- Ich mache viel Fitness. Das ist gut. Ich mache auch extra wegen dem Krafttraining und nicht nur Ausdauer. Ich habe deshalb einen guten Rücken. Und was X selber kann, muss sie selber machen. - Ich hatte zwar die Kompetenz, um mit dem umzugehen, denke ich jetzt im Nachhinein. Ich habe vielleicht auch ein Talent, mich hat dies sehr interessiert. Ich habe auch sehr viele Bücher gelesen über Behinderungen und Verhaltensauffälligkeiten. - Ich denke, das Beste ist es, das Kind zu integrieren, zum Beispiel im Haushalt. Ich putze nicht, wenn sie nicht da ist, sie soll dabei sein. Und wenn sie weg ist, muss ich auch mal die Füße hochlagern. - Das ist kein Schmerz, das ist einfach eine Umstellung des Lebens. Die Erwartungshaltung muss du ändern, du musst "abschrauben", oder nicht einmal, du musst dich einfach verändern, aber das ist nicht was weh macht. - Ich wehr mich und werde zum Drachen, wenn ich das Gefühl habe, X werde unfair behandelt. Wenn es unfair ist, wehre ich mich. Aber das ist nicht oft. Ich finde, die Schweiz ist ein soziales Land, auch die Leute. Klar wird X auch angeglotzt, man merkt halt schon manchmal, dass sie etwas hat.	F143 F180 F195 F504 F524

3. Überkategorie: Ablauf und Begleitung während der Kindergartensuche		
Kategorie	Zitate / Sinneinheiten	Zeile
3.1. Hinweis auf bevorstehenden Kindergarten-eintritt	-...,ich war schon so im System drin und dann war es einfach so. Wir kamen vom Spital, vom Spital wurden wir zum Zentrum XY geschickt und vom Zentrum XY dann zur HPS. Das war die Struktur.	B536
	-Wir haben eigentlich immer schon darüber gesprochen. Ich habe immer gefragt, wie lange, dass wir da bleiben und was die nächsten Schritte sind und so.	B174
	- Sie (Physiotherapeutin) hat zum Beispiel gesagt, dass wir das Anrecht für eine Sonderschulung haben ab dem vierten Geburtstag.	D66
	- Wir bekamen einen Brief von der Gemeinde, dass X nun in den Kindergarten eingestuft wird. Man schaue noch welchen Kindergarten.	F239
3.2. mögliche Kindergärten aussuchen	-Nach der Abklärung kam das vom Schulpsychologischen Dienst aus. Die sagten, wir müssten diese Schule mal anschauen gehen. Aber ich kannte ja diese Schule schon und meiner Meinung nach, passte er dort nicht hin. Ich ging dann aber trotzdem an einem Morgen mit X schauen.	A126
	- Wir gingen zusammen schauen im Internet, mit der Früherzieherin.	B262
	- Die Früherzieherin, die Logopädin und ich hatten dann mal noch ein Gespräch. Sie kannten sich nicht, aber sie kannten beide X	C164

	und meinten, es wäre gut, er hätte im Kindergarten nicht eine zu grosse Gruppe. Das war eigentlich lange der Grund. Und wir haben dann selber entschieden, dass wir ihn in der heilpädagogischen Schule haben möchten.	
	- Als wir dann wussten, dass wir in die neue Gemeinde ziehen werden, waren wir verpflichtet, die heilpädagogische Schule in dieser neuen Gemeinde anzuschauen.	D90
	- Ich habe dann den Entwicklungsarzt mal gefragt, welche Schule er empfehlen würde für X. Er hat dann die eine Schule empfohlen. Und der Schulpsychologe kannte diese Schule auch, von seinen Eltern. Aber er hat mich, dann abgebremst, da diese Schule nicht zum Einzugsgebiet unserer Gemeinde gehörte.	D124
	- Und diese Schulleitung schlug dann noch eine andere Schule vor, die unser Einzugsgebiet gehört.	D146
	- Ich weiss es jetzt nicht mehr so genau, aber die heilpädagogische Früherzieherin hat gesagt, dieser heilpädagogische Kindergarten würde gut für uns passen und ist auch im Einzugsgebiet.	E208
	- Jetzt muss ich grad überlegen, wie wir zum heilpädagogischen Kindergarten kamen. Ahja, das war wieder die Physiotherapeutin. Die Kindergärtnerin und die Physiotherapeutin hatten ein gutes Verhältnis.	F247
3.3 erste Kontaktaufnahme mit Schulen	-Mein Mann hat dann dort angerufen und die haben ihm die Adresse der Schule gegeben. Wir waren nämlich schon ziemlich spät dran, es war glaube ich schon Mai.	A87
	- Und die Therapeutin vom Zentrum XY hat es so geleitet, dass wir dann zur HPS gekommen sind. Ich hatte keinen Schulpsychologen oder so, die haben alles für uns gemacht.	B16
	- Ja, ich habe dann mehreren Kindergärten selber telefoniert.	C145
	- Ja, das haben wir uns selber zusammensammeln müssen. Aber wir waren halt schon reich beschenkt, dass wir immer die richtigen Leute angetroffen haben.	D133
	- Der Schulpsychologe hat uns dann eben abgebremst und dann aber doch der Schulleitung dieser Sonderschule angerufen und gesagt, dass er eine Mutter hat, die begründet ihr Kind in diese Schule schicken möchte und fragte, ob es alternative Möglichkeiten gäbe.	D143
	- Die heilpädagogische Früherzieherin hat auch das mit dem Kindergarten organisiert.	E203
3.4. Begleitung bei Informationsbesuch in der Schule	-Nein, mein Mann, ich und X waren da, einen Morgen im Kindergarten.	A366
	- Niemand kannte diese Schule, mein Mann kam auf diese Schule und wir konnten sofort auf Besuch gehen.	A280
	- Ja, wir gingen zusammen mit der Früherzieherin vom Zentrum XY.	B190
	- Mein Mann und ich gingen dann alleine die Kindergärten besichtigen.	C139
	- Und dann dachte ich, wir gehen mal schauen. Und eben in der heilpädagogischen Schule der neuen Gemeinde gingen wir ja auch zwei Mal schauen	D151
	- Ich habe mir dann die zwei Kindergärten angeschaut und ich habe dann gedacht, die eine Kindergärtnerin, die ist so nett und habe dann das zur heilpädagogische Früherzieherin gesagt und dass ich möchte, dass X zu dieser Frau in den Kindergarten kommt...Das hat dann auch geklappt. Ich glaub schon, dass man das dann auch wünschen konnte.	E232
	- Ja, wir waren zweimal dort, mit X.	F284
3.5. Abklärung des Kindes	-Er musste dann auch zum Schulpsychologischen Dienst und das war ganz schlimm.	A95
	- Und für das Kind selber war es auch schwierig. Es war so wie ein IQ-Test und der ging natürlich völlig unten durch, ja es war katastrophal. Wir kamen völlig frustriert aus diesem Test.	A116
	- Wir haben sowieso immer mal wieder eine Entwicklungsabklärung im Spital gemacht, unabhängig vom Schulsystem.	B427

	- Nein, keine reguläre (Entwicklungsabklärung), aufgrund des Berichtes der Logopädin.	C174
	- Wir haben nie einen Schulpsychologen gesehen. Die heilpädagogische Früherzieherin hat dies gemacht mit dem Vademecum und machte dann auch noch einen Abschlussbericht. Der ging dann an den Kindergarten. Wir haben noch nie einen IQ-Test machen lassen bei X.	E362
	- Die Kinderärztin musste einen Bericht über X abgeben bei der Gemeinde. Es war ja klar, dass wir wollen, dass sie in den heilpädagogischen Kindergarten kommt. Sie machte nicht noch einen zusätzlichen Test.	F325
3.6. Kontakt-aufnahme mit Behörden der Gemeinde	-Die Schulpsychologin hat uns dann sehr geholfen und hat Druck gemacht, dass er dort an die Schule kann. Es war ja so kurz vor den Sommerferien.	A282
	- Die Früherzieherin hat damals die Schulbehörde kontaktiert. Sie hat alles für mich gemacht. Es ging schnell, bis wir das Okay bekommen haben.	B421
	- Das hat die Schulpsychologin in die Wege geleitet und das ist immer problemlos gegangen.	C183
	- Gemeinsam mit dem Schulpsychologen haben wir dann noch bei der Gemeinde und der neuen Gemeinde begründen müssen. Für unsere Gemeinde wäre eigentlich auch eine nähere heilpädagogische Schule vorrangig gewesen.	D212
	- Schon vor den Weihnachten, also Ende 2009 habe ich schon begonnen zu telefonieren und auch schon der neuen Gemeinde telefoniert.	D255
	- Wir gingen dann zur leitenden Schulärztin. Die machte dann ein Abklärungsgespräch und schickte dann ein Schreiben an die Schulpflege, dass sie die heilpädagogische Schule empfiehlt.	E378
	- Ja, ich habe glaube ich, der Gemeinde gemeldet, dass X in den heilpädagogischen Kindergarten gehen wird. Ja, und dann folgte alles.	F315

4. Überkategorie: Bewertung des Informationsangebotes während der Kindergartensuche		
Kategorie	Zitate / Sinneinheiten	Zeile
4.1. Bewertung der Beratung durch Fachleute	-Nein, da musste man eigentlich alles selber machen. Die Früherzieherin kam aus Deutschland und kannte das System hier nicht so. Sie war super, aber in solchen Sachen war sie eher überfordert. Wir mussten selber schauen.	A140
	- Uns dabei helfen, den richtigen Schulplatz für X zu finden, konnte schlussendlich niemand.	A81
	-Ja, das musste dann genehmigt werden. Das war noch relativ "knorzig". Man musste so lange warten und wusste von nichts,	A409
	- Bei X war es so einfach. Wir einen einen Bericht vom Zentrum XY und einen Bericht vom Spital, dann war es klar.	B422
	- Und es stellte sich dann auch heraus, dass sie die Kindergärten nicht kannte. Ich weiss bis heute nicht, wie das sein kann. Sie kannte weder den heilpädagogischen Kindergarten noch den Sprachheilkindergarten, den es dort gab. Sie kannte gar nichts.	C133
	- Nein und ich wusste es halt, weil ich früher in diesem Bereich arbeitete. Wenn ich dies nicht gehabt hätte, wüsste ich nicht, wie es gewesen wäre. Wir hatten halt auch wirklich Pech mit der Frühberaterin, da sie auch nicht viel wusste. Und so kam er in den heilpädagogischen Kindergarten.	C201
	- Und auch bei der Suche der Schule hat sie (Physiotherapeutin) uns sehr gut unterstützt und gesagt, wir sollen die Schulen wirklich anschauen gehen. Und sie sagte auch, dass wir nicht die freie Wahl haben, sie auf Genf zu schicken, aber dass wir viel Mitspracherecht haben.	D73
	- Wir hatten das Glück, dass der Schulpsychologe in unserer Gemeinde, der war selber "Seklehrer" und seine Eltern gründeten die Sonderschule in XY. Also, das merkte man, er hat selber vier Kinder und er kennt das Thema Behinderung in und auswendig. Er ist es dann auch sehr differenziert angegangen.	D76

	- Er (der Schulpsychologe) hat wirklich mit Feingefühl aufgegleist und lud auch die Schulpsychologin der neuen Gemeinde ein. Dass die sich nicht überrumpelt fühlten.	D88
	- Die waren einfach alle so bemüht und haben an unserem Strick gezogen und deshalb war es dann für die neue Gemeinde auch ziemlich schnell klar, dass wenn wir dann dorthin ziehen, sie die achtzigtausend Franken bezahlen müssen.	D221
	- Die sagten, das sei ja noch lange nicht, aber ich sagte dann, ja aber früher oder später wird es euch betreffen. Noch lange nicht, gibt es nicht bei einem mehrfachbehinderten Kind. Ich habe schon gemerkt, dass die bei der neuen Gemeinde ziemlich geklemmt haben. Da ich früher Lehrerin war und deutschsprachig bin, fragte ich mich schon, wie das Fremdsprachige machen.	D257
	- Wir haben es wirklich positiv erlebt, da wir über den Schulpsychologen, über die Physiotherapeutin und den Entwicklungsarzt super begleitet waren und überall waren sie sehr bemüht.	D267
	- Beim Prozess mit dem Schulpsychologen war sie auch dabei und gab uns extreme Rückendeckung. Sie hat sich für uns stark gemacht.	D386
	- Sie (Früherzieherin) wusste auch, dass ich sehr emotional bin und das Kind in Watte packe.	E210
	- Auf die heilpädagogische Früherzieherin konnte ich mich vor dem Kindergarten einfach verlassen. Sie sagte, wir machen das und das und so haben wir es dann gemacht. Sie hat mich wirklich wie an die Hand genommen. Das war sehr gut.	E370
	- Die Gemeinde hat dann meine Info zur Kenntnis genommen, dass man bei X anders vorgehen muss, haben aber nicht gesagt, was man jetzt mit X machen könnte.	F245
	- Er (Schulleitung) kannte sie ja nicht. Und ich sagte dann, das wir dies nicht wollen. Er ist ja für die totale Integration und wollte mich dann überzeugen. Er kennt das Kind gar nicht und findet, dass man alle behinderten Kinder integrieren soll.	F269
	- Die Gemeinde hat uns ja einfach angeschrieben, die wissen ja nicht welches Kind eine Behinderung hat. Ich glaube, da muss man als Eltern schon selber reagieren. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass da etwas falsch lief.	F320
4.2. Bewertung des Schulbuchs	-Wir waren total begeistert und haben gesagt, obwohl der Weg sehr lang wäre, wäre es das Genialste für ihn und wir könnten es uns vorstellen.	A120
	- Da merkte ich sofort, dass es dort passen würde, wegen den Kindern, der Ordnung, der Kindergärtnerin, dem Team.	C152
	- Ja, es war die Atmosphäre und zwar eine sehr humorvolle und wohlwollende Atmosphäre.	D159
	- ...das war ein Schock für mich. Das war das erste Mal und ich dachte, mein Gott, muss mein Kind wirklich da hin? Mein Kind, das ist doch nicht so wie diese anderen.	E219
	- Ich fand es "uh geil" (lacht). Ich habe es sehr lässig gefunden, dass es eine kleine Klasse war.	F288
4.3. Selbstinitiative	-Wir kamen so weit, dass wir fanden, wir gehen unseren eigenen Weg und schauen selber. Denn die anderen sprechen so viel und wirklich helfen kann dir aber niemand. Du musst alles selber erkämpfen, sonst geht nichts. Schlussendlich bist du eher alleine.	A259
	- Sondern mein Mann hatte damals eine Pause bei der Arbeit, etwa zwei bis drei Monate. Er sagte, er wolle mal schauen.	A84
	- Ja, wir haben das einfach durchgezogen und haben gedacht, wir lassen uns nicht mehr von den Leuten bequatschen, sonst schieben sie ihn irgendwo ab	A273
	- Aber schlussendlich haben wir das mit der Kindergartensuche alleine gemacht.	C170
	- Ich bin dort halt schon "vollgas" und finde, wenn es dann stimmt, dann setzte ich alle Hebel in Bewegung.	D128
	- Ich ging dann auf die "homepage" dieser Schule und es hatte, glaube ich, früher noch einen religiösen Hintergrund und deshalb war ich am Anfang recht skeptisch.	D148
	- Wir hatten einfach wirklich Glück. Und ich wusste auch, dass ich rechtzeitig sein muss und habe mich dann auch dahinter geklemmt. Der Zeitfaktor ist natürlich schon extrem wichtig.	D250

	- Ich konnte auf die Finger klopfen. Ich konnte sagen, dass er den Mist über Integration jemand anderem erzählen kann. Ich bin ja auch für Integration, aber für eine sinnvolle Integration und nicht einfach eine, um jeden Preis.	D264
	- Ja, da bin halt schon der Meinung und es ist eine Tatsache für alle Eltern mit einem behinderten Kind. Es gibt schon Eltern, die warten und denken, es wird ihnen zugespült und die Türe geht dann schon auf. Das ist einfach nicht so. Man muss als Eltern eines behinderten Kindes immer überall und immer wieder selber voraus schauen, wie bei einem Hund, der eine Spur sucht und schaut, ob die zu einem guten Weg und zum Ziel führt.	D271
	- Ich habe damals gesagt, ich lasse nicht locker, bis ich in einer Schule stehe, bei der ich klar sagen kann, das ist es. Auch wenn es fünf Schulen gewesen wären, diese Zeit hätte ich mir genommen, deshalb waren wir auch genug früh dran.	D622
	- Es ist auch ein Vorteil, dass man bei der Schule eines behinderten Kindes doch ziemlich mitsteuern kann, in welche Schule es kommt. Das muss man auch als Chance sehen und ich finde es schade, wenn die nicht genutzt wird und sich die Eltern nicht breit machen fürs Kind. Aber ich denke für die Fremdsprachigen ist es wirklich schwierig. Man sollte schon schauen, dass diese mit Dolmetscher und so wirklich gut betreut sind, gerade beim Schuleintritt.	D713
	- Für mich gab es nicht die Frage, ob ich mir noch etwas anderes anschau. Wenn es mir nicht gefallen hätte, hätte ich vielleicht schon nochmals gefragt, ob ich noch etwas anderes anschauen könnte. Ich war damals unkritischer, weil ich ja nichts anderes kannte.	E248
	- Ich habe darauf der Gemeinde gemeldet, dass X eine Behinderung hat. Ich habe angerufen. Ich wusste nicht, ob es einen heilpädagogischen oder einen integrativen Kindergarten gibt und was wir überhaupt machen werden.	F241

5. Überkategorie: Entscheidungsfaktoren für die Kindergartenwahl (vgl. Kniel, 1986)

Kategorie	Zitate / Sinneinheiten	Zeile
5.1. Rat von Fachleuten	-Die Schulleitung meinte auch, für ihn wäre dieser Ort richtig.	A121
	- Sie sagte dann, dass sie glaubt, dass sie eine neue Gruppe machen. Ich glaube die Schulleiterin und die Früherzieherin waren Freunde. Weil die andere Gruppe war voll....Dann war ich beruhigt.	B229
	- Er war dann noch bei der Schulpsychologin und wir sagten ihr, dass wir nicht denken, dass er den normalen Kindergarten schaffen könnte. Wir hatten zudem einen Bericht von der Logopädin und diese hat auch gemeint, einen anderen Weg zu gehen wäre gut.	C149
	- Die Kindergärtnerin war dann ehrlich und sagte, X sei ein Schnügel und sie würde sie sofort nehmen, aber bezüglich der Fördermassnahmen und dem Material, das man bestellen müsste und erst ein Jahr später kommt. Das sei sehr fragwürdig, ob das so aufgeht.	D105
	- Die Physiotherapeutin hat auch mal herzig gesagt, dass ich es nicht unterschätzen darf mit der Internatsplatzierung und dass sie spätestens wenn sie ein Teenager wird, der Ablösungsprozess genau gleich stattfinden wird wie bei einem gesunden Kind, da kannst du nicht einfach sagen, das "Mami" will dich jetzt Zuhause behalten und hoffentlich passiert dir nichts in dieser bösen Welt. Und da habe ich schon gedacht, dass man dies halt schon im Voraus schon beachten muss.	D189
	- Nein, X ist zu schwerbehindert, sie ist zu mehrfachbehindert. Auch die Sekretärin vom Schulpsychologen, die X auch ab und zu bei unsern Treffen gesehen hat, sagte, sie sehe X selber auch nicht an dieser heilpädagogischen Schule.	D218
	- Ich war damals unkritischer, weil ich ja nichts anderes kannte. Ich kannte auch keine anderen Leute, denen es so ging. Ich habe dann einfach gemacht, was man mir gesagt hat. Und es war ja dann auch gut so.	E251
- Das war für mich eigentlich kein Thema. Das habe ich auch so abgesprochen mit der heilpädagogischen Früherzieherin. Sie sag-	E258	

	te auch, dass sie nicht integrieren würde, sie würde es nicht empfehlen, weil X noch zu klein ist.	
	- Die Physiotherapeutin schwärmte von der Kindergärtnerin vom heilpädagogischen Kindergarten. - Nein, ich hatte ja die Physiotherapeutin, von der ich nur das Beste dachte. Und sie schwärmte von der Kindergärtnerin, da wusste ich, dass diese Frau auch gut ist. Das war gut so.	F253 F533
5.2. Persönlichkeit der Kindergärtnerin oder Schulleitung	-Die Schulleiterin ist wirklich eine tolle Persönlichkeit. Sie hat das Kind, das niemand analysieren konnte, obwohl sie mit uns gesprochen hat, gerade richtig analysieren können. Das hat mir Eindruck gemacht. Es war alles richtig, was sie gesagt hat.	A314
	- Wir gingen dann noch in die anderen Klassen, und die Lehrerin war so unsympathisch. Es war schon eine alte Frau und ich dachte, oh mein Gott, ich schicke meine Tochter sicher nicht dort hin.	B212
	-Und die war so "hässig". Wenn du mit den Kindern zu tun hast, dann bist du für die Kinder da, oder? Sie war so "hässig". Nein, da bringe ich sie nicht hin.	B221
	- X ging dann einen Tag in die Sprachheilschule. Ich weiss noch, er trug ein schönes Hemd. Es gefiel mir dort sehr und die Leiterin war sehr nett aber auch klar.	C233
	- Die Entscheidung für den Kindergarten war auf jeden Fall so, weil mir die Kindergärtnerin und der Kindergarten so gut gefallen haben und der Eintritt ist gut abgelaufen, problemlos.	C534
	- Ich ging dann dort hin und ich hatte sehr Glück. Weil die Heilpädagogin dort war "1A" , sie war eine junge Frau, noch etwas jünger als ich und war top motiviert und sagte dann aber auch kritisch.	D92
	-Und eben in der heilpädagogischen Schule der neuen Gemeinde gingen wir ja auch zwei Mal schauen und ich dachte dort Topfrau aber falsches Umfeld.	D151
	- Danach gingen wir eben dann zu Besuch in der vorgeschlagenen Schule, wir gingen dort herein und der Schulleiter war ein Supertyp.	D153
	- Und der Schulleiter sagte darauf zu ihr, ja das hast du ja jetzt schon "erlickt", wir würden gerne in den vierten Stock, "hopp de bäse". Und sie hat ihn dann angestrahlt und begann, auf die Knöpfe zu drücken. Das ist einfach der Funke, der springt.	D162
	- Mich hat einfach sehr angesprochen, dass er Humor hatte und das Ganze eine andere Lebendigkeit bekam.	D174
- Der oberste Chef der Schule, hat uns beim Besuch auch noch begrüsst und sie ist eine sehr gepflegte Frau.	D195	
- Und auf der anderen Seite hatte es zwei sehr nette und kompetente Kindergärtnerinnen.	E228	
- Ich habe mir dann die zwei Kindergärten angeschaut und ich habe dann gedacht, die eine Kindergärtnerin, die ist so nett und habe dann das zur heilpädagogische Früherzieherin gesagt und dass ich möchte, dass X zu dieser Frau in den Kindergarten kommt. Die war schon älter und hatte graue Locken und war eine kleine, vitale Person und ich hatte das Gefühl, dass die die Kinder gut erziehen kann.	E231	
- Ich habe auch nicht die besten Sachen über diese Kindergärtnerin gehört und in den Gesprächen kam sie mir immer sehr konfus und überlastet vor.	E263	
- Die Kindergärtnerin hatte eine Dominanz und eine Herzlichkeit mit den Kindern, das hat mir von Anfang an grad gepasst. Ich denke, sie machte einen Spagat, der sehr schwierig ist. Sie war streng, aber sie konnte dann auch ein Kind sehr knuddeln.	F289	
5.3. Räumlichkeiten	-Ja. Wir sind dann in die HPS. Am Anfang war ich so "ach, oh". Ich habe gedacht, haben die eine hohe Treppe, hunderte Treppen und ich fragte mich, ob das meine Tochter überlebt. Und noch eine Etage und noch eine Etage, nein nein.	B194
	- Oh, mein Gott. Und dann sah ich in der Klasse Spielzeug. Und ich dachte, dass sollte aber alles steril sein für X, wegen dem Immunsystem von X. Weil X ein neues Organ hat im Körper ist das so.	B200
	- Als ich dort herein kam, wusste ich schon, dass das kein Ort ist für X. Der Raum war voll mit Sachen...	C146

	- Wir gingen dann durch die Räumlichkeiten, ich sah dann, dass es grosse breite Flure hat, dass sie viel Platz haben, es war ein Neubau. Was für mich auch noch ausschlaggebend war, war das Internat.	D175
	- Die Einrichtung in orange und braun Tönen, die Parkettböden, es war einfach liebenswert. Ich überlegte mir dann auch, dass sechzig Prozent der Schweizer sicher nicht so schön leben, wie es die hier haben. Und das hat mein Herz berührt. Man hat halt schon die Vorstellung, dass man sie einfach abstellt, in einen kleinen Raum, kalt und grau.	D197
	- Und ich denke Kinder wie X sprechen umso mehr auf Farben, Musik und die Umgebung an.	D203
	- Ich habe auch den Raum gesehen, das war so wie ein Kokon, ein kleiner Raum.	E227
5.4. andere Kinder (mit Behinderung) der Klasse	-Und in der Klasse, die ich gesehen habe, waren alle schwerstkörperbehindert und sie mussten gefüttert werden. Da musste ich sagen, dass er da am falschen Platz wäre.	A131
	- Und ich war auch nicht mehr Fan vom Sprachheilkindergarten, da mehrheitlich Kinder aus fremdsprachigen Familien dort sind und diese andere Probleme als X haben und vom Entwicklungsstand waren die natürlich schob viel weiter.	A146
	- Dort ging ich auch schauen und dort waren sehr sehr behinderte Kinder, also schwerbehinderte Kinder. Da lernt X nicht viel von denen.	B244
	- Aber in der anderen Schule in YZ, da waren wirklich solche im Rollstuhl, die sich nicht bewegen können und abwesend sind. Und da war es für uns klar, dass zwischen diesen zwei Schulen sicher die Schule XY in Frage kommt.	B251
	- Der Raum war voll mit Sachen und als ich sah wie diese Kinder zeichnen. Das war ganz etwas anderes als bei X.	C147
	- Und die meisten Kinder haben wir ja beim Besuch schon gesehen, die blieben noch in dieser Klasse. Ich habe dort gedacht, doch, X bewegt sich wirklich in der Mitte, es gibt solche die schwerer und solche die leichter behindert sind.	D443
	- Es tat mir wohl, als ich im Vorfeld merkte, dass es auch andere Kinder hat. Es spricht zwar keines. Aber es war schön, schon beim Besuch zu sehen, welche dann nachher mit X in der Klasse sein werden. Es ist ja keine grosse Gruppe, es sind ja nur etwa sechs Kinder.	D451
	- Und im heilpädagogischen Kindergarten kam ich rein und da waren fünf Kinder. Alle sahen komisch aus und das war ein Schock für mich. Das war das erste Mal und ich dachte, mein Gott, muss mein Kind wirklich da hin? Mein Kind, das ist doch nicht so wie diese anderen.	E218
- Und man denkt, mein Gott, die sind ja wirklich behindert. Die sind geistig behindert, da hat es Autisten und Down Syndrom Kinder und Kinder, die gar nichts machen und nur so da hocken und gestützt werden müssen. Und ich dachte, mein Gott, will ich jetzt wirklich den X hier hingeben?	E224	
-Und dann ist mir aufgefallen, dass es nur Buben gab und gar keine Mädchen. Es gibt wirklich viel mehr Buben als Mädchen.	E229	
- Am Anfang hatte ich Angst wegen einem Jungen der Klasse. Als wir zweimal auf Besuch waren, ist der Junge auf ein Mädchen los und hat sie geschlagen. Ich habe gedacht, oh mein Gott. Ich habe dann mit dem Vater von X darüber gesprochen und er hat auch gesagt, dass diese so bei unserem Kind nicht gehe (lacht).	F299	
5.5. Wohlgefühl der Mutter	-Einmal waren wir auf Besuch an der Schule, er war aber der, der gar nichts mitgemacht hat und nur geschaut hat. Der Schnuppermorgen war schon schwierig für ihn und auch für uns. Wir haben uns immer wieder gefragt, ob dies jetzt wirklich das Richtige sei, passt er dorthin. Auch Selbstzweifel, aber das ist halt so.	A358
	- Dann besuchten wir den heilpädagogischen Kindergarten in XY.....Es war mir sofort wohl.	C152
	- Wir gingen dort rein und ich sagte zu meinem Mann, hey ich würde X morgen sofort bringen.	D155

6. Überkategorie: Beginn der Kindergartenzeit		
Kategorie	Zitate / Sinneinheiten	Zeile
6.1. Ablösung vom Kind	-Aber ich glaube, dass war eher mein Problem, dass sich auf ihn übertrug. Da ich auch eine Krise hatte und ich dachte, ui jetzt muss er immer so weit und diese langen Tage und so. Aber das hat sich dann nach einigen Tagen auch wieder gelegt.	A388
	- Mich hat es schon belastet wegen dem langen Weg. Und ich habe mich gefragt, ja wird er das schaffen. Aber ich habe auch gewusst, dass X anders ist als sein Bruder.	A318
	- Klar hat er auch einmal gelitten, aber ihn konnte ich viel besser loslassen. Vielleicht ist es auch so, weil er das zweite Kind ist. Vielfach ist es ja zwischen Mutter und Kind (lacht), es ist manchmal noch schwierig.	A322
	- Und er ist megaweit weg. Der Weg, schafft er das, ist er dann nicht überfordert. Das waren alles so Sachen.	A375
	-Es hätte auch sein können, dass es gar nicht funktionierte. Auch den ganzen Tag, das war schon schwierig. Also ich muss sagen, der erste Tag ist mir schon immer schwer gefallen.	A428
	- Die ersten drei Monate der Kindergartenzeit bin ich draussen vor dem Kindergarten im Auto geblieben.	B103
	- Nein. Bis jetzt ging sie noch nie mit dem Taxi.	B323
	- Nein also, ich habe meine Tochter beinahe verloren und das will ich nicht. Wenn sie ins Schwimmen gehen von der HPS, bringe ich sie auch hin und zurück. Die anderen gehen mit dem Bus.	B337
	- Es ist meine Tochter. Und wer weiss, wenn jemand X eine Nuss gibt oder eine Schokolade. Wenn sie dort wäre, müsste sie vorne sitzen und nicht irgendwo hinten.	B349
	- Ich habe mir dann immer Gedanken gemacht darüber, wie er so im Taxi sitzt und nicht weiss, wo er nun hinfährt. Aber es war überhaupt kein Thema, er hat sich einfach ins Taxi gesetzt.	C363
	- Die Kindergärtnerin hat das so, ja das hat mir einfach sofort gefallen. Da hatte ich dann auch keine grosse Mühe, wenn ich ein gutes Gefühl habe. Er ging gerne und ein Knabe der Klasse hatte er sehr gerne.	C400
	- Weil X eher Mühe hatte, sich von mir zu lösen, haben wir es dann so gemacht, dass mein Mann mitging, das machen wir eigentlich oft so.	C412
	- Ich habe dann gefunden, dass diese Option des Internats nicht zu unterschätzen ist, obwohl es im Moment noch überhaupt kein Thema ist. Ich wehre mich noch total dagegen, weil ich finde, ich möchte sie noch Zuhause behalten, weil sie halt doch noch sehr hilfsbedürftig ist. Aber ich weiss genau, dass das irgendwann mal ein Thema wird werden.	D185
- Das war der Horror. Am ersten Tag ging es noch. Ich ging dann nach, schauen im Kindergarten und nahm sie dann wieder mit nach Hause. Und am zweiten Tag, hat sie gewusst dass er sie jetzt holen kommt und weinte sehr vor dem Bus.	D464	
- Und da habe ich schon das Thema Loslassen und sie gehen zu lassen gemerkt. Zu wissen, dass es ihr eigentlich gut tut und ich eigentlich auch mal mehr Luft und Raum brauche. Aber unter diesen Umständen, man will es ja nicht um jeden Preis, das hat wirklich weh getan.	D468	
- Es ist auch heute noch so, wenn ich sie in den Bus setze, muss ich hinten hin stehen, dass sie mich nicht mehr sieht, sonst beginnt sie möglicherweise wieder zu weinen. Aber sie versteht es jetzt auch. Sie weiss, dass ich nachher wieder da bin.	D475	
- Ich glaube, am ersten Morgen war ich spazieren und war in meinen Gedanken und am zweiten Morgen habe ich mir gesagt, dass ich nicht der Schule telefoniere und wir das schon schaffen und ging dann noch joggen, so dass ich nicht nur Zuhause auf sie warte. Ich wusste ja schon, das sie gut aufgehoben ist.	D482	
- Da bin ich schon eine "Gluggere", sie ist schon eine Selbstbewusste, aber halt doch eine Verträumte und hilflos auf ihre Art. Wenn man sie einfach losschickt und es kommen Hinz und Kunz daher, kommt sie grauenhaft unter die Räder. Das wollten wir nicht.	D506	

	- Das hat mich am Anfang sehr sehr belastet. Das weiss ich noch, ich musste mich so daran gewöhnen, das war ein Loslösungsprozess, bei dem ich schon kämpfen musste. Auch heute ist es manchmal noch so, dass ich mir Sorgen mache. - Gerade beim Schuleinstieg, das ist so wichtig. Wenn man einen Platz gefunden hat, der stimmt, kann man unter Umständen für eine lange Zeit loslassen und sagen das Kind sei nun gut aufgehoben. Also wenn ich mir vorstelle, wenn ich das Kind an einem Ort gehabt hätte, der für mich nicht stimmte, hätte ich nicht gewusst, wie ich sie loslassen sollte.	D692 D707
	- Und wenn es nicht gut ist, dass ist es für mich auch nicht gut, ich bin da schon etwas "etepetete". Mein Lebenszentrum waren meine Kindern, das sind sie jetzt auch noch, aber als sie noch so klein waren. Ich bin eine richtige "Glugge" geworden (lacht) und wollte alles perfekt haben. - Ich dachte damals auch, mein Gott mit dem Taxi, wie wird den das, wenn das Kind einfach in ein fremdes Taxi steigen soll? Und die Kinder machen dann das einfach, die sind halt eben doch anders. - Für mich war es ja schon wichtig, dass es so sanft wie möglich ging. Ich hatte ja auch noch alle Zeit der Welt. Ich war ja zuhause. - Ja, es war auf einmal langweilig Zuhause (lacht). Das Zusammensein mit dem Kind hat mir schon gefehlt. - Das Kind ist eine eigenständige Person. Und es ist ja schon ein Prozess. Es ist ein bisschen Wehmut dabei, aber es ist auch eine Erleichterung. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass man da Erleichterung verspürt.	E212 E238 E522 E530 E564
	- Ja, die Mütter. Da bist du halt doch manchmal eine "Gluggere". Ja, ich meine der erste Kindergartentag. - Dann bin ich etwa um viertel nach neun mit dem Auto zum Kindergarten gefahren. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Der Kindergarten ist ja ein Pavillon mit vielen Fenstern, ich habe mich dann hinter einem Baum versteckt, hab rein geschaut und abgesehen, wie X mit den anderen Kindern im Kreis sitzt. Sie haben mich zum Glück nicht gesehen. - Ich hatte solche Angst und dann war ich so glücklich, als ich X sah und deshalb dachte ich, ich muss dies nun aber noch melden. Das war der erste Tag, jaja (lacht). - Ja, man weiss ja nie. Erst war der erste Tag überhaupt, und sie war erst fünf und es war das erste Mal, dass sie jemanden nicht kennt und zu jemandem ins Auto steigt. Und ich kannte ihn auch nicht, das war schon dicke Post. Ja, das war der erste Tag. - Am Anfang bin ich schon "ume tigeret". Ich habe oft im Kindergarten angerufen und fragte nach, wie es X gehe. Das war schon sehr bewegend. - Das sind schon Momente, bei denen man einfach loslassen muss. Am Anfang habe ich oft geputzt und habe oft an sie gedacht. Ich habe gedacht, ob es ihr wohl gut geht, ob sie vielleicht noch zu klein ist, ob sie sich verlassen fühlt, hat sie das Gefühl, dass wir sie nicht mehr wollen.	F333 F353 F363 F370 F381 F384
6.2. Zusammen- arbeit mit Schulbus- chauffeur	-Mit ihm kann man immer über etwas sprechen und er sagt auch mal, wenn etwas nicht gut gewesen ist. - Das war ja noch ein anderes Taxiunternehmen und dann haben sie mich noch "versohlet". Er kam mich nicht holen am Morgen, das war ein Scheiss und dann sind wir zu spät gekommen. Dann habe ich gedacht, ja das ist ja ein super Eindruck von uns (lacht).	A480 A441
	- Der Buschauffeur hat gesagt, es sei regelgemäss (die Sitze) und in Ordnung. Dann habe ich gesagt, ja gut, Entschuldigung, so bringe ich meine Tochter jeden Tag. - Wir haben jetzt mit dem Busunternehmen gesprochen. Dass ich einen Kindersitz kaufe und er schaut ob es geht mit dem System im Auto. Jetzt schauen wir mal, am Montag haben wir eine Sitzung.	B335 B406
	- Die (Taxichauffeur) waren immer nett. Immer tipptopp.	C406
	- Aber der Chauffeur ist so ein herzenswarmer Mensch, wir hatten wirklich Glück. Nach zehn Minuten hat er mich angerufen und gesagt, es sei jetzt ruhig im Bus. Das war so herzlich und er merkte genau, dass ich leide.	D470
	- Sie kann mir ja nicht erzählen, hey heute war ich traurig, weil du nicht da warst oder es wäre schön gewesen, wenn du mich	D683

	<p>abgeholt hättest. Deshalb bin ich auch sehr froh, dass der Taxifahrer so empathisch ist.</p> <p>- Ich schätze es sehr, dass er ehrlich ist. Aber es gibt sicher auch andere Taxifahrer und sie ist für eine lange Zeit im Auto und man hat keine Ahnung.</p>	D689
	<p>- Die Taxifahrerin war eine ältere Dame und das war eine ganz Herzige. Das war für sie wie eine Berufung, die Kinder zu fahren, sie war auch sehr gläubig und so....Das erste Jahr Taxifahrt war ziemlich geregelt, da war immer sie da ausser an einem Tag kam jemand anders. Im zweiten Kindergartenjahr fing das Chaos mit dem Taxi an, das war ziemlich chaotisch.</p>	E463
	<p>- Der Taxifahrer hat dann gekündigt. Der war auch schon älter, und sagte, er müsse das nicht mehr haben, er sagte auch immer, er muss pünktlich sein und es sei so schwierig. Ich verstehe es ja schon, das es schwierig ist mit vier Kindern. Aber für die Kinder ist es ja auch belastend.</p>	E476
	<p>- Wir haben uns dann erkundigt wie das ist und die haben uns dann an der Schule gesagt, dass vor acht Uhr gar niemand da sei und die Taxis stehen halt dann einfach schon da. Und ich habe so geärgert. Das war jetzt wirklich ein Punkt, den ich nicht einsehe.</p>	E483
	<p>- Es kam dann wieder ein anderer Taxifahrer. So kamen dann ständig andere Taxifahrer. Einer sagte, er wolle eigentlich gar keine Kinder mehr fahren und jetzt müsse er trotzdem. Und das sagt der mir als Mutter, das ist doch völlig deplatziert.</p>	E491
	<p>- Es war ein laufender Wechsel und das empfand ich als nicht so gut. Das empfand ich wirklich als schlecht, weil X fragte mich dann immer welcher Taxifahrer heute kommt. Und ich wusste es ja auch nicht und wusste auch nicht wo er jetzt wieder hält heute. Manchmal habe ich eine halbe Stunde gewartet bis das Taxi kam.</p>	E497
	<p>- Wir bekamen ein Schreiben der Schule, dass die Kinder mit dem Taxi abgeholt werden. Das fand ich super. Auf dem Brief waren all diese Köpfe. Ich wusste also, dass es um halb neun oder so zweimal läuten würde.</p>	F334
	<p>- Und dann hält dort einer mit einem Bus, der nicht angeschrieben war. Ich dachte, da kommt ein beschrifteter Schulbus. Es kam aber ein Kastenwagen mit einem Mann, den ich nicht kenne. Uih, ich habe dann gesagt, ob er sich ausweisen kann und ich habe schon die Schlagzeile gelesen, dass ein Kind entführt worden ist.</p>	F337
	<p>- Schon ein wenig beleidigt. Er war Ausländer und konnte sich nicht einmal ausweisen. Ich habe dann überlegt, was ich jetzt machen soll und dachte dann, das es so schon gut sei. (lacht). Dann ist X ist Taxi und nach fünf Minuten habe ich im Kindergarten angerufen und gefragt, ob X schon angekommen ist und wie es ihr gehe.</p>	F346
	<p>- Sie war halt die erste, die abgeholt wurde und als sie nach Hause kam, war der Bus jeweils voll. Er war ein ganz netter Typ und ich habe ihm dann gesagt, dass ich ihn halt nicht kannte und er nicht auf der Fotoliste, die wir bekommen haben, drauf war. Am Schulleiter habe ich es auch noch gemeldet, ja ich habe einen Aufstand gemacht.</p>	F367
6.3. Wechsel der Fachleute	<p>-Ja, das war halt dann abgeschlossen. Am Anfang der Kindergartenzeit war schon ein Loch, da ich in so viele Therapien musste, dort hin und da hin. Und nachher husch, war nichts mehr.</p>	A530
	<p>- Das hat sich fest gebessert. Ich musste nicht mehr überall hinrennen, weil er dann Therapien und Betreuung an der Schule hatte. Das war ziemlich entlastend, dann auch für mich. Irgendwann hast du es satt,</p>	A549
	<p>- Nein, ich habe fast keinen Kontakt mehr. Ab und zu telefoniert die Früherzieherin und fragt, wie es X geht.</p>	B382
	<p>-Ich bin noch eingeladen zum Sommerfest vom Zentrum XY, in einer Woche und ich gehe dann mal schnell vorbei, um Hallo zu sagen.</p>	B387
	<p>- Die Ergotherapie hat man beibehalten. Und Logopädie hatte er an der Schule. Das hatte sich schon etwas verändert. Die Ergotherapeutin habe ich sehr gerne.</p>	C537
	<p>- Ja (lacht), ich musste diese Therapeutin dann halt verabschieden.</p>	D321
	<p>- Ich hätte gerne, dass wir alle zwei Monate noch zu ihr könnten, das würde ich auch bezahlen und ich habe den Austausch mit ihr</p>	D332

	<p>so geschätzt. Das merke ich schon, dass mir jetzt mit der Schule dieser Austausch fehlt. Mit in die Stunde zu gehen und zu zuzuschauen wie jemand arbeitet und während dem miteinander sprechen, das ist der Wahnsinn.</p> <p>- Das gibt einem schon einen Fixpunkt und der fehlt mir jetzt in der Schule schon. Ich habe die Energie, die Kraft und den Willen schon noch, dass ich mal anrufe und mal nachfrage, ob ich wieder mal einen Schulbesuch machen darf, aber hey, wer macht das schon von diesen Müttern oder Vätern.</p> <p>- Dort haben wir eine Luxussituation, den Aufwand haben wir trotzdem, das ermüdet mich schon, nur schnell ein Telefonat machen, das ist nicht so schnell gemacht. Jetzt habe ich mir vorgenommen, wenn sich die Stunde der Audiopädagogin aufhört, dass ich dann gerne wieder den Kontakt mir der Physio aufnehmen würde.</p>	D340 D347
	<p>- Und mir tut es auch Leid, dass man sich dann so aus den Augen verliert. Dass es praktisch von jetzt auf morgen vorbei ist.</p> <p>- Es ist halt immer so ein Bruch und die Leute sieht man dann nicht mehr. Man hat dann wenig Chancen, sich noch über den Weg zu laufen.</p> <p>- Die Physiotherapeutin sehen wir dann manchmal, da sie in derselben Praxis ist wie die Cranio Sacral Therapie und da freuen wir uns immer sehr.</p> <p>- Ich wusste ja, dass er die Therapien weiterhin an der Schule bekommt und habe diese Leute dann auch kennen gelernt. Der Kontakt war nicht mehr so intensiv. Aber ich war ja auch mal dort und habe zugeschaut.</p> <p>- Die Leute ziehen an einem bei vorbei und man weiss ja auch, dass an denen auch viele Leute vorbei ziehen. Und vielleicht denkt man mal an sie oder schreibt eine Weihnachtskarte. Und weiss, dass da jemand ist, der einem viel geholfen hat und damit ist es dann abgeschlossen oder beziehungsweise die Möglichkeit besteht, dass man sich wieder mal über den Weg läuft.</p>	E201 E544 E551 E557 E567
6.4. Kommunikation mit der Kindergärtnerin	<p>-Eigentlich immer gut. Auch mit den Berichten und so, das war immer gut. Er konnte ja anfangs noch nicht sprechen und so konnte man immer mit ihm kommunizieren.</p>	A507
	<p>- Die Kindergärtnerin kennt mich jetzt auch, sie weiss auch wie ich bin, sie weiss auch, dass ich manchmal zickig und heikel bin.</p> <p>- Jaja, ich habe auch schon ausgerufen bei ihr oder auch sie bei mir (lacht). Auf dieser Basis muss man einfach ehrlich sein. Doch ich finde, die HPS-Schule ist für den Moment für X das Beste.</p> <p>- Ich habe aber eigentlich genug Austausch mit der Kindergärtnerin und X hat ja noch Physio und Wahrnehmungstherapie. Ich bin ja jeden Tag an der Schule und sehe sie. Ich bin das einzige "Mami", das kommt.</p>	B310 B315 B502
	<p>- Und im Kindergarten gab es ja dann sofort diese Kontaktbüchlein, die Kindergärtnerin hat dort immer rein geschrieben und ich hatte immer das Gefühl, ich wisse, was läuft. Da er damals noch nicht viel erzählt hat. Und ich habe auch immer versucht zu schreiben, was wir Zuhause machen, dass er auch ein wenig erzählen kann. Das haben wir immer sehr gepflegt.</p> <p>- Ich ging auch ab und zu auf Besuch in den Kindergarten. Ich hatte das Gefühl, dass ich relativ gut weiss, was im Kindergarten läuft. Mir hat es sehr gefallen, wie die Kindergärtnerin strukturierte, das hat mir sehr imponiert.</p>	C388 C393
	<p>- Wir bekamen dann eine neue Kindergärtnerin, sie ist etwa fünfzig und sie war auch ein Volltreffer. Heute denke ich auch manchmal, die Kindergärtnerin, das ist der Wahnsinn.</p> <p>- Ich habe dann gesagt, dass ich es aber noch nicht genau sagen kann. Sie sagte mir dann, wenn der Bauch am nächsten Morgen zusammen gefallen sei, könne ich X einfach schicken. Das gab so ein gutes Gefühl, als sie sagte, ich könne sie einfach schicken.</p> <p>- Aber die Hauptkindergärtnerin, die ist einfach mein Typ und sie sagt, wenn etwas ist, hätte ich ja ihre Telefonnummer und sie könnten sie sofort holen kommen, wenn etwas wäre. Wir hatten einfach wirklich Glück.</p> <p>- Aber wenn ich jetzt nichts mehr hätte, würde ich das mit der Physio wieder aufgleisen, weil das mit dem Feldenkrais X extrem</p>	D229 D244 D248 D364

	<p>gut getan hat, auch motorisch. Und auch für mich, dass ich einen Fixpunkt hätte, dass ich mit jemandem einen Bogen spannen könnte. Das muss nicht gezwungenermassen jemand der Schule sein, den der Schulkontakt habe ich sowieso.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Kindergärtnerin kannten wir natürlich noch nicht. Doch sie kam mal noch Zuhause vorbei mit der Physiotherapeutin, als die Frühförderin da war. Das war auch noch gut, um uns mal ein bisschen kennen zu lernen. Und die reagierten auch sehr positiv. - Es gibt schon auch Sachen, wie zum Beispiel der Austausch, der mir dann fehlte. Das habe ich dann auch gesagt und die Physio der Schule sagte darauf, ich könne mich melden oder ins Kontaktheft schreiben. Aber es ist nicht dasselbe wie vorher. Und das ist mir dann schon bewusst, es ist jetzt ein neuer Abschnitt, in dem X und ich jetzt drin stehen und man kann dem Alten nicht immer nachtrauern. 	<p>D454 D628</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Ich habe dann auch mal nachgefragt, ob wir eine Weihnachtsfeier machen könnten. Und die Kindergärtnerinnen sind auch immer so auf meine Vorschläge eingegangen. Sie haben auch sehr viel gemacht. - Sie hatten ja dann auch das Elternheft, das habe ich immer vollgeschrieben (lacht). Aber für mich war es gut. Und die haben nie gesagt, es werde Ihnen jetzt zu viel und ich solle mich nicht so einmischen. Die haben auch immer gerne erzählt und ich durfte auch hospitieren gehen. - Das war auch positiv. Und nach den Herbstferien war er dann fünf Tage da und dann mal an einem Nachmittag, alles so "peu a peu". Das ist sehr wichtig, dass es so individuell gelaufen ist, man hat sich aufs Kind eingestellt. Das war dann sehr flexibel. 	<p>E331 E334 E516</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Meine Bezugsperson war eigentlich wirklich die Physiotherapeutin und später dann die Kindergärtnerin. Von ihr habe ich auch sehr viel gelernt. Sie ist sehr kompetent. - Ich habe sonst aber nichts erzählt, die Kindergärtnerin würde sonst denken, ich sei nicht "ganz bache". Die Kindergärtnerin sagte dann, dass sie noch nicht da sei, sie sich aber sehr auf X freue. - Aber ich hatte im Kindergarten so gute Bezugspersonen, das ist so wichtig. Die konnten mich so gut beruhigen. Die Kindergärtnerin hat mich oft zurückgerufen und grosse Berichte über den Alltag geschrieben und ich habe X in diesen Worten und im Text genau wieder erkannt. - Die Kindergärtnerin sagte dann immer, X weine am Anfang kurz, höre dann aber auf und sie mache es gut und habe Spass. Das ist Gold wert. Denn das war meine Kommunikation, weil X spricht ja noch heute nicht. Ich bin immer angewiesen auf Leute, die mit mir sprechen und es so schildern wie es wirklich ist. - Ja, die Kindergärtnerin hat mir dieses Gefühl gegeben und ich habe auch am Anfang jeden Tag angerufen. Zwischen durch etwa einmal in der Woche habe ich das Taxi abesagt und ging X selber abholen. Und da hatte X sehr Freude und ich auch. Und es war einfach extrem wichtig, dass ich mit der Kindergärtnerin sprechen konnte, das war das A und O. 	<p>F218 F350 F388 F392 F398</p>
<p>6.5. verändertes soziales Netzwerk (vgl. Heckmann, 2004)</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Dann habe ich mir überlegt, was ich jetzt machen soll. So habe ich einen Spielgruppenleiterinnenkurs gemacht. Der hat mir gut getan. Jetzt arbeite ich so und das tut mir gut, so komme ich auch wieder unter die Leute. -Jetzt ist halt schade, da er so weit weg in der Schule ist, hat er nicht so viele Kollegen hier. - Nein, wir sind jetzt so fixiert auf die Schule in XY. Vielleicht geht sie manchmal Velo fahren oder Trotтинett, aber alleine mit "Ma-mi". - Ich habe keine Zeit. Wann soll ich auch. Wir haben andere Themen, ich habe ein anderes Kind. Ich habe ein Kind, das anders ist, als ihre Kinder. Der Schwerpunkt ist ein anderer. -Nicht gross. Das Problem ist, X ist die einzige Schweizerin. Die Kindergärtnerin ist so froh, dass sie X in der Klasse hat (lacht). Wenn es im Kindergarten ein Fest gibt, sind wir die einzigen, die kommen. Und wenn die Kindergärtnerin noch etwas braucht von den Eltern, dann fragt sie immer mich (lacht), ob ich das machen könnte, da ich die einzige bin. - Vielleicht könnte ich mit anderen Eltern reden. Aber diese Eltern sprechen halt nicht deutsch. Wenn man nicht kommunizieren 	<p>A541 A158 B473 B482 B488 B500</p>

	kann, kann man halt nicht diskutieren, ausser "Grüezi und Goodbye".	
	- Durch den Kindergarten von X habe ich dann die Mutter einer Mitschülerin von X kennen gelernt. Ich kenne die Mutter nun seit fünf Jahren und die Kinder sind immer noch befreundet. Solche Eltern kennen zu lernen, war dann auch gut. Wir treffen uns selten, aber wir telefonieren oft.	C287
	- Im 1. Kindergartenjahr kamen oft Eltern an die Anlässe und wir hatten tolle Abende im Kindergarten.	C293
	- Der Kontakt zu diesen Eltern begann dann auch zu wachsen. Und es wurde alles einfacher. Aber diese Zeit vor dem Kindergarten habe ich als brutal schwierig in Erinnerung.	C299
	- Den Kontakt mit den Eltern der Klassenkameraden von X habe ich sehr geschätzt.... das ist einfach schön, ja. Das hat mir so gefallen. Also mit den meisten, es reicht ja, wenn man zwei, drei hat.	C352
	- Wir waren eins zwei mal an Elternanlässen im Kindergarten. Aber sonst, muss ich sagen, fehlt mir die Zeit. Wir haben ja auch noch die ältere Tochter, die uns auch braucht. Es hat eins zwei Mütter, die mir sympathisch sind, aber. Und eine wohnt in einer Gemeinde in der Nähe, aber sie hat ein Kind und ich habe zwei Kinder und ein Hund.	D513
	- X hat ja im September Geburtstag und ich habe dann als er im 1. Kindergarten war grad eine Geburtstagsparty gemacht und alle Eltern und Kinder seiner Kindergartenklasse eingeladen. Die sind auch alle bis auf eine gekommen. Und ich hatte das Gefühl, dass die das genau so brauchen wie ich. Für mich war es ein grosses Glück, dass X endlich "Gspänli" gefunden hat, die so waren wie er.	E320
	- Das war für mich ein grosser Schritt. Der Schock zu Beginn, den ich hatte, wegen den Kindern und dass es nur so wenige sind, dass hat sich dann gelegt. Man lernt ja auch die Kinder kennen und ich habe auch abgemacht mit Eltern und so konnten die Kinder spielen miteinander. Ich habe immer noch Kontakt.	E338
	- Vor den Sommerferien gab es eine Begrüssung und Abschlussfest an der Schule. Das ist ein sehr gutes Ritual....Die Kinder, die in die Schule gehen, bekamen ein Geschenk und die neuen Kinder wurden mit dem Namen begrüsst. Und dort haben wir schon Eltern kennen gelernt und dann auch noch bei der Geburtstagsfeier.	E446
	- Und dort haben wir schon Eltern kennen gelernt und dann auch noch bei der Geburtstagsfeier. Bei einer Mutter habe ich gerade gemerkt, dass das Bedürfnis genau so stark war wie bei mir, sich zu unterhalten. Und wir haben uns dann immer regelmässig getroffen, auch jetzt noch. Und eine andere Mutter, das war halt eher wegen dem Sohn.	E450
	- Ja vor allem zwei Mütter. Die anderen waren Ausländer und die kamen nie an die Anlässe. Das habe ich schade gefunden. Einerseits klagen sie über zu wenig Integration und dann kommen sie doch nicht in die Schule.	E413
	- Und diese zwei Mütter habe ich dann zusätzlich noch kennen gelernt. Wir hatten es gut zusammen, aber wir haben privat nie etwas abgemacht. Ich hatte das Bedürfnis nicht. Ich war genügend eingedeckt.	E421
6.6. Änderung im Alltag der Mutter	-Ja, er war halt nicht mehr hier, aber dann bin ich dann jeweils dreimal in der Woche in den Hort über die Mittagszeit. Denn es ist am Anfang schon ein Loch, natürlich. Er war immer da, und auf einmal ist er gar nicht mehr hier, nicht einmal am Mittag.	A521
	- Also für mich war das ja super. Ich war mega froh, dass er kein Theater machte, davon hatte ich vom Bruder genug. Aber ich habe es trotzdem als speziell empfunden.	A459
	-Sie haben mich schon gewarnt, dass ich dann aufpassen muss, dass ich nicht in ein Loch falle. Deshalb habe ich "den Hebel schon vorher gezogen" und habe gewusst, ich muss dann etwas machen. Ich wusste nicht was, ich habe dreizehn Jahre auf dem Büro gearbeitet und ich hätte sowieso keine Chance mehr gehabt, um wieder einzusteigen.	A533
	- Das ist noch nicht so lange, dass sie lange weg. Ja, ich muss langsam mal wieder schauen, für eine Beschäftigungstherapie für mich (lacht).	B368
	- Ja, aber die Zeit geht eigentlich schnell vorbei. Ich bringe sie in die Schule und komme wieder nach Hause. Dann bin ich ein	B375

	wenig im Internet, suche einen Job. - Oder ich "chate" mal im Sozialnetwork oder ich putze. Die Zeit geht schnell herum. Und dann muss ich sie wieder holen, Wäsche machen.	B377
	- Ja, jetzt genieße ich es auch, jetzt habe ich langsam auch ein bisschen Zeit.	C478
	- Mir ist es wichtig, dass wenn es etwas ist mit dem Korsett, ich nicht noch neben der Schule irgendwohin rennen muss, sondern dass ich dann in der Schule nachfragen kann, ob der Mann vom Orthopäden-Team wieder mal an der Schule ist, um X anzuschauen. Dann kann man das so verpacken.	D294
	- Das habe ich sehr gelernt, dass ich solche Sachen minimiere. Zum Beispiel auch den MF-Walker, die Gehilfe, die muss man auch immer wieder anpassen. Und als sie in den Kindergarten kam, habe ich klar gesagt, dass ich möchte, dass diese Sachen über die Schule laufen. Die Physio hat auch gesagt, dass das selbstverständlich ist, da der Mann bei ihr vorbei kommt und gerade mehrere Kinder hat, die er anschaut.	D300
	- Das muss mit den Mädchen und mit dem Hund aufgehen, das beginnt morgens um sechs und endet am Abend um zehn. Das sind schon intensive Sachen. Da schätze ich sehr, dass ich viel in die Schule verlagern konnte und was ich kann verpacke ich auch in die Schule.	D361
	- Das ist Luxus (lacht). Ich hatte jetzt wirklich Zeit für mich bis im März und war zwei mal in der Woche morgens joggen gegangen. Und jetzt haben wir noch den jungen Hund bekommen, da bin ich halt auch selber schuld.	D559
	- Eigentlich war es das erste Mal vom August bis März als ich wieder einmal am Morgen frei hatte, mehr oder weniger. Man musste ja noch einkaufen und so. Und mit dem Hund gehe ich spazieren, mache Rückübungen, beginne mit Kochen und dann ist der Morgen schon wieder vorbei. Im Moment habe ich diese Zeit noch nicht, vielleicht kommt dann das irgendwann mal wieder, hoffe ich. Wir haben jetzt wieder begonnen, dass wir jeden Montagabend als Paar weggehen.	D562
	- Jetzt hat sie dafür Sachen, die sie vorher nicht hatte. Vorher musste ich ihr alles bieten und jetzt ist sie schön eingebettet und bekommt alles wie geschenkt, das ist für mich ein massiv kleinerer Aufwand.	D633
	- Ich habe jetzt (seit einem Jahr) eine Ausbildung angefangen, soziale Arbeit mache ich. Das hat für mich viel geändert. Ich habe das schon gemacht, weil mir das jetzt passiert ist, und ich als Sozialarbeiterin irgendwo arbeiten könnte, wo es hilflose Frauen und Kinder hat, wie beispielsweise in einem Frauenhaus oder so, wo man auch unterstützen kann.	E310
	- Also, im letzten Jahr habe ich mich an Insieme gewendet und an die Familien entlastenden Dienste. Und ich habe jetzt so eine Studentin bekommen, die ist auch eine Deutsche und die macht Musiktherapie. Sie ist zweiundzwanzig und kommt zwei mal in der Woche, wenn ich nicht da bin und ist dann mit den Kindern zusammen.	E314
	- Aber schlussendlich ist diese Zeit, die paar Stunden am Morgen, dann auch so schnell vergangen (lacht). Es hat mir dann auch gefehlt mit X. Ich war je drei Mal in der Woche mit X unterwegs in Therapie. Und das war dann weg.	E528
	- Und es war auch eine Erleichterung, ich konnte da loslassen, ich musste mich nicht mehr drum kümmern. Das Kind wird ja auch älter und selbständiger und man hat dann auch nicht mehr das Gefühl, dass man alles kontrollieren muss, was das Kind macht oder dass alles meinen Segen haben muss, was mit dem Kind passiert. Und für mich bedeutet es ja auch immer mehr Freiheit.	E560
	- X kam im 07 in den Kindergarten und ein halbes Jahr später begann ich zu arbeiten, da ich dann wieder Luft hatte. Aber am Anfang hätte ich nicht auch noch arbeiten gehen können. Man ist halt schon beschäftigt.	F167
6.7. Bewertung des Wohlbefindens des Kindes	-Aber er macht es so gut und ich weiss, dass er sich dort sehr wohl fühlt. -und wir hatten das Gefühl, er macht nicht so einen glücklichen Eindruck. - Ja, ich hatte das Gefühl, dass er gut aufgehoben ist. Auch der Mittagstisch. Am zweiten Tag ging es dann schon viel besser (lacht).	A432 A393 A503

	- Ja. Sie macht Fortschritte, sie ist ganz happy. Jetzt vermisst sie die Schule (in den Sommerferien). Sie fragt mich jeden Tag, wann Schule ist.	B308
	- Ja, X hat sich so verändert. Ich kenne sie schon fast nicht mehr, sie hat sich so verändert von früher. Sie hat mehr Selbstvertrauen, sie ist stark geworden und sie ist nicht nur gross geworden sondern auch breit geworden, dünn ist sie zwar immer noch. Aber sie ist stärker, hat mehr Selbstvertrauen und geht auf die Leute zu.	B460
	- Ja, das war schon eine Erleichterung. Und er ging auch wirklich gerne, von Anfang an.	C362
	- Sie liebt es im Morgenkreis zu sein und zu schauen was die anderen machen, deshalb ist es mir wichtig, dass sie den Morgen auch in der Gruppe verbringt.	D412
	- Ich habe das Gefühl, sie ist jetzt am richtigen Ort. Jetzt hoffe ich einfach inbrünstig, dass diese Leuten nicht kündigen. Aber das weiss man halt nie.	D636
	-Ich habe den Kindergartenstart schon unterschätzt, ich habe gedacht, sie mache das locker, wenn ich loslassen kann. Und offenbar und laut Feedback von der Kindergärtnerin hat sie es nicht so locker hingekriegt, X hatte oft Heimweh-phasen und vermisste die "Mama". Vielleicht wollte ich dies auch zu Beginn nicht sehen, um mich selber zu schützen	D656
	- Für mich war es ein grosses Glück, dass X endlich "Gspäni" gefunden hat, die so waren wie er. Er hat auch sofort einen Herzensfreund gefunden und die waren von Anfang ein Herz und eine Seele. Das war für mich einfach ein Glück, weil ich merkte, dass er das genau so braucht.	E324
	- Da hat man dann auch ein Stück weit Normalität, er hat begonnen zu sprechen und brauchte schnell keine Windeln mehr. Das ging ganz schnell, er hat so positiv reagiert. Also dieser "Chindsgi" hatte X extrem gut getan.	E329
	- Ich habe es auch meinem Kind angesehen, er war einfach glücklich, endlich sind seine Kinder dort und er hatte jemanden zum Spielen und mit dem er mithalten konnte.	E430
	- Das ist eine grosse Erleichterung, wenn man weiss, dass das Kind genau so glücklich ist wie das andere Kind, mal mehr mal weniger aber es geht seinen Gang. Er ist gut aufgehoben, dort gehört er hin und er kann sich dort ausleben.	E587
	- Ich wusste von ihrem Verhalten her schon wie es ihr geht, aber sprechen ist halt schon nochmals was anderes. Manchmal weinte sie nach dem Kindergarten und ich wusste dann nicht, ob sie einen schlechten Morgen hatte oder ob erst im Taxi wütend wurde. In solchen Fälle habe ich dann der Kindergärtnerin telefoniert und sie sagte dann X habe einen super Morgen gehabt.	F403
6.8. Kind als Schüler der Tagessonderschule	-Was ich halt schon schade finde, ist, dass es früher noch Kleinklassen gab und heute ist alles abgeschafft worden. Und die Problemkinder sind ja trotzdem da. Also das Kind hat gar keine Chance, in eine Regelschule gehen zu können. Ausser er würde wie wahnsinnig den Knopf aufmachen.	A576
	- Wir sind nun sehr zufrieden, er spricht und er hat Freude am Sprechen.	A622
	- Und auf der anderen Seite habe ich mich auch wohl gefühlt, da sie dort geschützt ist. Es ist ein sicheres Umfeld dort. Die Kinder sind nicht so gemein wie in der anderen Schule. Es hatte schon auch multikulturelle Kinder, aber die waren anders.	B295
	- Ich gib ihr das vollste Vertrauen, dass sie mal in die normale Schule kann....Aber ein Jahr noch in der HPS, denke ich, ist gut. Und ich denke, das ist dann eine gemeinsame Entscheidung mit dem Schulpsychologen, der Schulbehörde und natürlich der HPS. Weil sie kann nicht viel lernen von den Kindern in ihrer Klasse.	B518
	- Während des 1. Kindergartenjahres habe ich dann an einer Sprachheilschule telefoniert und angefragt, ob sie X mal anschauen würden. Er war damals auch ziemlich "happig" im Kindergarten. Wir sagten auch, dass wir keine Mühe haben, aber auch Angst haben.	C223
	- Ich weiss noch, als ich X dann dort abgeholt habe und sie kamen alle raus. Das gab mir schon einen Stich und ich habe gedacht, jetzt gehört einfach zu denen dazu. Und du weisst ja, die achtzehn-Jährigen sehen dann noch etwas anders aus, als die im Kin-	C576

	<p>dergarten. Und ich dachte, ja, jetzt gehört er zu denen. Es hat einfach weh getan, einen Moment.</p> <p>- Ich habe dann wirklich nicht das Gefühl, dass er in der Regelschule von jemandem geschult wird, der wirklich weiss, wie man ein Kind wie ihn schulen muss. Und er hat so viel gelernt in diesen fünf Jahren.</p> <p>- Und er hat das Recht dort zu sein. Ich habe auch nie gedacht, dort störe er auch. Weil wo soll er dann sonst sein, wenn nicht dort. Ich weiss nicht, ob ich dasselbe auch in der Oberstufe noch sage, aber für den Moment ist es gut so für uns.</p>	C638
		C659
	<p>- X ist nicht wie ein Down Syndrom Kind, das herum springt und das man noch so mitziehen kann. Ich habe dann gesagt, dass es für mich hier sehr fragwürdig wäre, da wir nicht nur einfach eine Beschäftigungstherapie wollen, wir wollen, dass sie dementsprechend gefördert wird, wenn sie dann schon an fünf Morgen dorthin geht.</p> <p>- Die sind so gewappnet. Ich merke auch, dass das so ein anderes Arbeiten ist, wie mit gesunden Kindern.</p> <p>- Ich habe auch gesagt, dass ich auch in der Schule möchte, dass X nicht nur Therapien hat, sondern, dass sie auch eine Zeit in der Gruppe verbringen kann, obwohl die anderen Kinder auch stark behindert sind und nicht verbal miteinander reden können. Ich möchte, dass sie das erlernt und erlebt.</p> <p>- Ich hatte schon Ängste im Vorfeld, weil wir sie in eine Schule geben mit schwerst- und mehrfachbehinderten Kindern und wir haben uns gefragt, ob sie dort genügend gefördert wird, insofern dass sie auch vom gesunden Anteil genug mit bekommt oder hat es einfach Kinder, die neben ihr sitzen und irgendwo hin starren.</p> <p>- Wir haben jetzt halt schon erlebt, dass es eine teure Sache ist, aber die externe Schule ist doch nicht umgänglich. Das geht einfach nicht. Integration nicht um jeden Preis.</p>	D117
		D243 D398
		D447
		D722
<p>- Ohne den Kindergarten und ohne diese kollektive Sache, also mit den Kindergärtnerinnen und den anderen Kindern, wäre es lange nicht so gut. Das kann ich einfach als Mutter nicht bieten, was Gleichaltrige können. Deswegen ist es wirklich eine gute Einrichtung, dass die Kinder dorthin können und einfach so genommen werden, wie sie sind. Das gibt auch Fröhlichkeit.</p>	E577	
<p>- Meiner Meinung nach, gibt es Kinder, die man sehr gut integrieren kann und es gibt aber auch Kinder, die sind viel besser aufgehoben und die lernen viel mehr, wenn sie in einer heilpädagogischen Schule oder Kindergarten sind, wo man mehr auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen kann. Da gehen die Meinungen ja auseinander. Aber für uns war klar, dass X in den heilpädagogischen Kindergarten gehen wird.</p>	F256	

11.7 Transkription eines Interviews (exemplarisch)

Alle sechs Interviews wurden transkribiert und die Sinneinheiten mit den entsprechenden Kategorien beschrieben. In der oben aufgeführten Zusammenstellung wurden alle Sinneinheiten der sechs Transkriptionen nach Kategorien aufgelistet. Im Folgenden wird eine Transkription des Interviews D als Beispiel dargestellt.

1 **Interview D:**

2
3 *Ich erkläre der Mutter, dass sie einfach frei erzählen darf und ich dann schon*
4 *nachhake, wenn ich noch etwas genauer wissen möchte. Ich frage die Mutter als*
5 *erstes nach der Familiensituation.*

6
7 D: Es geht bei uns um X. Wir haben zwei Mädchen, die Grössere ist sieben Jahre
8 alt und geht in die zweite Klasse und X wurde im Mai fünf Jahre alt. Sie kam in der
9 Stadt in der Nähe auf die Welt. Aber die Schwangerschaft haben wir in Wien erlebt.
10 Mein Mann hat damals für die Firma XY gearbeitet und deshalb haben wir in Wien
11 gewohnt. Und bezüglich ihrem Syndrom ist es eigentlich immer noch fragwürdig,
12 wir wissen eigentlich bis heute noch nicht recht, was sie hat. Also sie kann ja nicht
13 gehen und nicht sprechen. Ich weiss gar nicht, ich zeige Ihnen dann nachher noch
14 eine Foto, die suche ich nachher dann noch. Ich weiss nicht wie wichtig, dass das
15 jetzt ist, aber man hat während der Schwangerschaft bei einem Untersuch in der
16 dreiundzwanzigsten Woche festgestellt, dass ihre Harnblase vergrössert war. Der
17 Arzt schickte uns dann ins Kaffee und sagte, das Baby müsse nun Pipi machen.
18 Und das löste dann einen Rattenschwanz aus. Die Blase war immer noch gross,
19 als ich zurück kam und dann haben sie vermutet, dass sie Trisomie 13 oder 18 hat,
20 was klar nicht überlebensfähig ist. Sie hat wahrscheinlich jetzt so eine Minimalvari-
21 ante von einem sehr seltenen Syndrom, das organische vor allem den Magen-
22 darmtrakt betrifft. Die meisten Kinder von denen, die überlebten, das sind glaube
23 ich nur etwa zwei oder drei Kinder, die werden künstlich ernährt.

24
25 *Sie beschreibt die Fehlfunktion beim Magen.*

26
27 D: Und sie ist jetzt halt doch ein mehrfachbehindertes Kind mit diversen Dings.
28 Aber mittlerweile lebt sie relativ gut. Als wir diese Diagnose bekommen haben in
29 Wien, haben wir gedacht, gut, dann gehen wir wieder zurück in die Schweiz. Weil
30 in Österreich ist es noch krass, mit der Holocaustgeschichte, von wegen passiver
31 Sterbehilfe. Der Arzt hat ja gesagt, mit dem Leben nicht vereinbar, sie werden das
32 Baby wieder verlieren bis zur Geburt oder irgendwann. Nein, dann haben wir ge-
33 sagt, wir gehen nach Hause. Weil in der Schweiz ist es einfach einfacher, wenn es
34 nicht überlebensfähig ist, dass man dann nicht noch lebenserhaltende Massnah-
35 men ergreift. Ja, so schrieb sie dann ihre eigene Geschichte. Wir hatten das Glück,
36 dass wir im Kantonsspital in XY immer noch ein- und ausgehen. Ein sehr familiäres
37 Spital. Es ist anders als der Kinderspital, der sicher auch Gutes hat. Am Anfang
38 war nicht klar, ob sie es überhaupt überlebt und nach etwa vier Wochen war dann
39 klar, dass sie es schaffen wird.

40
41 (Der Hund bellt und sie schaut bei ihm und kommt wieder zurück.) *Sie entschuldigt*
42 *sich. Ich sage, dass wir genügend Zeit haben.*

43
44 D: Nach der Geburt war es zwei drei Tage sehr kritisch, da kein Stuhl kam und so
45 und nach vier Wochen wussten wir, dass sie überlebt. Was das aber nun heisst für
46 die Zukunft, mit dieser Ungewissheit leben wir mittlerweile sogar bestens. Manch-
47 mal sagen wir sogar, wir sind sogar froh, ist es nicht wie einem Down Syndrom
48 Kind oder sonst bei einem Syndrom, bei welchen sie sagen, so und so viele Le-
49 benchance hat es, so dass man wie drauf warten muss und nachher schreibt ja
50 das Kind doch eine eigene Geschichte. In Wien ging die ältere Schwester schon in
51 den Kindergarten und war dort eingegliedert und X war immer Zuhause und wir
52 hatten viel Notfälle wegen dem Bauch, das ist immer so eine Geschichte bei ihr.
53 Wir haben dann gemerkt, auch als wir in der Schweiz zurück waren, auch mit un-
54 seren Eltern, irgendwann können sie einfach auch entlastungsmässig nicht mehr.
55 Meine Eltern arbeiten noch und meine Schwiegereltern sind doch auch schon
56 siebzig. Bevor X in den Kindergarten kam, hatten wir dann zwei Frauen vom Ent-
57 lastungsdienst, die auch jetzt noch regelmässig kommen. Die kamen zwei mal in
58 der Woche, am Morgen oder so, dass ich einmal einen Morgen frei hatte. Jetzt
59 kommen sie auch noch, aber anders. Ich habe schon gemerkt, dass das gut getan
60 hat. Und in dieser Zeit war ich trotzdem immer, in der Physiotherapie und und und,
61 dass ging alles natürlich von Zuhause aus. Und dann habe ich schon gemerkt, wir
62 hatten so eine herzige

KATEGORIE:	
1.1. Diagnose	
1.1. Diagnose	
1.1. Diagnose	
2.2. Unterstützung von professionellen Diensten	
1.1. Diagnose	
1.3. Arzt- oder Therapiebesuche	
1.4. soziales Netzwerk: unzureichende Aspekte	
2.2. Unterstützung von professionellen Diensten	
1.3. Arzt- und Therapiebesuch	

63 Physiotherapeutin, die machte auch Feldenkrais mit ihr und sie war auch spezialisiert
 64 für solche Kinder. Sie arbeitete auch noch in einer Schule für mehrfachbehinderte
 65 Kinder und sie hat viel Wissen weitergegeben. Sie hat zum Beispiel gesagt, dass wir
 66 das Anrecht für eine Sonderschulung haben ab dem vierten Geburtstag. Alles solche
 67 Sachen, die wir dann gar nicht zusammensuchen mussten. Es entstand wie eine
 68 Freundschaft zwischen uns, wir waren per Du und zum Beispiel sagte sie uns, da X
 69 noch nicht trocken war, da sie unter CP läuft, dass sie ein gratis Anrecht auf Windeln
 70 hat. An Anfang kaufte ich Pampers und Pampers und sie sagte mir dann, hey das
 71 bekommst du, du hast das Recht dazu. Das war natürlich genial. Ich war einmal in
 72 der Woche eine Stunde dort und ich habe so viele Informationen nach Hause ge-
 73 nommen. Und auch bei der Suche der Schule hat sie uns sehr gut unterstützt und
 74 gesagt, wir sollen die Schulen wirklich anschauen gehen. Und sie sagte auch, dass
 75 wir nicht die freie Wahl haben, sie auf Genf zu schicken, aber dass wir viel Mitspra-
 76 cherecht haben. Wir hatten das Glück, dass der Schulpsychologe in unserer Ge-
 77 meinde, der war selber "Seklehrer" und seine Eltern gründeten die Sonderschule in
 78 XY. Also, das merkte man, er hat selber vier Kinder und er kennt das Thema Behin-
 79 derung in und auswendig. Er ist es dann auch sehr differenziert angegangen. Wir
 80 ziehen ja in einem Jahr in eine andere Gemeinde. Mein Mann und ich haben dann
 81 gesagt, da X ja letztes Jahr im Kindergarten gestartet hat, wollen wir dann nicht, dass
 82 wen wir umziehen, dass sie dann einen Schulwechsel hat. Das ganze Umfeld hat sie
 83 schon kennengelernt und die Leute sind ihr vertraut. Das wollen wir nicht. Der Schul-
 84 psychologe sagte dann, das man vorsichtig sein muss mit den Finanzen und wir
 85 schon die neue Gemeinde mit einbeziehen sollen. Dass wir dies auch je nach Schule
 86 dann auch gut begründen, damit es auch für diese auch klar ist, dass das eine gute
 87 Sache ist, und dass sie dann das übernehmen, wenn wir dort hin ziehen. Er (der
 88 Schulpsychologe) hat wirklich mit Feingefühl aufgeleitet und lud auch die Schulpsy-
 89 chologin der neuen Gemeinde ein. Dass die sich nicht überrumpelt fühlten. Als wir
 90 dann wussten, dass wir in die neue Gemeinde ziehen werden, waren wir verpflichtet,
 91 die heilpädagogische Schule in dieser neuen Gemeinde anzuschauen. Ich ging dann
 92 dort hin und ich hatte sehr Glück. Weil die Heilpädagogin dort war "1A", sie war eine
 93 junge Frau, noch etwas jünger als ich und war top motiviert und sagte dann aber
 94 auch kritisch.

95
 96 I: Das war dort in der heilpädagogischen Schule?

97
 98 D: Ja, das war dort im Kindergarten. Der Kindergarten wäre eigentlich in der Nähe
 99 des Quartiers, in welches wir dann umgezogen wären. Von dem her, war das wirklich
 100 eine Variante, die wir wirklich ernsthaft anschauen wollten. Ich kam mit X dort hinein.
 101 Und ich musste dann einfach zur Kindergärtnerin sagen, ich finde es genial wie sie
 102 arbeiten. Ich kenne es auch Lehrerin wie schwierig es ist mit so genannt gesunden
 103 Kindern, alle haben ihren Rucksack. Aber X kommt mir dadrinnen vor wie ein
 104 Schmetterling im Tigerkäfig. Sie ist halt immobil. Die Kindergärtnerin war dann ehrlich
 105 und sagte, X sei ein Schnügel und sie würde sie sofort nehmen, aber bezüglich der
 106 Fördermassnahmen und dem Material, das man bestellen müsste und erst ein Jahr
 107 später kommt. Das sei sehr fragwürdig, ob das so aufgeht. Der Leiter der HPS sagte
 108 dann noch, aber Integration und so, aber ich denke der musste das wahrscheinlich
 109 auch so verkaufen, der ist von den Schulbehörden wahrscheinlich auch massiv unter
 110 Druck. Ich habe ihm dann gesagt, dass ich selber Primarlehrerin bin und er mir die
 111 Integration nicht verkaufen muss.

112
 113 I: Meinte der Schulleiter Integration in den Regelkindergarten oder in den HPS Kin-
 114 dergarten?

115
 116 D: Nein nein, schon in diesen Kindergarten (HPS), aber trotzdem, X ist nicht wie ein
 117 Down Syndrom Kind, das herum springt und das man noch so mitziehen kann. Ich
 118 habe dann gesagt, dass es für mich hier sehr fragwürdig wäre, da wir nicht nur ein-
 119 fach eine Beschäftigungstherapie wollen, wir wollen, dass sie dementsprechend ge-
 120 fördert wird, wenn sie dann schon an fünf Morgen dorthin geht.

121
 122 *Sie erzählt positiv von den Ärzten im Spital.*

KATEGORIE:	
2.2. Unterstützung von professionellen Diensten	
3.1. Hinweis auf bevorstehenden Kindergarteneintritt	
2.2. Unterstützung von professionellen Diensten	
2.2. Unterstützung von professionellen Diensten	
4.1. Bewertung der Beratung durch Fachleute	
4.1. Bewertung der Beratung durch Fachleute	
4.1. Bewertung der Beratung durch Fachleute	
3.2. mögliche Kindergärten aussuchen	
5.2. Persönlichkeit der Kindergärtnerin oder Schulleitung	
5.1. Rat von Fachleuten	
6.8. andere Kinder in Klasse	

123 D: Ich habe dann den Entwicklungsarzt mal gefragt, welche Schule er empfehlen
 124 würde für X. Er hat dann die eine Schule empfohlen. Und der Schulpsychologe kann-
 125 te diese Schule auch, von seinen Eltern. Aber er hat mich, dann abgebremst, da
 126 diese Schule nicht zum Einzugsgebiet unserer Gemeinde gehörte. Ich bin dort halt
 127 schon "vollgas" und finde, wenn es dann stimmt, dann setzte ich alle Hebel in Bewe-
 128 gung.

130 I: Die Initiative, die verschiedenen Schulen zu besuchen, kam von Ihnen aus?

132 D: Ja, das haben wir uns selber zusammensammeln müssen. Aber wir waren halt
 133 schon reich beschenkt, dass wir immer die richtigen Leute angetroffen haben. Auch
 134 bei den Entlastungsfrauen passt es zu dreihundert Prozent und es sind Freundschaften
 135 entstanden. Gut, wir sind nicht kompliziert, als Familie, mein Mann und ich sind
 136 sehr offen bezüglich dem Thema Behinderung.

138 *Sie erzählt von den Aktivitäten, die die Entlastungsfrauen unternehmen.*

140 D: Und wir sagen halt, bei uns ist es einfach X, und X geht zu unserer Familie und
 141 wer sie kennt auch dem Spazierweg, ist es schön, wenn sie begrüsst wird. Der
 142 Schulpsychologe hat uns dann eben abgebremst und dann aber doch der Schullei-
 143 tung dieser Sonderschule angerufen und gesagt, dass er eine Mutter hat, die be-
 144 gründet ihr Kind in diese Schule schicken möchte und fragte, ob es alternative Mög-
 145 lichkeiten gäbe. Und diese Schulleitung schlug dann noch eine andere Schule vor,
 146 die unser Einzugsgebiet gehört. Ich ging dann auf die "homepage" dieser Schule und
 147 es hatte, glaube ich, früher noch einen religiösen Hintergrund und deshalb war ich
 148 am Anfang recht skeptisch. Ich will mich zwar nicht verschlissen, aber ich würde es
 149 nicht lässig finden, wenn zuerst immer eine halbe Stunde gebetet würde und nachher
 150 unterrichtet (lacht), das ist halt das Bild, dass man sich macht. Und dann dachte ich,
 151 wir gehen mal schauen. Und eben in der heilpädagogischen Schule der neuen Ge-
 152 meinde gingen wir ja auch zwei Mal schauen und ich dachte dort Topfrau aber fal-
 153 sches Umfeld. Danach gingen wir eben dann zu Besuch in der vorgeschlagenen
 154 Schule, wir gingen dort herein und der Schulleiter war ein Supertyp. Wir gingen dort
 155 rein und ich sagte zu meinem Mann, hey ich würde X morgen sofort bringen.

157 I: Können Sie sagen, was es ausmachte, dass es sie positiv stimmte?

159 D: Ja, es war die Atmosphäre und zwar eine sehr humorvolle und wohlwollende At-
 160 mosphäre. Wir kamen dort rein und stiegen mit dem Schulleiter in den Lift mit X und
 161 sie zeigt auf die Knöpfe im Lift, weil sie gerne drücken würde. Und der Schulleiter
 162 sagte darauf zu ihr, ja das hast du ja jetzt schon "erlickt", wir würden gerne in den
 163 vierten Stock, "hopp de bäse". Und sie hat ihn dann angestrahlt und begann, auf die
 164 Knöpfe zu drücken. Das ist einfach der Funke, der springt. Bei der Besichtigung,
 165 sagte ich dann (lacht), ob sie eigentlich auch noch eine Ecke haben, in der noch kein
 166 Instrument steht, so bin ich halt. Der Schulleiter sagte dann, wir finden schon noch
 167 eines, wenn Ihnen das Zimmer noch zu leer ist. Auf eine gute Art. Als wir merkten,
 168 dass sie keine Berührungängste haben. Das darf man natürlich auch nicht haben,
 169 wenn man mit Behinderten arbeitet. Sie haben diesem Thema Behinderung eine
 170 Leichtigkeit gegeben. Und oft ist es ja schon ein schweres Thema. Wir sagen schon
 171 auch, es ist manchmal sehr streng mit X und wir sind immer wieder am Limit, aber
 172 sie ist eigentlich so eine Strahlige und Herzige. Es gibt natürlich schon Eltern, die
 173 immer sagen, es sei schwierig und klönen aber die gibt es auch bei den gesunden
 174 Kindern. Die gibt es überall. Mich hat einfach sehr angesprochen, dass er Humor
 175 hatte und das Ganze eine andere Lebendigkeit bekam. Wir gingen dann durch die
 176 Räumlichkeiten, ich sah dann, dass es grosse breite Flure hat, dass sie viel Platz
 177 haben, es war ein Neubau. Was für mich auch noch ausschlaggebend war, war das
 178 Internat. Es ist zwar für mich jetzt noch unvorstellbar, dass wir sie in ein Teilinternat
 179 oder Internat geben, aber sie ist jetzt fünf Jahre alt und mit sechs könnte sie theore-
 180 tisch dort ins Teilinternat und mit acht Jahren ins Vollinternat. Ich fand es schön,
 181 wenn dies dann nicht wieder extern wäre. Die Heilpädagogin der anderen Schule
 182 sagte auch, dass einige Kinder ihrer Klasse dann zusätzlich noch in ein Entlastungs-
 183 heim an einem anderen Ort gehen würden. Aber dann muss man es immer wieder

KATEGORIE:	
3.2. mögliche Kindergärten aussuchen	
4.3. Selbstinitiative	
3.3. erste Kontaktaufnahme mit Schulen	
2.2. Unterstützung von professionellen Diensten	
2.3. eigene Alltagsorganisation / Einstellungen	
3.3. erste Kontaktaufnahme mit Schule	
3.2. mögliche Kindergärten aussuchen	
4.3. Selbstinitiative	
3.4. Begleitung bei Informationsbesuch in der Schule	
5.2. Persönlichkeit der Kindergärtnerin oder Schulleitung	
5.2. Persönlichkeit der Kindergärtnerin oder Schulleitung	
5.5. Wohlfühl der Mutter	
4.2. Bewertung des Schulbesuchs	
5.2. Persönlichkeit der Kindergärtnerin oder Schulleitung	
1.2. Verhalten, Beeinträchtigung oder Gesundheit des Kindes	
5.2. Persönlichkeit der Kindergärtnerin oder Schulleitung	
5.3. Räumlichkeiten	

184 abstimmen und so wäre es Hand in Hand. Ich habe dann gefunden, dass diese Opti-
 185 on des Internats nicht zu unterschätzen ist, obwohl es im Moment noch überhaupt
 186 kein Thema ist. Ich wehre mich noch total dagegen, weil ich finde, ich möchte sie
 187 noch Zuhause behalten, weil sie halt doch noch sehr hilfsbedürftig ist. Aber ich weiss
 188 genau, dass das irgendwann mal ein Thema wird werden. Die Physiotherapeutin hat
 189 auch mal herzlich gesagt, dass ich es nicht unterschätzen darf mit der Internatsplatzie-
 190 rung und dass sie spätestens wenn sie ein Teenager wird, der Ablösungsprozess
 191 genau gleich stattfinden wird wie bei einem gesunden Kind, da kannst du nicht ein-
 192 fach sagen, das "Mami" will dich jetzt Zuhause behalten und hoffentlich passiert dir
 193 nichts in dieser bösen Welt. Und da habe ich schon gedacht, dass man dies halt
 194 schon im Voraus schon beachten muss. Der oberste Chef der Schule, hat uns beim
 195 Besuch auch noch begrüsst und sie ist eine sehr gepflegte Frau. Als wir beim Besuch
 196 in die Wohngruppen gingen, dachte ich, das diese so mit dieser Frau zusammenpas-
 197 sen. Die Einrichtung in orange und braun Tönen, die Parkettböden, es war einfach
 198 liebenswert. Ich überlegte mir dann auch, dass sechzig Prozent der Schweizer sicher
 199 nicht so schön leben, wie es die hier haben. Und das hat mein Herz berührt. Man hat
 200 halt schon die Vorstellung, dass man sie einfach abstellt, in einen kleinen Raum, kalt
 201 und grau. Aber das ist ja schon völlig veraltet. So wie es halt auch Unterschiede gibt,
 202 bezüglich was man zur Verfügung hat, in Schulklassen und Kindergärten sonst,
 203 merkt man das hier dann erst recht. Und ich denke Kinder wie X sprechen umso
 204 mehr auf Farben, Musik und die Umgebung an. Beim Besuch sagte uns dann die
 205 Chefin der Schule, dass ein Platz frei werde, aber ein Kind, dass in der Nähe wohnt,
 206 Vorrang hätte und wir auf die Warteliste kommen aber sie sei zuversichtlich. Der
 207 Schulleiter sagte uns dann aber noch, dass wir und keine Gedanken machen sollen,
 208 und dass sie einen Platz für X schaffen werden und wenn nötig eine Person mehr
 209 anstellen würden. Diese Bemühungen, obwohl es natürlich auch ums Geld geht, das
 210 sie verdienen. Da es eine Stiftung ist, merkt man einfach, dass sie es nicht nötig
 211 haben, Kinder "inä zwürge" und dass es dann den Kindern nicht gut geht. Gemein-
 212 sam mit dem Schulpsychologen haben wir dann noch bei der Gemeinde und der
 213 neuen Gemeinde begründen müssen. Für unsere Gemeinde wäre eigentlich auch
 214 eine nähere heilpädagogische Schule vorrangig gewesen.

215
 216 I: Diese heilpädagogische Schule kam für Sie nicht in Frage?

217
 218 D: Nein, X ist zu schwerbehindert, sie ist zu mehrfachbehindert. Auch die Sekretärin
 219 vom Schulpsychologen, die X auch ab und zu bei unsern Treffen gesehen hat, sagte,
 220 sie sehe X selber auch nicht an dieser heilpädagogischen Schule. Die waren einfach
 221 alle so bemüht und haben an unserem Strick gezogen und deshalb war es dann für
 222 die neue Gemeinde auch ziemlich schnell klar, dass wenn wir dann dorthin ziehen,
 223 sie die achtzigtausend Franken bezahlen müssen.

224
 225 I: Durften Sie während des Besuchs auch in die Klasse?

226
 227 D: Ja, wir waren dort. Die Kindergärtnerin hat aber nachher gewechselt und die heil-
 228 pädagogische Mitarbeiterin ist geblieben. Wir bekamen dann eine neue Kindergärt-
 229 nerin, sie ist etwa fünfzig und sie war auch ein Volltreffer. Heute denke ich auch
 230 manchmal, die Kindergärtnerin, das ist der Wahnsinn. Gerade letzte Woche musste
 231 X wieder in den Notfall, weil der Bauch wieder so gross wurde.

232
 233 *Sie erzählt die Umstände genau, wie sie dann in den Spital ging mit ihr.*

234
 235 D: Sie haben dann zum Glück nichts gefunden und am Abend ging ich nach Hause.
 236 Und ich habe dann noch der Kindergärtnerin Zuhause angerufen, das mache ich
 237 sonst eigentlich nicht. Ich habe mich dann entschuldigt und gesagt, ich wäre froh,
 238 wenn ich schnell eine Minute berichten könnte. Und sie hat dann , gesagt, sie sei so
 239 froh, dass ich angerufen habe. Sie war so herzlich und sagte, ich solle X morgen
 240 einfach in die Schule schicken. Ich habe dann gesagt, dass ich es aber noch nicht
 241 genau sagen kann. Sie sagte mir dann, wenn der Bauch am nächsten Morgen zu-
 242 sammen gefallen sei, könne ich X einfach schicken. Das gab so ein gutes Gefühl, als
 243 sie sagte, ich könne sie einfach schicken. Die sind so gewappnet. Ich merke auch,
 244 dass das so ein anderes Arbeiten ist, wie mit gesunden Kindern. Die

KATEGORIE:	
6.1. Ablösung vom Kind	
5.1. Rat von Fachleuten	
5.2. Persönlichkeit der Kindergärtnerin oder Schulleitung	
5.3. Räumlichkeiten	
5.3. Räumlichkeiten	
3.6. Kontaktaufnahme mit Behörden der Gemeinde	
5.1. Rat von Fachleuten	
4.1. Bewertung der Beratung durch Fachleute	
6.4. Kommunikation mit der Kindergärtnerin	
6.4. Kommunikation mit der Kindergärtnerin	
6.8. Kind als Schüler der Tagessonderschule	

245 heilpädagogische Mitarbeiterin ist da von der Philosophie her anders. Am Anfang
 246 hatte ich etwas Mühe mit ihr. Sie war so eine, die sagte, ich solle X erst wieder schi-
 247 cken, wenn sie ganz gesund ist. Aber die Hauptkindergärtnerin, die ist einfach mein
 248 Typ und sie sagt, wenn etwas ist, hätte ich ja ihre Telefonnummer und sie könnten
 249 sie sofort holen kommen, wenn etwas wäre. Wir hatten einfach wirklich Glück. Und
 250 ich wusste auch, dass ich rechtzeitig sein muss und habe mich dann auch dahinter
 251 geklemmt. Der Zeitfaktor ist natürlich schon extrem wichtig.

252
 253 I: Wann haben sie begonnen mit den Besuchen der Schulen?
 254

255 D: Schon vor den Weihnachten, also Ende 2009 habe ich schon begonnen zu telefo-
 256 nieren und auch schon der neuen Gemeinde telefoniert. Die sagten, das sei ja noch
 257 lange nicht, aber ich sagte dann, ja aber früher oder später wird es euch betreffen.
 258 Noch lange nicht, gibt es nicht bei einem mehrfachbehinderten Kind. Ich habe schon
 259 gemerkt, dass die bei der neuen Gemeinde ziemlich geklemmt haben. Da ich früher
 260 Lehrerin war und deutschsprachig bin, fragte ich mich schon, wie das Fremdsprachi-
 261 ge machen. Die wären einfach eine Schule, die ihnen empfohlen wurde, besichtigen
 262 gegangen und hätten dann das okay gegeben und die Gemeinde hätte so wieder
 263 Geld gespart. Das Kind wäre ja vielleicht nicht unglücklich geworden, aber das ist
 264 doch nicht fair. Ich konnte auf die Finger klopfen. Ich konnte sagen, dass er den Mist
 265 über Integration jemand anderem erzählen kann. Ich bin ja auch für Integration, aber
 266 für eine sinnvolle Integration und nicht einfach eine, um jeden Preis. Wir haben es
 267 wirklich positiv erlebt, da wir über den Schulpsychologen, über die Physiotherapeutin
 268 und den Entwicklungsarzt super begleitet waren und überall waren sie sehr bemüht.

269
 270 I: Es forderte aber auch von Ihnen ein Einsatz?
 271

272 D: Ja, da bin halt schon der Meinung und es ist eine Tatsache für alle Eltern mit ei-
 273 nem behinderten Kind. Es gibt schon Eltern, die warten und denken, es wird ihnen
 274 zugespielt und die Türe geht dann schon auf. Das ist einfach nicht so. **Man muss als**
 275 **Eltern eines behinderten Kindes immer überall und immer wieder selber voraus**
 276 **schauen, wie bei einem Hund, der eine Spur sucht und schaut, ob die zu einem gu-**
 277 **ten Weg und zum Ziel führt.** Ich denke, es immer ein Abwägen. Es ist halt schon
 278 auch eine Typensache. Es gibt Leute, die alles auf sich zu kommen lassen und die
 279 nachher enttäuscht sind, wenn es nicht so wird wie sie dachten. Es gibt viele Details.
 280 Zum Beispiel hatte ich einen Termin mit X in der Sommerferien. Sie hat eine Kyp-
 281 hose, der Rücken ist stark durchgebogen ist, es ist nicht versteift und noch beweglich,
 282 also noch im grünen Bereich. Die Physio hat gesagt, dies und die Hüftsituation solle
 283 eine Orthopädin mal genauer anschauen, ob man sie noch unterstützen kann oder
 284 muss.

285
 286 *Die Mutter erzählt von der Orthopädin. Die Orthopädin hat ein Korsett für X vorge-*
 287 *schlagen, für welches einen Gipsabdruck braucht. Die Mutter würde gerne das Or-*
 288 *thopäden-Team, das mit der Schule von X zusammenarbeitet, dafür nehmen und*
 289 *nicht ein anderes, bei dem sie zusätzlich noch hingehen müsste. Sie hat dies organi-*
 290 *siert und hat nun am nächsten Tag den ersten Termin an der Schule, da kommt je-*
 291 *mand vom Orthopäden-Team vorbei und macht diesen Gipsabdruck.*

292
 293 D: Mir ist es wichtig, dass wenn es etwas ist mit dem Korsett, ich nicht noch neben
 294 der Schule irgendwohin rennen muss, sondern dass ich dann in der Schule nachfra-
 295 gen kann, ob der Mann vom Orthopäden-Team wieder mal an der Schule ist, um X
 296 anzuschauen. Dann kann man das so verpacken. Dort ist es eine Sache von einer
 297 halben Stunde und wenn ich mit ihr wieder nach XY muss, dann melde ich sie wieder
 298 den ganzen Morgen ab in der Schule und ich habe sie vier Stunden Zuhause und
 299 renne mit diesem Zeug herum. Das habe ich sehr gelernt, dass ich solche Sachen
 300 minimiere. Zum Beispiel auch den MF-Walker, die Gehilfe, die muss man auch im-
 301 mer wieder anpassen. Und als sie in den Kindergarten kam, habe ich klar gesagt,
 302 dass ich möchte, dass diese Sachen über die Schule laufen. Die Physio hat auch
 303 gesagt, dass das selbstverständlich ist, da der Mann bei ihr vorbei kommt und gera-
 304 de mehrere Kinder hat, die er anschaut. Und ich glaube, da gibt es viele die abwar-
 305 ten. Aber ich finde dann schon, dass ich das schnell erledigen möchte und auf

KATEGORIE:	
6.4. Kommunikation mit der Kindergärtnerin	
4.3. Selbstinitiative	
3.6. Kontaktaufnahme mit Behörden der Gemeinde	
4.1. Bewertung der Beratung durch Fachleute	
4.3. Selbstinitiative	
4.1. Bewertung der Beratung durch Fachleute	
4.3. Selbstinitiative	
6.6. Änderungen im Alltag der Mutter	
1.3. Arzt- und Therapiebesuche	
6.6. Änderungen im Alltag der Mutter	

306 eine guten Schiene bringen, das ist halt meine Art und macht mich manchmal auch
 307 müde.
 308
 309 I: Das ist auch ein Unterschied von jetzt, wenn sie in der Schule ist, zu vorher, oder?
 310
 311 D: Sehr.
 312
 313 I: Hatte sie eigentlich vor dem Kindergarten noch mehrere Therapien?
 314
 315 D: Physio und regelmässig in die Craniosacraltherapie, um ihr Immunsystem zu stär-
 316 ken. Und organisch TCM, wo wir regelmässig Kontrollen haben. Und jetzt in der
 317 Schule hat sie noch Logopädie für Lautbildung und so.
 318
 319 I: Und die Physio haben Sie dann gewechselt, in die Schule?
 320
 321 D: Ja (lacht), ich musste diese Therapeutin dann halt verabschieden.
 322
 323 I: Haben Sie keinen Kontakt mehr mit dieser Physiotherapeutin von früher?
 324
 325 D: Doch, wir haben noch Kontakt.
 326
 327 *Die Mutter erzählt von Hörverminderung und Hörgeräte von X, die sie nun gar nicht*
 328 *mehr braucht, da es sich ausgewachsen hat und sie wieder gut hört.*
 329
 330 D: Einmal in der Woche kam dann parallel noch zusätzlich eine Audiopädagogin zu
 331 uns nach Hause. Ich habe ja den Kontakt zur anderen Physio noch behalten, weil sie
 332 auch noch Feldenkrais macht. Ich hätte gerne, dass wir alle zwei Monate noch zu ihr
 333 könnten, das würde ich auch bezahlen und ich habe den Austausch mit ihr so ge-
 334 schätzt. Das merke ich schon, dass mir jetzt mit der Schule dieser Austausch fehlt.
 335 Mit in die Stunde zu gehen und zu zuzuschauen wie jemand arbeitet und während
 336 dem miteinander sprechen, das ist der Wahnsinn. Ich war so reich beschenkt und
 337 immer voller neuer Ideen dort hinaus gegangen und wusste, wenn ich nach zwei
 338 Tagen wieder eine Frage hatte, dann dachte ich, ich bespreche das nächste Woche
 339 wieder mit ihr (Physiotherapeutin). Das gibt einem schon einen Fixpunkt und der fehlt
 340 mir jetzt in der Schule schon. Ich habe die Energie, die Kraft und den Willen schon
 341 noch, dass ich mal anrufe und mal nachfrage, ob ich wieder mal einen Schulbesuch
 342 machen darf, aber hey, wer macht das schon von diesen Müttern oder Vätern. Mein
 343 Mann hat einen super Job und ich muss nicht arbeiten gehen, dass ist ein grossen
 344 Geschenk in der heutigen Zeit. Ich meine, es gibt ganz viele Familienfrauen, die noch
 345 ein anderes Kind haben und arbeiten gehen müssen, damit sie den Lebensunterhalt
 346 verdienen können. Dort haben wir eine Luxussituation, den Aufwand haben wir trotz-
 347 dem, das ermüdet mich schon, nur schnell ein Telefonat machen, das ist nicht so
 348 schnell gemacht. Jetzt habe ich mir vorgenommen, wenn sich die Stunde der Audio-
 349 pädagogin aufhört, dass ich dann gerne wieder den Kontakt mir der Physio aufneh-
 350 men würde.
 351
 352 I: Habe ich Sie richtig verstanden, dass sie nun die Stunde mit der Audiopädagogin
 353 als zu viel empfunden haben?
 354
 355 D: Ich habe sie gerne, und X könnte man noch an fünf Nachmittagen etwas ein-
 356 bauen, und es ist wieder jemand, den sie kennt und sie ist eine sehr Begeisterungs-
 357 freudige. Aber, seit März haben wir auch den Hund und das habe ich total unter-
 358 schätzt, ich sollte ja dann auch wieder mal spazieren gehen mit ihm und zwar bevor
 359 die ältere Schwester von der Schule nach Hause kommt. Also ich bin immer am zir-
 360 keln. Das muss mit den Mädchen und mit dem Hund aufgehen, das beginnt morgens
 361 um sechs und endet am Abend um zehn. Das sind schon intensive Sachen. Da
 362 schätze ich sehr, dass ich viel in die Schule verlagern konnte und was ich kann ver-
 363 packe ich auch in die Schule. Aber wenn ich jetzt nichts mehr hätte, würde ich das
 364 mit der Physio wieder aufgleisen, weil das mit dem Feldenkrais X extrem gut getan
 365 hat, auch motorisch. Und auch für mich, dass ich einen Fixpunkt hätte, dass ich mit
 366 jemandem einen Bogen spannen könnte. Das muss nicht gezwungenermassen je-
 367 mand der Schule sein, den der Schulkontakt habe ich sowieso.

KATEGORIE: 2.3. eigene Alltagsorganisation / Einstellungen	
6.3. Wechsel der Fachleute	
6.3. Wechsel der Fachleute	
2.2. Unterstützung von professionellen Diensten	
6.4. Wechsel der Fachleute	
6.3. Wechsel der Fachleute	
6.6. Änderungen im Alltag der Mutter	
6.4. Kommunikation mit der Kindergärtnerin	

368
 369 I: Hatte sie vorher auch Früherziehung?
 370
 371 D: Ja, das hatten wir ein halbes Jahr, bevor sie in die Schule kam.
 372
 373 I: Wie kamen Sie dazu?
 374
 375 D: Das hat der Entwicklungsarzt aufgegleist, es hat gesagt, dass wir das zu Gute
 376 hätten und dass das Sinn machen würde. Er kannte sie auch. Das waren gute Stun-
 377 den (Früherziehung), aber auch das waren wieder so Fixpunkte und mein Morgen
 378 war dann natürlich wieder schnell vorbei. X hatte Freude.
 379
 380 I: Wie haben Sie den Austausch mit der Früherzieherin erlebt?
 381
 382 D: Sie hatte viel Erfahrung, ja, am Anfang wurde ich nicht ganz warm mit ihr. Sie ist
 383 so eine Direkte Ehrliche, das habe ich zwar gerne, aber es war eine die sagte
 384 manchmal wirklich fadengerade, was sie denkt. Ich war auch nicht immer ihrer Mei-
 385 nung. Beim Prozess mit dem Schulpsychologen war sie auch dabei und gab uns
 386 extreme Rückendeckung. Sie hat sich für uns stark gemacht. Bei der Audiopädago-
 387 gin hatte ich manchmal das Gefühl, es ist halt einfach so eine Spielstunde, bei der
 388 ich mich schon frage, was das bringt, da ich den Blickwinkel der Lehrerin doch noch
 389 haben. Ja, das ist ja so eine Sache mit dem Fördern. Meine Mutter sagt oft, wir müs-
 390 sen jetzt das Gehen üben mit X, damit sie es lernt, weil sie so schwer ist. Der Kin-
 391 derarzt sagte jedoch, es sei wie bei einem Rasen, es sei nicht so je mehr Dünger,
 392 desto schneller wächst er, sondern bei zu viel Dünger kann man ihn auch wirklich
 393 kaputt machen. Meine Eltern haben das bis jetzt noch nicht begriffen, aber mein
 394 Mann und ich, wir sind uns das sehr bewusst. Ich ertappe mich trotzdem manchmal,
 395 dass ich überlege, was bringt jetzt das X wirklich und was davon ist jetzt einfach wie-
 396 der Aufwand für mich, da ich jetzt wieder Zuhause bin, anstatt ich frei machen kann
 397 und mich einfach bewegen. Ich habe auch gesagt, dass ich auch in der Schule
 398 möchte, dass X nicht nur Therapien hat, sondern, dass sie auch eine Zeit in der
 399 Gruppe verbringen kann, obwohl die anderen Kinder auch stark behindert sind und
 400 nicht verbal miteinander reden können. Ich möchte, dass sie das erlernt und erlebt.
 401 Sie ist auch eine beharrliche und ruft dann, wenn sie etwas möchte. Da muss ich
 402 manchmal auch, sagen, du bist eine von vieren und du musst jetzt auch mal warten.
 403 Und bei der Einzeltherapie ist sie im Mittelpunkt und die ganze Welt dreht sich um
 404 sie.
 405
 406 *Sie erzählt von verschiedenen Therapien.*
 407
 408 D: Sie hätte jetzt dann eigentlich an zwei Nachmittagen noch Schule und würde dann
 409 in den Mittagstisch. Wir haben jetzt mit der Kindergärtnerin zusammen entschieden,
 410 dass sie halt schon noch klein ist und der geschützte Rahmen Zuhause halt schon
 411 noch gut tut. Sie liebt es im Morgenkreis zu sein und zu schauen was die anderen
 412 machen, deshalb ist es mir wichtig, dass sie den Morgen auch in der Gruppe ver-
 413 bringt. Es ist halt eine Gratwanderung, wie viel therapiert man und wie viel lässt man
 414 sein. Bei Kinder wie X, würden alle Therapeutinnen sagen, meine Therapie braucht
 415 sie unbedingt. Und so muss man halt heraus finden, was im Moment an erster Stelle
 416 steht. Das kann sich auch wieder ändern?
 417
 418 I: Sie haben sich ja dann damals für die Schule entschieden und bekamen dann den
 419 Bescheid, dass es klappt.
 420
 421 D: Ja, wir haben uns sehr gefreut und ich habe auch gerade am Schulleiter telefo-
 422 niert und gesagt, dass wir uns sehr freuen. Sie ist halt wirklich eine "Sunnige", des-
 423 halb mochten sie sie an der Schule auch schnell. Jetzt muss ich Ihnen noch ein Foto
 424 zeigen.
 425
 426 *Die Mutter holt die Fotokamera, zeigt Fotos von X und erzählt von ihr.*
 427
 428 D: Sie ist so "sunnig", und doch es ist Schwerstarbeit erziehungsmässig. Auch in der
 429 Mutterkindbeziehung, es ist alles extrem. Wenn sie sich freut, ist es wirklich wie wenn

KATEGORIE:	
	1.5. Beratung durch professionelle Dienste: belastende Aspekte
	1.5. Beratung durch professionelle Dienste: belastende Aspekte
	4.1. Bewertung der Beratung durch Fachleute
	1.3. Arzt- oder Therapiebesuche
	6.8. Kind als Schüler der Tagessonderschule
	6.7. Bewertung Wohlbefinden des Kindes
	1.2. Verhalten, Beeinträchtigung oder Gesundheit der Kindes

430 die Sonne aufgeht und aber wenn sie mich reizt, könnte ich sie ungespitzt auf den
 431 Mond schiessen. So arg schafft es die ältere Schwester nicht. Zum Teil muss ich sie
 432 auch separieren um Zimmer und sagen jetzt bleibst du da und ich komme in zehn
 433 Minuten wieder. Ich lasse sie natürlich dann nicht weinen, aber von zehn mal ist es
 434 acht mal so, dass sie dann zufrieden spielt. Aber das muss man sich auch erlauben.
 435 Es gibt schon die, die sagen man könne das nicht. Bei einem fünfjährigen behinder-
 436 ten Kind muss man nicht wollen beginnen zu erziehen, das muss man schon vorher
 437 beginnen. Das ist wird sonst extrem schwierig.
 438
 439 I: Wie war der erste Kindergartentag, die anderen Kinder?
 440
 441 D: Ich habe nicht so Berührungsängste mit anderen behinderten Kindern und für
 442 mich wars vom Job her auch noch spannend zu sehen, was da für Kinder ein und
 443 aus gehen. Und die meisten Kinder haben wir ja beim Besuch schon gesehen, die
 444 blieben noch in dieser Klasse. Ich habe dort gedacht, doch, X bewegt sich wirklich in
 445 der Mitte, es gibt solche die schwerer und solche die leichter behindert sind. Aber sie
 446 war dort richtig für mich. Ich hatte schon Ängste im Vorfeld, weil wir sie in eine Schu-
 447 le geben mit schwerst- und mehrfachbehinderten Kindern und wir haben uns gefragt,
 448 ob sie dort genügend gefördert wird, insofern dass sie auch vom gesunden Anteil
 449 genug mit bekommt oder hat es einfach Kinder, die neben ihr sitzen und irgendwo
 450 hin starren. Es tat mir wohl, als ich im Vorfeld merkte, dass es auch andere Kinder
 451 hat. Es spricht zwar keines. Aber es war schön, schon beim Besuch zu sehen, wel-
 452 che dann nachher mit X in der Klasse sein werden. Es ist ja keine grosse Gruppe, es
 453 sind ja nur etwa sechs Kinder. Am ersten Tag war deshalb nicht alles neu. Die Kin-
 454 dergärtnerin kannten wir natürlich noch nicht. Doch sie kam mal noch Zuhause vorbei
 455 mit der Physiotherapeutin, als die Frühförderin da war. Das war auch noch gut, um
 456 uns mal ein bisschen kennen zu lernen. Und die reagierten auch sehr positiv.
 457
 458 *Die Mutter spricht über Fähigkeiten von X.*
 459
 460 D: Wir sagten der Taxichauffeur soll sie vom ersten Tag an holen kommen.
 461
 462 I: Wie war das für Sie?
 463
 464 D: Das war der Horror. Am ersten Tag ging es noch. Ich ging dann nach, schauen im
 465 Kindergarten und nahm sie dann wieder mit nach Hause. Und am zweiten Tag, hat
 466 sie gewusst dass er sie jetzt holen kommt und weinte sehr vor dem Bus. Und da
 467 habe ich schon das Thema Loslassen und sie gehen zu lassen gemerkt. Zu wissen,
 468 dass es ihr eigentlich gut tut und ich eigentlich auch mal mehr Luft und Raum brau-
 469 che. Aber unter diesen Umständen, man will es ja nicht um jeden Preis, das hat wirk-
 470 lich weh getan. Aber der Chauffeur ist so ein herzwarmer Mensch, wir hatten
 471 wirklich Glück. Nach zehn Minuten hat er mich angerufen und gesagt, es sei jetzt
 472 ruhig im Bus. Das war so herzlich und er merkte genau, dass ich leide. Das war schon
 473 sehr herzlich, vor allem die ersten eins zwei Wochen. Es ist auch heute noch so, wenn
 474 ich sie in den Bus setze, muss ich hinten hin stehen, dass sie mich nicht mehr sieht,
 475 sonst beginnt sie möglicherweise wieder zu weinen. Aber sie versteht es jetzt auch.
 476 Sie weiss, dass ich nachher wieder da bin.
 477
 478 I: Was haben Sie dann gemacht mit dem Morgen, als Sie plötzlich wieder einen hat-
 479 ten (lacht)?
 480
 481 D: Ich glaube, am ersten Morgen war ich spazieren und war in meinen Gedanken
 482 und am zweiten Morgen habe ich mir gesagt, dass ich nicht der Schule telefoniere
 483 und wir das schon schaffen und ging dann noch joggen, so dass ich nicht nur Zuhau-
 484 se auf sie warte. Ich wusste ja schon, das sie gut aufgehoben ist. Am dritten Tag
 485 machte ich dann noch den Versuch, sie in die Schule zu fahren, weil sie immer so
 486 weinte. Sie hat dann Zuhause nicht geweint Zuhause und in der Schule dann natür-
 487 lich trotzdem wie am Spiess. Die Kindergärtnerin sagte dann, dass wir einfach das
 488 Problem verlagert haben. Das sah ich dann auch so. Sie sagte dann, es gibt nichts
 489 anderes als sie gehen zu lassen und sie mit einem guten Gefühl versuchen zu schi-
 490 cken. Ich wusste ja schon, dass sie sie gut auffangen können. Es ist schon erstaun-
 491 lich, wir haben ja Zuhause die wilde Bohne, die herum schreit und die

KATEGORIE:	
5.4 andere Kinder (mit Behinderung) der Klasse	
6.8. Kind als Schüler der Tagessonderschule	
5.4 andere Kinder (mit Behinderung) der Klasse	
6.4. Kommunikation mit der Kindergärtnerin	
6.1. Ablösung vom Kind	
6.1. Ablösung vom Kind	
6.2. Zusammenarbeit mit Schulbuschauffeur	
6.1. Ablösung vom Kind	
6.1. Ablösung vom Kind	

492 Kindergärtnerin schreibt im Bericht sie sei ein stilles schüchternes Mädchen. Das ist
 493 schon erstaunlich, es ist wie bei den gesunden Kindern. Das ist schon spannend. Wir
 494 haben jetzt ende des ersten Kindergartenjahres noch diskutiert, ob wir sie nicht doch
 495 noch mehr, also auch am Nachmittag in den Kindergarten geben wollten, haben wir
 496 uns dann dagegen entschieden. Sie ist halt doch noch eine Kleine, und die Kinder-
 497 gärtnerin sagte, sie hatte schon lange bis es ihr wirklich "wohl" war im Kindergarten
 498 und bis sie auch begonnen hatte zu plaudern, sie würde nicht nochmals neue Be-
 499 zugspersonen für X wollen, in der Mittagsgruppe, die wechseln auch oft und es hat
 500 auch Kinder der Oberstufe dort. Mein Mann und ich waren da schon naiv.

501
 502 *Die Mutter erzählt von grösseren Schülern an der Schule, die auch aggressives Ver-*
 503 *halten zeigen und sagte, dass sie das halt nicht kenne.*

504
 505 D: Da bin ich schon eine "Gluggere", sie ist schon eine Selbstbewusste, aber halt
 506 doch eine Verträumte und hilflos auf ihre Art. Wenn man sie einfach losschickt und
 507 es kommen Hinz und Kunz daher, kommt sie grauenhaft unter die Räder. Das woll-
 508 ten wir nicht. Deshalb haben wir gedacht, dass uns diese Nachmittage ja nicht da-
 509 vonlaufen.

510
 511 I: Haben Sie Kontakt mit den Eltern der Klasse von X?

512
 513 D: Wir waren eins zwei mal an Elternanlässen im Kindergarten. Aber sonst, muss ich
 514 sagen, fehlt mir die Zeit. Wir haben ja auch noch die ältere Tochter, die uns auch
 515 braucht. Es hat eins zwei Mütter, die mir sympathisch sind, aber. Und eine wohnt in
 516 einer Gemeinde in der Nähe, aber sie hat ein Kind und ich habe zwei Kinder und ein
 517 Hund. Ich merke einfach, dass nicht alles geht. Wir haben Glück, dass wir sonst ein
 518 gutes Umfeld haben. Auch in meinem Freundeskreis gehört X total dazu. Wir haben
 519 nie bewusst nach Selbsthilfegruppen oder nach Leuten, die es ähnlich haben, ge-
 520 sucht. Weil wir waren immer so gut getragen von unserer Familie und Freunden und
 521 geniessen eigentlich die Normalität, die dann herrscht.

522
 523 I: Sie gehen auch auf Besuch mit ihr?

524
 525 D: Ja, oder wir laden jemanden ein. Die ältere Schwester hat jeden Nachmittag
 526 Schule, ausser Montag und Mittwoch und am Montag geht sie Reiten. Dann machen
 527 ich mit X und dem Hund während der Stunde dort einen Spaziergang am See ent-
 528 lang. Dann gibt es noch den Mittwoch und die ältere Tochter ist jetzt auch im Alter,
 529 in dem sie selber etwas mit Freundinnen abmachen will. Und meine Freundinnen, die
 530 sehe ich unter der Woche eigentlich nicht mehr.

531
 532 I: Und der Kontakt mit den Familien hier im Quartier?

533
 534 D: Es spielt meistens eine Traube Kinder draussen und dann gehe ich mit X dann
 535 auch nach draussen auf den Spielplatz und die Kinder schaukeln dann ihre Schaukel
 536 hin und her. Die anderen Kinder mögen X extrem. Es ist auch spannend bei den
 537 Freundinnen der älteren Tochter, zwei hatten null Berührungängste und zwei ande-
 538 re haben zu Beginn einen grossen Bogen um X gemacht und konnten es nicht ein-
 539 ordnen. Es ist eindrücklich, zu beobachten, wie sie jetzt nach den zwei Jahren ein-
 540 fach dazugehört und was diese anderen Kinder jetzt gratis mitbekommen, das ist
 541 schon sehr wertvoll. Aber es hat immer beides. Eine gute Freundin der älteren To-
 542chter kam oft zu uns Mittagessen und jetzt hat sie in den Sommerferien gesagt, sie
 543 möchte dies nicht mehr. Diese Freundin geht ins Spanisch, in die Flötenstunde, spielt
 544 Klavier und geht ins Geräteturnen. Ich habe dann gesagt, vielleicht möchte sie auch
 545 wieder mal Zuhause sein. Und ich habe mich dann schon ertappt, wie ich gedacht
 546 habe, ist es ihr vielleicht zu laut bei uns und zu hektisch. Ich bin dann halt manchmal
 547 schon auch angespannt, die müssen um ein Uhr schon wieder gehen und X wird um
 548 viertel nach zwölf erst gebracht und ich muss sie unten holen. Der ganze Alltag läuft
 549 bei uns halt schon anders ab. Am Tisch ruft X auch herum oder reisst das Set von
 550 uns weg und ich esse und bin am jonglieren. Aber die Mutter der Freundin hat dann
 551 gesagt, ich solle mir keine Gedanken machen, bei ihnen sei es auch nicht immer so
 552 ruhig. Spontan einen Ausflug zu machen, wenn eine Freundin der älteren Schwester

KATEGORIE:	
6.1. Ablösung vom Kind	
6.5. verändertes soziales Umfeld	
2.1. soziale Unterstützung	
2.1. soziale Unterstützung	
1.4. soziales Netzwerk: unzureichende Aspekte	
1.2. Verhalten, Beeinträchtigung oder Gesundheit des Kindes	

553 da ist, das geht bei uns nicht. Wegen X und wegen dem Hund nicht. Das haben
 554 wahrscheinlich alle mit einem behinderten Kind.
 555
 556 I: Wie ist es für Sie, Zeit für sich zu haben?
 557
 558 D: Das ist Luxus (lacht). Ich hatte jetzt wirklich Zeit für mich bis im März und war zwei
 559 mal in der Woche morgens joggen gegangen. Und jetzt haben wir noch den jungen
 560 Hund bekommen, da bin ich halt auch selber schuld. Eigentlich war es das erste Mal
 561 vom August bis März als ich wieder einmal am Morgen frei hatte, mehr oder weniger.
 562 Man musste ja noch einkaufen und so. Und mit dem Hund gehe ich spazieren, ma-
 563 che Rückübungen, beginne mit Kochen und dann ist der Morgen schon wieder vor-
 564 bei. Im Moment habe ich diese Zeit noch nicht, vielleicht kommt dann das irgend-
 565 wann mal wieder, hoffe ich. Wir haben jetzt wieder begonnen, dass wir jeden Mon-
 566 tagabend als Paar weggehen.
 567
 568 I: Dann haben sie jemanden der auf die Kinder schaut?
 569
 570 D: Ja, die zwei Frauen vom Entlastungsdienst kommen alternierend. Früher waren
 571 sie oft am Morgen da, aber das fällt ja jetzt weg.
 572
 573 I: Wie kamen Sie auf den Entlastungsdienst?
 574
 575 D: Eine Bekannte, die im sonderpädagogischen Bereich arbeitete, hat mich auf Pro
 576 Infirmis aufmerksam gemacht. Ich habe dann sofort telefoniert und die Vermittlerin
 577 kam und es passte dann sofort.
 578
 579 *Sie erzählt von diesen zwei Frauen.*
 580
 581 D: Wir möchten sie schon beibehalten. Meine Eltern arbeiten beide noch und mein
 582 Vater hatte ein Burnout und da merkte ich dann schon, jetzt ist fertig, die ältere Toch-
 583 ter und den Hund kann ich schon noch abgeben aber mit X geht es nicht mehr. Da
 584 muss man ziemlich schnell andere Alternativen suchen. Und das macht man schon
 585 alles selber. Wir hatten einfach immer Glück, dass wir so gute Tipps bekommen ha-
 586 ben.
 587
 588 I: Darf ich fragen, ob Sie bezüglich der Diagnose von X mal nochmals nachgefragt
 589 haben?
 590
 591 D: Ja, wir einen Gentest machen lassen in Österreich und in der Schweiz, aber sie
 592 haben nicht gefunden. Es sieht alles in Ordnung aus. Es könnte vielleicht ein Eiweiss
 593 sein, das nicht vorhanden ist, oder so. Es braucht ja wenig. Als Diagnose steht jetzt
 594 in Berichten meistens der Verdacht auf das MMIH-Syndrom. Da sind wir aber selber
 595 nicht sicher, ob sie das hat.
 596
 597 *Sie erzählt Genaues über dieses Syndrom.*
 598
 599 D: Der Kinderarzt meinte, es sei für uns vielleicht noch wichtig zu wissen, falls wir
 600 noch ein drittes Kind möchten. Aber mittlerweile ist das völlig abgehakt, weil wir den
 601 Mut und die Energie nicht hätten. Wir leben jetzt eigentlich relativ gut, damit dass wir
 602 keine klare Diagnose haben. Und therapeutisch ändert sich nichts daran, dass sie
 603 ihre eigene Geschichte schreibt und ihren eigenen Weg geht und man laufend
 604 schauen muss, was sie braucht und welche Baustelle jetzt wieder zu vorderst steht.
 605 Aber wir sind sehr dankbar, dass sich das Gehör und die Augen so gut entwickelten.
 606 Es gibt viele Sachen, die sich positiv verändert haben. Der Magen Darm Trakt macht
 607 das auch schon besser und wir geben die Hoffnung nicht auf, dass der das noch
 608 besser lernt.
 609
 610 *Sie erzählt von weiteren Fortschritten von X und von anderen Kindern, bei welchen
 611 es anders geht.*
 612
 613 I: Ich schaue noch schnell in meine "Kärtli", ob wir noch etwas vergessen haben. Sie
 614 haben eigentlich schon fast alles erzählt, super.

KATEGORIE:	
6.6. Änderung im Alltag der Mutter	
6.6. Änderung im Alltag der Mutter	
2.2. Unterstützung von professionellen Diensten	
1.4. soziales Netzwerk: unzureichende Aspekte	
2.3. eigene Alltagsorganisation / Einstellungen	
1.1. Diagnose	
1.1. Diagnose	

615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675

I: Als abschliessende Frage: würden sie bei dem ganzen Prozess von jetzt aus gesehen etwas anders machen?

D: Nein, das würde ich wirklich nicht. Aber ich denke, das ist Typensache. Für mich war klar, dass ich sie nur an einen Ort gebe, wo ich mich das nach einem Jahr nicht fragen muss. Gut man kann das ja nicht erzwingen. Ich habe damals gesagt, ich lasse nicht locker, bis ich in einer Schule stehe, bei der ich klar sagen kann, das ist es. Auch wenn es fünf Schulen gewesen wären, diese Zeit hätte ich mir genommen, deshalb waren wir auch genug früh dran. Die Leute, der Ort, die Räumlichkeiten, die ganze Atmosphäre muss stimmen. Wir sind sehr anspruchsvolle Eltern, was das angeht. Es muss das Viele stimmen. Und deshalb gibt dann auch keine Reue. Wenn das Bauchgefühl so stimmt, ist es schon auch eine Vertrauenssache. Es gibt schon auch Sachen, wie zum Beispiel der Austausch, der mir dann fehlte. Das habe ich dann auch gesagt und die Physio der Schule sagte darauf, ich könne mich melden oder ins Kontaktheft schreiben. Aber es ist nicht dasselbe wie vorher. Und das ist mir dann schon bewusst, es ist jetzt ein neuer Abschnitt, in dem X und ich jetzt drin stehen und man kann dem Alten nicht immer nachtrauern. Jetzt hat sie dafür Sachen, die sie vorher nicht hatte. Vorher musste ich ihr alles bieten und jetzt ist sie schön eingebettet und bekommt alles wie geschenkt, das ist für mich ein massiv kleinerer Aufwand. Ich habe das Gefühl, sie ist jetzt am richtigen Ort. Jetzt hoffe ich einfach inbrünstig, dass diese Leuten nicht kündigen. Aber das weiss man halt nie. Aber dann muss man halt einfach auch vertrauen. Mein Mann und ich sind halt Optimisten.

I: Waren Sie sich einig, Sie und Ihr Mann?

D: Immer. Und wir sind da sehr reingewachsen. Mit einem mehrfachbehinderten Kind gibt es nicht dazwischen, da gibt es entweder eine Scheidung oder man geht den Weg gemeinsam. Er sagt dann so liebevoll, wenn es für dich stimmt (lacht). Aber das ist halt schon so. Ich bin der Motor der Familie und die Mutter ist der Kernpunkt. Und da hat er schon recht, wenn es mir "wohl" ist, dann ist es der ganzen Familie "wohl". Er ist schon sehr flexibel und ich überlege schon mehr und male mir Sachen.

I: Was denken Sie über die kommende Zeit?

D: So lange es so weiter läuft, sehe ich keinen Grund, sie heraus zu nehmen. Und die Wohngruppe steht auch noch im Hintergrund und es bestände die Möglichkeit, dass sie bis zwanzig jährig dort sein könnte. Bei einem behinderten Kind ist es nicht wie bei einem gesunden Kind, bei welchem man sagen kann, der Wechsel werde ihm gut tun. Das kann heikel. Ich habe den Kindergartenstart schon unterschätzt, ich habe gedacht, sie mache das locker, wenn ich loslassen kann. Und offenbar und laut Feedback von der Kindergärtnerin hat sie es nicht so locker hingekriegt, X hatte oft Heimwehphasen und vermisste die "Mama". Vielleicht wollte ich dies auch zu Beginn nicht sehen, um mich selber zu schützen. Ich möchte nicht, dass sie dies an einem neuen Ort nochmals durchmachen müsste (sie beginnt zu weinen), und das berührt mich auch. Die Schule hat viele Vorteile, es ist auch nahe an der neuen Gemeinde und es hat eine Wohngruppe, bei der sie eine Umgebung hätte, in der sie sich wohl fühlt. Das weiss man halt nie.

Wir sprechen über das Thema "zügle".

D: Ich bin nach wie vor sehr froh, dass wir das damals aufgegleist haben, dass X in der gleichen Schule bleiben kann, auch wenn wir jetzt dann umziehen. Aber sie hat offenbar doch länger gebraucht bis sie sich wirklich Zuhause fühlte. Ausser sie könnten ihr nicht mehr das bieten, was sie braucht. Aber das machen sie ja wirklich toll. Dadurch dass X jetzt ihr "Plätzli" gefunden hat, ist es mir sehr wohl. Wenn bei der älteren Schwester in der Schule mal etwas nicht so gut läuft, lässt sich das eher machen und auffangen. Und X ist schon sehr viel hilfloser und dann haben die behinderten Kinder ja noch solche Antennen, es ist ja nicht so, dass sie weniger mitbekommen. Wenn X jetzt nie richtig angekommen wäre, hätte mich das sehr sehr belastet.

KATEGORIE:	
4.3. Selbstinitiative	
6.4. Wechsel der Fachleute	
6.6. Änderung im Alltag der Mutter	
6.7. Bewertung Wohlbefinden des Kindes	
2.1. soziale Unterstützung	
6.7. Bewertung Wohlbefinden des Kindes	

676		
677	<i>Sie erzählt vom Elterngespräch und dem Bericht des Kindergartens.</i>	<u>KATEGORIE:</u>
678		
679	D: Es wurde mir auch bewusst, dass sie sie auch anders wahrgenommen haben als	
680	ich. Ich war dann dankbar, dass sie an den Ort zu diesen Menschen gehen konnte,	
681	die das alles super auffangen konnten. Und aber auch dass, wenn es jemanden hat,	
682	der das Kind nicht auffangen kann, und dann wäre das Kind einfach dort und man	
683	weiss es nicht einmal. Sie kann mir ja nicht erzählen, hey heute war ich traurig, weil	6.2. Zusammenarbeit mit
684	du nicht da warst oder es wäre schön gewesen, wenn du mich abgeholt hättest.	Schulbuschauffeur
685	Deshalb bin ich auch sehr froh, dass der Taxifahrer so empathisch ist.	
686		
687	<i>Sie erzählt, was der Taxifahrer manchmal berichtet.</i>	
688		
689	D: Ich schätze es sehr, dass es ehrlich ist. Aber es gibt sicher auch andere Taxifah-	6.2. Zusammenarbeit mit
690	rer und sie ist für eine lange Zeit im Auto und man hat keine Ahnung. Das hat mich	Schulbuschauffeur
691	am Anfang sehr sehr belastet. Das weiss ich noch, ich musste mich so daran ge-	6.1. Ablösung vom Kind
692	wöhnen, das war ein Loslösungs-prozess, bei dem ich schon kämpfen musste. Auch	
693	heute ist es manchmal noch so, dass ich mir Sorgen mache.	
694		
695	<i>Sie erzählt vom Taxifahrer.</i>	
696		
697	D: Ich fragte ihn, ob er schon noch bleibe. Darauf sagte er, ja ein Jahr sicher noch.	
698	Aber mit dem, dass die Leute auch mal weggehen muss man auch rechnen.	
699		
700	<i>Wir sprechen über die Arbeit im sonderpädagogischen Bereich. Sie erzählt auch von</i>	
701	<i>anderen Kindern der Klasse und deren Situationen Zuhause. Ich bedanke mich fürs</i>	
702	<i>Gespräch und frage, ob sie noch etwas anfügen möchte.</i>	
703		
704	D: Mir ist es wichtig, den anderen Müttern Mut zu machen und zu sagen, sie sollen	6.1. Ablösung vom Kind
705	kämpfen. Gerade beim Schuleinstieg, das ist so wichtig. Wenn man einen Platz ge-	
706	founden hat, der stimmt, kann man unter Umständen für eine lange Zeit loslassen und	
707	sagen das Kind sei nun gut aufgehoben. Also wenn ich mir vorstelle, wenn ich das	
708	Kind an einem Ort gehabt hätte, der für mich nicht stimmte, hätte ich nicht gewusst,	
709	wie ich sie loslassen sollte. Es gibt sicher andere Frauen, die besser loslassen kön-	
710	nen als ich. Ich weiss nicht, aber wenn man emotional eingebunden ist und nicht	
711	überzogen von dem Ort und der Menschen. Ich denke einfach, es lohnt sich, auch	
712	wenn es viel Energie kostet im Moment. Es ist auch ein Vorteil, dass man bei der	4.3. Selbstinitiative
713	Schule eines behinderten Kindes doch ziemlich mitsteuern kann, in welche Schule es	
714	kommt. Das muss man auch als Chance sehen und ich finde es schade, wenn die	
715	nicht genutzt wird und sich die Eltern nicht breit machen fürs Kind. Aber ich denke für	
716	die Fremdsprachigen ist es wirklich schwierig. Man sollte schon schauen, dass diese	
717	mit Dolmetscher und so wirklich gut betreut sind, gerade beim Schuleintritt.	
718		
719	<i>Wir sprechen über die verschiedenen Schulen, das entsprechende Förderangebot</i>	
720	<i>und über Integration.</i>	
721		
722	D: Wir haben jetzt halt schon erlebt, dass es eine teure Sache ist, aber die externe	6.8. Kind als Schüler der
723	Schule ist doch nicht umgänglich. Das geht einfach nicht. Integration nicht um jeden	Tagessonderschule
724	Preis.	
725		
726	<i>Sie zeigt mir einen kritischen Zeitungsausschnitt zum Thema Integration und wir</i>	
727	<i>sprechen darüber.</i>	
728		